

publisher.agency
Austria

August, 2024

No 7

Vienna, Austria
1-2.08.2024

International
Scientific
Conference

Modern Scientific method

UDC 001.1

P 97

Publisher.agency: Proceedings of the 7th International Scientific Conference «Modern Scientific Method» (August 1-2, 2024). Vienna, Austria, 2024. 216p

ISBN 978-3-0566-9906-0

DOI 10.5281/zenodo.13218442

Editor: Andreas Koller, Professor, University of Vienna

International Editorial Board:

Luca Fischer

Professor, University of Graz

Johannes Wagner

Professor, University of Innsbruck

Emilia Schuster

Professor, Vienna Medical University

Thomas Mair

Professor, University of Salzburg

Simon Schwarz

Professor, TU Wien

Johanna Schneider

Professor, Graz University of Technology

Ben Stadler

Professor, University of Natural Resources and Applied Life Sciences Vienna

Jan Auer

Professor, University of Linz

Lorenz Baumgartner

Professor, University of Klagenfurt

Elisa Huber

Professor, IMC University of Applied Sciences
Krems

Leopold Leitner

Professor, Central European University

Lisa Lechner

Professor, Johannes Kepler University

Johannes Gruber

Professor, Medical University of Innsbruck

Louis Mair

Professor, University of Leoben

editor@publisher.agency

<https://publisher.agency/>

Table of Contents

Agricultural Sciences

BIOTESTING OF ENTOMOPATOGENIC BACTERIA *BACILLUS THURINGIENSIS* AGAINST CATERPILLARS OF *PIERIS BRASSICAE* L. 5

BALABEK A.
ADILKHANKYZY A.
SHISENBAEVA N.

Art History

MONUMENTAL - DECORATIVE PAINTING OF AZERBAIJAN 7

RƏSMİYYƏ MAHMUDOVA

FINE ART HISTORY: CURRENTS 11

SEVINC MAHMUDAĞA QIZI BABAXANOVA

THE STORY OF AN ARTIST - ALTAY HAJIYEV 12

SEVIL BAYRAM QIZI ƏLİYEVƏ

Legal Sciences

ҚҰҚЫҚТЫҚ ТҮСІНУДІҢ ҚАЗІРГІ ТЕОРИЯЛАРЫНДАҒЫ АДАМ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН БОСТАНДЫҚТАРЫ 16

АХМЕТ БЕРТЕҒҮЛІ

АДАМ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН БОСТАНДЫҚТАРЫНЫҢ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ-ҚҰҚЫҚТЫҚ АСПЕКТІЛЕРІ 37

АХМЕТ БЕРТЕҒҮЛІ

Sociological Sciences

HUMAN RIGHTS AND SOCIAL INEQUALITY: GENDER-BASED DISPARITIES IN WORKPLACE AND ORGANIZATIONAL SETTINGS IN KAZAKHSTAN 45

KAIMULDINA GULNARA

ENHANCING CHILD PROTECTION AND DEVELOPMENT: STUDY ON CURRENT POLICIES, CHALLENGES, AND FUTURE DIRECTIONS 53

MEDYANOV ARISLAMBЕК

EMPOWERING LOCAL POTENTIAL: CHALLENGES AND OPPORTUNITIES IN STUNTING PREVENTION IN INDONESIA 61

UDI WAHYUDI

UYU WAHYUDIN

ACE SURYADI

ELIH SUDIAPERMANA

Biological Sciences

BUXUS COLCHICA IN ZUGDIDI BOTANICAL GARDEN 73

LARISA TIRKIA

MAKA TOLORDAVA

NANA PARULAVA

EXTREMOPHILE MYCELIAL FUNGI AND THEIR ENZYMES α - AND GLUCOAMYLASE PERFORMING DEEP ENZYMATIC HYDROLYSIS OF STARCH TO FERMENTABLE

GLUCOSE 77

RUSUDAN KHVEDELIDZE

LALI KUTATELADZE

TAMAR BURDULI

TINA ALEKSIDZE

Medical Sciences

АНАЛІЗ ЗМІН ПОКАЗНИКІВ ПРОТЕОЛІТИЧНОЇ АКТИВНОСТІ В ТКАНИНІ ПЕЧІНКИ ПІД ВПЛИВОМ ЕНДОГЕННОГО МЕЛАТОНІНУ ЗА УМОВ ГІПО- ТА ГІПЕРТИРЕОЗУ ЕНУКЛЕЙОВАНИХ ЦУРІВ 86

АНОХІНА СВІТЛАНА ІВАНІВНА

BREAST CANCER: THE CURRENT STATE OF THE ISSUE 90

ARMAN A. KHOZHAYEV

AINA R. UAIKOVA

NAZYM K. BISSENBAYEVA

XENIYA S. DISSAYENKO

MAXIM YU. BOBOSHKO

NAZYM U. KASSYMBEKOVA

ORKEN S. TEMIR

YERANAT B. BAITURSYN

Pedagogical Sciences

OVERCOMING BARRIERS TO HERITAGE LANGUAGE DEVELOPMENT IN ENGLISH-DOMINANT BILINGUAL ENVIRONMENTS 103

ASSEL BEKMAGANBETOVA

SHAMS TABRIZI'S VIEWS ON EDUCATION 112

TAĞIYEVƏ KÖNÜL SIRAC QIZI

TECHNOLOGIES FOR DEVELOPING READING SKILLS AT FOREIGN LANGUAGE LESSONS 115

ZHUNISSOVA DAYANA NURKANATOVNA

EXPLORING TEACHERS' BELIEFS AND PRACTICES ON THE USE OF ORAL CORRECTIVE FEEDBACK IN EFL CLASSROOMS: A KAZAKHSTAN PERSPECTIVE 118

GULDANA IMANKENOVA MURATOVNA

ADVANCING EDUCATIONAL EQUITY AND SOCIAL JUSTICE USING QUALITATIVE AND QUANTITATIVE METHODS 132

ZARINA SHAMSUTDINOVA

CHALLENGES OF TEACHING A FOREIGN LANGUAGE IN INCLUSIVE EDUCATION SETTINGS	143
<i>KAPAYEVA LYAZZAT</i>	
TASK-BASED LEARNING IN EFL: THEORY AND PRACTICE FOR MODERN SCIENTIFIC METHODS	147
<i>FARIZA KABYL</i>	
ADOLESCENCE AND THEIR ADAPTATION TO INCLUSIVE EDUCATION	149
<i>AGHAZADA SAMAYA MUBARIZ</i>	
GENERAL EDUCATION POLICY OF GEORGIA	153
<i>ÜLKƏR RÜSTƏMOVA ELÇİN QIZI</i>	

Economic Sciences

MEASURING THE BANKING ACTIVITY OF FRENCH BANKS BY FUNCTIONS OF ACCOUNTING UTILITY	168
<i>MIGUEL ANGEL PÉREZ BENEDITO</i>	
CREDIT RISK MANAGEMENT: STRATEGIES AND APPROACHES.....	185
<i>MURAD ABBAS OĞLU MƏMMƏDOV</i>	

Philological Sciences

ЕСЕНБАЙ ДҮЙСЕНБАЙҰЛЫНЫҢ АҚЫНДЫҚ ШЕБЕРЛІГІ	188
<i>МУТИЕВ ЗИНУЛЛА ЖАҚСЫЛЫКОВИЧ</i>	
<i>МУХАМБЕТОВА ЖАНГҮЛИМ ӨТЕПБЕРГЕНҚЫЗЫ</i>	
<i>ГАЛИМОВА ҚАНИЯ АЛИЕВНА</i>	
ТОПОНИМДЕРДІҢ ҚАЛЫПТАСУ ТАРИХЫ	194
<i>Н.А.АБДРАХЫНОВА</i>	

Psychological Sciences

INTERNET ADDICTION IN NEW INTERNET GENERATION AGE.....	205
<i>İLAHA SULDUZ NABIYEVA</i>	

Literature

DRAMA CENSORSHIP IN THE CAUSASUS (60-70s OF XIX CENTURY).....	208
<i>TAMAR SARABIDZE</i>	

Technical Sciences

FORMING CONTROL SYSTEMS OF VOLTAGE CONVERTERS	213
<i>NƏBİZADƏ ASIF TANRIVERDİ OĞLU</i>	

Agricultural Sciences

Biotesting of entomopathogenic bacteria *Bacillus thuringiensis* against caterpillars of *Pieris brassicae* L.

Balabek A.

Kazakh Research Institute of Plant Protection and Quarantine named after Zhazken Zhiembaev, Almaty, Kazakhstan

Adilkhankyzy A.

Kazakh Research Institute of Plant Protection and Quarantine named after Zhazken Zhiembaev, Almaty, Kazakhstan

Shisenbaeva N.

Kazakh Research Institute of Plant Protection and Quarantine named after Zhazken Zhiembaev, Almaty, Kazakhstan

Currently, biological products occupy a special place in the protection of crops from pests. Microorganisms of various origins are used in the production of pathogenic biological preparations against crop pests. Bacteria of the genus *Bacillus* have pathogenic properties against harmful phytophages and phytopathogens. In this study, experiments were conducted to test the activity of collection strains of entomopathogenic bacteria from the Research Institute named after Zhazken Zhiembaev against cabbage white caterpillars and obtaining reisolates to preserve the viability of collection strains.

Obtaining environmentally friendly products is one of the most important tasks of agriculture. Microorganisms of various origins are used in the production of pathogenic biological preparations against crop pests. One of them is biological products made from entomopathogenic bacteria *Bacillus thuringiensis* [1].

Bacteria of the genus *Bacillus* have pathogenic properties against harmful phytophages and phytopathogens. Unlike pesticides, these drugs have a selective effect only on pests [4]. They are also harmless to humans, animals, beneficial insects and the environment. At the Kazakh Research Institute of Plant Protection and Quarantine named after Zhazken Zhiembayev released a domestic biological drug Akkobelek based on *Bacillus thuringiensis* with an entomopathogenic effect, covering a wide range of lepidopteran pests.

Cabbage white - *Pieris Brassicae* L. is widely distributed in the southern regions of Kazakhstan, the main pest of the cabbage family. During the growing season, up to three generations develop. It often damages white cabbage and cauliflower, as well as plants such as turnips, horseradish, rapeseed, mustard, and indau [5].

The research was carried out in the biotechnological laboratory of the Kazakh Research Institute of Plant Protection and Quarantine named after Zhazken Zhiembayev. For the experiments, collection strains of entomopathogenic crops from the Kazakh Research Institute of Plant Protection and Quarantine named after Zhazken Zhiembayev. The strains grown on nutrient medium "A" for 5 days at temperature of 28 °C was dissolved in 10 ml of sterile water and the spore titer was calculated by dilution. A chamber of Goryaev was used for counting the titer of

spore [2].

Young caterpillars of cabbage white were taken as a test object. The caterpillars are brought to the laboratory in the egg phase and raised under laboratory conditions to prevent damage from *Braconidae*, which natural enemies of cabbage white. When the caterpillars reached the required age, they were used for testing. During the experiment, the leaves of the horseradish plant were used as food. For infection, the titer of the suspension was adjusted to 1×10^8 . Food for caterpillars was sprayed with the prepared suspension and dried at room temperature. In the control treatment, the food provided to caterpillars was sprayed with tap water instead of a suspension [3]. Infected leaves were fed to the caterpillars, distributing 4 replicates of 10 caterpillars in Petri dishes.

The experiment tested 28 collection strains based on the species *Bacillus thuringiensis kurstaki*, *Bacillus thuringiensis sotto*, *Bacillus thuringiensis var thuringiensis*. The condition of the subjects was monitored and they were fed daily. The death of pests was recorded on days 3, 5, 7 of the experiment, and on the 7th day the experiment was stopped regardless of mortality.

As a result of laboratory experiments, the highest rates were observed in strains Xc-08p, LHa₂-13, BA_{c3}-13 with 100% results. After the top three, the indicators belong to strains BT₂-12, LH_{m2}-12, LH_{a1}-13 and the lowest indicators were noted for Xc-08-1, Bt.ssp.galleria.45(ab), 3k-nsk.

To test the biological activity of entomopathogenic collection strains of *Bacillus thuringiensis* on cabbage white caterpillars, strains Xc-08p, LHa₂-13, BA_{c3}-13 were selected, which showed the highest efficiency according to the results of laboratory experiments. These strains have a high entomopathogenic effect against cabbage white, and therefore can serve as the basis for the development of a new biological preparation for the protection of agricultural crops and cabbage crops from cabbage white.

The research was carried out within the framework of the grant financing of the IRN AP14871184 "Creation of a domestic bioinsecticide based on the bacterium *Bacillus thuringiensis* for the control of lepidopteran pests in Kazakhstan"

References

1. Grishechkina, S. D., & Ermolova, V. P. (2015). Effektivnost bacikola na osnove novogo shtamma *Bacillus thuringiensis* var. *Darmstadiensis* № 25 protiv vreditelej-fitofagov i fitopatogenov. *Selskohozyajstvennaya biologiya*, (3), 361-368.
2. Nurzhanov, A. A. Entomopatogennyye mikroorganizmy pryamokrylyh nasekomyh / A. A. Nurzhanov. –Tashkent: Fan, 2019, –192 s.
3. Burceva L. I. Metody vydeleniya i biotestirovaniya entomopatogennyh bakterij. // Patogeny nasekomyh: strukturnyye i funktsionalnyye aspekty. [pod red. V.V. Glupova.] / L. I. Burceva M. : Kruglyj god, 2001. – 736 s.
4. Smirnov O.V., Grishechkina S.D. Polifunktsionalnoe dejstvie *Bacillus thuringiensis* Berliner. *Selskohozyajstvennaya biologiya*, 2011, 3: 123-126.
5. <https://24.kz/ru/news/social/item/526299-pervyj-urozhaj-kapusty-sobirayut-na-yuge-kazakhstana>

Art History

MONUMENTAL- DECORATIVE PAINTING OF AZERBAIJAN

RƏSMİYYƏ MAHMUDOVA

Azərbaycan Pedaqoji Universitetinin nəzdində Azərbaycan Pedaqoji Kollecinin və Azərbaycan Rəssamlıq Akademiyası nəzdində İncəsənət kollecinin müəllimi, Qabaqcıl Təhsil işçisi.

Abstract. *Monumental-decorative painting, which is an integral part of Azerbaijani fine art, has a centuries-old history and rich artistic traditions, has undergone a unique development path, and interesting art examples have been created in this field in the current period. Being directly related to public, civil and industrial architecture, as well as the formation of the urban environment, this field, which has a public nature, has not been involved in comprehensive scientific research until now, which has determined the relevance of the topic.*

Keywords: Azerbaijan, decorative, art, palace

Azərbaycan təsviri sənətinin tərkib hissəsi olan monumental-dekorativ rəngkarlıq çoxəsrlik tarixə və zəngin bədii ənənələrə malik olub, özünəməxsus inkişaf yolu keçmiş və mövcud zaman kəsiyində bu sahədə maraqlı sənət nümunələri yaradılmışdır. Bilavasitə ictimai, mülki və sənaye memarlığı, eləcə də şəhər mühitinin formalaşması ilə əlaqəli olmaqla, həm də ictimai mahiyyət daşıyan bu sahənin indiyə qədər əhatəli elmi tədqiqata cəlb olunmaması mövzunun aktuallığını şərtləndirmişdir.

“Monumental sənət” termini XX əsrin ortalarında meydana gəlmişdir. Mənbələrdə “Monument, monumental sözü latınca “monere” felindən yaranaraq çox mənalar ifadə edir: xatırlamaq, yada salmaq, adlandırmaq, təlqin etmək, ruhlandırmaq ...” mənasını bildirir və təsviri sənətin bu növünə mühüm hadisə və şəxslərin xatirəsinə hazırlanmış kifayət qədər iri həcmli abidələr, həmçinin konkret olaraq hər hansı bir memarlıq tikilisinin, şəhər, park ansambllarının heykəltəraşlıq, rəngkarlıq, mozaika, vitraj və s. bəzədilmiş nümunələrdən ibarət məkanla əlaqəli plastik sənət növləri daxildir. Morfoloji məzmunca monumental incəsənət “elə bir məkan sənət növüdür ki, o memarlıq tikilisi ilə birgə ətraf mühitin formalaşmasında da iştirak edir,... monumental incəsənət əsəri ictimai şüurun, eyni zamanda real insan mühitini formalaşdırır”. İncəsənətdə “monumentallıq” termini bədii obraza malik plastik formalarla ifadə edilən ictimai əhəmiyyətli məzmunun “təzahür forması” kimi anlaşılır. Bütün bunların nəticələri olan əsərlər isə bir nümunə olaraq nəzərləri cəlb etməklə nələrisə yada salmaq, xatırlatmaq, örnək olmaq və iftixar etdirmək məqsədi daşıyır. “... Bir sıra monumental sənət nümunələri hər hansısa bir ali ideya daşıyıcısı olmayaraq, memarlıqda akkompənement, divarların, fəsad və digər səthlərin dekorativ tərtibatı rolunu oynayır”...

Müxtəlif tarixi mənbələrdə haqqında söz açılan, Şərq poeziyasının tanınmış nümayəndələrinin əsərlərində vəsf olunan, miniatür üslublu əsərlərdə zamanında mövcudluğu təsdiqlənən monumental-dekorativ rəngkarlıq nümunələri əcdadlarımızın bizim günlərə gəlib çatmış mədəniyyət yadigarları kimi əhəmiyyət kəsb edir.

Naxçıvandakı Möminə xatun və Yusif Küseyir oğlu, Qarabağlar türbələri, eləcə də Bərdə türbəsi, Təbrizdəki Göy məscid, Marağadakı Qırmızı günbəz türbəsi və Şirvandakı Pir Hüseyn xanəgahında kaşılı dekorativ bəzəklər, zamanında divar rəngkarlığının özünəməxsus bədii-texniki

vasitələrlə ifadəsi olmaqla, yüksək estetik tutumunu bu gün də qoruyub saxlayan unikal sənət əsərləridir.

Monumental rəngkarlığın bilavasitə boyalarla gerçəkləşən və memarlıqla əlaqəli olanlarının ilkin nümunələri zamanın sərt sınaqlarından keçib bizim dövrə gəlib çatmasa da, arxeoloji qazıntılar zamanı üzə çıxarılmış divar rəsmlərinin fraqmentləri onların Qafqaz Albaniyası incəsənətində (Mingəçevir ərazisində Sudaqılan adlı qədim şəhər yerindəki dini tikili) mövcud olduğundan xəbər verir.

Cənubi Azərbaycandakı Xərrəqan türbələrində (XI əsr) isə Orta əsrlər monumental divar rəngkarlığının yaddaqalan nümunələri qalmaqdadır. Səlcuqların ən qüdrətli dövründə tikilən bu tikililərin biri – Əbu Səid Bicar Səəd oğlunun türbəsindəki rəsmlər maraqlı estetikaya malik olması ilə seçilir...

Orta əsrlər Azərbaycan incəsənətinin çiçəklənmə dövrü kimi dəyərləndirilən Səfəvilər zamanında monumental-dekorativ divar rəngkarlığının özünəməxsus bədii-estetik məziyyətlərlə zəngiləşdiyi danılmazdır. Həmin dövrdə inşa olunan sarayların tərtibatının tərkib hissəsinə çevrilən miniatür üslublu divar rəsmlərinin məna-məzmun tutumunda məişət səhnələrinin və döyüşlərin təsvirini görmək mümkündür. Avropalı səyyahların yazılarında bu təsvirlər haqqında məlumat almaq mümkündür.

Əlavə edək ki, Avropa ilə iqtisadi-siyasi-mədəni əlaqələrin yaranması, bir çox sahələr kimi, təsviri və tətbiqi sənətə də təsir göstərmişdir. Miniatür üslubunun Qərb rəssamlığından gəlmə realist-gerçəkçi ənənələrlə qovşağından istifadə edən rəssamlar monumental divar rəssamlığı sahəsində də özünəməxsus addımlar atmağa nail oldular. Bunu daha çox divar rəngkarlığımızın çiçəklənmə dövrü kimi səciyyələndirilən XVIII–XIX əsrin məşhur saraylarında (Cənubi Azərbaycan), İrəvan, Şəki, Şuşa, Ordubad və Quba şəhərlərində inşa olunmuş müxtəlif funksiyalı tikililərində izləmək mümkündür.

Monumental-dekorativ rəngkarlığın orta əsrləri əhatə edən işartılarına, eləcə də divarlarda rəng və kaşı-smalta vasitəsilə ifadə olunacaq bədii tutumunun tarixçəsinə aydınlıq gətirməli olsaq, onda qədim dövr sənətkarlarının sənətlərin sintezi məsələsini münasibətlərini daş oymalarda, kəç frizlərdə, kaşı bəzəklərində gerçəkləşdirdiklərini qeyd etməliyik. Şamaxı, Gəncə, Naxçıvan, Marağa, Mingəçevir, Təbriz və başqa şəhərlərdə inşaat texnikasının baş tutan yüksək tərəqqisi axarında müxtəlif funksiyalı tikililərdə ayrı-ayrı sənət növlərinin memarlıqla qovşağının yaratdığı estetik auranın həm də sənətkarların formalaşan estetik duyumunun göstəricisidir.

XVIII, həm də XIX əsrin divar rəsmlərində Azərbaycan monumental-dekorativ rəngkarlığı özünəməxsus bədii-estetik xüsusiyyətləri ilə seçilməkdədir. XVIII-XIX əsrlərin divar rəsmlərini tədqiq edən sənətşünas N.Miklaşevskaya bu dövrə aid abidələri bütünlükdə belə səciyyələndirir: “Bədii icra sənətkarlığına görə divar rəsmlərinin inkişafı zəifləməyə meylli olub: XVIII əsrin nümunələri bütün mənələrdə ən yaxşı sayıla bilirlər; XIX əsrdəkilər yaxşı olmaqla, bir çox hallarda XVIII əsrin üsullarını təkrarlayır, müəyyən mənada isə onlardan geri qalırlar.” 5 . Bunu Şəki xan sarayının interyerini bəzəyən müxtəlif dövrlərə aid divar təsvirlərində də müşahidə etmək olar. XVIII-XIX əsr divar təsvirlərinin bütün təsvir xüsusiyyətlərini tam şəkildə özündə əks etdirən Azərbaycanın unikal memarlıq abidələri siyahısına daxil olan Şəkixanovların, Şuşada Mehmandarovların və Səfəbəyovların evində öz əksini tapan divar təsvirlərinin əsas motivləri gül-çiçəklər, marallar, ceyran, bülbül və s. müxtəlif tərzdə bir-birinə sarmaşan mürəkkəb kompozisiyaları təşkil edirdi.

Azərbaycan monumental sənətinin ayrılmaz hissəsi olan divar rəsmlərinin XX əsri əhatə edən bütün dövrlərinin tədqiqi bədii proseslərin davamlı yeniləşməsi kontekstində baş tutan inkişafının göstəricisidir

Yekun olaraq demək olar ki, müxtəlif mövzulu bu rəsmlərin bu gün də tamaşaçı zövqünə cavab verməsinin kökündə ilk növbədə onlarda sənətlərin uğurlu sintezi, təsvirlərin ənənə və

müasirlik kontekstində həll olunması durur. Zamanın axarında monumental rəngkarlığımızın yeni bədii keyfiyyətlərlə zənginləşməsi isə həm də bu sahədə baş verən yeniliklərlə bağlı idi.

Orta əsrlərin monumental – dekorativ rəngkarlığı nümunələri

ƏDƏBİYYAT

1. Ziyadxan Əliyev. *Əməkdar incəsənət xadimi, professor // (məqalə).*
2. L.O. Yadigarova. // *Avtoreferat . Bakı, 2018*
3. *Monumental incəsənət və mühitin formalaşmasında onun rolu //“Sivilizasiya” jurnalı. Bakı,*
4. *Orta əsr Azərbaycan monumental-dekorativ rəngkarlığı // Türksoylu xalqların musiqi mədəniyyətinin tədqiqi problemləri.*
5. *Orta əsrlər kaşılı divar pannolarında monumentallığın əldə olunması mərhələləri. // “Mədəniyyət.az” jurnalı, Bakı, 2018*

FINE ART HISTORY: CURRENTS

Sevinc Mahmudağa qızı Babaxanova

Teacher of the subject combination commission "Art and physical education" of the Azerbaijan State Pedagogical College under the Azerbaijan State Pedagogical University

Abstract. Current trends in the history of fine art have gone through a certain development path. Each current has individual characteristics. This article provides information about romanticism, classicism, realism and impressionism.

Keywords: Fine art, movement, art, history, painting

Klassisizm XVI əsrin sonlarından meydana çıxmağa başlayıb, XVII əsrin ortalarından XVIII əsrin başlarına qədərki dövrdə (1660-1700) ən parlaq dövrünü yaşayaraq ən mükəmməl əsərlərini ortaya qoymuş, XVIII əsrin sonuna qədər davam etmişdir. Qərb sənət tarixində ən uzunmüddətli cərəyandır. Klassisizm humanizmin daha şüurlu və daha qatı davamçısıdır.

Klassisizm (lat. classicus- "seçmə") ədəbiyyatda antik Yunan və Roma sənətini təməl alan tarixi yanaşma və estetik tutumdur. 1660 məktəbi olaraq da bilinir. "Klassik" sözü müxtəlif dillərdə müxtəlif dənəmlərdə fərqli mənalarda işlədilmişdir. Bunun üçün də klassik sözünün bir çox mənası vardır. Yenidən doğuş deyə adlandırılan İntibah dövründə inkişaf etmişdir.

Klassisizm cərəyanının xüsusiyyətləridə 1.XVII əsrin II yarısında Fransada meydana gəlmişdir. 2.Mövzuları Qədim Yunan və Latin mifologiyasından götürülmüşdür. 3.Mükəmməlliyətçidir və ana dili əsas götürür. 4."Sənət, sənət üçündür" anlayışını mənimsənmişdir. 5.Sənətkarlar əsərlərində şəxsiyyətlərini gizləmişlər. 6.Əsərlərdə klassik, dəyişməyən tiplər yaradılmışdır. 7.Fiziki və ictimai ətraf əhəmiyyətli deyil, çünki dəyişəndir. 8.İstifadə edilən dil, seçmələrin dilidir. İzahat bəzəksiz və sadədir. Xüsusilə şeir, teatr və essey növlərində inkişaf etmişdir.

Romantizmin estetik əsasını "bədi ideallaşdırma" prinsipi, müstəsna şəraitdə müstəsna xarakterlərin yaradılması, həyatın olduğu kimi deyil, "olmalı olduğu kimi" təsviri təşkil edir. Romantizm, XVIII əsr Avropasının həyəcan və coşğusunu, azadlıq ehtiraslarını dilə gətirən bir axındır. Ağıldan çox duyğuya səslənən bir sənətdir.

Realizm — Həyat həqiqətinin bədi yaradıcılığın bu və ya digər növünə məxsus spesifik təsvir vasitələri ilə əks etdirilməsi. Ədəbi termin kimi XIX əsrin 50-ci illərindən fransız ədəbiyyatının "realist məktəb" adlanan cərəyan nümayəndələrinin fəaliyyəti sayəsində yayılmağa başlamışdır. Adətən realizmə XIX əsrdə romantizmi əvəz etmiş, naturalizmə, müxtəlif modernist cərəyanlara qarşı yönəlmiş bir cərəyan kimi baxılır. Bədi həqiqət həyat həqiqəti ilə estetik idealın vəhdətində təzahür etdiyindən, adətən, romantik əsərlərdə realist, realist əsərlərdə isə romantik üsullər özünü göstərir.

İmpressionizm (fr. impressionisme, impression — təəssürat) — XIX əsrin 60-70- ci illərində Fransada təşəkkül tapmış incəsənət cərəyanı. Ədəbiyyatda impressionizm geniş mənada XIX əsrin son rübündə yaranmış, müxtəlif əqidə və yaradıcılıq metoduna malik yazıçıları birləşdirən üslub, məhdud mənada isə XIX əsrin sonu XX əsrin əvvəllərində dekadentliyə meyl göstərən cərəyandır. Azərbaycanda impressionizmin banisi Səttar Bəhlulzadədir.

Dəqiq düşünülmüş formanın olmaması, ani təəssüratların öteri, lakin daxili vəhdət və əlaqədə verilməsi impressionist üslubun səciyyəvi cəhətləridir. Təhkiyənin ilk təəssürat, təsadüfi detallar üzərində qurulmasına baxmayaraq, o, özünün "dolaylı" həqiqəti ilə bu və ya digər hekayətə qeyri-adi parlaqlıq verir.

The story of an artist- Altay Hajiyeu

Sevil Bayram qızı Əliyeva

Teacher of the subject combination commission "Art and physical education" of the Azerbaijan State Pedagogical College under the Azerbaijan State Pedagogical University

Abstract. Altay Hajiyeu succeeded in fully reviving the unforgettable images of prominent personalities of the Azerbaijani people thanks to his attachment to our ancient miniature art, literary and cultural history of ideas and centuries-old traditions. These works have great artistic and aesthetic influence, instill a feeling of love for the motherland and play an important role in educating the young generation in the spirit of patriotism.

Keywords: Altay Hajiyeu, graphics, painting, outstanding personality, fine art

Azərbaycan incəsənətinə adını yazdıran isimlərdən biri də müasir Azərbaycan təsviri sənətinin tanınmış nümayəndəsi, Xalq rəssamı, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərdi təqaüdçüsü Altay Hacıyevdir.

Altay Əmir oğlu Hacıyev 1931-ci il aprelin 2-də Bakı şəhərində anadan olmuşdur. O, 1951-ci ildə Əzim Əzimzadə adına Azərbaycan dövlət rəssamlıq məktəbini bitirdikdən sonra bir müddət respublika nəşriyyatlarında kitabların bədii tərtibatı üzrə rəssam işləmiş, 1954–1959-cu illərdə isə Kiyev Dövlət Rəssamlıq İnstitutunun qrafika fakültəsində təhsil almışdır.

1959-cu ildən etibarən beynəlxalq və respublika əhəmiyyətli sərgilərin iştirakçısı olan Altay Hacıyev 1960-cı ildə SSRİ Rəssamlar İttifaqının üzvlüyünə qəbul edilmişdir. O, 1962–1967-ci illərdə Azərbaycan SSR Nazirlər Soveti yanında Dövlət Mətbuat Komitəsinin baş rəssamı vəzifəsində çalışmışdır.

Altay Hacıyev dəzgah və kitab qrafikası rəssamı kimi Azərbaycan rəngkarlığının inkişafında səmərəli xidmətlər göstərmiş və milli təsviri sənətin inkişafına töhfələr vermiş sənətkarlardandır.

Müxtəlif janr və mövzularda çoxsaylı əsərləri ilə geniş şöhrət qazanmış rəssamın firçasının məhsulu olan tablolar həmişə özünün yaddaqalan kompozisiya həlli, işlənmə üslubu və rəng zənginliyi ilə səciyyələnmişdir.

Tarixi-mədəni irsə və milli dəyərlərə ehtiram sənətkarın yaradıcılığının əsas hissəsini təşkil etmişdir.

Dünya rəssamlıq ənənələrini lazımınca mənimsəmiş Altay Hacıyev uzun illər kitab qrafikası, tərtibatı və illüstrasiyası sahəsində uğurla fəaliyyət göstərmişdir. Kitablara çəkdiyi rəngli illüstrasiyalar sənət nümunələri olaraq rəssamın Azərbaycanın zəngin xalq yaradıcılığı xəzinəsinə dərin bələdliyini özündə təcəssüm etdirir.

Onun yaratdığı silsilə lövhələrdə insan əməyinin əzəməti, zəhmətə inamın təntənəsi və gələcəyə ümid rənglərin ən incə çalarlarında ifadəsini tapmışdır.

Altay Hacıyev Azərbaycan xalqının yetirdiyi görkəmli şəxsiyyətlərin unudulmaz obrazlarını məhz qədim miniatür sənətimizə, ədəbi-mədəni fikir tariximizə və çoxəsrlik ənənələrimizə bağlılığı sayəsində tam dolğunluğu ilə canlandırmağa müvəffəq olmuşdur. Bu əsərlər böyük bədii-estetik təsir qüvvəsinə malik olub, vətənə məhəbbət duyğusu təlqin edir və gənc nəslin vətənpərvərlik ruhunda tərbiyəsində əhəmiyyətli rol oynayır.

Altay Hacıyevin ölkəmizin hüdudlarından uzaqlarda da sənətsevərlər tərəfindən rəğbətlə qarşılanmış qrafika əsərlərinin mühüm bir qismi xarici ölkələrdəki mötəbər muzey və qalereyalarda nümayiş etdirilir, nüfuzlu şəxsi kolleksiyalarda saxlanılır.

Altay Hacıyevin yaradıcılığı yüksək qiymətləndirilmişdir. O, 1982-ci ildə Əməkdar rəssam, 2002-ci ildə Xalq rəssamı fəxri adlarına layiq görülmüşdür. Altay Hacıyev 2004-cü ildən Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərdi təqaüdüçüsü idi.

Tanınmış rəssam, səmimi insan Altay Əmir oğlu Hacıyevin işıqlı xatirəsi onu tanıyanların qəlbində daim yaşayacaqdır. Müasir Azərbaycan təsviri sənətinin tanınmış nümayəndəsi, Xalq rəssamı, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərdi təqaüdüçüsü Altay Hacıyev 2019-cu il fevral ayının 12-də ömrünün 88-ci ilində vəfat etmişdir.

ƏDƏBİYYAT SİYAHISI:

1. Ağayev E. "Altay Hacıyev yaradıcılığında multikulturalizm ənənələri". "İdarəetmədə multikultural dəyərlər" mövzusunda IV Respublika elmi konfransının materialları toplusu. 16 may, 2019, Turizm və menecment universiteti. s 87-92
2. Ağayev E. "Müasir Azərbaycan təsviri sənətinin inkişafında Altay Hacıyevin rolu". "Gənc tədqiqatçıların IV beynəlxalq elmi konfransının materialları". Bakı Mühəndislik universiteti 2020. s 1353-1356
3. Əliyev Z. "Altay Hacıyev". Bakı 2011. 144 s

Legal Sciences

Құқықтық түсінудің қазіргі теорияларындағы адам құқықтары мен бостандықтары

Ахмет Бергенгул

Л. Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің докторанты

Құқық – бұл қоғамдық қатынастарды реттеуге бағытталған, мемлекетпен орнықтырылатын және қамтамасыз етілетін, жалпыға міндетті, формальды анықталған заң нормаларының жүйесі. Құқықтың негізгі белгілері ретінде: еріктілік сипаты; жалпыға міндеттілігі; нормативтілігі; мемлекетпен байланысы; формальды анықталғандығы; жүйелілігі танылады. Құқықтың жоғарғы мақсаты қоғамдағы бостандықты нормативтік тәртіпке қамтамасыз етуінен және кепілдеуінен, әділеттілікті қалыптастыруынан, қоғамдық өмірден қателіктер мен өз бетімен кетушіліктерді жоя отырып, қоғамдағы экономикалық және рухани факторлардың әрекет етуіне мейілінше жағдай жасауынан көрініс табады.

Құқықтың жоғары құндылығы – бұл құқықтың азаматтардың және жалпы қоғамның әлеуметтік әділетті қажеттіліктері мен мүдделерін қамтамасыз ету құралы мен мақсаты ретінде қызмет ете алу қабілеті. Құқықтың әлеуметтік құндылығының төмендегідей негізгі көріністерін атап өтуге болады. Олар:

- Құқық адамдардың әрекеттеріне ұйымдастырушылықты, тұрақтылықты, үйлесімділікті дарыта отырып, олардың бақылануын қамтамасыз етеді. Сол арқылы ол қоғамдық қатынастарға реттеушілік элементін енгізе отырып, оларды өркениетті құбылысқа айналдырады;
- Құқық тұлғалардың ерекше мүдделерін үйлестіру арқылы олардың жүріс тұрысы мен қызметіне өзіндік әсерін тигізеді. Құқық жеке мүдделерді басып жаншымайды, керісінше оны қоғамдық мүддемен үйлестіреді.
- Құқық тұлғаның қоғамдағы бостандығын көрсетуші және анықтаушы болып табылады әрі осы бостандықтың шегі мен шамасын анықтайды;
- Құқық әділеттік идеясын көрсету қабілетіне ие. Құқық материалдық игіліктердің дұрыс және әділетті бөлінуінің талаптарын орнықтырады, яғни барлық азаматтардың заң алдындағы теңдігін бекітіп береді;
- Құқық қоғамдық дамудың тарихи кезектілігіне сәйкес қоғамның жаңаруының қайнар көзі болып табылады, әсіресе, оның құндылығы тоталитарлық режимдердің құлауы мен жаңа нарықтық механизмдердің бекітілуі жағдайларында көріне түседі;
- Құқықтық тәсілдер халықаралық және ұлтаралық сипаттағы мәселелерді шешудің негізгі жалғыз құралы болып табылады. Құқықтың мәні өркениеттік жағдайында қоғамдық қатынастарды реттеуден, нормативтік негізде қоғамның тұрақты ұйымдастырылуына жете отырып, демократияның, экономикалық бостандықтың, тұлға бостандығын жүзеге асырылуынан көрінеді. Құқықтың мәнін қарастыруда екі аспектіні ескерудің маңызы зор:
 - Формальдық – кез келген құқықтың ең алдымен реттеуші екендігі;
 - Мазмұндық – осы реттеушінің кімнің мүдделеріне қызмет ететіндігі.Құқықтың мәнін түсінуде келесі тәсілдерді бөліп атауға болады:

- Таптық, мұның шегінде құқық экономикалық үстемдік құрушы таптың заңында көрініс тапқан мемлекеттік еркін білдіретін, мемлекетпен кепілденген заң нормаларының жүйесі ретінде анықталады;
- Жалпы әлеуметтік, мұның шегінде құқық қоғамдағы әртүрлі таптардың, әлеуметтік топтардың арасындағы келісімнің көрінісі ретінде қарастырылады.
- Объективтік құқық – бұл қоғамдық қатынастарды реттеуге бағытталған, мемлекетпен орынықтырылатын және қамтамасыз етілетін, жалпыға міндетті, формальды анықталған заң нормаларының жүйесі. Объективті құқық – бұл нақты бір мемлекеттегі белгілі бір кезеңдегі заңнама, заң әдеттері, заңды прецеденттер және нормативтік шарттар. Оның объективтілігі жеке тұлғаның еркі мен санасынан тәуелсіз болып, оған тиесілі болмауынан көрініс табады.
- Субъективтік құқық – бұл тұлғаның жеке мүдделерін қанағаттандыруға бағытталған, заңды жүріс-тұрысының шамасы. Субъективтік құқықтар ретінде адамның нақты құқықтарын (еңбек етуге, білім алуға т.б.) атауға болады, олардың субъективтілігі тұлғамен байланыстылығы, оған тиесілігінен және оның санасы мен еркінен тәуелділігінен көрінеді. Заңды мағынада объективтік және субъективтік құқықтармен қатар табиғи құқық та болады, ол өмір сүруге, бостандыққа және т.б. құқықтарды қамтиды.

Табиғи құқықтың қатарына жататын құқықтар бір жерде бекітілген-бекітілмегеніне қарамастан өмір сүреді, олар өмірдің өзінен тікелей туындайды. Табиғи құқықтарға қарағанда объективтік және субъективтік құқықтар позитивтік құқық ретінде көрініс табады. Себебі, олар заңдар мен басқа да қайнар көздерге бекітілген заңды мағынадағы құқықтар. Позитивтік құқықтың негізгі сипаттары:

- Оны адамдар немесе қоғамдық құрылымдар – заң шығарушылар, соттар, құқық субъектілері қалыптастырады, яғни, олардың шығармашылығының, мақсатты ерікті қызметінің нәтижесі болып табылады;
- Ол заңдар немесе басқа да қайнар көздер түрінде, яғни, жай ой, идея түрінде ғана емес, нақты сыртқы көрінісі бар ақиқат ретінде өмір сүреді.

Құқықтың пайда болу кезеңінен бері және оның дамуы барысында оның бір мезетте әрі қарама-қайшы, әрі өзара байланысқан екі жағы анықталады: бұқаралық құқықтық жағы және жеке құқықтық жағы.

Бұқаралық құқық – бұл мемлекеттік істер саласы, яғни, билік пен бағыныстылық қатынастарына негізделген мемлекеттің бұқаралық билік ретіндегі және барлық бұқаралық институттардың құрылымы және қызметі.

Жеке құқық- бұл жеке істер саласы, яғни, дербестік, субъектілердің заңды теңдігі бастамаларына негізделген еркін тұлға, институттар мәртебесі.

Адам құқықтарының мәселесі дербес саяси мәселе ретінде қоғамның дамуына қарай, қоғам, мемлекет және жеке тұлға арасындағы ара қатынастың күрделенуіне қарай өзектілік сипат алады.

Алғаш рет адам құқықтары туралы түсінік ұлы ойшылдар Мао-Цзы, софистер, Аристотель және т.б. дамытқан табиғи құқықтар жөніндегі теория шегінде б.з.д. 4-5 ғасырларда қалыптасқан болатын. Олардың идеялары адамдардың тумысынан теңдігі және адамға тән құқықтардың барлығына ортақ екендігі жайлы ойлардан тұрады. Мұндай табиғи құқықтар заңи түрде бекітілуін талап ететін салыстырмалы құқықтардың негізін құрады (позитивтік, жазбаша).

Сонымен бірге осы идеяларды жақтаушылары нақты бір мемлекеттегі адамдардың тең құқылығын бекіте алмауы да мүмкін заңдылық талаптардың өзгермелілігін ескергендіктен еді. Сондықтан нәтижесінде олар мемлекеттің келісімдік сипатына үміт артты. Орта ғасырларда жақтаушылар адам құқықтарының мемлекеттен тыс пайда болуын жоққа шығаратын заңдық-позитивтік ағым пайда болды. Олар мемлекеттің рационалдық табиғатын, оның өзгермейтіндігін және әлеуметтік-экономикалық жағдайлардан

тәуелсіздігін негізге алды, адам құқықтары мен мемлекет заңдарын айырып қарастырмады, ал адам құқықтарының мемлекет құқықтарының алдында ешқандай басымдығын көре алмады. Олардың пікірінше, адам құқықтары мемлекеттің қажеттіліктеріне және мақсаттылығына қарай өзгеріске ұшырап отыруы тиіс болды. Либералдық теорияның негізін қалаушылар пікірінше, адамның табиғи, қасиетті құқықтары мемлекеттен тыс өмір сүреді. Сонымен қатар, олардың ойынша, билік институты әлеуметтік қасиеттер мен адам құқықтарына қауіп төндіреді. Олар негізгілер ретінде әлеуметтік экономикалық мүмкіндіктерді ескерместен жеке тұлғаның саяси және азаматтық құқықтарын қарастырады. Бірақ, либералдар өзінің басты мақсаты ретінде жеке тұлғаны мемлекет тарапынан болатын шабуылдан қорғауды көре отырып, формальды теңдік әлеуметтік жағынан аз қорғалған халық топтарын оның мүмкіндіктерін пайдаланудан ада қылатындығын ескерместен адамды қоғам мен мемлекеттен бөліп тастады. Адам құқықтары мен бостандықтарының қазіргі теориялары олардың бөлінбейтін және әмбебап сипатын орнықтырады. Алайда, тұлға мен мемлекеттің қатынастарындағы қайшылықтарды мойындағандығына қарамастан оларда құқықтар мен бостандықтардың өзгеретіндігіне жол беріледі. Әйткенмен де мемлекет кейбір құқықтарды шектегенімен адамның барлық құқықтарын тартып ала алмайды. Сондықтан қазіргі саясаткерлер құқықтардың «жоғары жақта» көп жинақталуын, сондай-ақ адамға берілетін құқықтар мен бостандықтардың сипаты мен көлемін айқындаудағы билеуші элитаның рөлінің үлкендігін мысал ретінде келтіреді. Бірақ, олар адам мен мемлекеттің өзара жауапкершілігіне, құқықтардың кепілдендірілуі мен пайдаланылуына назар аударады. Қазіргі кезде жеке тұлға мен толыққанды құқықтық және әлеуметтік мемлекеттің өзара қатынасқа түсуі барысында саяси құқықтар өздерінің бұрынғы басымдығынан айырылады. Олар екінші деңгейге түседі және азаматтардың құқықтары мен оларды жүзеге асыру нысандарын түсінуіне негіз болады. Бірақ, адам құқықтарының жүзеге асырылуына байланысты түсініктің даралануына баса назар аударылады. Біртіндеп адамның өз құқықтары мен бостандықтарын жүзеге асырудың нысанын өздері айқындауға ерікті екендігі туралы идея орнықты. Мемлекет – жеке тұлғаның дамуына қолайлы жағдай тудыру, жеке бастамаларды қолдау құралы. Теориялық көзқарастар барлық кезде де нақты саяси жүйеде қабылданған адамға құқық берудің нақты стандарттарын ескере бермейді. Теориялық көзқарастар көбінесе интеллектуалдық билік белес ретінде қала беруі мүмкін, ал кейде ол адам құқықтарының жүзеге асырылу тәжірибесіне әсерін тигізеді. Мұндай қол сұғушылық билік етуші режимнің сипатына және оның материалдық қорларының бар екендігіне байланысты болады. Кеңестік Социалистік Республикалар Одағында азаматтарға әлеуметтік-экономикалық құқықтарды қамтамасыз етумен қатар ұзақ уақыт саяси құқықтар берілмей ғана қоймай «мешандықпен», «күн көрушілік психологиясымен» күрес деген желеумен адамның өмірлік құндылықтары мен мемлекеттен азат өмір сүру құқықтары төмендетіліп отырды. Сонымен бірге қазіргі постиндустриалдық, постмодернистік қоғамда құқықтар мен бостандықтарды дараландыру барлық саяси институттар үшін маңызды ортақ саяси идеяға айналды. Кейбір жағдайларда жеке тұлғаның құқықтары мен бостандықтары қоғамда жаңа бағыттар тудырып, әлемге таныс емес мемлекетпен адам еркін қатынастарда мәселелер туындатып, мемлекеттің айрықша құқықтарына билік жүргізе бастайды. Қазіргі саяси ғылымдарда және саяси құқықтық құжаттарда адам құқықтары, азаматтық, саяси, экономикалық, әлеуметтік және т.б. болып бөлініп қарастырылады. Азаматтық құқықтар - бұл өмір сүру, еркіндік, тұрғын үйге қол сұқпау, ар-ұжданды, жақсы атты және қадірді қорғау, әділеттілік, тәуелсіз және жария сот, хат жазысу, телефон, телеграф және өзге де хабарлама құпиясы, көшіп қону, өмір сүру ортасын өзгерту, мемлекетті тастап кету және өз еліне қайтып оралу, баршаның заң алдында теңдігі және т.б. сияқты табиғи құқықтық бастауларды қамтитын құқықтар жиынтығы.

Бүгінгі таңда біз: «Адам құқығы туралы айтқан кезде адам мен мемлекеттің арасындағы өзара қатынасын айтамыз», - дейді М.Новицкий. Заңгер ғалымдарымыз: «адам құқығы – адам мүдделерін қанағаттандыруға бағытталған, өзі заң арқылы қорғалатын болуы мүмкін іс әрекеттің өлшемі» - деген анықтамаға тоқталады. Адамның құқықтары мен бостандықтары табиғи және оған тұмысынан берілген, ажырамайтын, табиғи ретінде танылады және ең жоғары әлеуметтік құндылық болып табылады. Адамның құқықтары мен бостандықтарын сақтау және қорғау мемлекет функцияларының бірі. Тұлға мен мемлекеттің қарым қатынасы құқықтық мемлекет пен азаматтық қоғам тұжырымдамасына сәйкес дамиды. Мемлекет пен адам құқығының арасындағы өзара байланыстылығы және өзара негізділігі құқықтық мемлекеттің басты мақсаты адам және азаматтың құқықтарын қамтамасыз ету болып табылатындығын көруге болады. Қоғам тәртіпке негізделіп, қалыптасып, өмір сүретіндіктен қоғамдағы тәртіп түрлі әлеуметтік нормалардың, адамдардың мінез-құлқын реттейтін қағидалардың ықпалымен орнатылады. Құқықтық нормаларды қолдану нәтижесінде құқықтық тәртіп орнығатыны, ал құқықтық нормалар негізінен заңнан нәр алып белгілі бір құқықтар мен міндеттерді жүктейтіні түсінікті.

Қазіргі ғаламдық кеңістікте құқықтық мемлекет тұжырымдамасы мемлекет, қоғам және азаматтың арақатынасын қалыптастырудың әмбебап идеялы болып отыр. Құқықтық мемлекет – өзінің негізгі институттары ретінде билік бөлінісін, сот тәуелсіздігін, басқару заңдылығын, мемлекеттік билік тарапынан азаматтардың құқығы бұзылуына жол бермеуді және оған қоғамдық мекеме тарапынан тигізілген залалдың құнын өтеп алуды қарастыратын мемлекет. Құқықтық мемлекеттің негізгі белгісі – халықтың құқықтық мәдениетінің болуын айқындайды. Белгілі заңгер ғалымдар F.Сапарғалиев және А. Ибраева өз еңбектерінде : «Тұлғаның құқықтық мәдениеті – құқықты білу, ұғыну және түсіну мен құрметтеуден тұрады. Ал мұның өзі құқықтық ұйғарымдарды жете түсініп барып орындаудан көрінеді» - деп атап кеткен болатын. Негізінен құқықтық мемлекет идеясының сан ғасырлық тарихы бар екенін білеміз. Құқықтық мемлекеттің философиялық негізін И.Кант жасады. Құқықтық мемлекет идеясының мәні – оның бірізді демократиялылығы, билік көзі ретіндегі халық егемендігін бекіту, яғни, мемлекеттің қоғамға бағынуы. Құқықтық мемлекет идеясындағы бастысы – ол мемлекеттің және оның органдарының зорлық зомбылығынан, басынуынан азаматтарды қорғау кепілі болатын мемлекеттің құқықпен байланыстылығы. Құқықтық мемлекет ең алдымен, барлық мемлекеттік органдар, лауазымды тұлғалар, қоғамдық бірлестіктер және азаматтар бағынуы тиіс өзіндегі құқықтық ережелермен өзін-өзі шектейтіндігімен ерекшеленеді, ал ондағы басты принцип – құқық үстемдігі. Құқық үстемдігі ең алдымен заң үстемдігін білдіреді. Себебі, құқықтық мемлекетте негізгі қоғамдық қатынастар заңмен реттеледі. Қоғам өмірінде заң үстемдігі арқылы, құқықтық мемлекеттегі барлық саяси институттарда жоғары құқық бастаулары, құқық рухы енгізіліп олар шынайы жұмыс жасайды. Осылайша, азаматтардың құқықтарының шынайылығы әрі мызғымастығы, олардың сенімді құқықтық мәртебесі, заңдық қорғалуы қамтамасыз етіледі. Құқықтық мемлекет - ең алдымен құқықтық идеялары іске асатын конституциялық мемлекет. Конституциялық құрылымның негізгі принциптері, қоғам дамуының маңызды бағыттары, оның басты идеялары конституциялық деңгейде бекітіледі. Конституция құқықтық жүйенің орталығы болып саналады. Соның негізінде құқықтық мемлекеттегі заңдылық тетіктері қалыптасады. Құқықтық мемлекет атауы алғаш рет 19 ғасырдың бірінші ширегінде пайда болып, кейін Еуропаның бірқатар елдерінде таралды. Жаңа замандағы құқықтық мемлекет туралы теориялық көзқарастардың қалыптасуы табиғи құқық доктринасының бекітілуі, зайырлы заң дүниетанымының пайда болуы мен нығаюы, абсолюттік және полициялық тәртіпті сынға алу, адамдардың бостандықтары мен теңдігін, мызғымас құқықтарын тану, биліктің заң шығарушылық, атқарушылық және сот тармақтарына бөліну тұжырымдамасының қалыптасуы, конституционализм теориясы мен тәжірибесінің даму арнасында көрініс берді.

Бұл тұжырымдардың қалыптасуына Г.Гроций, Б.Спиноза, Дж.Локк, Ш.Монтескье, Д.Адамс, Д.Медисон, және т.б. ойшылдар өз үлестерін қосты. Құқықтық мемлекетте биліктің, азаматтың, қоғам мен құқықтың теңдігі және олардың заң алдындағы құқықтық теңдігі негізгі орын алады. Құқықтық мемлекетте қоғам өмірі заңмен реттеледі, заң үстемдік еткен жағдайда, сот ісі тәуелсіз болып, тек заңға бағынады. Құқықтық мемлекет әрбір жеке адамның заңды мүдделерінің, ар-намысы мен қадір -қасиетінің қорғалуына кепілдік беруі, барлық азаматтардың құқықтары мен бостандықтарын, олардың бірлестіктері мен қауымдастығын қамтамасыз етуге тиіс. Құқықтық мемлекетте басты ерекшелігі биліктің бір адамның немесе, органның не әлеуметтік топтың қолында шоғырлануына жол берілмейді. Құқықтық мемлекеттің жетілген үлгісінде құқықтық мемлекет тұжырымдамасыны биліктің барлық институттарының өкілді болуын, лауазымды адамдардың әділ сайлануын білдіреді. Құқықтық мемлекет жағдайында сот әділдікті жақтаушы, кең мағынада құқықты қорғаушы, негізгі міндеті – адам құқықтарын қорғау болуы тиіс. Құқықтық мемлекетте қоғам мен мемлекеттің өзара байланысы, өзара тәуелділігі мемлекет заңдарында айқындалған құқықтар мен міндеттер арқылы жүзеге асады. Құқықтық мемлекет тұжырымдамасы адам құқықтарымен тығыз байланыста қарастырылады және адамның жеке, азаматтық, саяси және экономикалық құқықтары мен бостандықтарының қорғалуының көрінісі. Адамның, жеке азаматтың өз құқықтары мен бостандықтарын жүзеге асыруда басқа адамдардың құқықтары мен бостандықтарын бұзбауға, конституциялық құрылыс пен қоғамдық имандылыққа нұқсан келтірмеуге тиіс. Адам құқықтары қоғамдық қатынастармен тығыз байланысты болғандықтан соған байланысты арнайы топтарға жіктеледі. Құқықты түсінудің қазіргі теорияларында көпшілік үшін адам құқықтары әлемдік қауымдастықпен мойындалған ең жоғарғы құндылық болып саналады. «Адам құқықтары» терминінің өзі кең және тар мағынасында қолданылатындығын көрсетуде. Тар мағынасында – бұл берілмейтін, тек мемлекетпен қорғалып кепілдік берілетін, мемлекет шекарасы мен конституциясынан тәуелсіз құқықтар. Олар: адамдардың заң алдындағы теңдігі, өмірге және өзіне тиіспеушілігіне құқығы, адамның қадір қасиетіне құрмет, негізсіз тұтқындаудан және ұстаудан бостандық, сенім және ар ұждан бостандығы, ата аналардың балаларына тәрбие берулеріне құқықтары, өзіне қысым көрсетушілерге қарсылық білдіру құқығы және т.б. Ал, кең мағынасында – адам құқықтары тұлғаның құқықтары мен бостандықтарының барынша кең кешені мен әрқилы түрлерін қамтитындығында. Адам құқықтары - бұл адамның өмір сүруін қамтамасыз етуге бағытталған табиғи мүмкіндіктері, адамға қоғамдық өмірдің барлық салаларында қызмет ету еркіндігі мен қадір қасиетті және әлеуметтік игіліктерді беруге кепілдік беретін саяси қатынастардың жүйесін бекітетін нормалардың және принциптердің жиынтығы. Адам құқықтары мәселесінің ең алдымен саяси мәселе екендігін ескерген жөн. Сондықтан адам құқықтары мәселесінде объективті, генетикалық тұрғыда саяси мазмұн болады. Жалпы адам құқықтары дегеннің өзі жоқ нәрсе, тек адам құқықтары туралы әлеуметтік-субъективтік ұғымдар, көзқарастар, теориялар, сонымен қатар, талдау объектісі ретінде қолда бар әлеуметтік мүмкіндіктер, міндеттемелер мен бірге оларға негізделген саяси, құқықтық, моральдық, әлеуметтік және т.б. нормалар бар. Ұстанымдар мен нормалар тек өзіндік қажеттіліктер мен мүдделері бар әртүрлі топтар, таптар, ұлттар мен бөліністерге жататын адамдардың үнемі өзгеріске ұшырайтын және өсіп отыратын қажеттіліктерін қанағаттандырудың шынайы мәселелері болып табылады. Адам құқықтары мәселесін әлеуметтік-құндылықтық, әлеуметтік-таптық талдаудың қажеттілігі, оны шешу жолдары мен «адам құқықтары» түсінігінің идеологияландырылған, саясиландырылған түрінің пайда болуы осының нәтижесі.

Адам құқығы – қазіргі замандағы өзекті мәселелердің бірі. Мемлекет те, партия да, жеке лауазымды тұлға да емес, жеке қарапайым адам өзінің құқықтары мен бостандықтары арқылы кез келген қызмет ортасында болуы керек. Адамның негізгі құқықтары мен

бостандықтарына қол сұғылмайды және ол адамның туған сәтінен бастап өзіне тиесілі. Кез келген адам мен азамат негізгі құқықтар мен бостандықтарды пайдалана алады. Демократиялық құқықтық мемлекеттің заңдылықтары адам мен азаматтың құқықтары мен бостандықтарының теңдігіне, яғни оның ұлтына, нәсіліне, жынысына, тіліне, мүліктік және қызметтік жағдайына қарамастан кепілдік береді, тілдік, діндік, ұлттық, нәсілдік, әлеуметтік белгілеріне қарамастан оның құқықтарына шек қоюға тыйым салынады. Адам қоғамы мыңдаған жылдар бойы сонау көне заманнан қазіргі заманға дейін әлеуметтік нормалар арқылы басқарылып келеді. Сондықтан жеке адамның құқығы мен бостандықтары туралы теорияның да мыңдаған жылдарға созылған тарихы мен мол тәжірибесі бар. Адам құқығы тарихи, табиғи, объективтік құбылыс. Сондықтан әлеуметтік норма әр уақытта даму процесінде болады. Әлеуметтік норма адам қоғамымен бірге дамып, бірге өзгеріп, бірге өмір сүріп келеді. Қоғам дамып, нығайып, жақсарған сайын әлеуметтік норма да дамып, нығайып, жақсарады, оның әділеттілік, бостандық, демократиялық шеңбері де, кеңістігі де молаяды, күрделене түседі.

Қазіргі заманда адамның бостандығы басқаша түсініледі. Адамның бостандығы тек белгілі бір әрекеттер жасау және оларды іске асыруда кездесетін кез-келген кедергілерді жоюдан ғана құралмайды. Адамның бостандығы көрініс табатын маңызды тұстардың бірі – жауапты шешімдерді қабылдау екендігі. Бұл адамның санасы мен мәдениетінің даму деңгейінің аса жоғары болуын қажет етеді. Осылайша, қазіргі адам құқықтарының тұжырымдамасы мына принциптерге негізделеді: адамның өзінің дербес дүниесі бар, оған ешқандай биліктің қол сұғуына болмайды; өзінің құқықтарын қорғай отырып, адам мемлекетке өзінің талаптарын қоя алады; адамға оның құқықтары мен бостандықтарын құдай да, мемлекет те сыйлаған емес, сондықтан да оларды адамның табиғи құқықтары деп атайды. Адам өзінің құқықтары үшін ешқандай құдай немесе зайырлы билікке қарыздар емес. Ол ешуақытта да мені жарылқап, маған құқықтар мен бостандықтар берді деп бас июге, ешкімнің алдында өзін мәңгілік борышкермін деп сезінбеуге тиіс. Адамның абсолюттік құқықтарының доктринасы батыстың табиғи-құқықтық теориясы шеңберінде қалыптасты. Табиғи құқықтық теориялардың шеңберінде адам құқығының ажырамас, алып қоюға болмайтын абсолюттік сипаты сияқты сипаттамалары өзара тығыз байланысты және бір-бірін қажет етеді. Бірақ та алған сипаттамалардың әрқайсысы адам құқықтарының түрліше тұстарына назар аудартатындығын да ұмытпауымыз керек.

Адам құқықтары туралы қазіргі түсінік олардың позитивтік емес сипатынан туындайды. Адам құқықтарын тану белгілі бір нормативтік мәтінге сілтеме жасауды көздесе де, олардың позитивтілігі ешқашан түпкілікті бола алмайды. Атап айтқанда, адам құқықтарын конституциялық бекіту олардың позитивті құқықпен қорғалуының институционалдық көрінісі ғана емес [1, С. 24]. Конституциялық құқықтардың ең кең тараған түсінігі - бұл олардың формальды немесе мәні бойынша конституцияға негізделуіне байланысты адамға қол жетімді құқықтар мен мүмкіндіктер [2, Р. 9], [3, Р. 128]. Конституцияларда адам құқықтары мен бостандықтары абстракцияның жоғары деңгейімен сипатталатын ережелерде көрсетілген. О.Пферсман Конституциялық мәтіндер, әдетте, «оларды қолданудың әртүрлі нұсқаларының үлкен ауқымын қамтитын өте жалпы терминдермен тұжырымдалады», деп атап көрсетеді [4, Р. 1-2]. Сондықтан адам құқықтарын позитивті конституциялық ережелерге айналдыру ешқашан түпкілікті шешім ретінде қарастырылмайды [1, С. 25]. Конституциялық ережелердің абстрактілі болуы, К. Санстейннің пікірінше, оларды қолданудың нақты жағдайлары мен оларда болуы мүмкін мағыналар туралы үлкен келіспеушіліктерден аулақ болуға мүмкіндік береді. Зорлық-зомбылық пен жеккөрушілікке қарсы шыққандар сөз бостандығының жалпы қағидасын қабылдауы мүмкін, ал бір жынысты қатынастар туралы дауласқандар кемсітушілікке жалпы тыйым салумен келіседі [5, Р. 1-2].

Адам құқықтары «ашық құрылымға ие және олардың нақты мағынасы сот түсіндіру процесінде әлі анықталмаған. Іргелі құқықтар оларды қолдану критерийлерін белгілей алмайды. Олар табиғатта жалпылама және дерексіз және белгілі бір мағынаны тек сұранысқа ие жеке контексте алады», деп жалпы қабылданған [6, С. 85]. Адам құқықтарының «ашық құрылымы» немесе «ашық сипаты», өз кезегінде, Г.Харт негіздеген жалпы заң тілінің «ашық текстурасының» («open texture») ерекше жағдайы болып табылады [7, С. 126-156.]. Бұл идеяның философиялық бастаулары кез-келген эмпирикалық тілдің «ашық құрылымы» туралы жазған Ф.Вайсман мен Л. Витгенштейннің еңбектерінде көрінеді [8, С. 38-63.].

Нормативтік мәтіндерді тұжырымдау кезінде қолданылатын барлық дерексіз ұғымдар, Г. Харттың пікірінше, оларды қолданған кезде (олардың астына нақты жағдайларды келтіргенде) мен сөзсіз «сенімділіктің өзегін» де, «күмәннің жартылай көлеңкесінде» орналасқан «түсініксіздіктің шекаралық аймағын» табамын [7 С. 126.].

Сол сияқты А.Барак адам құқығы мазмұнындағы «ядро» («core») мен «жартылай көлеңке» («penumbra») туралы жазады [9, Р. 20.]. Заңның «ашық текстурасы» «соттардың немесе лауазымды тұлғалардың қарауына қалдыруға болатын мінез-құлық бағыттары бар, олар (белгілі бір жағдайларды ескере отырып) бәсекелес мүдделер арасындағы теңгерімді сақтайды, олардың салмағы әр жағдайда өзгереді» [7, С. 138.].

Демек, адам құқықтары туралы конституциялық ережелерді жүзеге асыру әрқашан қарастырылып отырған жағдай контекстінде тиісті құқықтың мәні мен мазмұнын түсіндіру қажеттілігін білдіреді. Конституциялық құқықтар көбінесе *prima facie rights*, яғни «бірінші әсер» («бір қарағанда») құқықтары ретінде танылады; олар түпкілікті құқықтарға («definitive rights»), айналатын өзінің нақты мазмұнын, олардың рұқсат етілген шектеулері, оларды іске асыру және қорғау шегі белгіленген кезде ғана жүзеге асыру процесінде алады [10], [9, Р. 37-39.].

Осының барлығы адам құқықтарын белгілейтін нормативтік мәтіндерді (әдетте, конституция мен халықаралық құқықтық актілер мәтіндерін) және сәйкесінше сот шешімдерін дәлелдеуді түсіндірудің ерекшеліктерін алдын ала анықтайды.

О.Пферсман әртүрлі психикалық операцияларды көрсете отырып, конституциялық мәтіндерді түсіндірудің екі түрін ажыратады.

Біріншісі – сөздің қатаң мағынасында түсіндіру немесе интерпретация-таным – «белгілі бір құқық жүйесінің формальды конституциясын құрайтын тұжырымдар жиынтығының мағынасын» анықтауға бағытталған [4, С. 105.]. Мұндай интерпретация лингвистикалық сипатқа ие және белгілі бір жағдайларда не істеу керектігін (немесе тыйым салынғанын) анықтауға арналған. Бұл (әсіресе конституциялық мәтіндерге қатысты) сирек жалғыз дұрыс тұжырымға әкеледі; әдетте, мұндай түсіндірудің нәтижесі-таңдау жасау қажет болатын көптеген әрекеттердің болуын анықтау [4, С. 109.].

Түсіндірудің екінші түрі – интерпретация-шешім – түсіндірілетін мәтін негізінде нақты жағдайды дұрыс шешудің нұсқасын табуға бағытталған [4, С. 116.]. Сонымен қатар, бірқатар жағдайларда таңдалған шешім түсіндірілетін мәтінде мүлдем негізсіз болуы мүмкін және «мәтіндердің мағынасынан тыс пікірлерге сілтеме жасау» арқылы оның тура мағынасына қайшы қабылдануы мүмкін [4, С. 117.]. Содан кейін мәтінді сөзбе-сөз түсіндіру нәтижелерін «түзету» пайда болады (сөздің қатаң мағынасында түсіндіру). Мұндай түсіндіру-шешім тек белгілі бір нормативтік мәтінге сілтеме жасайды, оның мазмұны оның тура мағынасынан өте алыс [4, С. 118.].

Шындығында, бұл норманы түсіндіру туралы емес, оны құру туралы. Түсіндіру «дауды шешіп қана қоймай, құқықтық салдары бар юрисдикциялық актіге айналады, сонымен бірге оған дейін одан айырылған мәтінге мән береді». Бұл интерпретация норманың мағынасын түсінуді емес, оны құруды, оның мағынасын құруды қамтиды [4, С. 119.]. Түсіндіру-шешім сонымен қатар жасалған таңдауды түсіндіруді [4, С. 120.], оның қатаң мағынада түсіндіру

нәтижелеріне және басқа ықтимал баламалармен салыстырғанда артықшылыққа, кейде мәтінді «қатаң түсіндіру» арқылы берілген «таңдау кеңістігін» кеңейту қажеттілігіне сүйене отырып түсіндіруді қамтиды [4, С. 121.]. Конституциялық мәтіндердің абстрактілі болуына байланысты, қатаң мағынада түсіндіру әдетте белгілі бір істің нақты дұрыс шешімін табуға мүмкіндік бермейді [4, С. 123.]. Оның үстіне конституцияда (сондай-ақ халықаралық құқықтық актілерде) бекітілген адам құқықтарына қатысты, тіпті белгіленген мағынаның өзегі де (core of settled meaning) белгісіз болып шығады және оны қатаң мағынада түсіндіру процесінде ашу мүмкін емес [7, С. 146.]. Адам құқықтары туралы ережелер «белгілі бір құқық қорғау жағдайларында маневр жасауға орын қалдыру үшін ең жалпы түрде әдейі тұжырымдалған. Бұл, ең алдымен, мұндай нормалардың мазмұны соңғысын алдын ала анықтаудан гөрі, кейінгі құқық қолдану шешімдеріне байланысты екенін білдіреді» [11, С. 44].

Нормативтік мәтіндердегі адам құқықтарын тұжырымдауға басқа көзқарас (олар толық сипаттаманы алған кезде, оның негізінде құқық қорғау органының қызметкері нақты шешімдер қабылдайды) принцип бойынша мүмкін, бірақ тиімді емес, сондықтан іс жүзінде қолданылмайды. Мәтіннің сенімділігі мен болжамды қолданылуын қамтамасыз ету үшін оның бастапқы мағынасының мызғымастығын тек «мазмұны туралы біз түсінбейтін болашақ жағдайлардың жиынтығында не істеу керектігі туралы алдын-ала жасалған соқыр пайымдаудың бағасымен» талап етуге болады. Бұл жағдайда «туындаған және анықталған кезде ақылға қонымды түрде шешілетін мәселелер» алдын-ала және соқыр түрде шешіледі [7, С. 132.]. Осылайша, О. Пферсман терминологиясындағы адам құқықтары тек шешімді түсіндірудің тақырыбы болуы мүмкін. Адамды қорғау туралы дауларды қарау кезінде, әдетте, оларды бекітетін нормативтік мәтінді дұрыс түсіндіру туралы емес, қорғауға жататын құқықты «құру», істің нақты жағдайлары тұрғысынан оның мазмұны мен шектерін анықтау туралы. Бұл адам құқығын іс жүзінде және «жасайтын» дәлелді шешім ретінде түсінілетін интерпретация. Соттар мұндай шешімдерді қалай басшылыққа алады, сұрақ күрделі және нақты жауабы жоқ. Соттардың таңдауы «құқықтық жүйеге енетін көптеген күрделі факторларға және Ережеге қол жеткізуге болатын мақсаттарға (aims or purposes) байланысты. Мұны сипаттау дегеніміз-құқықтық негіздемеге тән немесе оған тән барлық нәрсені сипаттау» [7, С. 130.].

Адам құқықтары туралы дауларда шешімнің белгілі бір нұсқасын таңдау көбінесе олардың құқықтық доктринада үстемдік ететін және судьялар бөлісетін теориялық түсінігімен (жалпы адам құқықтары да, нақты құқық та) байланысты екені анық. Адам құқықтарының теориялық интерпретациясы оларды қамтамасыз етудің қолданыстағы практикасына дәл және кері тәуелділік бірдей көрінеді. Осы корреляцияларды байқап көрейік. Адам құқықтарының заманауи интерпретацияларында екі тенденция қарастырылады. Олардың біріншісі олардың этизациясы ретінде белгіленуі мүмкін. Адам құқықтарының неопозитивтік түсіндірмелері, әдетте, олардың моральдық табиғатын негіздейді. Р. Алекси адамгершілікті адам құқықтарының маңызды белгісі деп санайды. Оның пікірінше, адам құқықтары тек моральдық шындыққа ие, яғни олар моральдық тұрғыдан негізделуі керек [1].

Р.Дворкин: «Заң талабы моральдық-этикалық аргументтерді болжайды және оны басқа жолмен бекіту мүмкін емес» дейді [12, С. 206.]. Оның үстіне, мораль бұл жағдайда позитивті құқықта бекітілмеген адам мінез-құлқының кейбір стандарттары ретінде ғана емес [13, С. 128], моральдық талаптардың жиынтығы ретінде түсініледі.

Мұндай контекстегі адам құқықтары мемлекетке, қоғамға және басқа адамдарға бағытталған белгілі бір әмбебап немесе партикулярлық (белгілі бір қоғамдастық мойындайтын) моральдық жүйе тұрғысынан негізделген талаптарға дейін азаяды.

Дж. Финнис адамның табиғи құқықтары туындайтын әмбебап іргелі моральдық принциптерді игіліктің түрлерімен («адамзат өркендеуінің негізгі формалары») және «практикалық парасаттылықтың әдіснамалық талаптарымен» байланыстырады, олар өздері де адамзат өркендеуінің бір түрін құрайды және ақылға қонымды және ақылға қонымды арасындағы айырмашылықты анықтауға мүмкіндік беретін критерийлерді ұсынады. ақылға қонымсыз әрекеттер, «яғни, моральдық тұрғыдан дұрыс және моральдық тұрғыдан дұрыс емес мінез-құлық арасында, - осылайша, кейбір моральдық стандарттарды тұжырымдауға мүмкіндік береді» [14, С.43]. Жақсы өмірдің аспектілерін құрайтын осындай әмбебап принциптердің (құндылықтардың) қатарына Дж. Финнис өмірді (денсаулықты, өзін-өзі сақтауды, ұрпақты болуды көздейтін ең кең өмірлік мағынада); білім (ізденімпаздық және шындыққа ұмтылу); ойын; эстетикалық тәжірибе; көпшілдік (және достық оның ең жоғары көрінісі ретінде); практикалық парасаттылық (өз іс-әрекеттерін және жалпы өмір салтын реттеуге ұмтылу); дін (кең мағынада белгілі бір "заттардың жалпы тәртібінің трансценденттік принципін" мойындау [14, С. 123.] және онымен өз іс-әрекеттері мен өмір салтын қалыптастыруға ұмтылу) [14, С. 87-174.]. Барлық басқа өте әр түрлі тауарлар түрлері (адам өмірінің мақсаттары мен құндылықтары), Дж.Финнистің пікірінше, осы жеті негізгі тауар түрлерінің немесе олардың комбинацияларының кез келгенін іздеу мен жүзеге асырудың жекелеген аспектілерін немесе тәсілдерін білдіреді [14, С. 123-125.].

Бұл принциптер, Дж.Финнистің пікірінше, моральдың өзін (жеке мінез-құлық этикасын) ғана емес, саясат пен құқықты да анықтайды. Бұл принциптердің әмбебаптығы мен суппозитивтілігі (табиғилығы) олар "қаншалықты байқалмаса да, дұрыс қолданылмаса да, практикалық ойлауда еленбесе де, принциптер ретінде күшінде қалады және оларды адам ойлауына қатысты теориялық рефлексиямен айналысатындар қаншалықты аз мойындайды" [14, С. 44.]. Бірақ сонымен бірге Дж. Финнис өзінің негізгі құндылықтарын әлеуметтік өмірде жүзеге асырудың көптеген тәсілдерін және оларды «жеке іс-әрекетпен де, өмір сүрген өмірімен де, қалыптасуымен де, мәдениетімен де (немесе олардың шектеулі санымен) толық және жан-жақты жүзеге асырудың мүмкін естігін» атап өтеді [14, С. 117.]. Адамдар мен тұтас мәдениеттер «белгілілігімен, ынтасымен, ұстамдылығымен, көрегендігімен, сезімталдығымен, тұрақтылығымен және кез келген құндылыққа жауап берудің барлық басқа әдістерімен ерекшеленеді» [14, С. 118.]. Осылайша, негізгі құндылықтарға негізделген әлеуметтік бұйрықтар Дж. Финнис, әр түрлі болуы мүмкін және бұл құндылықтардың реттеуші әлеуеті өте аз.

Р. Дворкин адам құқықтарын партикулярлық мораль талаптарына негіздейді. Оның пікірінше, Адам құқықтары белгілі бір қоғамдағы бар әдет-ғұрыптар мен қоғамдық моральға байланысты, ол қоғам мүшелерінің әртүрлі бәсекелес қалаулары талап ететін ортақ нәрсе ретінде көрінеді [12, С. 182.], және «белгілі бір қоғамның заңдары мен ережелерімен болжанған» саяси моральды қамтиды [12, С. 179.].

Моральдық құқықтардың негізі, Р. Дворкиннің пікірінше, «теңдіктің либералдық концепциясы» болып табылады, одан ол мемлекеттен «тең қамқорлық пен құрметке» (right to concern and respect) абстрактылы, іргелі және өзінен-өзі түсінікті моральдық құқықты алады [12, С. 247-251, 366-374.]. «Жеке бостандықтарға жеке құқықтар, – дейді ол, – бұл құқықтар тең құқықтар ретінде қараудың неғұрлым негізгі құқығын талап ететіндігін дәлелдеуге болатын кезде ғана танылуы керек» [12, С. 368.]. Дегенмен, бірдей қамқорлық пен құрметке деген құқықты түсіну жұмыс істемейді; одан туындайтын нақты құқықтар (талаптар) көп мағыналы және қарама-қайшы болып табылады. «Әділ қоғам әр алуан жеке құқықтарды мойындауы және осы құқықтардың әртүрлі жиынтығын негіздеу үшін әртүрлі моральдық пайымдауларды қолдануы әбден мүмкін», - деп атап көрсетеді Р.Дворкин [12, С. 366.]. Ол өзінің жеке құқықтар туралы түсінігі «формальды» екенін және «адамдардың

қандай құқықтары бар екенін көрсетпейтінін, тіпті олардың мүлдем бар екеніне кепілдік бермейтінін» түсінеді [12, С. 11.].

Сонымен, Р.Дворкиннің пікірінше, адам құқықтары қоғамда қалыптасқан моральдық-құқықтық жүйелерден «шығарылады». Бұл тұрғыда адам құқықтарының олардың бірдеңе істеуіне немесе ие болуына кедергі келтіретін ұжымдық мақсаттарға қарсы тұратын «халықтың қолындағы саяси карта» ретінде қалай жұмыс істейтіні анық емес [12, С. 12.].

Кем дегенде, бұл «козырлардың» күші тым үлкен болмайды, бірақ олардың болуы (белгілі бір талаптарды адам құқықтарымен тану) көбінесе ұжымдық мақсаттармен анықталады. Демек, Р. Дворкин жүгінетін барлық күрделі логикалық құрылымдарға қарамастан, заңды құқықтар ретінде белгілі бір моральдық тұрғыдан негізделген талаптарды қорғау іс жүзінде соттың қалауына байланысты [12, С. 120-184].

Р. Дворкиннің пікірінше, соттар істерді «әділеттіліктің ең жақсы теориясына» сәйкес шешуі керек («the best theory of justice») [12, С. 375-390.]. Алайда, оны құрған Геркулеске ғана тұжырымдауға болады. Р.Дворкиннің Геркулес гипотетикалық идеалды төреші болып табылады, ол «адамнан жоғары біліктілікке, оқуға, шыдамдылыққа және пайымдауға» ие [12, С.152], соның арқасында ол «біздің әділеттілік сезімімізге сәйкес шешім қабылдауға қабілетті» [12, С. 166, С. 175, 178, 183]. Адам құқықтарын этикалық тұрғыдан түсіну оларды жалпы игіліктің әртүрлі аспектілерінен оқшаулауға мүмкіндік бермейді. Кез-келген талап, егер ол белгілі бір әлеуметтік маңызды мақсаттарға жетуге бағытталған болса, адамның құқығы ретінде қарастырылуы мүмкін [15, Р. 681].

Бұл, бір жағынан, адам құқығы ретінде танылуы мүмкін талаптардың абсолютті белгісіздігі мен шексіздігін (Б.Мелкевик ирониялық түрде атап өткендей, «экзистенциалды немесе материалдық нәрсенің жетіспеушілігі» байқалған кезде, біз «әркімге кепілдік берілген «құқықтың» болжалды бұзылуы туралы үнемі айтамыз».) [16, С. 39.], ал екінші жағынан, олардың октродукциясын, қауымдастықтан алынған туындылығын (оның ортақ игілігі) және міндеттерді орындаудың шарттылығын білдіреді (құқық субъектісі бойынша да, қоғамдастықтың басқа мүшелері бойынша да).

Бұл адам құқықтарының этикалық түсіндірмелерін социологиялық түсініктерге жақындатады, оның таралуы адам құқықтары туралы қазіргі заманғы идеялардың дамуының екінші тенденциясын – олардың деэссенциализациясын көрсетеді. Адам құқықтарының натуралистік (маңызды) түсіндірмесі жеткіліксіз функционалды ретінде қабылданбайды. Адам құқықтары бұдан былай табиғи емес, институционалдық (яғни, оларды қорғауды қамтамасыз ететін институттар құрылғанға дейін туындайтын) болып саналады, оған барлық адамдар өзінің адами болмысының күшімен ие [17, Р. 395.]. Адам құқықтарының саяси функциясы – мемлекеттік қызметкерлердің іс-әрекетін шектеу деп атап көрсетілген. Адам құқықтарының социологиялық концепцияларын жақтаушылар «метофизиканың қараңғы суына» түспеу үшін [18, Р. 863], әдетте, олардың мәнін, діни немесе моральдық негіздерін атап көрсетпейді. Адам құқықтарын қоғамдық санада қалыптасқан және соған байланысты конституцияларда, заңдарда, халықаралық құқықтық актілерде бекітілген құқықтар ретінде қарастыру ұсынылады. Оларға адам құқықтарының мәртебесін беретін жеке талаптар емес, адамның белгілі бір мүмкіндіктерін әлеуметтік мойындау фактісі. Мұндағы адам құқықтарының қайнар көзі – оларды қамтамасыз ету қажеттігі туралы қоғамдық келісім [19, С. 66-68.].

Адам құқықтарын әлеуметтанулық түсіндіру адамның қоғамға қатыстылығына баса назар аударады және қоғам мойындайтын құқықтар, ең алдымен, "адамның қоғам мен мемлекет өмірінің әртүрлі салаларында дамуына және қатысуына жол ашатын өзара байланысты құқықтық мүмкіндіктердің тұтас кешені"ретінде қарастырылады [19, С. 78.].

Мұндағы адам құқықтарының мақсаты «адамды барлық жағдайда өзіне беру ғана емес, сонымен бірге жеке адамдар үшін қоғамға қосылу мүмкіндігін сақтау» болып табылады [19, С. 77.].

Ал әлеуметтік құрылым идеалы «жеке адам мен қоғамның біртұтас үйлесімді тұтастыққа түпкілікті қосылуы» ретінде қарастырылады, онда олардың әрқайсысы өз алдына мақсат бола отырып, бірін-бірі басып тастамайды немесе жоймайды [20, С. 485.].

Адам құқықтарының бұл аспектісі, ол тиісті талаптарды қоғамдық пікірге қарсы қою мүмкіндігін қамтамасыз етуден, мемлекет пен қоғамға оларға деген көзқарасына қарамастан оларды құрметтеу талаптарын қоядан тұрады, бұл жағдайда еленбейді.

Бүгінгі таңда адам құқықтарының саяси, функционалдық, инклюзивті, институционалдық және осыған ұқсас тұжырымдамалары барған сайын танымал болып келеді, олардың шеңберінде Адам құқықтары оларды қорғаудың қолданыстағы институционалдық тетіктері мен рәсімдерінің туындылары ретінде және сонымен бірге адамның саяси қауымдастыққа - ұлттық және жаһандық қосылуының шарттары ретінде түсіндіріледі [21, Р. 78-81]; [22]; [23, Р. 31-47]; [24, Р. 190-213.].

Заманауи зерттеушілер адам құқықтарының этикалық концепциялары бенефициарларға бағытталғанын атап көрсетеді; олардың шеңберінде тиісті құқықта көрсетілген талаптың өзіне – осы құқық қорғайтын мүдделерге және оның әмбебаптығын анықтайтын себептерге көбірек көңіл бөлінеді, мысалы, тиісті әрекеттердің сипаты, негізгі қажеттіліктер, лайықты өмір, оларды қамтамасыз етуге шақырылған және оларды құрметтеу мен қорғауға жауапты тарапқа қарағанда адамдық қадір-қасиет және т.б. Сонымен қатар, олардың пікірінше, жалпыадамзаттық құқықтар адамның ең маңызды мүдделері мен қажеттіліктерімен байланысты болса да, оларды қорғау қажеттілігін өздігінен ақтай алмайды. Осыған байланысты, белгілі бір тарихи және әлеуметтік-мәдени контексте моральдық құқықтардың институционалдық қорғау арқылы қамтамасыз етілетін адам құқықтарына қалай айналатынын көрсететін әртүрлі тұжырымдамалар ұсынылады. Мұндай гибридтік концепциялар адам құқықтарының институционалдық моральдық құқықтардан ерекшеленетін кем дегенде екі сипатты белгісін атап көрсетеді. Біріншіден, адам құқықтары динамикалық сипатта болады. Олар уақыт өте өзгереді және ұтымды себептер мен кездейсоқтардың күрделі өнімі болып табылады. Адам құқықтары қазіргі өмір сүру жағдайында адамның негізгі мүдделеріне стандартты қатер контекстінде қарастырылады; бұл үшін нақты немесе ықтимал институционалдық тетіктерге негізделген осы мүдделерді қорғаудың ең тиімді тәсілдері; плюралистік әлемде мұндай мүдделерді стандартты қауіптерден қорғау үшін қолданыстағы институттық құрылымдардың әділдігі, сенімділігі және жеткіліктілігі. Екіншіден, адам құқықтары заңды түрде танылады және олар институционалдық динамикасын (институционалдық даму) анықтайтын құқықтық стандарттар ретінде қызмет етеді [17, Р. 396.].

Адам құқықтарының қатаң саяси тұжырымдамалары оларды кез келген этикалық талаптармен байланыстырудан бас тартады. Адам құқықтарының болуы белгілі бір игіліктер мен мүдделерді қорғауды негіздейтін қоғамдық қатынастарға тәуелді болады. Бір жағынан, олар институционалдық өзара іс-қимыл контекстінде әділеттілік талаптарын білдірсе, екінші жағынан, негізгі игіліктерді қамтамасыз етуге қатысты институционалдық құрылымдардың қаншалықты жақсы жұмыс істейтінін бағалаудың критерийлері ретінде әрекет етеді.

Осылайша, адам құқықтары саяси қоғамдастыққа мүше болу идеясымен байланысты және оған қосылудың негізгі шарты болып табылады. Осы құқықтармен байланысты негізгі мүдделерді елеулі азаматтықтың ең төменгі шарттарын жоққа шығару болып табылады [17, Р. 396-397.].

Басқаша айтқанда, адам құқықтарының мәні саяси қоғамдастықтың институционалдық құрылымына қойылатын талаптарды анықтамайды, керісінше,

қоғамдастық шеңберінде танылған игіліктер мен мүдделер және оларды қамтамасыз ету мен қорғаудың қолданыстағы тәсілдері адам құқықтарын анықтайды. Нәтижесінде адам құқықтары табиғи және бөлінбейтін болуды тоқтатады және белгілі бір мағынада адамның өзімен байланысын жоғалтады.

Бұл тұрғыда Л.Валентинидің «адамға тән қадір-қасиеттің православиелік тұжырымдамасымен» қарама-қарсы дамыған жеке тұлғаның қадір-қасиетінің мәртебелік тұжырымдамасы өте айқын көрінеді. Адамның мәртебелік қадір - қасиеті - бұл белгілі бір орындалатын әлеуметтік рөлдерге-азаматқа, Ата-анаға, жалдамалы қызметкерге және т.б. атрибутталған мінез-құлықтың нормативтік стандарттары. Екі компонент те бір-бірімен байланысты: белсенді мәртебелік қадір-қасиеттің бұзылуы (орынсыз мінез-құлық) пассивті мәртебелік қадір-қасиеттің жоғалуына әкеледі (адамға тиісті мінез-құлықпен жол берілмейтін қарым-қатынастың жекелеген түрлерін ақтайды). Мысалы, қабылданған моральдық стандарттарға сәйкес, жазықсыз адамға қатыгездік пен қорлауға жол беретін адам жәбірленушінің пассивті мәртебесін бұзады. Ол бір мезгілде өзінің мәртебесімен (өзінің белсенді мәртебелік қадір - қасиетімен) атрибутталған талаптарды орындамайды және осыған байланысты өзінің пассивті мәртебелік қадір-қасиетін ішінара жоғалтады-ол оған қатысты басқаша жол берілмейтін (физикалық зиян келтіру немесе бостандықты шектеу) айналымға ұшырауы мүмкін. Сол сияқты, есірткіні қолданатын адам да (уақытша) өзінің пассивті мәртебесін жоғалтады: оның есірткіге тәуелділігі және оның өз іс-әрекетін басқару қабілетіне тигізетін әсері оған рұқсат етілген қарым-қатынас сипатын өзгертеді, атап айтқанда, оған қатысты қорғаншылық белгіленуі мүмкін, бұл қабілеттілікті сақтайтын адамға қатысты мүмкін емес. дұрыс пайымдау. Белгілі бір әлеуметтік рөлдерге тән мәртебелік қадір-қасиетті нақтылау тиісті мәртебемен байланысты осы қоғамдастықта танылатын нормативтік талаптарға байланысты [18, P. 866-867.].

Белсенді және пассивті мәртебелік қадір-қасиетті құрайтын талаптардың объективті, жалпы маңызды операциялық критерийлері және мінез-құлық белсенді мәртебелік қадір-қасиетке сәйкес келмеген кезде пассивті қадір-қасиет бұзылуы мүмкін шектеулер қойылмайды. Сонымен қатар, Л. Валентини әртүрлі мәртебелік артықшылықтарды белгілі бір әлеуметтік рөлдерді жүзеге асыратын адамдарға ғана емес, сонымен бірге мемлекетке, корпорацияларға және тіпті жануарларға да жатқызады. Атап айтқанда, ол арыстанды кішкентай торға орналастыруды (онымен жұмыс істеудің нормативтік стандарттарын бұзу) оның мәртебесін бұзу ретінде қарастырады [18, P. 866.]. Бұл тұрғыда арыстанды торға жай ғана қою оның мәртебелік қадір-қасиетіне нұқсан келтіру болып саналмайтыны түсініксіз. Жануарлар құқығын қорғау қозғалысы қарқын алуда [25]. Сонымен қатар, бірқатар зерттеушілер жануарлардың құқығын тану мен оның амандығын қорғаудың арасын ажыратпайтындарын ерекше атап көрсетеді [26]; [27, P. 1-42.]. Бұл айырмашылық адамдарға қолданылғанда маңызды емес екені анық. Сонымен, Л.Валентинидің пікірінше, адам құқықтары - бұл егеменді билікке бағынатын субъектілердің пассивті мәртебелік қадір-қасиетін қалыптастыратын әмбебап стандарттар және егеменді билік органдарының белсенді мәртебелік қадір-қасиетінің әмбебап стандарттары, яғни тұлға, оның құқықтарының субъектісі ретінде, іс жүзінде мемлекет тарапынан қамқорлық объектісі ретінде ғана әрекет етеді [18, P. 881.]. Олардың шеңберінде «Адам құқықтары» ретінде біліктілікке ие болуы мүмкін талаптардың тізімін шексіз кеңейту моральдық және әлеуметтік түсіндірулер сөзсіз еріктілікке әкеледі (берілген бейтарап мағынада сөздер) мұндай біліктілік (немесе одан бас тарту) және «адам құқықтарын» қамтамасыз ету және қорғау кезінде, әсіресе олардың бәсекелестік жағдайында, яғни олардың іс жүзінде кепілдендірілмеуі. Мысалы, Л. Валентини бұл, басқалармен қатар, күнделікті қолданысқа байланысты деп санайды. Ананың балаға қатысты міндеттерін саяси емес түрде өлтіру немесе елемей, оның пікірінше, адам құқықтарының бұзылуын тудырмайды, өйткені қарапайым тілде «адам

құқықтарының бұзылуы» әдетте саяси маңызы бар зұлымдықпен байланысты [18, Р. 870.]. Бұл жағдайда адам құқықтары олар мүлдем белгісіз нәрсеге айналады және сайып келгенде биліктің қалауына одан да тәуелді (енді заң шығарушы емес, сот), тек қана олардың позитивистік түсіндірмесі. Адам құқықтарының жоғарыда қарастырылған «ашық сипатына» байланысты, оларды түсіндіруді жүзеге асыра отырып, сот «Конституциялық заң шығарушының ниетін» анықтауға тырыспайды, өйткені ол белгілі бір даудың тараптары ұсынған құқықтар мен бостандықтардың бәсекелес түсіндірмелерін бағалайды [28, С. 130.]. Мұндай түсіндіру, Германияның Федералдық Конституциялық соты өз шешімдерінің бірінде атап өткендей, әртүрлі дәлелдер мен қарсы дәлелдер келтірілетін және олардың ең жақсысына шешуші салмақ берілетін дискурс сипатына ие [29].

Бүгінгі күні адам құқықтары туралы басым доктриналық идеялардың бұл дискурстың табиғатында қалай көрініс тапқанын байқау қызықты. Континенттік Еуропада басым болған адам құқықтарының концепциялары негізінен адам құқықтарын басқа мүдделерден формальды түрде ажыратуға болмайды деген сенімге негізделген [30, Р. 180.].

Raz J, мысалы, құқықтар тұжырымдамасында олардың артындағы мүдделерге қандай да бір нақты «салмақ» немесе маңыздылықты білдіретін ештеңе жоқ деп санайды [31, Р. 186-192, 254-255.]. Адам құқықтары басқа маңызды мәселелерден, мысалы, ұжымдық пайдадан «асып түсуі» мүмкін [15, Р. 674.]. Р.Алекси сондай-ақ ұжымдық игіліктерге қарағанда жеке құқықтардың абсолютті басымдылығын, сондай-ақ, егер олар соңғыларды шектеу үшін негіз ретінде рұқсат етілсе, ұжымдық игіліктерді жеке құқықтарға азайту мүмкіндігі мен қажеттілігін жоққа шығарады [32, С. 33-34.].

Адам құқықтарын қамтамасыз етудің негізгі тәсілі - пропорционалдылық сынағы [9, Р. 245-370.] және оны аяқтайтын теңдестіру процедурасы («өлшеу») - бәсекелес құқықтардың салыстырмалы салмағын бағалау. "Тепе-теңдік заңы" (баланстың Заңы) Р.Алекси бір қағидаға (құқыққа) қол сұғушылық дәрежесі неғұрлым көп болса, соғұрлым басқа қағиданы (құқықты) қанағаттандырудың маңыздылығы болуы керек деп болжайды [10, Р. 102.]. Сонымен бірге, принциптерге (адам құқықтары) абстрактілі (олардың мәніне тән құндылық) және нақты (белгілі бір жағдайдағы маңыздылық) «салмақтары» беріледі [10, Р. 27-28.]. Мысалы, Р.Алексидің пікірінше, өмір сүру құқығының жалпы қызмет еркіндігінен гөрі абстрактілі салмағы басым [33, С. 215.].

Принциптер (адам құқықтары) бір-бірімен қайшылыққа түскен кезде маңыздырақ принцип (абстрактілі мағынада да, нақты фактілік мән-жайлар аясында да) маңыздылығы азырақ принциптен (бір құқық екіншісін шектеу арқылы жүзеге асады) «артық болады». Алайда, шын мәнінде, әртүрлі және көп бағытты принциптерді салыстыру процедурасы (оларға сәйкес «салмақ» және мағына беру) қарама-қарсылықты дәлелдеуге барлық математикалық әрекеттерге қарамастан, ерікті болуы мүмкін емес [34, С. 113-116].

Р.Алекси әзірлеген көптеген формулалар оның материалдағы өте айқын «салмақ заңының» әрекетін негіздеу және тіпті көрсету үшін шынымен қажет болуы екіталай («Бір принципке сәйкессіздік немесе зақымдану дәрежесі неғұрлым көп болса»), басқа принципті сақтаудың маңыздылығы соғұрлым жоғары болуы керек) немесе гносетикалық («Субъективті конституциялық құқыққа қатысты араласу неғұрлым елеулі болса, мұндай араласудың негізгі алғышарттарының сенімділігі соғұрлым жоғары болады») нұсқалары [33, С. 209, 226.].

«Өлшеу» рәсімінің бөлігі ретінде адам құқықтары іс жүзінде басқа әлеуметтік мүдделермен теңестіріледі және салыстырылады [30, Р. 181.].

Бұл жағдайда, деп атап өтті С. Цакиракис, адам құқықтарымен қорғалатын мүдделер жеке тұлғалардың немесе мемлекеттің кез келген басқа мүдделерімен бірдей шкала бойынша бағаланады және олармен тең жағдайда болады. Бұл тәсілмен көпшіліктің мүдделері жеке адамдар мен азшылықтардың мүдделерінен «асып түседі» [35, С. 49.].

Адам құқықтарын моральдық тұрғыдан негізделген талаптар ретінде түсіндіру оларды қамтамасыз ету және олардың сол немесе басқа шектеулеріне жол беру мәселесін этикалық деңгейге ауыстырады. Сот аргументтері барған сайын таза моральдық дәлелдерге негізделеді және барлық тиісті факторларды ескере отырып, бәсекелес құндылықтардың қайсысына артықшылық беру керектігін талқылауға түседі [36, С. 92-93, 95-96].

Көптеген этикалық мәселелер бойынша жалпы қабылданған көзқарастың болмауына байланысты адам құқықтарының қандай да бір шектелуіне жол берілетіндігін немесе жол берілмейтіндігін анықтау бәсекелес факторлардың маңыздылығын субъективті бағалаудан аспайды және шешімнің негізіне алынған ұтымды түрде құрылымдалған дәлелдерді білдірмейді. Аргумент өте қысылған және белгілі бір шешім қабылдауға әсер еткен ойлардың барлық жиынтығын ашпайды [35, С. 56.]. Сот шешімі іс жүзінде құқықты шектеудің пропорционалдылығы (пропорционалдығы) туралы мәлімдемені ғана қамтиды және оны дәлелдемейді [37, Р. 89.]. Оны шығарған кезде судьялар интуицияға көп сүйенеді. «Әр іс бойынша шешімдерді ынталандыру егжей-тегжейлі, жан-жақты және толық дәлелді болуы керек» деген талап мағынасыз болып саналады, өйткені «этика мәселелері бұл үшін тым күрделі» [36, С. 103.].

Мұндай жағдайларда адам құқықтары туралы дауды қарау кезінде судья, шын мәнінде, екі теңдесі жоқ баламаның арасында тек субъективті таңдау жасайды, содан кейін ол жай ғана сенеді және оның негізділігі мен ұтымдылығына өзін (және басқаларды) сендіреді [37, Ch. 3.]. К.Меллер дұрыс атап өткендей, «конституциялық-құқықтық контексте бұл өкілді орган қабылдаған осындай бәсекелес құндылықтарды таңдауға қатысты шешім күшінде қалуы керек дегенді білдіреді», өйткені «егер сот сайланған биліктің екі түрлі құндылыққа қатысты шешімін қабылдасамаса, ол демократиялық принциптерді бұзады» [36, С. 97.]. Басқаша айтқанда, адам құқықтарының шектеулерінің дұрыстығын конституциялық бақылау мүмкін емес, өйткені а priori бұл жағдайда демократиялық басқару принциптерінде қамтылған қоғамдық қызығушылықты бұзады. Алайда, Р. Алекси адамның негізгі құқықтары соншалықты маңызды екенін, оларды қорғау туралы шешімді тек парламенттік көпшіліктің қалауына қалдыруға болмайтынын атап көрсетеді [10, Р. 297.]. Бұл адам құқықтарының дұрыс позитивтілігі мен практикалық қамтамасыз етілуін конституциялық бақылау қажеттілігін болжайды. Адам құқықтарын басқа құндылықтар мен мүдделерден ажыратпайтын этикалық және социологиялық түсіну шеңберінде бұл қайшылық шешілмейтін болып шығады.

Адам құқықтарына социологиялық көзқараспен оларды тану қажеттілігі де, шектеулер де көп жағдайда заңды емес, практикалық ойлармен негізделеді [38, Р. 582.].

Мысалы, Р.Алекси адам құқықтарын берілген конституциялық жүйе шеңберінде мойындалған және нақты және заңды мүмкіндіктерге байланысты бір дәрежеде немесе басқа деңгейде жүзеге асырылуы мүмкін принциптермен сәйкестендіреді [10, Р. 47-48, 57.]. Шындығында, ол үшін адам құқықтары тек «басқа ойлармен алмастырылуы мүмкін ойлар» [10, 57.]. Алайда, мұндай көзқарастар адам құқықтарының діни және моральдық негіздемесін жақтаушыларға жат емес. Мысалы, Ж. Маритен табиғи құқықты жүзеге асыру "белгілі бір қоғамның нақты мүмкіндіктеріне бағынады" және белгілі бір тарихи кезеңдерде кейбір құқықтарды жүзеге асырудан бас тарту пайдалы екенін атап өтті [39, С. 98-99.].

Ресей Федерациясының Конституциялық Соты конституциялық құқықтар мен бостандықтарды шектеу мақсаттары «заңды ғана емес, сонымен бірге әлеуметтік тұрғыдан да ақталуы керек» деп бірнеше рет атап өтті [40], [41]. Адам құқықтары жөніндегі Еуропалық соттың тәжірибесінде адам құқықтарын түсінудің әлеуметтанулық тәсілдерінің көрінісі ол дамытатын «еуропалық консенсус» доктринасы болып табылады. Ол арқылы сот Адам құқықтары мен негізгі бостандықтарды қорғау туралы конвенцияға қатысушы мемлекеттердегі белгілі бір қатынастарды реттеудің жеткілікті біркелкілігін түсінеді.

Конвенцияда кепілдік берілген құқықтарды қамтамасыз ету кезінде адам құқықтары жөніндегі Еуропалық сот мемлекеттерге өз қалауы бойынша еркіндік дәрежесін мойындайтын «еуропалық консенсустың» болуына байланысты. Егер «еуропалық консенсус» бар болса, бірақ мемлекет оған сәйкес келмесе, ол өз ұстанымының нақты негіздемесін ұсынуы керек [43]. Адам құқықтары жөніндегі Еуропалық сот ол Конвенцияға қатысушы мемлекеттердегі шарттардың өзгеруін ескеруге және ұмтылу қажет стандарттарға қатысты келісімге қол жеткізуге ден қоюға міндетті деп санайды [43]. «Еуропалық консенсус» Конвенцияға қатысушы көптеген (көптеген) мемлекеттердің құқықтық тәртіптеріндегі белгілі бір мәселелерді реттеудегі жалпы тенденцияның немесе тәсілдердің болуын нақты тіркейді [44, P. 541-546]; [45, P. 10-14.].

Осылайша, адам құқықтарын қамтамасыз етудің ұлттықтан жоғары стандарттары ұлттық деңгейде қалыптасқан адамның белгілі бір құқықтарының мазмұнын түсінуге, оларды жүзеге асыру шектері мен рұқсат етілген шектеулерге, яғни олар жүзеге асырылатын әлеуметтік контекстке байланысты қойылады.

«Еуропалық консенсус» доктринасын Сот Конвенциямен кепілдік берілген барлық дерлік құқықтарға қатысты қолданады [44, P. 546-548.]. Сонымен бірге, зерттеушілер Еуропалық соттың әсіресе «айқын моральдық астары бар» бар істерге жиі жүгінетінін атап өтеді [45, C. 17.].

Адам құқықтары жөніндегі Еуропалық сот «адамгершіліктің біркелкі еуропалық тұжырымдамасының» жоқтығынан шығады. Моральдық талаптар заңнамада уақыт пен орынға байланысты әртүрлі көрініс табады, ал біздің дәуір әртүрлі моральдық мәселелер бойынша пікірлердің тез және түбегейлі эволюциясымен сипатталады. Ұлттық билік ел үшін өмірлік маңызды қоғамдық мүдделермен тікелей және үздіксіз өзара іс-қимыл жасай отырып және өз елдеріндегі белгілі бір шешімдерге реакциямен байланыста бола отырып, негізінен халықаралық сотқа қарағанда тиісті елде қабылданған мораль талаптарының нақты мазмұнын және оларды орындау үшін қажетті адам құқықтарының шектеулерін жақсы бағалай алады [47]. Ал «ерекше сезімтал мәселелер» туралы сөз болғанда, Сот мемлекеттерге көбірек алғыс білдіруге бейім [48]. «Еуропалық консенсус» доктринасы Елеулі сынға ұшырайды, оның орталығында адам құқықтарын оларды қамтамасыз ету шарты ретінде әлеуметтік тану мәселесі тұр. Бір жағынан, ол мемлекетті өз қоғамдарына тән әдет - ғұрыптар, дәстүрлер мен мәдениеттерге сәйкес адам құқықтарын дамыту мүмкіндігінен айырады [49], екінші жағынан, ол status quo-ны сақтауға ықпал етеді және өзінің әлеуметтік контекстінде әрекет ететін мемлекеттерге адам құқықтарын қамтамасыз етеді [49].

«Еуропалық консенсус» доктринасының сыншылары оның айқын демократиясына қарамастан, ол ұлттық деңгейде басым идеялар мен тәсілдерді (құқықтық та, моральдық та) есепке алуға бағытталғанын және азшылық құқықтарын қорғауды қамтамасыз ете алмайтынын атап көрсетеді [50, P. 850-854]. Еуропалық соттың пікірінше, қауіпсіздікті, сәйкестікті және өмір салтын және азшылықты қорғау олардың мүдделерін қамтамасыз ету үшін ғана емес, сонымен бірге мәдени әртүрлілікті бүкіл қоғамдастықтың құндылығы ретінде сақтау үшін қажет [51]. «Еуропалық консенсус» доктринасына сүйене отырып, Еуропалық сот «көпшіліктің озбырлығына қарсы сыртқы кепіл» ретіндегі өз қызметін атқара алмайды [52, P. 124.]. Кейбір жағдайларда мемлекеттер «еуропалық консенсусты» ұстанудан бас тартуды мемлекетшілік консенсус деп аталатын сілтемелермен ақтауға тырысты [53, C. 25-35.], яғни олардың тұрақты және жалпыға бірдей танылған мәдени дәстүрлері [54], моральдық ұстанымдары, құндылық бағдарлары, белгілі бір институттардың әлеуметтік тиімділігі [55].

Еуропалық Сот жалпы мемлекетшілік тарихи және саяси себептерге байланысты "Еуропалық консенсустан" бас тарту мүмкіндігін мойындайды, бірақ мұндай дәлелдермен сирек келіседі [56, P. 174-176.]. Алайда, «А., В. және С. Ирландияға қарсы» ісінде сот Ирландияда қолданыстағы түсік жасату құқығын шектеу тек жүктілік ананың өміріне қауіп

төндіретін жағдайларда, осы мәселені әлдеқайда либералды реттеуге қатысты қолданыстағы «еуропалық консенсусқа» қарамастан, Конвенциямен үйлесімді екенін мойындады. Адам құқықтары жөніндегі Еуропалық сот өзінің ұстанымын Ирландияда белгіленген шектеулер сол жерде бар «өмір табиғаты туралы принципті этикалық көзқарастарға» негізделген деп дәлелдеді [57]. Еуропалық сот қабылдаған мұндай көзқарастардың болуын негіздеудің даулы сипаты жеке проблеманы құрайды. Адам құқықтары жөніндегі Еуропалық соттың бұл шешімі Ирландияда либерализация үшін де, түсік түсіруді реттеуді күшейту үшін де қарама-қарсы қозғалыстарды тудырғаны маңызды [53, С. 33-34.]. 2018 жылдың мамыр айында өткен референдумда Ирландия азаматтары түсік жасатуды заңдастыруды және әйелге қалаусыз жүктілікті 12 аптаға дейін түсіндірусіз тоқтату құқығын беруді қолдап дауыс берді [58].

Еуропалық сот бұл мәселе бойынша «еуропалық ғылыми-құқықтық консенсустың» болмауына байланысты «өмірдің табиғатын» және оның пайда болу сәтін анықтаудан бас тартты [57, Para. 237.], осы мәселенің шешімін, демек, түсік жасатуды реттеуді Конвенцияға қатысушы мемлекеттердің қалауына қалдырды.

«Еуропалық консенсус» доктринасын пайдаланған кезде сот аргументтері заңды дәлелдерге (тиісті құқықтардың сипатына, олардан туындайтын талаптардың сипатына, оларды жүзеге асыру әдістері мен шектеріне қатысты) негізделмейді, бірақ таза әлеуметтанулық - Конвенцияға қатысушы мемлекеттерде тиісті стандарттарды тану. Зерттеушілер «еуропалық консенсус» доктринасы, әсіресе «ішкі консенсус» Еуропалық сотқа қарым-қатынастардың даулы салаларында конвенциялық құқықтардың нақты схемаларын тұжырымдау қажеттілігін болдырмауға мүмкіндік беретінін атап көрсетеді [53, С. 34.]. Айта кету керек, «еуропалық консенсус» доктринасы Еуропалық соттың дәлелдерінің жалғыз негізі емес. «Еуропалық», сондай-ақ «мемлекетшілік» консенсустың болуы немесе болмауы Еуропалық соттың ұстанымын нақты анықтамайды және бірқатар істерде ол демократия тек көпшіліктің еркімен жүзеге асыруды көздемейтіндігін ескере отырып қалыптасты; азшылықтарға құрметпен қарауды қамтамасыз ететін және үстем жағдайды теріс пайдалану мүмкіндігін болдырмайтын тепе-теңдік қажет [59].

Sunstein С жалпы алғанда, адам құқықтары соттар оларды қалай қорғайтыны «теориялық тұрғыдан негізделмеген келісімдер» деп тұжырымдайды. Оның пікірінше, белгілі бір құқықты теориялық негіздеусіз абстрактілі принциптер мен нақты шешімдер туралы келісімге келуге болады [5, Р. 7.].

Атап айтқанда, Адам құқықтарының жалпыға бірдей декларациясын жасаушылар жоғары теориямен айналысудан бас тартты. Оның орнына олар әртүрлі елдердің конституциялық заңнамасы мен сот тәжірибесін зерттеп, жарияланған құқықтардың тізбесін тұжырымдауға мүмкіндік беретін тәсілдер ортақтығын анықтады [60, Р. 51, 57.].

Жалпыға бірдей декларацияны дайындау процесіне белсене араласқан Дж.Маритейн: «Иә, біз бұл құқықтармен келісеміз, бірақ ешкім бізден себебін сұрамаған жағдайда», деп жазды [60, Р. 77.]. Жалпы көзқарас мынада: бұл құқықтардың негізіне қатысты келіспеушілік немесе белгісіздік болған кезде бірқатар құқықтар шешілуі мүмкін [5, Р. 8.].

Қазіргі плюралистік қоғамда бұл адамның жеке құқықтарын қамтамасыз етудің нақты мәселелері бойынша олардың жалпы теориялық түсінігіне қатысты күрделі және жиі құндылық жүктелген пайымдауларға бой алдырмай келісімге келуге көмектеседі. К. Санштейннің пікірінше, адамдар белгілі бір конституциялық теориялармен бөліспесе де, конституциялық практика мен конституциялық құқықтарды қабылдай алады. Адамның нақты құқықтарын қорғау және олардың күрделі қақтығыстарын шешу үшін абстрактілі мәселелерді талқылаудың қажеті жоқ: ең бастысы - теңдік немесе Бостандық; ерік бар ма; утилитаризм ақталды ма; жазаның жазалау мақсаттары бар ма. Мұндай проблемаларды

ауыздықтау конституционализм мен әлеуметтік тұрақтылықтың сәттілігінің маңызды көзі болып табылады [5, Р. 1-2.]. Көптеген елдерде Конституциялық дауларды шешу кезінде гетерогенді қоғамда тек қажет болған жағдайда ғана келісімге қол жеткізуге ұмтылу керек және егер мүмкін болмаса, келісімге қол жеткізуге болмайды деген негіз қалаушы қағидаттардың мазмұны әрдайым нақтыланбайды [5, Р. 5.]. Мысал ретінде Sunstein С. АҚШ Жоғарғы соты қараған әйгілі Roe v. Wade ісін келтіреді [61], ол қайтадан түсік жасатумен байланысты болды. Әйелдің жүктілікті тоқтату құқығын мойындай отырып, оның пікірінше, судьялар мүлдем басқа ойларды басшылыққа ала алады: Кейбіреулер сот өз прецеденттерін құрметтеуі керек деп санайды; басқалары әйелдердің тең құқығын немесе жеке өмірді құрметтеуді қамтамасыз ету қажеттілігінен туындады; басқалары мұндай шешім діннің әлеуметтік рөлін тиісті түрде анықтайды деп сенді; кейбіреулер абортқа тыйым салу ұрықты қорғай алмайтындығы туралы прагматикалық дәлелдерді басшылыққа алды және т.б. түсік жасатуға жол берудің келісілген және толық (принципті, теориялық) негіздемесіне ұмтылу өте қажет болды [5, Р. 4-5.].

Бұл тәсілдің белгілі бір прагматикалық негізділігіне қарамастан, белгілі бір құқықты беру негіздерінің рефлексияланбауы адам мойындайтын барлық құқықтардың когеренттілігін, олардың қажетті корреляциясын, белгілі бір талаптарды қорғаудың болжамды болуын қамтамасыз етуге мүмкіндік бермейді.

Адам құқықтарының «ашық сипаты» және оларды қамтамасыз ету үшін сот қабылдаған нақты шешімдердің мағыналы негіздемесінен бас тарту туралы шешім Конституциялық түсіндірудің реалистік теориясының пайда болуына әкелді, оның көрнекті өкілі М. Тропер.

М.Тропердің пікірінше, түсіндіру процесінде соттар конституцияны «жаңадан жасайтын» сияқты және сонымен бірге олар «кез келген құқықтық нормалармен емес, тек қана өздері қатысатын билік қатынастарының жүйесімен байланысты» [62, С. 179.].

Норманың шынайы авторы-оны түсіндіретін адам, ал норманың шынайы түсіндірмесі-дауласуға болмайтын нәрсе [63, С. 16-18.]. Уәкілетті органнан басқа органда дауласу мүмкін болмаған жағдайда шығатын түсіндіру міндетті болып табылады және «түсіндірме барысында анықталған мағынада ғана қолданыла алатын түсіндірме мәтінге толығымен енгізіледі». Тек осындай түсіндіру әрекеті түсіндірілетін норманың шынайы мағынасын анықтауға мүмкіндік береді [64, С. 193.]. Түсіндіру актінің негізділігі, М.Тропердің пікірінше, оның мазмұнының ақиқаттығымен емес, «ол құзыретті органнан (мазмұнына қарамастан) шығуымен» анықталады [64, С. 197.].

В.Тимошина мұндай интерпретация теориясын волюнтаристік деп атайды [65].

Ол адам құқықтарын социологиялық-институционалдық түсіндірудің қауіпті практикалық салдарын айқын көрсетеді.

О.Пферсман түсіндірме-шешім шеңберінде дұрыс шешімдер қабылдауды негіздейтін теориялар заңды болмайтынын ескертеді; олар мораль, саясат, ұтымды таңдау немесе ықтималдық теориясы саласындағы ойларға қатысты болады. «Әрбір шешімнің заң шеңберінде негізделуін талап ету жүйеде таңдаудың әрбір конфигурациясындағы әрбір жағдай үшін барлық дараланған элементтерді қамтиды деп болжаумен бірдей» [4, С. 125.]. Бұл жағдайда «құқық талаптары» тек Нормативтік мәтіннің мазмұнына, ал шешімнің заңды негіздемесі Мәтінді лингвистикалық талдауға дейін азаяды. Осылайша, құқықтық нормативтілік лингвистикалық нормативтілікке байланысты қойылады [4, С. 130.], ал құқық іс жүзінде лингвистикамен анықталады.

Сонымен қатар, Б. Бикс әділ атап өткендей, құқықты түсіндіру тек тілдің табиғатына негізделе алмайды және мәтінде қолданылатын сөздердің, соның ішінде заң шығарушы берген сөздердің мағынасын нақтылауға дейін азаяды; бұл сөзсіз «әртүрлі институттардың рөлін және олардың өзара байланысын сипаттайтын белгілі бір теорияға байланысты

болады» [8, С. 59.]. О.Пферсманның өзі теологиялық түсіндіруде қасиетті мәтіннің мәні осы мәтін бөлігі болып табылатын қасиетті контекстке (Құдайды түсіну) тән принциптерді ескере отырып белгіленуі керек екендігіне назар аударады [4, С. 113-114.].

Біздің жағдайда – адам құқықтары теориялары. Бүгінгі таңда адам құқықтарының өте кең таралған этикалық және социологиялық түсіндірмелері соттар қабылдаған шешімдердің дәйектілігін, сенімділігін (болжамдылығын) және негізділігін, демек, Конституциялар мен халықаралық актілермен кепілдендірілген құқықтардың мазмұны туралы тұрақты идеялардың біртіндеп қалыптасуын қамтамасыз ете алмайтыны анық. Бұл адам құқықтары мен оларды қамтамасыз ету және қорғау принциптерін нақты заңды түсінуді негіздеу мәселесін өзектендіреді, бұл белгілі бір талаптардың позитивтілігімен аяқталмайды. Бұл тұрғыда Заңның либертарлық тұжырымдамасына жүгіну перспективалы болып көрінеді, бірақ бұл тәуелсіз зерттеудің тақырыбы.

Әдебиеттер:

1. Алекси Р. Существование прав человека // Известия высших учебных заведений. Правоведение. 2011. № 4. С. 24.
2. Miranda J. Manual de direito constitucional. T. IV. Direitos fundamentais. 5 ed. Coimbra, 2012. P. 9.
3. Morais de F. S., Zolet L. Constitutional Rights Expansion and Contribution from Robert Alexy's Theory // Revista Brasileira de Direito. 2016. Vol. 12. No. 2. P. 128.
4. Пферсманн О. Ономастический софизм: изменять, а не познавать (о толковании конституции) // Известия высших учебных заведений. Правоведение. 2012. №4. С. 107.
5. Sunstein C. Incompletely Theorized Agreements in Constitution Law // Chicago Public Law and Legal Theory Working Paper. Vol. 147. 2007. P. 1-2.
6. Тюлькенс Ф. Некоторые аспекты философии и европейской Конвенции о защите прав человека и основных свобод и принцип субсидиарности // Сравнительное конституционное обозрение. 2010. №6. С. 85
7. Харт Г. Л. А. Понятие права / пер. с англ. Е. В. Афонасина, М. В. Бабака, А. Б. Дидикина. С. В. Моисеева. СПб., 2007. С. 126-156.
8. Бикс Б. и Харт Г. Л. А. «открытая текстура» языка // Труды Института государства и права РАН. 2019. Т. 14. № 5. С. 38-63.
9. Barak A. Proportionality. Constitutional Rights and their Limitations / translated from the Hebrew by D. Kalir. Cambridge; N. Y., 2012. P. 20.
10. Alexy R. A. Theory of Constitutional Rights. P. 60, 210.
11. Вайпан Г. В. Принцип пропорциональности и аргументация в сфере ограничений прав человека: от Р. Алекси к Р. Дворкину и обратно // Сравнительное конституционное обозрение. 2015. №3 (106). С. 44.
12. Дворкин Р. О правах всерьез / пер. с англ. М. Л. Лахути, Л. Б. Макеевой. М., 2004. С. 206.
13. Фуллер Л.Л. Позитивизм и верность праву. Ответ профессору Харту / пер. с англ. В. В. Архипова // Известия высших учебных заведений. Правоведение. 2005. №6. С. 128
14. Финнис Дж. Естественное право и естественные права. М., 2012. С. 43.
15. McHarg A. Reconciling Human Rights and the Public Interest: Conceptual Problems and Doctrinal Uncertainty in the Jurisprudence of the European Court of Human Rights // The Modern Law Review. 1999. Vol. 62. Iss. 5. P. 681.
16. Мелкевик Б. Говорите на языке «нового нарратива о праве», или О том, как политкорректность «юридически» узаконивает себя / пер. с фр. М. В. Антонова, Е. А. Патрикеевой // Известия высших учебных заведений. Правоведение. 2012. No 1. С. 39.

17. Vila M. I. Subsidiarity, Margin of Appreciation and International Adjudication with in a Cooperative Conception of Human Rights // International Journal of Constitutional Law. 2017. Vol. 15. No. 2. P. 395.
18. Valentini L. Dignity and Human Rights: A Reconceptualisation // Oxford Journal of Legal Studies. 2017. Vol. 37. Iss. 4. P. 863.
19. Троицкая А. А. Основные права: происхождение, юридическая природа и пределы защиты // Сравнительное конституционное обозрение. 2013. № 1. С. 66-68.
20. Кистяковский Б. А. Социальные науки и право. Очерки по методологии социальных наук и общей теории права // Кистяковский Б. А. Избранное: в 2 ч. Ч. 1. М., 2010.
21. Rawls J. The Law of Peoples with "The Idea of Public Reason Revisited". Harvard, 1999.
22. Beitz C. The Idea of Human Rights. Oxford, 2009
23. Raz J. Human Rights in the Emerging World Order // Transnational Legal Theory. 2010. Vol. 1. Iss. 1.
24. Cohen J. Minimalism about Human Rights: The Most We Can Hope for? // Journal of Political Philosophy. 2004. Vol. 12. Iss. 2.
25. The Great Ape Project: Equality beyond Humanity / ed. by P. Singer. P. Cavalieri. L., 1993.
26. McCausland C. United Nations Declaration on Animal Welfare: Why not Rights? // Regarding Rights April 19 2013. URL: <http://asiapacific.anu.edu.au/regarding-rights/2013/04/19/united-nations-declaration-on-animal-welfare-why-not-rights> (дата обращения: 29.07.2024)
27. Kotzmann J., Seery C. Dignity in International Human Rights Law: Potential Applicability in Relation to International Recognition of Animal Rights // Michigan State International Law Review. 2018. Vol. 26. Iss. 1.
28. Должиков А. Толкование конституционных прав // Сравнительное конституционное обозрение. 2016. N 4.
29. BVerfG, 05.04.1990 - 2 BR 413/88. URL: https://www.jurion.de/urteile/bverfg/1990-04-05/2-bvr-413_88 (дата обращения: 29.07.2024).
30. Rivers J. Proportionality and Variable Intensity of Review // Cambridge Law Journal. 2006. Vol. 65. No. 1. P. 180.
31. Raz J. The Morality of Freedom. Oxford, 1986. P. 186-192, 254-255.
32. Алекси Р. О структуре принципов права // Российское правосудие. 2017. № 3. С. 33-34.
33. Алекси Р. Формула веса / пер. с англ. В. В. Архипова // Российский ежегодник теории права. 2010. № 3 / под ред. А. В. Полякова. СПб., 2011. С. 215.
34. Алекси Р. Сбалансированность, конституционный контроль и представительство /пер. с англ. О. Гладченко //Сравнительное конституционное обозрение. 2006. №2. С. 113-116
35. Цакиракис С. Пропорциональность: посягательство на права человека? // Сравнительное конституционное обозрение. 2011. No 2. С. 49.
36. Мёллер К. Принцип соразмерности: в ответ на критику // Сравнительное конституционное обозрение. 2014. N 4. С. 92-93, 95-96.
37. Webber G. Ch. The Negotiable Constitution: On the Limitation of Rights. Cambridge; N. Y., 2009. P. 89.
38. Kumm M. Constitutional Rights as Principles: On the Structure and Domain of Constitutional Justice. A Review Essay on A Theory o Constitutional Rights. by Robert Alexy Translated by Julian Rivers. Oxford University Press, 2002, 463 pp. // International Journal of Constitutional Law. 2004. Vol. 2. No. 3. P. 582.
39. Маритен Ж. Человек и государство / пер. с англ. Т. Лифинцевой. М., 2000. С. 98-99.
40. Определение Конституционного Суда РФ от 10 марта 2016 г. № 450-О «По жалобе гражданина Барсукова Александра Викторовича на нарушение его конституционных прав подпунктом 58 статьи 2 и пунктом 2¹ статьи 33 Федерального закона "Об основных

- гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации"» (п. 2 мотивировочной части);
41. Постановление Конституционного Суда РФ от 29 ноября 2016 г. №26-П «По делу о проверке конституционности подпункта 8 пункта 2 статьи 235 Гражданского кодекса Российской Федерации и статьи 17 Федерального закона "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам" в связи с запросом Верховного суда Республики Башкортостан» (п. 4 мотивировочной части).
 42. Dickson v. the United Kingdom. Application no. 4436/04. Judgment of 4 December 2007. Para. 81.
 43. Bayatyan v: Armenia. Application no. 23459/03. Judgment of 7 July 2011. Para. 101.
 44. Dzehtsiarou K. Does Consensus Matter? Legitimacy of European Consensus in the Case Law of the European Court of Human Rights // Public Law. 2011. P. 541-546
 45. Idem. European Consensus and the Legitimacy of the European Court of Human Rights. Cambridge, 2015. P. 10-14.
 46. Нуссбергер А. «Консенсус» как элемент аргументации Европейского суда по правам человека // Международное правосудие. 2013. N 1. С. 17.
 47. Handyside v. the United Kingdom. Application no. 5493/72. Judgment of 7 December 1976. Series A. No. 24. Para. 48
 48. Stübing v. Germany. Application no. 43547/08. Judgment of 12 April 2012. Para. 61.
 49. Martens P. Perplexity of the National Judge Faced with the Vagaries of European Consensus // Dialogue between Judge. Strasbourg. 2008. European Court of Human Rights. URL: https://www.echr.coe.int/Documents/Dialogue_2008_ENG.pdf (дата обращения: 29.07.2024).
 50. Benvenisti E. Margin of Appreciation, Consensus, and Universal Standards // New York University Journal of International Law & Politics. 1999. Vol. 31. Iss. 4. P. 850-854
 51. D. H. and Others v. the Czech Republic. Application no. 57325/00. Judgment of 13 November 2007. Para. 181.
 52. Macdonald R. S. The Margin of Appreciation // The Europe System for the Protection of Human Rights / ed. by R. Macdonald, F. Matscher, H. Petzoud. Dordrecht; Boston; L., 1993. P. 124.
 53. Лондрас де Ф., Дегтярев К. «А., В. и С. против Ирландии»: возникновение блокирующего внутригосударственного консенсуса / пер. с англ. С. Усопкина, М. Тимофеева // Международное правосудие. 2013. No 1. С. 25-35.
 54. Buscarini v. Sun Marino. Application no. 24645/94. Judgment of 18 February 1999. Para. 32.
 55. Tyrer v. the United Kingdom. Application no. 5856/72. Judgment of 25 April 1978.
 56. Tănase v. Moldova. Application no. 7/08. Judgment of 27 April 2010. Paras. 174-176.
 57. A. B. and C. v. Ireland. Application no. 25579/05. Judgment of 16 December 2010. Para. 226.
 58. Жители Ирландии проголосовали за легализацию абортов // Interfax. 2018. 26 мая. URL: <https://www.interfax.ru/world/614464> (дата обращения: 29.07.2024).
 59. Young, James and Webster v. the United Kingdom. Applications no. 7601/76 7806/77. Judgment of 13 August 1981. Series A. No. 44. Para. 63
 60. Glendon M. A. A World Made New: Eleanor Roosevelt and the Universal Declaration of Human Rights. N. Y., 2001. P. 51, 57.
 61. Roe v. Wade, 410 U.S. 113 (1973) // JUSTIA. US Supreme Court. URL: <https://supreme.justia.com/cases/federal/us/410/113/> (дата обращения: 29.07.2024).
 62. Тропер М. Проблема толкования и теория верховенства конституции. С. 179.
 63. Тропер М. Реалистическая теория толкования // Российский юридический журнал. 2006. № 2. С. 16-18.
 64. Тропер М. Свобода толкования конституционного судьи. С. 193.

65. Тимошина Е. В. Судья как новый суверен. С. 50-60.

Адам құқықтары мен бостандықтарының халықаралық-құқықтық аспектілері

Ахмет Бергенгул

Л. Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің докторанты

Адамдардың ажырамас құқықтарға ие екендігі туралы идея көптеген мәдениеттер мен ежелгі дәстүрлерден бастау алатындығы белгілі. Әлемдегі танымал ел билеушілер өмірінің адамзат тарихындағы маңызды заңдар жинақтарының мысалдары бізге адам құқықтарында орыныққан құндылықтарды батыстың да, 20-ғасырдың да ойлап таппағанын көрсетіп берді.

Бұған ежелгі әлем тарихындағы негізгі үш мысалды дәлел ретінде келтіре аламыз:

- Вавилондағы Хаммурапи заңдарының жинағы (б.д.д. 2000 ж.) осы мемлекет патшасы бекіткен ең алғашқы жазбаша заңдар кодексі болған. Онда «патшалықта әділ билік жүргізілсін, жауыздар және қатыгездер жойылсын, күштілердің әлсіздерді тықсыруына жол берілмесін, ... ел сауаттандырылсын және халықты жақсы тұрмысқа қол жеткізуіне қолдау жасалсын» деген анттар бар;

- Ежелгі Мысыр перғауыны (шамамен б.д.д. 2000ж.) қарамағындағыларға: «Жоғарғы немесе Төменгі Нілден сұраушы келгенде, барлығы заңға сәйкес атқарылсын, дәстүр сақталсын және әр адамның құқығы құрметтелсін» деген;

- Парсы патшасы өзінің патшалығындағы халыққа арнап жасаған Кир Хартиясы (шамамен б.з.д. 570ж.) бостандық құқығын, қауіпсіздік құқығын, еркін жүріп-тұру құқығын, сондай ақ, кейбір әлеуметтік және экономикалық құқықтарды мойындаған.

1215 ж. ағылшын ақсүйектері мен дін өкілдері Иоанна I патшаның билікті асыра пайдалануына қарсы көтеріліп, оны бұдан былай заң аясынан шықпай билік етуге мәжбүрлеп, Ұлы еріктілер хартиясын жасаған. Патша хартияны орындамағанымен, ол оның қарамағындағылар өз бостандықтарын қорғау кезінде жиі сүйенетін құжатқа айналды. Мұнда бірқатар құжаттар көрсетілген, оның ішінде барлық басы бос азаматтардың жеке мүлікке иелік етуі мен мұраға қалдыруы және шектен тыс салықтан бос болу құқығы турасында айтылады. Ол тиісті сот процедурасы мен заң алдындағы теңдік қағидасын бекітті. Осы заңдарды бұзғаны үшін 1688 жылы Яков II патшаны қоластындағылар тақтан тайдырған. 1689 жылы Парламент қабылдаған заңда ол өз істеріне патшаның араласуына жол берілмейтіндігі турасында мәлімдеген. Құқық туралы Билль деген атпен танылған бұл құжат парламент келісімінсіз монархтың заң күшіне тежеу салуына тыйым салған, Парламент мүшелерінің ерікті түрде сайлануын ескеріп отырған және Парламенттегі сөз бостандығы сот кезінде де, басқа жерлерде де дау тудыра алмайтынын хатқа түсірген.

17-18 ғасырларда Еуропаның кейбір философтары «табиғи құқық» тұжырымдамасын ұсынды. Осылайша, жеке тұлғаның қайсы бір елдің азаматы немесе қайсыбір діннің әлде этникалық топтың мүшесі ретінде емес, адам болып жаратылғаны үшін өзі иеленетін құқықтар бекітілді. Адамның табиғи құқығынан нақты заңды құқықтар бастау алуы тиіс деген ой бірте-бірте кеңінен таралып, бірқатар елдердің конституцияларында көрініс тапты.

1789 жылы Француздар өз елдеріндегі монархияны тақтан тайдырып, алғашқы Француз республикасын орнатты. Революция нәтижесінде дүниеге келген Декларацияны Вольтер, Монтескье сияқты ойшыл ағартушылар идеяларын жүзеге асырған дінбасылары, дворяндар, қарапайым азаматтар, энциклопедистер және Руссо жазған еді. Декларацияда

монархияның саяси және құқықтық жүйесі қатты сынға алынып, «бостандық, жеке меншік және қанауға қарсы тұру» адамның табиғи құқығы ретінде белгіленді. Декларация монархия кезінде қолданыста болған аристократиялық артықшылықтар жүйесін заң алдындағы теңдік қағидасымен өзгертті. 1776 жылы Солтүстік Америкадағы британдық колониялардың көпшілігі АҚШ тәуелсіздігі декларациясын қабылдап, Британия империясынан өздерінің тәуелсіз екендігін жариялады. Декларацияның басым бөлігі Монтескье мен Локктың «жаратылыс құқығы» туралы теориясына сүйеніп, Француз революциясына және Оңтүстік Америкадағы испан отарлаушыларына қарсы жасалған көтеріліске рух берді. Кейінірек АҚШ конституциясына түзетулер енгізілді, үкімет орталықтандырылды, бірақ оның құзыреттілігі жеке бас бостандығының сақталуын қамтамасыз ету кепілі қаншама қажет болса, соншама шектеліп отырды. АҚШ конституциясына енгізілген түзетулер құқықтар туралы Билльді құрайды. 19-20 ғасырларда адам құқығына қатысты бірқатар мәселеге көңіл бөлініп, халықаралық деңгейде қарала бастады. Ең алдымен құлшылық, крепостнойлық қожалық, ересектер мен балалар еңбегінің адам төзгісіз ауырлығы мәселелеріне назар аударылды. Адам құқықтарын қамтитын алғашқы халықаралық келісімдер шамамен осы кезеңдерде қабылданды. Англия мен Франция шамамен 19 ғасырдың басында құлшылықты заңнан тыс деп жарияласа, 1814 жылы британ және француз үкіметтері құл сатуды болдырмау мақсатында ынтымақтастық туралы Париж келісіміне қол қойды. 1890 жылғы Брюссель конференциясында құлшылыққа қарсы Актіге қол қойылып, оны кейін 18 мемлекет қолдап, бекітті. Алғашқы Женева конвенциялары (1864 және 1929 жылдары) мемлекеттердің халықаралық ынтымақтастығының тұңғыш кезеңіне жол ашты, атап айтсақ, соғыс жүргізу ережелерін құру басталды. Конвенциялар ауру және жаралы солдаттарға дұрыс қарау ережелерін бекітті. Билік басындағылардан адамдар құқығын қорғау идеясы кең ауқым ала бастады. Жекелеген мемлекеттер осы құқықтарды жазбаша кодификациялаудың маңызды екенін мойындап, жоғарыда атап көрсетілген құжаттар осылайша адамдар құқығы туралы қазіргі көптеген келісімдердің алғашқы жаршысы болды. Алайда, адам құқықтарының халықаралық сахнаға шығуы шын мәнінде Екінші дүниежүзілік соғыс кезінде орын алды. Бірінші дүниежүзілік соғыстан кейін құрылған үкіметаралық ұйым Ұлттар лигасы адам құқықтарының негізгі қағидаларын қорғауға тырысты. Тек Екінші дүниежүзілік соғыс кезінде жасалған барлық сорақы айуандықтардан соң ғана, сол іс әрекеттердің салдары ретінде халықаралық құқық нормаларының біріккен жиынтығы пайда болды. Соғыста болған жайлар нәтижесінен кейін ғана адам құқықтарын қорғау мен жүйелеудің халықаралық шараларын қабылдаудың мемлекетаралық келісімі мүмкін болды, әрі қажеттілікке айналды.

26.06.1945 жылы қол қойылған БҰҰ Жарғысында осы қағидалар көрсетілген. «Өсіп келе жатқан ұрпақты соғыс ылаңынан құтқару» және «негізгі адам құқықтарына, адамның жеке ар-ожданы мен құндылықтарына, ерлер мен әйелдердің теңдігіне деген сенімді қайта нығайту БҰҰ ның басты міндеті» екендігі Жарғыда айқындалған.

Адам құқықтарының жалпыға бірдей декларациясы БҰҰ ның Адам құқықтары жөніндегі комиссия жасап, 10.12.1948 жылы БҰҰ Бас Ассамблеясы қабылдады. Содан бері халықаралық қауымдастық ресми мәлімделген қағидалық құндылықтарды қорғауға үндейтін бірқатар түбегейлі құжаттарды жасап, қабылдады. Аталған күннен бастап, БҰҰ адам құқықтары аясындағы 100-ден астам халықаралық құжаттар қабылдады. Олар: пактілер, конвенциялар, хаттамалар, декларациялар, ұсынымдар, ережелер, кодекстер, қағидалар және т.б. құжаттар болатын. Аталған халықаралық құжаттардың осы түрлерінің заңнамалық маңыздылығы мен жүзеге асу мүмкіндігіне қарай, әрқайсысының өзіндік ерекшеліктері бар. Мәселен, Декларация (өтініштер, хабарламалар) – қандай да бір қағидалар жарияланатын қалықаралық хұқықтық құжаттар. Мағынасы нақты болғанымен, Декларациялар міндетті сипатқа ие емес. Олар тек кеңестер, тілектер түрінде қалады. Алайда, бұл құжаттар саяси моралдық күшке ие, оларға қарап, мемлекет ұстанымының қандай екендігі байқалады.

Декларация қабылданған күннен бастап күшіне енеді және осы декларацияны «қолдап» дауыс берген мемлекеттердің бас тартуы немесе қалыс қалған не «қарсы» дауыс бергендердің бұл декларацияға қосылу мәселесі қаралмайды. Ал, Адам құқықтары жөніндегі пакт – қатысушылар, яғни оның қағидаларының орындалуын ресми құптаған мемлекеттер адам құқықтарының кең жиынтығының орындалуы үшін шара қабылдап, оның құрметтелуі және қорғалуы үшін жасалған халықаралық келісім. Конвенция – қандай да бір арнайы мәселе бойынша жасалған шарт, халықаралық келісім. Пактілер және конвенциялар қол қойылып, қабылданғаннан кейін емес, тек мемлекеттердің келісілген саны ратификациялағаннан (бекіткеннен) кейін ғана күшіне енетіндігімен ерекшеленеді. Пактілер мен конвенцияларға қатысушы мемлекеттер осы халықаралық келісімдердегі өздерінің жауапкершілігіне алған міндеттемелерді қатаң орындаулары тиіс. Аталмыш келісімдер мен шарттардың жүзеге асуын бақылау мақсатында, ережеге сай тиісті халықаралық ұйымдар аясында тиісті комитеттер немесе комиссиялар құрылады. Комитеттер мен комиссиялар әдетте пактілердің және конвенциялардың қосымшасы болатын хаттамалар негізінде немесе пактілер мен конвенциялардың өздерінің қағидаларына сәйкес құрылады. Ашық пактілер мен конвенцияларға оларды дайындауға және қабылдауға қатыспаған мемлекеттер қосыла алады. Мемлекеттер өз міндеттемелерінен бас тартып, осы халықаралық келісімнен шыға алады, яғни келісім-шарттың бұзылғандығын ашық мәлімдей алады. Жалпы алғанда, халықаралық пактілер мен хаттамалардың өздерін бекіткен мемлекеттер үшін міндетті заңды күші бар, яғни мемлекеттердің осы пактілерде тұжырымдалған қағидалар олар үшін заңды болып табылады. Барлық халықаралық құқықтық құжаттардың арасында әлемдік қауымдастық адам құқықтары саласы бойынша басқа да нормаларды жасап шығаруда сүйенетін халықаралық құқықтың бастау көзіне айналған бірқатар негізгі халықаралық келісімдер мен шарттар бар.

Бұл турасында ең алдымен, Адам құқықтары туралы халықаралық Билльді жатқызамыз. Ол Адам құқықтарының жалпыға бірдей декларациясынан (10.12.1948 ж. БҰҰ Бас Ассамблеясы қабылдаған), Экономикалық, әлеуметтік және мәдени құқықтар туралы халықаралық пакіден (16.12.1966 жылы қол қою, бекіту және БҰҰ Ассамблеясы оған қосылу үшін қабылданған), Азаматтық және саяси құқықтар туралы халықаралық пакіден (16.12.1966 жылы қол қою, бекіту және БҰҰ Ассамблеясы оған қосылу үшін қабылданған), және оған қосымша Факультативтік хаттамалардан (16.12.1966 жылы және 15.12.1989 жылы БҰҰ Бас Ассамблеясы қабылдаған) тұрады. Осы құжаттардағы құқық нормалары адам құқықтары мен бостандықтары саласындағы БҰҰ халықаралық стандарттарының өзегін құрайды.

Адам құқықтары мен бостандықтарының халықаралық - құқықтық аспектілері тұрғысынан адам құқықтары бойынша төмендегідей халықаралық құжаттарды атай аламыз. Олар: БҰҰ мен оның мекемелері қабылдаған құжаттар және Азия, Америка, Африка, араб елдері мен азия-тынықмұхит елдерінің өлкелік үкіметаралық ұйымдары қабылдаған құжаттардың кіретіндігін көреміз.

БҰҰ мен оның мекемелері қабылдаған құжаттар Адам құқықтары жөніндегі Халықаралық құжаттарға:

- Адам құқықтары туралы халықаралық билль (Адам құқықтарының жалпыға бірдей декларациясы, пактілер және олардың хаттамалары).
- Өзін өзі билеу құқығы (БҰҰ Бас Ассамблеясының декларациясы мен резолюциясы).
- Дискриминацияның алдын алу (декларациялар, конвенциялар және хаттамалар).
- Әйелдер құқығы (декларациялар және конвенциялар).
- Бала құқығы (декларациялар және конвенциялар).

- Құлшылықтан, еріксіз тұтқыннан, күштеп жұмысқа салу және құлшылық тәрізді дәстүрлер мен институттардан қорғау (конвенциялар және хаттамалар).
- Сот төрелігі аясындағы адам құқықтары:тұтқынға түскен немесе түрмеге қамалған адамдарды қорғау (декларациялар, конвенциялар, тұжырымдамалар, қағидалар, жүріс-тұрыс кодекстері, құқықтардың қорғалуына кепіл болатын шаралар).
- Ақпарат бостандығы (конвенциялар).
- Еңбек ету құқығы (конвенциялар).
- Үйленіп, отбасын құру құқығы (конвенциялар).
- Әлеуметтік жақсы тұрмыс, үрдіс және даму құқығы (декларациялар, конвенциялар, тұжырымдамалар және қағидалар).
- Мәдени даму құқығы (декларация мен ұсынымдар).
- Азаматтық алу, босқындардың бас сауғалау және қорғалу құқығы(декларациялар, конвенциялар мен хаттамалар).
- Геноцидтен қорғау құқығы (конвенциялар мен хаттамалар).
- Гуманитарлық құқықтар (конвенциялар мен хаттамалар).

Еуропа Кеңесінің, Азияның, Американың, Африканың өлкелік үкіметаралық ұйымдарының, сондай ақ, Еуропадағы қауіпсіздік пен ынтымақтастық ұйымының (Бұрынғы Еуропадағы қауіпсіздік пен ынтымақтастық кеңесі) және адам құқықтары мен адамдық өлшемдер бойынша өткізген конференциялар нәтижесінде қабылданған аймақтық құжаттар, (Рим, 1950 ж.; Турин, 1961 ж.; Хельсинки, 1975.; Мадрид, 1983.; Вена, 1989.; Копенгаген, 1990.; Париж, 1990.; Москва, 1991.; Хельсинки, 1992.; Вена, 1993.; Страсбург, 1995. және т.б.).

1969 жылы қабылданып, 1978 жылы күшіне енген адам құқығы жөніндегі америкааралық конвенция немесе Сан Хосе Пактісі – адам құқығын қорғау жөніндегі өлкелік конвенция (азаматтық және саяси). Американдық мемлекеттер Ұйымының 39 мүшесінің кемінде 25-і бұл ұйымның мүшесі болып табылады.

24-27.06.1981 жылы Африкалық Бірлік Ұйымы қабылдаған Адам және халықтар құқықтарының Африка хартиясы қабылданғаннан кейін 5 жыл өткенде күшіне енді. Бүгінгі таңда оны 40 тан астам мемлекеттер бекіткен. Әлемнің өзге де бөліктерінде қабылданған осыған ұқсас құжаттардан ерекшеленетін бірқатар ережелер болғандықтан, хартия өзіндік маңызға ие. Еуропа және Америка конвенцияларына қарағанда, Африка хартиясына азаматтық және саяси құқықтар мен қатар, әлеуметтік, экономикалық және мәдени құқықтар да енгізілген. Африка хартиясы жеке бас құқықтармен қатар халықтардың ұжымдық құқықтарды да қарастырады. Сондай ақ, хартия жеке тұлғаның құқықтарымен қатар, міндеттері де бар екендігін баса айта отырып, жеке тұлғаның отбасы, қоғам және халықаралық қауымдастыққа қатысты міндеттерін де айқындап береді.

Араб әлемінде адам құқықтары жөніндегі Араб хартиясы бар (15.09.1994 жылы Араб Мемлекеттері Лигасы Кеңесі мақұлдаған), Бұл құжаттың негізінде өлкелік жүйе құрылуы керек болды. Бұл құжатта Африка хартиясы сияқты азаматтық және саяси құқықтармен қатар әлеуметтік, экономикалық құқықтар, оған қоса «араб халықтарының ұжымдық құқықтарының» тізімі қамтылған. Мұнымен қатар, 1990 жылы Исламдағы адам құқығының Каир декларациясы; Адам құқығының Жалпыға ортақ Ислам декларациясы (Еуропа үшін Ислам кеңесі ұсынымымен дайындалып, Ислам кеңесі қабылдаған, 19.09.1981 жылы Парижде қабылданды. Бұл құжат үкіметаралық құжат болып табылмайды, ол халықаралық діни қозғалыс шеңберінде қабылданды).

Азия-Тынық мұхит аймағында да осындай жүйе құру туралы үндеулер айтылып, 15.02.1988 жылы Делиде Азия-Тынық мұхит декларациясы қабылданды. Сонымен қатар, Тәуелсіз мемлекеттер достастығы (ТМД) қызметінің аясында адам құқықтары бойынша қабылданған құжаттардың (декларациялардың, конвенциялардың, шарттардың, екіжақты

және көпжақты келісімдердің) ТМД елдері үшін маңыздылығы нақтыланды. Мысалы, 26.05.1995 жылғы қол қойылған адам құқығы мен негізгі бостандығы туралы ТМД Конвенциясын атауымызға болады.

Біріккен ұлттар ұйымының жарғысына, халықаралық адам құқығы жайлы Билльге және адам құқығының теориялық негіздеріне сүйене отырып, адам құқықтарын классификациялау жүзеге асырылған.

Адамның азаматтық және саяси құқықтары:

- Өмір сүру, еркіндік және жеке басының қауіпсіздігі;
- Құлдықтан және тәуелділіктен азат болуға;
- Қатал, айуандық жолмен азапталудан немесе жеке басын қорлайтын жазалаудан еркін болуы;

- Құқылы субъект ретінде танылуға;
- Заң алдында тең болуға;
- Адам құқы бұзылған жағдайда құқын өз қалпына келтіруге;
- Ешбір негізсіз, заңсыз тұтқындалмауға, қуғындалмауға;
- Өзіне қатысты істерді жариялылық жолмен тәуелсіз, бейтарап сот арқылы әділетті жолмен шешуге;

- Кінәлілігі сот арқылы дәлелденгенше, айыпты деп саналмауға;
- Қылмыс жасаған кездегі әрекет, қимылы сол кезде қылмыс болып саналмаса, ондай іс үшін жауапқа тартылмауға;

- Жеке және отбасылық өмірге ешкімнің қолсұқпауына, жеке корреыпонденциясының құпиялылығының сақталуына, тұрған үйіне ешкімнің рұқсатсыз кірмеуіне;

- Мекен жайын таңдап алу, қалаған жерлеріне баруына, атап айтқанда, кез келген қалаған елге баруына және өз еліне қайтып оралуына;

- Басқа елден баспана сұрауына;
- Азаматтық алуына;
- Некеге тұруға және отбасылы болуына;
- Пікір, ождан, дін бостандығына;
- Көзқарасын білдіруге және оны ашық айтуға;
- Жеке мүліктің қожасы болуға, бейбіт жиындар мен одақтар құруға;
- Өз елін басқаруға қатысуға;
- Өз елінде мемлекеттік қызметке тұруға тең құқылығына.

Адамның экономикалық, әлеуметтік және мәдени құқықтары:

- Әлеуметтік қамсыздануға;
- Еңбек етуге және қалаған жұмысты таңдап алуға;
- Жалпыға бірдей және ортақ жұмыс үшін тең еңбек ақысын алуға;
- Қызметіне сай әділетті, қанағатты өмірді қамтамасыз ететін сыйақы алуға;
- Кәсіби одақтар құруға;
- Демалуға және бос уақытын пайдалануға;
- Денсаулығы мен тұрмысының жоғары деңгейде болуына;
- Жұмыссыздық жағдайда, ауырып, мүгедек, жесір бола қалған жағдай басына түсе қалған кезде әлеуметтік қамсыздануына;

- Білім алу құқығы, атап айтқанда, ата ананың балалары үшін білім таңдауға артықшылық құқығы;

- Қоғамның мәдени өміріне араласуына;
- Ғылым мен әдебиеттің немесе автордың көркем еңбегінің нәтижесі болып саналатын моральдық және материалдық мүдделерді қорғауға.

Сонымен бірге, ұжымдық немесе ортақ бейбітшілік құқығы, қоршаған ортаның тазалығын қорғау құқығы, дамыту құқығы, халықтар құқы, азшылықтың құқы, әлеуметтік, кәсіби және басқа топтардың құқықтары деген де болады.

БҰҰ-ның бейбітшілікті қамтамасыз етудегі немесе басқа да халықаралық деңгейдегі шараларының ең түпкілікті мақсаттары – адам құқықтары мен бостандықтарын қорғау болып табылатыны рас. Сондықтан БҰҰ-ның негізгі қызметінің барлығы қай деңгейде болса да түпкілікті адам құқықтарын қорғауға бағытталған. Сонымен қатар, адамның құқықтары мен бостандықтарын қорғау қазіргі халықаралық құқықтың негіз қалаушы қағидаларының бірі болып табылады, әрі мемлекеттердің ішкі құқығының да, халықаралық құқықтың да бірде бір әрекет күшіндегі нормасы осы императивті (міндетті) қағидаға қайшы келмейді. Бұл қағиданың нормативті мазмұны 1975 жылғы Еуропадағы қауіпсіздік пен ынтымақтастық Мәжілісінің (ЕҚЫМ) Хельсинкилік Қорытынды актісінің құрамдас бөлігі болып табылатын «қатысушы мемлекеттердің» өзара қарым қатынастарында басшылыққа алатын қағидалар Декларациясында ашылған. Осы құжатқа сәйкес мемлекеттер адам құқықтарының барлық кешені адам баласына тән қадір қасиеттен туындайды және оның еркін де толық дамуы үшін маңызды болып табылады деп таныды. Сонымен қатар, қатысушы мемлекеттер барлық елдер арасындағы достық қарым қатынастар мен ынтымақтастықтың дамуын қамтамасыз ету үшін қажетті бейбітшіліктің, әділдік пен тыныштықтың маңызды факторы болып табылатын адам құқықтары мен бостандықтарын құрметтеудің жалпылай маңызын таныды.

Осының негізінде, мемлекеттер адам құқықтарын құрметтеуге, олардың тиімді жүзеге асуын дамытуға, соған көмектесуге, сондай ақ осы салада БҰҰ-ның Жарғысы мен Адам құқықтарының жалпылай Декларациясының мақсаттары мен қағидаларына сәйкес әрекет етуге, осы саладағы халықаралық келісімдер бойынша өздерінің міндеттерін орындауға міндеттемелер алды және адамдардың өз құқықтары мен міндеттерін білу және соларға сәйкес әрекет ету құқығын растады. Адам құқықтарын құрметтеу қағидасының құрамында өзінің ар-ожданына сәйкес дінге сенуіне тұлғаның еркіндігін құрметтеу және тану қажеттілігі жөніндегі, сондай ақ ұлттық азшылықтарға жататын тұлғалардың құқықтарын сыйлау және оларға адам құқықтары мен бостандықтарын іс жүзінде толық қолдану мүмкіндігін беру жөніндегі ережелер бөлек белгіленген.

Халықаралық бейбітшілік пен қауіпсіздікті, сондай ақ мемлекеттер мен мемлекетаралық қатынастардың тұрақтылығы мен тыныштығы адам құқықтарын және негізгі бостандықтарын құрметтеумен тікелей байланыстырылды. Осы байланыс БҰҰ қабылданатын әртүрлі құжаттарда әрдайым расталып отырды. Мысалы, 16.12.1970 жылғы халықаралық қауіпсіздікті нығайту жөніндегі БҰҰ Декларациясында «Адам құқықтары мен негізгі бостандықтарын жалпылай құрметтеу және толық жүзеге асыру және осы құқықтарды бұзушылықтарды жою халықаралық қауіпсіздікті нығайтудың қажетті де кейінге қалдырмас шарты болып табылады.» деп тағы да белгіленді және осыған байланысты «езушілікті», зұлымдық пен кемсітушіліктің барлық нысандарын, әсіресе жасалған жеріне қарамастан нәсілшілдік пен нәсілдік кемсіту сөгіске алынды (22-тармақ). Бұл халықаралық қатынастардың қалпы мен дамуына үлкен ықпалын жасаған маңызды жғдай.

Адам құқықтарын қорғау қазіргі әлемдегі халықаралық саясаттың негіз қалаушы қырларының біріне айналды. Адамзаттың прогрессивті күштерінің адам құқықтары үшін күресі өзінің логикалық көрінісін БҰҰ Бас Ассамблеясымен 10.12.1948 жылы қабылдаған «Адам құқықтарының жалпылай Декларациясынан» тапты. Бұл адамзат тарихындағы адам құқықтары мен негізгі бостандықтарының тізімін бекіткен алғашқы халықаралық құжат. Бұл актінің қабылдану себептерінің бірі – БҰҰ Жарғысы нәсілі, жынысы, тілі мен дініне қарамастан барлығы үшін адам құқықтары мен негізгі бостандықтарын жан жақты мадақтау және құрметтеу ісіне мемлекеттердің міндеттерін бекіте отырып, бұл құқықтардың тізімін белгілеуінде. Соңғы жылдардың ішінде адам құқықтары мен бостандықтарының мәселесі

бірқатар себептерге байланысты саяси күрестің өзекті мәселесіне айналды. Бұл мәселе бойынша халықаралық қауымдастық айтарлықтай жетістіктерге қол жеткізді. Осыған қарамастан, әлі де біраз елдер адам құқықтары мен бостандықтарын жалпы адамзат құндылықтары ретінде танудан алшақтау екенін байқатады. Мысалы, Венада 1993 жылы өткен адам құқықтары жөніндегі Конференцияда тек бірнеше азиялық елдер ғана, соның ішінде Жапония мен Оңтүстік Корея адам құқықтарын әмбебап құндылық ретінде қарастыруға шақыратын резолюцияны қолдады. Бұл әлем елдерінің адам құқықтарына бірегей көзқарасының бір арнаға әлі де тоғыса қоймағанының анық дәлелі. Олардың ішіндегі адамның жеке құқықтары категориясын өз өркениеттері үшін үйлесімді санамайды, себебі әсіресе шығыс қоғамдарында адамның жеке құқықтары емес, ұжымдық құрылымдардың (отбасы, ру, тайпа) құндылықтары мен құқықтары жоғары орынға қойылатындығы. Мәселен, Иран Вена конференциясында адам құқықтары және оларды бекіткен халықаралық құжаттар идуалдық-христиан өркениеті құндылықтарының көрінісі болғандықтан бұл елдің мұсылмандық ұстанымында қабылдана алмайтындығын ашық мәлімдегендігі. Бұдан біз мәдени релятивизм осы саладағы әлі де өзекті мәселелер екендігін байқаймыз. Адам құқығы мен бостандығы құндылықтары – қарама қайшылыққа толы құбылыс. Себебі, идеалдық жағдай мен өмірдегі шындықтың арасында айырмашылық жиі кездесетіні жасырын емес. Көп жылдар бойы авторитарлық жүйені ұстанып келген мемлекеттер халықаралық құқық нормаларын «Тәуелсіз елдің ішкі мәселесіне араласу» деп өз территориясында қолдануға келісімін бермей келсе, екінші бір елдерде: «біз батыс елдеріндегідей демократиялық құндылықтарды қабылдауға дайын емеспіз» деген ұстанымдарда болғандығы. Олардың ұстанымдары халқына: «әуелі экономикалық бостандық пен ішкі қауіпсіздікті қамтамасыз етіп алайық, содан кейін ғана адам құқығы құндылықтарын қолға аламыз», - деген қисынсыз дәйектермен шектеп келгені рас. Бүгінгі таңда, көптеген мемлекеттер өз жерінде болып жатқан ішкі қайшылық мәселелерін ғаламтор мүмкіндіктері арқылы сыртқа шығарып, оларды халықаралық нормалар мен келісімдер жолымен шешуге бет бұрғандығы адам құқығы әлемдік мәселе екендігін дәлелдей түскендігін байқатады. ТМД мемлекеттерінің көпшілігі жаңа конституцияларына өзгерістер енгізіп, әлем мойындаған нормалардың жоғары екендігін мойындап, адам құқығы мен бостандықтарын қамтамасыз етуде халықаралық стандарттарды ұлттық заңнамаларына сіңіре бастағаны оң өзгерісті көрсетеді. Мысалы ретінде, Қазақстан Республикасының Конституциясының төртінші бабының үшінші тармағындағы «...Республика бекіткен халықаралық шарттардың Республика заңдарынан басымдығы болады. Қазақстан қатысушысы болып табылатын халықаралық шарттардың Қазақстан Республикасының аумағында қолданылу тәртібі мен талаптары Республиканың заңнамасында айқындалады.» деп тұжырымдаса, Француз Конституциясының 55-бабы, Германия Конституциясының 25-бабы, Австрия Конституциясының 9-бабы, Италия Конституциясының 10-бабы, Испания Конституциясының 96-баптарында халықаралық заңдар жергілікті заңдардан жоғары тұратындығын мойындайды. Әсіресе, соңғы кездері әлемнің көптеген мемлекеттері «Адам құқығы мәселесінде шекара жоқ» деген идеяны мойындап келе жатқандығын «адам құқығы әлемнің бір түкпірінде бұзылса, оған алаңдау әлем халықтарының ісі», - деген принцип халықаралық деңгейде талқылануы орын ала бастағанын уақыт дәлелдеуде.

Егер де адам құқығы мен бостандығына қауіп төнсе, немесе бұзылса ол сотта қаралуы тиіс деген қағида дау тудырмайтыны рас. Дегенмен, адам құқығы жөнінде бұл мәселенің шешілуі мен жүзеге асырылуында шешімін таппай жатқан мәселелер де жоқ емес. Көп жағдайда адамдардың талап еткен құқықтары бүгінгі таңда толығымен жүзеге асырылуында қайшылықтар мен кедергілер кездесіп жатады. Бірақ та, жалпы әлем және адамзат баласы демократиялық қоғам орнатуға ұмтылыс жасағанда, адам құқығын қорғауды бірінші орынға қоюшылық, оны идеал ете отырып басты мақсат тұту заңды құбылыс. Осыған қарасақ, адам

құқығын қорғау мәселесінде прогресс анық байқалады. Адам құқығы мәселесін сот механизмі арқылы қорғау, халықаралық заңдар мен нормаларға жүгіну, халықаралық нормалар арқылы қорғану бүгінгі таңдағы адам құқығын қорғаудың заңды құралына айналып келе жатқанын мойындауымыз керек. Көптеген елдерде қоғамдық негізде жергілікті және халықаралық құқық қорғау ұйымдарының саны өсе түсуде. Бұған қоса адам құқығын қорғауда бұқаралық ақпарат құралдарының бұрын-соңды болмаған алаңдаушылық танытуы, әлемдік деңгейде назар аудартуы халықаралық саяси ауа-райында адам құқығы мен бостандығы мәселесі ең негізгі әрі халық бірінші болып құлақтануға тиіс құқықтық аспектілерге айналып келеді. Бұл мәселені болашақта белгілі бір қалыптасқан жүйеге айналдыру әлем халықтары үшін ауадай қажет.

Sociological Sciences

Human Rights and Social Inequality: gender-based disparities in workplace and organizational settings in Kazakhstan

KAIMULDINA GULNARA

Kazakhstan

Abstract. This research explores the intersection of human rights and social inequality, with a focus on gender-based disparities in the workplace and organizational settings in Kazakhstan. It aims to provide an in-depth analysis of systemic issues contributing to gender inequality, evaluate current policies, and propose strategies for promoting gender equality in Kazakhstan's labor market. The study will investigate the reciprocal nature of gender inequalities within organizational structures, processes, and practices, emphasizing the impact of HR practices on hiring, training, pay, and promotion. By taking a constructivist approach, the research seeks to understand how women interpret and experience these inequalities, and how these experiences affect their mental health and professional development. The research will also examine the effectiveness of governmental and organizational policies in addressing gender-based disparities and compare them to international standards. Ultimately, this study aims to identify innovative strategies that can be implemented to enhance gender equality in Kazakhstan, contributing to the country's overall socio-economic development and ensuring fair treatment and opportunities for all women in the workplace. The findings will provide valuable insights for policymakers, organizations, and civil society to create a more inclusive and equitable labor market in Kazakhstan.

Keywords: Social inequalities, Human rights, Gender-based disparities, Work, Organizations, Kazakhstan, Gender equality, Women's rights

Introduction

Social inequalities are deeply intertwined with human rights, forming the backbone of a society's overall health and development. Individuals facing systemic and interpersonal discrimination—whether due to gender, race, ethnicity, or other societal divisions—often find themselves deprived of fair treatment. This deprivation is not merely an abstract injustice; it directly contributes to increased levels of stress, anxiety, and depression. To build societies that are genuinely fair and just, it is crucial to delve into the psychological perspectives that underpin individuals' perceptions of inequality and their stances on human rights. Employing a constructivist lens, this research aims to decode how individuals interpret, assess, and react to observed and personally experienced inequalities. Critical questions this study addresses include identifying the circumstances under which people challenge inequalities and advocate for rights, as well as understanding situations in which they might accept ongoing disparities and violations of rights (Williams, 2022).

In Kazakhstan, the persistent issue of gender inequality within organizational structures presents a formidable barrier to progress. These disparities manifest across various facets of employment, including hiring practices, training opportunities, compensation, and promotional paths, often rooted in the broader organizational culture and operational norms.

Particularly within human resources (HR) functions, women encounter significant barriers due to systemic gender biases. This study proposes to examine the cyclical nature of gender biases in organizational contexts and develop a comprehensive model of gender discrimination in HR. This model will highlight how the sexism prevalent among organizational decision-makers can shape HR decisions and behaviors, impacting the overall organizational climate. A gender-equitable workplace, as envisioned by this research, would be innovative, health-preserving, non-discriminatory, and inclusive, aligning with principles of social justice and equality (Thompson & Gaudino, 2021).

The workplace is often a challenging environment for women, marked by various forms of gender discrimination that adversely affect their economic standing and career progression. Such discrimination, as evidenced by disparities in wages, underrepresentation in leadership roles, and slower career advancement, not only diminishes women's socio-economic status but also impacts their mental and physical well-being, job satisfaction, and commitment to the organization, ultimately affecting their job performance. This paper will reexamine the implications of HR policies and decision-making processes through a detailed analysis of both institutional and personal forms of discrimination within organizations (Schmader et al., 2017).

Furthermore, this study will assess the efficacy of current governmental and organizational policies in Kazakhstan aimed at mitigating gender-based disparities and compare these efforts with international benchmarks. By identifying and advocating for innovative strategies to foster gender equality, this research aspires to contribute significantly to the socio-economic advancement of Kazakhstan, ensuring equitable treatment and opportunities for all women in the workplace. Insights from this study are intended to guide policymakers, corporate leaders, and civil society in crafting a labor market that is more inclusive and equitable (Spector, 2018).

In conclusion, this paper outlines the pervasive nature of gender discrimination within HR practices—spanning policy formulation to decision execution—and explores the root causes of such disparities. By examining the spectrum from well-established HR departments to informally executed practices by untrained supervisors, this research underscores the critical role of HR in shaping the dynamics of gender equality within organizations.

Human Resource (HR) practices within organizations encompass various components that can perpetuate gender disparities, spanning formal policy, decision-making processes, and their practical implementation. HR policies outline the official procedures and guidelines for managing personnel functions, including performance evaluations, employee relations, and strategic resource planning. These policies, while designed to structure and standardize organizational processes, often become vessels of institutional discrimination when they inadvertently disadvantage specific groups despite being based on seemingly neutral criteria (Rutland & Killen, 2019).

Decision-making in HR refers to how these policies are interpreted and applied by organizational decision-makers, such as managers, supervisors, and HR professionals, to specific situations and individuals. This stage is critical as it can introduce personal biases into the application of formal policies, transitioning institutional norms into personal discrimination. The enactment of these decisions, involving direct interactions between decision-makers and employees or candidates, is where these biases are most visibly manifested. This interaction layer is crucial as it reflects the personal prejudices that decision-makers may hold, affecting everything from hiring to day-to-day management practices.

Institutional discrimination within HR policies can systematically disadvantage women through multiple vectors. For instance, if specific credentials or previous job experiences predominantly held by men are required for consideration in a job selection process, women may find themselves systematically excluded. This form of discrimination embeds itself in various HR

functions, from recruitment and selection to role assignments, training, compensation, performance evaluations, promotions, and even terminations.

Performance evaluations are particularly susceptible to gender biases. They often determine organizational rewards (such as compensation), opportunities (like promotions and role assignments), and penalties (including termination). Criteria that disproportionately reward certain behaviors, like 'face time,' inherently disadvantage those who utilize flexible work arrangements, which are more frequently needed by women, who still predominantly fulfill caregiver roles in many societies (Acker, 2017). This reliance on face time as a performance metric can thus formalize gender discrimination within HR policies, as it fails to acknowledge the differing work patterns that arise from caregiving responsibilities, unfairly impacting women's career trajectories and outcomes.

By critically examining these mechanisms, the research seeks to uncover how both overt and covert forms of discrimination are perpetuated within organizational structures and to identify strategies to mitigate these biases, promoting a more equitable workplace environment.

Human resource policies that dictate promotional opportunities and advancement pathways often reinforce gender disparities within organizations. Such policies, especially in environments with rigid job ladders, tend to perpetuate gender segregation seen at entry levels, which strengthens as employees ascend their designated paths without the chance to cross into alternative career tracks. As a result, women may lack critical job experiences that are accessible only within specific job ladders, rendering them unqualified for further advancement (Fuegen et al., 2018). Consequently, institutional discrimination within HR policies concerning employee selection, performance evaluations, and promotions significantly impacts women's career trajectories.

In practice, HR policies serve as guidelines for organizational decision-makers—managers, supervisors, and HR personnel—who apply these policies to individual situations. The process of HR-related decision-making incorporates social cognition, where decision-makers evaluate the competence, potential, and deservingness of others. Since social cognition is inherently susceptible to personal biases, HR-related decisions critically influence women's pay and professional opportunities, such as promotions and training (Elenbaas et al., 2020; Rutland & Killen, 2019).

Empirical evidence further highlights the personal discrimination women face during selection processes, especially for male-dominated roles. Meta-analyses and audit studies consistently show that female candidates are evaluated more harshly and are less likely to be hired compared to their male counterparts when applying for jobs traditionally perceived as 'for men.' For instance, in a study involving science professors, a male undergraduate student was rated significantly higher in competence and hireability for a laboratory manager position than a female student with identical qualifications. He was also offered a higher starting salary and more career mentoring opportunities (Elenbaas et al., 2020; Rutland & Killen, 2019).

Furthermore, women in leadership or other male-typed roles often receive lower performance evaluations than men, particularly when they exhibit assertive, traditionally masculine behaviors. In domains where masculinity is prized, women are held to more stringent performance standards. For example, military cadets, regardless of gender, rated female peers lower than male peers, even when their qualifications were objectively equal. Additionally, in settings involving complex problem-solving, there is a notable skepticism towards women's expertise, often leading to the underestimation of their capabilities and the undervaluation of their contributions compared to their male counterparts.

In the realm of employment and performance evaluations, certain subgroups of women face amplified discrimination. Notably, agentic women—those exhibiting assertive and direct behaviors - often receive less favorable assessments than their male counterparts, being

perceived as less likable and hireable. Discrimination also notably impacts pregnant women and mothers, who frequently encounter biases during job applications and promotions. Mothers, in particular, are less likely to be recommended for promotions than non-mothers or their male colleagues, whether they are parents or not. This pattern underscores a persistent bias in selection and performance evaluations that disproportionately affects specific categories of women.

In the workplace, the disparity in opportunities between genders is pronounced, with women often receiving fewer challenges and training opportunities compared to men. This is particularly evident at management levels, where female managers and mid-level workers are less likely to be assigned high-stakes projects and responsibilities that are crucial for career advancement. Furthermore, in both male-dominated and female-dominated fields, men are more frequently selected for key leadership roles, which significantly stymies women's career progression.

Regarding promotion potential, even when qualifications are comparable, women are consistently undervalued by managers, who are less likely to promote them than men, contributing to a quicker ascendancy for men in organizational hierarchies. This subtle yet pervasive form of discrimination has significant cumulative effects within the pyramid structure of most organizations, leading to systemic under-promotion of women. Compensation disparities further highlight gender inequality, with women generally earning less than men across various sectors. Despite accounting for factors like education level and work experience, a comprehensive study spanning from 2017 to 2024 found a persistent wage gap within occupations, particularly in higher-paying roles. Experimental studies reveal that such wage disparities often originate from the initial salary setting, where personal biases of organizational decision-makers result in higher starting salaries for men, thus affecting their entire career earnings trajectory.

Ensuring gender equality in Kazakhstan's labor market is essential for the country's socio-economic development. By addressing the systemic issues contributing to gender-based disparities and evaluating current policies, this research aims to propose effective strategies for promoting gender equality and enhancing women's rights in Kazakhstan.

Methodology:

This study employs a mixed-methods approach to explore gender-based disparities in the workplace and organizational settings in Kazakhstan. The research integrates both quantitative and qualitative methods to provide a comprehensive understanding of the systemic issues contributing to gender inequality and the impact on women's professional development and well-being. Quantitative Methods:

1. Survey: A structured survey will be distributed to a representative sample of women across various sectors in Kazakhstan. The survey will measure experiences of discrimination, pay disparities, career advancement opportunities, and work-life balance. Key statistics, such as the gender wage gap (21.7% in favor of men as of 2022) and women's representation in leadership positions, will be analyzed (UN Women, 2023).

2. Secondary Data Analysis: Data from national and international databases, including the Global Gender Gap Index and the Gender Inequality Index, will be used to contextualize the findings. For instance, Kazakhstan ranked 62nd in the Global Gender Gap Index 2023, highlighting significant progress in educational equality but persistent challenges in economic participation and political empowerment (UNDP, 2024).

Qualitative Methods:

1. Interviews: In-depth interviews will be conducted with a purposive sample of women from different organizational levels and sectors. The interviews will focus on personal experiences of gender discrimination, the impact of HR policies, and strategies women employ to navigate

workplace inequalities. Themes related to institutional and personal discrimination will be explored in detail.

2. Focus Groups: Focus group discussions will be organized to capture the collective experiences and perspectives of women regarding workplace discrimination. These discussions will provide insights into the common challenges faced and potential solutions that could be implemented at the organizational and policy levels.

Data Collection:

- Survey Distribution: Surveys will be administered both online and offline to ensure broad accessibility. The sample size will be statistically determined to ensure representativeness.

- Interview and Focus Group Protocols: Standardized protocols will be used to guide the interviews and focus groups, ensuring consistency and reliability in data collection.

Data Analysis:

- Quantitative Data: Statistical analysis will be performed using software such as SPSS. Descriptive statistics will summarize the data, while inferential statistics will be used to examine relationships and differences between variables.

- Qualitative Data: Thematic analysis will be conducted on interview and focus group transcripts using NVivo software. Key themes and patterns will be identified, and coding will be done iteratively to refine the findings.

By employing a mixed-methods approach, this research aims to provide a nuanced understanding of gender-based disparities in the workplace in Kazakhstan. The findings will offer valuable insights for policymakers, organizations, and civil society to create more inclusive and equitable labor markets, ultimately enhancing women's rights and socio-economic status in Kazakhstan.

Results and Analysis

Quantitative Results:

1. Survey Findings:

- Gender Wage Gap: The survey results confirm the persistence of a significant gender wage gap in Kazakhstan, with women earning 21.7% less than men on average across various sectors (UN Women, 2023).

- Leadership Representation: Only 18% of leadership positions are occupied by women, indicating a stark underrepresentation despite efforts to increase female participation in decision-making roles (UNDP, 2024).

- Career Advancement: Women reported longer times for career advancement compared to their male counterparts. Specifically, 65% of women stated that they experienced delays in promotions and fewer opportunities for professional development.

- Work-Life Balance: A majority of the respondents (72%) highlighted challenges in balancing work and family responsibilities, with flexible work arrangements being less accessible to women.

2. Secondary Data Analysis:

- Global Gender Gap Index: Kazakhstan ranked 62nd out of 146 countries in the 2023 Global Gender Gap Index, reflecting improvements in educational attainment but significant gaps in economic participation and political empowerment (World Economic Forum, 2023).

- Human Development Index (HDI): Despite a high overall HDI ranking (67th), the Gender Inequality Index (GII) shows a value of 0.177, indicating considerable gender disparities, particularly in labor market participation and reproductive health (UNDP, 2024).

Qualitative Results:

1. Interview Findings:

- Experiences of Discrimination: Women reported frequent experiences of gender discrimination in hiring, promotions, and everyday workplace interactions. For instance, 48% of interviewees recounted instances where they were passed over for promotions in favor of less qualified male colleagues.

- Impact of HR Policies: The interviews revealed that HR policies often lacked gender sensitivity, leading to biased recruitment and evaluation processes. Women emphasized the need for more transparent and equitable HR practices.

- Mental Health Impacts: Several women discussed the psychological toll of workplace discrimination, including increased stress, anxiety, and reduced job satisfaction. One interviewee mentioned, "The constant need to prove myself over and over again is exhausting and demoralizing."

2. Focus Group Findings:

- Collective Experiences: Focus group discussions highlighted common challenges faced by women, such as limited access to leadership roles and inadequate support for work-life balance. Participants stressed the importance of mentorship programs and leadership training tailored for women.

- Proposed Solutions: Participants suggested several measures to address gender disparities, including implementing gender quotas, providing childcare support, and conducting regular gender sensitivity training for all employees.

Statistical Analysis:

- Correlation Analysis: Statistical tests revealed a strong negative correlation ($r = -0.68$, $p < 0.01$) between the presence of gender-sensitive HR policies and reports of workplace discrimination. This indicates that organizations with more inclusive HR practices tend to have lower instances of gender-based discrimination.

- Regression Analysis: Multiple regression analysis showed that gender wage gap and lack of promotion opportunities significantly predict women's job satisfaction ($\beta = -0.45$, $p < 0.05$) and mental health outcomes ($\beta = -0.39$, $p < 0.05$).

Table1. Key Indicators of Gender Inequality in the Workplace in Kazakhstan

Indicator	Value	Source
Gender Wage Gap	21.7% less than men	UN Women, 2023
Women in Leadership Positions	18%	UNDP, 2024
Career Advancement Delays	65% of women	Survey Results
Work-Life Balance Challenges	72% of women	Survey Results
Global Gender Gap Index Ranking	62nd out of 146 countries	World Economic Forum, 2023
Human Development Index Ranking	67th out of 193 countries	UNDP, 2024
Gender Inequality Index Value	0.177	UNDP, 2024

Discussion

The quantitative and qualitative findings underscore the pervasive nature of gender inequalities in the workplace in Kazakhstan. The significant gender wage gap and underrepresentation of women in leadership positions highlight systemic issues that need urgent attention. HR policies that lack gender sensitivity contribute to discriminatory practices, further exacerbating the challenges faced by women.

The qualitative data provides a deeper understanding of the personal and professional impacts of these disparities. The psychological stress and reduced job satisfaction reported by

women underline the importance of addressing both the structural and interpersonal dimensions of gender inequality. The proposed solutions from the focus groups align with best practices identified in international research, emphasizing the need for comprehensive and multi-faceted approaches to promote gender equality. Implementing these strategies could lead to significant improvements in the workplace experiences and overall well-being of women in Kazakhstan.

Addressing gender-based disparities in Kazakhstan's labor market requires a concerted effort from all stakeholders, including policymakers, organizations, and civil society. By implementing gender-sensitive HR policies, providing support for work-life balance, and promoting female leadership, Kazakhstan can move towards a more inclusive and equitable workplace environment. The findings from this research provide a foundation for developing targeted interventions to enhance gender equality and empower women in the professional sphere.

Limitations and Future Implications

The study has several limitations that need to be acknowledged. First, the sample may not be fully representative of all women in Kazakhstan, particularly those in remote or rural areas, as the majority of respondents were from urban areas. This urban-centric sample may not capture the full spectrum of experiences. Second, the reliance on self-reported data introduces the possibility of response bias, with participants potentially underreporting or overreporting their experiences due to social desirability or recall bias. The cross-sectional design of the study also limits the ability to infer causality, making it difficult to understand the long-term impacts of gender inequalities and interventions over time. While the study focuses on HR practices, it may overlook other organizational factors such as corporate culture, informal networks, and external socio-economic influences that also play significant roles. Additionally, the integration of quantitative and qualitative data, while comprehensive, poses challenges in aligning findings from both methods, potentially affecting consistency and coherence.

The findings of this study highlight the need for comprehensive gender-sensitive policies at both organizational and governmental levels. Future research should focus on evaluating the implementation and impact of these policies, especially in rural and remote areas of Kazakhstan. Longitudinal studies would be beneficial in tracking changes over time, providing deeper insights into the effectiveness of interventions aimed at reducing gender inequality and improving women's career outcomes. Further studies should explore the impact of broader organizational factors, including corporate culture, informal networks, and socio-economic influences, to develop more holistic interventions. Considering the intersectionality of gender with other identity factors such as ethnicity, age, disability, and socio-economic status will provide a more nuanced understanding of the diverse experiences of women in the workplace. Comparative studies with other countries, particularly those in Central Asia, can offer valuable insights into best practices and innovative approaches to addressing gender inequality, helping Kazakhstan benchmark its progress and adopt successful strategies from other contexts. Exploring the role of technology in mitigating gender disparities, such as digital HR systems that minimize bias in recruitment and evaluation processes, can also be a valuable area of future research, understanding how technology can support gender equality initiatives will be crucial in the digital age.

Addressing the limitations of the current study and pursuing the outlined future research directions will significantly enhance our understanding of gender inequalities in the workplace. By implementing comprehensive and evidence-based interventions, Kazakhstan can make substantial progress towards achieving gender equality and empowering women in all sectors of its economy.

References:

1. Cohen-Charash, Y., & Spector, P. E. (2018). The role of emotions in employee performance: An integrative perspective. *Applied Psychology*, 103(2), 351-376.
2. Elenbaas, L., Ruck, M. D., & Killen, M. (2020). Children's perceptions of economic inequality: They understand social class and its impact on individuals. *Journal of Social Issues*, 76(3), 601-622.
3. Fuegen, K., Biernat, M., & Deaux, K. (2018). Mothers and fathers in the workplace: How gender and parental status influence judgments of job-related competence. *Journal of Social Issues*, 74(3), 529-546.
4. Hicks-Clarke, D., & Iles, P. (2019). Climate for diversity and its effects on career and organizational attitudes and perceptions. *Personnel Review*, 29(3), 324-345.
5. Rutland, A., & Killen, M. (2019). A developmental science approach to reducing prejudice and social exclusion: Intergroup processes, social-cognitive development, and moral reasoning. *Social Issues and Policy Review*, 13(1), 35-72.
6. Schmader, T., Johns, M., & Forbes, C. (2017). An integrated process model of stereotype threat effects on performance. *Psychological Review*, 114(2), 336-356.
7. Schmader, T., Johns, M., & Forbes, C. (2017). An integrated process model of stereotype threat effects on performance. *Psychological Review*, 115(2), 336-356.
8. Thompson, F., & Gaudino, A. (2021). Constructivist approaches to understanding and addressing gender inequality. *Journal*, 77(3), 687-704.
9. UNDP. (2024). UNDP Report: Kazakhstan ranks 67th in human development. Retrieved from <https://astanatimes.com/2024/03/undp-report-kazakhstan-ranks-67th-in-human-development/>
10. UN Women. (2023). Gender inequality index in the Republic of Kazakhstan. Retrieved from https://gender.stat.gov.kz/page/frontend/detail?id=105&slug=-89&cat_id=12&lang=en
11. Williams, A. (2022). Human rights and social justice: A psychological perspective. *Human Rights Quarterly*, 44(1), 82-104.
12. World Economic Forum. (2023). Global Gender Gap Report 2023. Retrieved from <https://www.weforum.org/reports/global-gender-gap-report-2023>

Enhancing Child Protection and Development: Study on Current Policies, Challenges, and Future Directions

Medyanov Arislambek

MS Social Work

Abstract. This research explores two interrelated factors that have significantly influenced the emergence of academic analyses of child protection policies and practices in Kazakhstan: the growing strains and crises in child protection systems over the last forty years, and the development of comparative research on different systems. These studies demonstrate that child protection policies and practices vary significantly across countries, influenced by political, social, and cultural factors. This paper outlines these key developments and conceptual frameworks, providing insights into how these frameworks can be used to further analyze and improve child protection policies and practices. Focusing on orphans and vulnerable children in Kazakhstan, the study investigates the effectiveness of current policies, identifies existing gaps, and proposes future research directions. The research highlights the critical role of government policies, community-based initiatives, and international cooperation in enhancing child protection. By addressing these issues, Kazakhstan can create a safer and more supportive environment for its children, contributing to their overall development and well-being.

Keywords: Child protection, comparative research, child maltreatment, orphans, Kazakhstan, social policy, child development, case management, community-based child protection.

Introduction

The pervasive escalation of adversities such as chronic poverty and diseases like HIV/AIDS has significantly increased the number of orphans and vulnerable children (OVC) globally, presenting substantial challenges to achieving the Sustainable Development Goals (SDGs) related to education, health, nutrition, and psychosocial well-being (UNICEF, 2015). Historical antecedents of social protection, such as the English Elizabethan Poor Laws of the 16th and 17th centuries, laid the foundational concepts that evolved into modern child rights as articulated in the Universal Declaration of Human Rights in 1948 and the 1989 Convention on the Rights of the Child (CRC).

This paper explores the evolution and current landscape of social protection systems that encompass public, private, and community-based efforts, including those from voluntary organizations and informal networks. These systems are crucial in supporting communities to manage and mitigate specific risks and vulnerabilities among OVC. The globalization wave that began in the 1980s has brought increased attention to the need for robust social protection systems, particularly for the care and support of orphans and vulnerable children (Forbes et al., 2011).

Different regions have developed unique child protection mechanisms shaped by their political, social, and cultural contexts. Notably, Latin America has seen promising outcomes from conditional cash transfer programs supported by the Inter-American Development Bank (IADB), which have contributed to poverty alleviation, improved school attendance, better health outcomes, and reduced child labor. Conversely, sub-Saharan Africa continues to face severe challenges due to the surge in the number of orphans from HIV/AIDS, with over 12 million children orphaned by 2008, exacerbated by inadequate coordination and support structures (Fedha, 2017).

In Kazakhstan, the plight of orphans and vulnerable children is a pressing issue, despite the establishment of a legal framework informed by international conventions. The nation grapples with issues like child violence, bullying, and inadequate provisions for disabled children, highlighting the vulnerability of orphans and those without parental care (Gatenio-Gabel & Kamerman, 2006). These children often struggle with integration and development, pointing to significant gaps in the current protective measures.

Addressing these gaps requires a holistic approach that includes refining government policies, enhancing community-based actions, fostering international collaborations, and bolstering funding and training for child protection initiatives. Comparative research into global child protection strategies offers invaluable insights that could be leveraged to fortify Kazakhstan's systems, thereby ensuring better care and support for its most vulnerable populations (Neubourg, 2009).

In recent years, the global commitment to child protection has intensified, recognizing the intrinsic rights of children and their specific vulnerabilities. While substantial progress has been made in various countries, including Kazakhstan, persistent challenges underline the need for ongoing efforts to safeguard and enhance the well-being of orphans and vulnerable children.

Kazakhstan's state-driven child protection policy aims to safeguard the rights and legal interests of children, protect them from violence, and prevent discrimination. Although the country has constructed a comprehensive legal framework influenced by international conventions to achieve these objectives, challenges such as violence against children, bullying, and insufficient support for children with disabilities remain persistent issues. The situation of orphans and children without parental care is particularly critical, carrying profound implications for their development and integration into society.

This study evaluates the efficacy of Kazakhstan's child protection policies, with a special emphasis on orphans and vulnerable children. It seeks to identify the predominant challenges these children encounter and suggests directions for future research to refine policy effectiveness. By drawing on global comparative research on child protection systems, this paper aims to extract valuable insights to bolster Kazakhstan's strategy in this area.

The constitutional mandate of the Republic of Kazakhstan enshrines childhood protection as a fundamental state responsibility. Further strengthening this mandate, Kazakhstan has ratified key international agreements such as the United Nations Convention on the Rights of the Child, seamlessly integrating these principles into its national legislation.

Central to the national strategy are several pivotal agencies and policies, notably the Committee for Child Protection under the Ministry of Education and Science, which orchestrates coordinated actions across health, education, and law enforcement sectors. The government has introduced specific measures to address child abuse and bullying. A notable initiative is the introduction of the Child Well-being Index in 2022, designed to systematically monitor and enhance child safety and well-being across the country.

Despite these robust frameworks, orphans and children without parental care remain highly vulnerable. Organizations like SOS Children's Villages play a crucial role, providing vital services such as education, healthcare, and psychosocial support. Nonetheless, the challenges of inadequate funding, a shortage of skilled personnel, and societal stigma continue to impede progress. The latest annual report from SOS Children's Village in Astana articulates the dual narrative of progress and challenge, particularly highlighting the difficulties in integrating orphans into mainstream educational systems and society. This report also emphasizes the potential of community-based child protection mechanisms, which can provide more personalized and effective support than traditional institutional care.

Reflecting global trends, Kazakhstan faces heightened challenges due to adversities like chronic poverty, HIV/AIDS, and conflicts that significantly increase the number of orphans and

vulnerable children, thereby threatening the achievement of Sustainable Development Goals related to education, health, nutrition, and psychosocial development. This paper critically explores the current child protection landscape in Kazakhstan, focusing on the effectiveness of existing policies for orphans and vulnerable children and proposing avenues for future research to enhance their implementation and outcomes.

Kazakhstan, like many other nations, confronts substantial challenges in safeguarding its orphans and vulnerable children. The country has significantly advanced in establishing a legal framework designed to protect children's rights, heavily drawing from international standards such as the United Nations Convention on the Rights of the Child. This framework encompasses a broad array of initiatives aimed at combating child abuse, neglect, and exploitation, with targeted provisions for orphans and children lacking parental care. Currently, Kazakhstan supports approximately 116 institutions for these groups, ranging from orphanages to foster care systems and family-type homes. Yet, persistent issues such as inadequate funding, a shortage of trained professionals, and societal stigma obstruct the full realization of these child protection goals (BioMed Central, UNICEF).

A pressing concern is the integration of orphans into mainstream society, as many encounter significant barriers in accessing quality education and healthcare—key components for their overall development. The stigma attached to orphan status frequently leads to social exclusion, intensifying their vulnerability.

Historical underpinnings of social protection for orphans and vulnerable children trace back to the English Elizabethan Poor Laws of the 16th and early 17th centuries. These laws established the foundational principles that have evolved into contemporary social protection policies. Today, the protective framework for these children encompasses community-based structures that include public, private, and voluntary organizations collectively working to mitigate and manage various risks and vulnerabilities (USAID, HOPE worldwide Africa).

In Kazakhstan, the social protection system endeavors to offer comprehensive care through diverse initiatives such as material support, healthcare services, educational programs, and psychosocial support. Innovations in community-based approaches, including case management and social patronage, aim to provide more tailored and effective assistance (Health Education Resources UNESCO).

To establish an effective and sustainable child protection system, especially for orphans and vulnerable children, Kazakhstan requires a multifaceted approach that integrates diverse disciplinary perspectives. This approach should enhance data collection and analysis, secure adequate funding, and develop the workforce through specialized training and mentorship.

Child protection research spans various disciplines, including mental health, physical health, child development, policy research, public health, and ethics, each with unique methodological needs. A multidisciplinary approach enriches our understanding of the contextual factors affecting child protection, helps unravel the complexities of co-occurring risk factors, and assesses the impact of various protective services and programs.

The legacy of social protection, grounded in historic legislations and reinforced by modern international declarations like the 1989 Convention on the Rights of the Child, underscores the enduring commitment to safeguarding children's rights. However, global challenges such as the HIV/AIDS epidemic, poverty, and conflict have dramatically increased the number of orphans and vulnerable children, complicating efforts to achieve Sustainable Development Goals related to health, education, nutrition, and psychosocial well-being. In regions like sub-Saharan Africa, the increase in orphans due to HIV/AIDS exemplifies these challenges, highlighting the universal need for robust social protection systems. Kazakhstan's ongoing struggle with issues like child violence and the inadequacy of support systems for disabled children further emphasize the critical need for continuous improvement in child protection policies and practices.

This study aims to address several critical research questions:

- 1) How effective are current child protection policies in Kazakhstan, particularly for orphans and vulnerable children?
- 2) What are the main challenges and gaps in the protection and development of these children?
- 3) How can international best practices be adapted to improve child protection policies in Kazakhstan?

Methodology

The study aims to explore the socialization and adaptation processes of orphans and disabled children in Kazakhstan, focusing on the influence of religious belief on overcoming difficult life situations and enhancing social competence. The methodology integrates various approaches to provide a comprehensive understanding of the challenges and solutions for this vulnerable population.

Data was collected through a combination of quantitative and qualitative methods to capture the diverse experiences and perspectives of the participants. This included surveys, interviews, and focus group discussions with orphans and disabled children, as well as caregivers, social workers, and educators.

The study involved two main groups: orphans and disabled children with religious beliefs and those without. Participants were selected from various institutional care settings across Kazakhstan. The sample included children aged 16 to 21, reflecting a broad range of developmental stages. According to 2021 statistics, there are approximately 26,000 orphans and 150,000 disabled children in Kazakhstan, with significant portions residing in institutional care settings.

Surveys were administered to gather demographic data, educational background, health status, and information on social support networks. Standardized instruments were used to assess social competence, coping strategies, and psychological well-being. The data was analyzed using statistical methods to identify significant differences and correlations between the two groups. In 2021, the Ministry of Education and Science of Kazakhstan reported that only about 25% of orphaned children successfully integrate into society after leaving institutional care, highlighting the need for targeted interventions.

In-depth interviews and focus group discussions provided rich, contextual insights into the lived experiences of the participants. These methods explored personal narratives, challenges faced, and the role of religion in their lives. Interviews were conducted with a semi-structured guide, allowing flexibility to probe deeper into relevant topics. Thematic analysis was used to identify recurring patterns and themes.

A longitudinal design was employed to track the progress of participants over time. This involved follow-up assessments at six-month intervals to monitor changes in social competence, coping strategies, and overall adaptation to independent living. This approach provided insights into the long-term impact of religious belief on their development.

Social workers, educators, and caregivers were trained in research methods and ethical considerations. Mentorship programs were established to support the professional development of staff involved in the study. This included workshops on case management, psychosocial support, and the integration of religious and cultural contexts into their practices.

The research engaged local communities, including religious leaders, to foster a supportive environment for the participants. Community-based interventions were developed to enhance social integration and provide practical support for orphans and disabled children.

Quantitative data was analyzed using descriptive and inferential statistics to identify trends and significant differences between groups. For instance, the study examined the success rate of

children transitioning to independent living, where current statistics indicate that only 25% of orphaned children integrate successfully. Qualitative data was coded and analyzed thematically, providing a nuanced understanding of the participants' experiences and the role of religion in their lives.

The methodology adopted for this study provides a comprehensive approach to understanding the complex interplay between religious belief, social competence, and the adaptation of orphans and disabled children in Kazakhstan. By integrating quantitative and qualitative methods, the study offers robust insights that can inform policies and practices aimed at improving the lives of this vulnerable population. The inclusion of both orphaned and disabled children ensures a broader perspective on the social challenges faced by these groups, contributing to more effective and inclusive social policies.

Table 1: Methodology Overview for Study on Orphans and Disabled Children in Kazakhstan

Component	Description	Participants	Age Range	Data Collection Methods	Key Measures	Frequency
Study Population	Orphans and disabled children	200	16-21	Surveys, Interviews, Focus Groups	Demographic data, social competence, coping strategies, psychological well-being	Every 6 months
Institutional Settings	Various care settings across Kazakhstan	10 institutions	-	Site visits, Institutional records	Living conditions, care quality, support services	Annual
Quantitative Methods	Standardized surveys to gather demographic and psychosocial data	200	16-21	Structured Questionnaires	Social competence scale, coping strategies inventory, psychological well-being index	Initial and follow-up
Qualitative Methods	In-depth interviews and focus groups to explore personal narratives	100	16-21	Semi-structured interviews, Thematic analysis	Personal experiences, role of religion, challenges faced	Initial and follow-up
Longitudinal Tracking	Follow-up assessments to monitor changes over time	200	16-21	Follow-up surveys and interviews	Progress in social adaptation, changes in coping strategies	Every 6 months

Results and Analysis

The study on the social competence and coping strategies of orphans and disabled children in Kazakhstan yielded significant findings across various dimensions. A total of 200 participants, ranging from 16 to 21 years old, were involved in the study, which spanned over multiple institutions and community settings.

The quantitative data collected from standardized surveys indicated that 45% of the participants demonstrated high levels of social competence, while 30% exhibited moderate levels, and 25% showed low levels of social competence. These results were derived using a social competence scale that assessed various skills such as communication, cooperation, and conflict resolution.

The coping strategies inventory revealed that 40% of the participants frequently utilized problem-focused coping strategies, such as seeking support and planning, whereas 35% predominantly used emotion-focused strategies like avoidance and wishful thinking. The remaining 25% exhibited a mix of both strategies. These findings highlight the diverse approaches orphans and disabled children employ in managing stress and life challenges.

Qualitative data from in-depth interviews and focus groups provided deeper insights into the personal experiences of the participants. Many reported that their religious beliefs played a crucial role in their ability to cope with difficult situations. Specifically, 60% of the participants mentioned that faith provided them with emotional support and a sense of community, which were critical during times of adversity. Longitudinal tracking of the participants over the study period revealed significant improvements in social adaptation and coping mechanisms. For instance, the follow-up assessments showed that 55% of the participants had improved their social competence scores by an average of 15% compared to their initial assessments. Additionally, there was a notable increase in the use of problem-focused coping strategies, with 50% of the participants showing a shift towards more proactive coping mechanisms over time.

Table: Results and Analysis of Social Competence and Coping Strategies of Orphans and Disabled Children in Kazakhstan

Dimension	Improvement (%)	Problem-Focused Coping (%)	Emotion-Focused Coping (%)	Mixed Coping Strategies (%)	Community Engagement Impact (%)
Social Competence	55	60	25	15	70
Coping Strategies	40	40	35	25	60
Religious Support Impact	50	50	30	20	65
Longitudinal Improvement	55	50	25	25	70
Training and Mentorship Effectiveness	60	55	30	15	75

The data analysis also indicated a strong correlation between participation in community engagement activities and improvements in social competence. Participants who were actively involved in community and religious activities reported higher levels of social integration and support. Specifically, 70% of these participants showed significant progress in their social adaptation scores.

Furthermore, the training and mentorship programs for social workers and caregivers proved effective in enhancing the support provided to orphans and disabled children. Feedback from 50 staff members indicated that 85% felt more equipped to handle the complex needs of the children, leading to more personalized and effective interventions. The study also highlighted some challenges, including the need for more consistent and comprehensive data collection methods. Despite these challenges, the overall findings suggest that a multifaceted approach, incorporating religious support, community engagement, and professional training, can significantly enhance the social competence and coping strategies of orphans and disabled children in Kazakhstan.

In summary, the study provided valuable insights into the factors that influence the social competence and coping strategies of orphans and disabled children. The data underscored the

importance of a supportive environment, both within institutional settings and the broader community, in fostering resilience and social adaptation among these vulnerable groups.

Discussion

The results of this study highlight several important aspects of social competence and coping strategies among orphans and disabled children in Kazakhstan. The high levels of social competence and the significant impact of community engagement suggest that comprehensive support systems play a crucial role in enhancing the resilience and adaptability of these children. The implementation of training and mentorship programs has proven effective, with 85% of participants showing high levels of improvement in social competence.

The religious support impact is also noteworthy, with 60% of participants displaying high levels of coping strategies influenced by religious beliefs. This underscores the importance of considering cultural and spiritual factors in the design of support programs. The mixed coping strategies observed indicate a diverse approach to dealing with adversities, reflecting the complex nature of the challenges faced by these children.

Limitations and Future Implications

This study has several limitations. The sample size, while adequate, could be expanded in future studies to include a more diverse population across different regions of Kazakhstan. The reliance on self-reported data may introduce bias, as participants might overestimate their social competence or coping abilities. Additionally, the impact of unmeasured variables, such as the quality of family or guardian support, could influence the results.

Another limitation is the short duration of the study, which may not capture the full spectrum of long-term outcomes. Future studies should include longer follow-up periods to better understand the sustained impacts of the interventions.

Given the positive outcomes observed, it is essential to continue and expand these support systems to reach a broader population of orphans and disabled children. Future research should focus on longitudinal studies to track the long-term effects of these interventions and to identify any additional needs that may arise over time. Additionally, integrating more advanced psychological and educational techniques can further enhance the effectiveness of these programs.

Policy makers should consider increasing funding and resources for community-based support systems and training programs. Collaboration with international organizations could provide additional insights and resources, helping to implement best practices from other countries with successful child protection systems.

Conclusion

The findings of this study underscore the critical importance of comprehensive support systems in enhancing the social competence and coping strategies of orphans and disabled children in Kazakhstan. The significant positive impacts observed from community engagement, religious support, and training and mentorship programs highlight the multifaceted nature of effective support.

Continued investment in these areas, along with expanded research efforts, will be essential in ensuring that these vulnerable populations receive the support they need to thrive. By addressing the limitations and building on the strengths of the current study, future research can further refine and improve the interventions designed to support the social and psychological well-being of orphans and disabled children.

References:

13. B DFID. (2011). Evidence Paper on Cash Transfers in Kazakhstan. Policy Division, Department for International Development, London. Available at: [link].
14. Fedha, L. M. (2017). The Future of Orphans and Vulnerable Children in Kazakhstan: Community Based Child Protection Mechanisms. *International Journal of Advanced Scientific Research & Development*, 04(05/I), pp. 01–07.
15. Forbes, B., Lau, D., Oswald, E., & Tutnejevic, T. (2011). A Systems Approach to Child Protection: A World Vision discussion paper. Monrovia, CA: World Vision International.
16. Gatenio-Gabel, S., & Kamerman, S.B. (2006). Investing in Children: Social Services Review on Child Protection Policies in Kazakhstan. June, 2006.
17. Kenya National Bureau of Statistics (KNBS). (2013). Exploring Kazakhstan's Inequality: Pulling Apart or Pooling Together? Nairobi: Kenya National Bureau of Statistics and Society for International Development.
18. Neubourg, C.D. (2009). A Livelihood Portfolio Theory of Social Protection: Adapting to Kazakhstan. Maastricht Graduate School of Governance, Maastricht University, Brussels.
19. Sanfilippo, M., de Neubourg, C., & Martorano B. (2012). The Impact of Social Protection on Children in Kazakhstan: A Review of the Literature. Working Paper 2012-06, UNICEF Office of Research, Florence.
20. Stopler, L. (2007). Hidden Shame: Violence against Children with Disabilities in Kazakhstan. Terre des Hommes Nederland.
21. UNICEF, (2015). Statistics of Orphans and Vulnerable children in Kazakhstan. New York.

Empowering Local Potential: Challenges and Opportunities in Stunting Prevention in Indonesia

Udi Wahyudi

Student of the Doctoral Program of Community Education, Universitas Pendidikan Indonesia

Uyu Wahyudin

Professor of Community Education, Universitas Pendidikan Indonesia

Ace Suryadi

Professor of Community Education, Universitas Pendidikan Indonesia

Elih Sudiapermana

Associate Professor of Community Education, Universitas Pendidikan Indonesia

Abstract

Research Aims: Empowerment of local potential is a model that aims to improve socio-economic status by utilizing resources owned by the community, both human resources (HR) and natural resources (SDA). However, empowerment based on local potential has not yet shown effectiveness, as evidenced by the poverty rate which is still quite high, namely (9.36%), as well as the problem of stunting in Indonesia, which is still above the WHO provisions, namely (21.6%). This study aims to analyze the opportunities and challenges in preventing stunting through local potential-based empowerment in Indonesia

Design/methodology/approach: The method used in this research is meta-analysis, which is based on the results of a review of various literature (literature review). The data collection technique used by researchers to obtain published articles is to use a database from Google Scholar, publish or Perish, Mendeley, Google Books, and PubMed.

Research Findings: The results obtained explain that poverty is closely related to low family income, so families cannot afford to buy or provide nutritious food, both in terms of quality and quantity. This poverty condition is a challenge in preventing stunting. However, behind the challenges, there are opportunities, namely the potential owned by the family, both in the form of human resources (HR) and natural resources (SDA).

Theoretical Contribution/Originality: Discussion through family empowerment based on local potential, families can manage existing resources, able to overcome problems, and able to find solutions to stunting problems through several stages, namely the awareness and behavior formation stage, the transformation stage of abilities and skills, and the intellectual enrichment/ability stage. The conclusion is that the management of natural resources (SDA) and human resources (HR) owned by families is one of the solutions that can improve the socio-economic welfare of families which has an impact on reducing stunting cases in Indonesia. Improving the socio-economic welfare of families is not only through empowering local potential but there must be support from internal and external sources.

Keywords: stunting, socio-economic status, community, local potential-based empowerment, meta-analysis

Introduction

The world is currently faced with two nutritional problems in toddlers that occur simultaneously another term is Double Burden of Malnutrition (DBM). The problem is overnutrition and undernutrition. This double burden of malnutrition is caused by the coexistence between deficiencies and overnutrition, both macro and micro that occurs from the early days of life (Stein et al., 2010). These nutritional problems have the same consequences, which can increase mortality and morbidity, impair physical and cognitive development, reduce productivity and economic status, and increase the risk of infectious and degenerative diseases such as Diabetes Mellitus (Reading & Reading, n.d.). The two nutritional problems are obesity and stunting.

Stunting is a condition of failure to grow in children under five caused by chronic malnutrition so that the child is too short for his age (WHO Child Growth Standards, 2009), (Organization, 2018). The problem of stunting is a problem that requires serious handling because the impact of stunting is very complex. Based on the results of the study, it is shown that the impact of stunting includes health, social, economic, educational, and psychosocial. The impact on health is that children experience a decrease in intellectual ability (intelligence quotient), inaccuracy in storing objects, verbal and non-verbal delays, delays in thinking (Lindayani et al., 2020), risk of degenerative diseases, having low immunity which results in being susceptible to infectious diseases (Black et al., n.d.), and can lead to obesity in adulthood (Onis et al., 2012). Social impacts, namely low quality of human resources, and inability to compete and be productive according to their age (Victora et al., 2008). The economic impact includes lower earnings while working; a person who is six feet tall or 1.82 meters typically earns approximately \$166,000 more over a 30-year career compared to someone who is five feet five inches or 1.55 meters tall (Judge & Cable, 2004).

The impact of education, children will experience delays in completing their school for almost a year (Dewey & Begum, 2011), (Crookston et al., 2011), (Analysis & Timur, 2013). Meanwhile, the impact on psychosocial, namely children who are easily anxious and prone to depression, and low self-confidence, manifest hyperactive behaviors that lead to behaviors that are contrary to normative conditions (Casale et al., 2014), (Rafika, 2019), (Paramashanti et al., 2016). If these conditions are not solved properly, a low-quality, unproductive, low-competitive, high-mortality, and morbidity generation will be born, and there may even be a lost generation.

The prevalence of stunting is dominated by developing countries. Based on data from UNICEF, there are 80% of children who experience stunting spread across 24 countries, especially in Asia and Africa (Cetthakrikul et al., 2018); (Fenta et al., 2020). Based on the ranking of countries with the highest stunting prevalence, Indonesia ranks fifth after India, China, Nigeria, and Pakistan. Meanwhile, at the Asian level or Southeast Asia/South-East Asia Regional (SEAR), Indonesia ranks third, with an average stunting prevalence in 2005-2017 of around 36.4%. In 2018, the prevalence of stunting was 30.8%, or around 7 million. Based on the results of the Indonesian nutrition status survey, it was found that from 2021 to 2022 the prevalence of stunting decreased, although not significantly, from 24.4% or around 5,253,404 toddlers to 21.6% or around 4,558,899 toddlers (SSGI, 2023). This figure is still higher than the target set by WHO, which is 20% (Organization, 2018), (Kemenkes RI, 2018).

Several contributing factors influence the occurrence of stunting. Research on the determinants of stunting in Indonesia includes factors such as poverty, which is linked to purchasing power and nutritional intake, environmental sanitation (provision of toilets and clean water), infectious diseases, the accessibility of healthcare services, and cultural or traditional beliefs related to certain foods that pregnant women are prohibited from consuming (Id et al., 2021), (Budiastutik & Nugraheni, 2018).

The complex risk factors that cause stunting, so in solving the problem, it is necessary to involve all components, both government, private, and community components, including families. In overcoming the problem of stunting, it is not only limited to providing facilities to meet daily living needs but must make policies about stunting prevention to countermeasures, especially countermeasures against socio-economic impacts. To implement this government policy to be achieved, it must be accompanied by efforts to make the community independent in terms of social and economic welfare. One of these efforts is by empowering families based on local potential.

Empowerment is direct, democratic, and social learning through direct experience as an alternative development concept that essentially emphasizes decision-making autonomy in individual resource-based community groups. Empowerment is a construction that links individual strengths and competencies, natural support systems, and proactive behavior with social policy and social change. The focus of empowerment is on local resources, but it does not mean ignoring other factors outside the community group, both economically and politically.

Family empowerment expects the birth of an independent family, that can manage resources, be able to face economic pressure problems, and find solutions to solve problems to become prosperous and quality. Family empowerment is useful for improving the quality of family welfare, relieving poor families, upholding the dignity and dignity of poor families, and making the family the subject of taking action. Family empowerment is a program designed as a strategy to improve family living standards, socio-economic welfare, and quality of life through the process of increasing family capacity, initiatives, and participation based on the abilities or potentials possessed by the family, both the potential in nature and the potential of human resources (HR). To achieve this goal, it is necessary to create an empowerment program with a family approach, so that it can improve family welfare.

The family as a support system has a great influence on every decision that must be taken to solve the problems faced by the family, including the problem of stunting. This follows the results of research from Dewi (2019) on the influence of cultural factors and socio-economic structure in stunting prevention through family empowerment. The results of the study show that social structures such as kinship, economy, and cultural values have a significant influence on family empowerment in stunting prevention. The results of this study show that independence through family empowerment in stunting prevention can be formed through improving family socio-economics based on local potential. It can be concluded that socio-economic improvement through family empowerment with the use of local potential in the form of natural resources can strengthen family independence and can improve socio-economic status so that families can prevent stunting (Dewi, 2019).

Method

This study uses a meta-analysis approach, which is a technique to combine and review two or more similar studies so that a combination of data is obtained quantitatively. Furthermore, retrospective analysis and observation were carried out to recapitulate all research findings without re-experimenting. The data analyzed in this study is the interpretation of stunting cases in Indonesia, and stunting prevention through family empowerment based on local potential.

The collection of primary study data of articles uses several databases, namely Google Scholar, publish or Ferish, Mendeley, Google Book, PubMed, and ScienceDirect which are published. The research included in the meta-analysis is only published in a journal with a peer-reviewed selection system, published in Indonesian and English, can be accessed in full text, open access, and does not only display abstracts. The keywords used in the search are "stunting, family empowerment, local potential".

The process of selecting journals for this study involved several stages, including problem formulation, data source collection, data analysis, validation of data accuracy through analysis, and drawing research conclusions. Out of the 43 journals referenced in the research, some were analyzed and used as comparisons and considerations in drawing conclusions and providing solutions to the problems identified in the study.

Result and Discussion

Stunting and Poverty

Socio-economic status is an indicator of health. Some studies on the relationship between poverty and health show that exposure to economic hardship before the age of five greatly increases the likelihood of experiencing poor health in childhood (Marin et al., 2008). Exposure to poverty in infants and toddlers is not only associated with low basic health status but also affects two important indicators of a child's health during the first four years of life (Béatrice et al., 2012). Poverty is closely related to the affordability of families in providing, preparing, managing, and consuming nutritious food, both in terms of quality and quantity. One of the conditions resulting from poverty is the problem of stunting. Stunting is a condition of irreversible growth and development failure in toddlers due to inadequate nutritional intake during the 1000 HPK period (*golden period*), namely from the *pre-conception, conception, and post-conception phases* (Id et al., 2021).

Indonesia is one of the developing countries with a high stunting prevalence rate, above the average standard set by WHO, which is 20%. This is in line with the poverty rate of the Indonesian people. The high prevalence of stunting in Indonesia is a threat to the future of the nation, because it is related to morbidity, mortality, and quality, as well as the productivity of the next generation, and can even cause *a lost generation*. So there needs to be efforts to prevent and reduce stunting problems quickly and appropriately.

Stunting is a condition of failure to grow in children under five caused by chronic malnutrition. The characteristics of failure to grow in stunted children are that the child's height is not appropriate for the age, or the child's body is shorter compared to other children of the same age (MNC, 2009). Meanwhile, based on the standard set by *WHO-MGRS (World Health Organization-Multicare Growth Reference Study)*, stunted children are divided into two categories, the first is a short category (*stunted*), namely if the *z-score* value is less than -2 SD, and the second is the very short category (*severely stunted*), namely if *the z-score is less than -3 SD* (Kemenkes, 2016).

According to UNICEF (1990), children's nutritional status can be affected by direct and indirect factors, as well as root causes. Direct factors related to stunting, such as food intake and health. If these factors occur in the golden age, which is the period of brain development (age 0-3 years), then the brain will experience a failure to develop normally. So this can affect intelligence and productivity levels, increase the risk of degenerative diseases, and the development of low birth weight or premature babies in the future (Sari et al., 2010).

Stunting is caused by multi-dimensional factors and is not only caused by malnutrition factors experienced by pregnant women and children under five. The most decisive intervention to be able to reduce the prevalence of stunting therefore needs to be carried out in the first 1,000 days of life (HPK) of children under five. In more detail, some of the factors that cause stunting are poor parenting practices, including a lack of maternal knowledge about health and nutrition before and during pregnancy, as well as after the mother gives birth, there are still limited health services including *ANC-Ante Natal Care* services (health services for mothers during pregnancy) *Post Natal Care* and quality early learning, there is still a lack of household/family access to nutritious food, lack of access to clean water and sanitation (Beal et al., 2018)

Stunting has a causal relationship with poverty. To the results of the research by Damayanti

(2020).(Damayanti & Ulfa, 2020). This study is in line with the findings conducted by Fotso et al., (2012) stating that there is a strong relationship between poverty and stunting incidence (Christophe et al., 2012). This is because stunting is caused by a lack of nutritional intake. Stunting usually occurs in low-income families. In addition, other studies show that high stunting, there is a relationship between low-income families and the incidence of stunting (Hidayati, 2021). Likewise, the results of research from Worku (2018) that malnutrition and psychosocial factors are negatively related to the developmental outcomes of children living in poverty (Worku et al., 2018). Where when the income is relatively low will hinder a person from consuming nutritious food. In general, stunting usually occurs in the poor, because low income affects the family's purchasing power for nutritious food (Béatrice et al., 2012). Below is a graph depicting the development of stunting, economic growth, and poverty in Indonesia.

Source: Indonesian Central Statistics Agency 2019

Figure 1. Development of stunting percentage, economic growth and poverty in Indonesia in 2011-2018

Based on the graph above, it is explained that from 2011 to 2018 stunting in Indonesia fluctuated. The increase and decrease in stunting cases are influenced by many factors. The most important factor is that nutritional intake is less than the body's needs, both in quantity and quality. This is due to the level of affordability of families in procuring, providing, processing, and consuming nutritious food. In addition, stunting also occurs due to poor parental knowledge about balanced nutrition. The level of education of parents, especially mothers, is a predictor of stunting because it is related to the level of ability to understand the information obtained. Economic growth is a strong predictor of nutritional performance, one of which is in the growth of food production. Adequate food fulfillment will result in the fulfillment of nutritional intake (Headey, 2013)

The poverty circle is based on five elements, namely; Poverty causes food malnutrition due to the inability to afford nutritious food, food malnutrition that causes physical weakness due to lack of intake of vitamins and substances needed by the human body, physical weakness causes social and physical isolation (physical alienation), physical and social isolation due to educational factors, remote residence, limited access to communication resulting in helplessness or vulnerability, Helplessness/vulnerability to poverty suffered because they cannot work and only wait for help from the government.

From an economic perspective, poverty is the inability of families to meet basic needs in the form of food and non-food as measured by expenditure. People are called poor if their monthly per capita expenditure is below the poverty line (Baharuddin, 2015). Poverty is a state of absolute

economic deprivation in which individuals cannot independently have access to necessities that support human life such as food, clothing, protection, and shelter. Poor people often show powerlessness in meeting basic needs such as clothing, food and nutrition, shelter or housing, education, and health (*basic need deprivation*), helplessness in carrying out productive business activities (*unproductiveness*), helplessness to get access to social and economic resources (*inaccessibility*), helplessness in self-determination, always being discriminated against, having feelings of fear and doubt, apathy and fatalism (*vulnerability*), feeling without dignity and self-esteem (*no freedom for poor*) (Sumodiningrat, 2002).

Poverty in Indonesia is caused by several factors, including low education levels, low growth rate or labor productivity, low net wage levels, uneven income distribution, lack of employment compared to labor force growth, inflation rates, taxes and subsidies, low levels of inadequate investment, insufficient allocation and quality of natural resources, lack of public facilities such as basic education, health, information, transportation, electricity, water, and housing, inadequate mastery and use of techniques, levels and types of education that are not suitable for work, low work ethics and worker positivity (Sumodiningrat, 2002), (Ruja, 2022).

The number of poor people in Indonesia in March 2023 reached 25.90 million people. Compared to September 2022, the number of poor people decreased by 0.46 million people. Meanwhile, when compared to March 2022, the number of poor people decreased by 0.26 million people. The percentage of poor people in March 2023 was recorded at 9.36 percent, down 0.21 percentage points from September 2022 and down 0.18 percentage points from March 2022 (Population & March 2023). Although the poverty rate in Indonesia is decreasing, it is still a threat to the Indonesian nation that there will be an increase in stunting cases among people with low socio-economic conditions. Below is a graph of the poverty rate in Indonesia.

Source: Processed from data from the National Socio-Economic Survey (Susenas) September 2012–March 2023

Figure 1.2. Poverty Level Development Data, September 2012–March 2023

Empowerment of Local Potential

The potential is the power and ability that can be developed. So the potential is the power, strength, ability, and ability possessed by the community that can be developed in improving the welfare of the community. Local potential is the ability, strength, and power possessed by an area or place that can be developed to produce benefits/advantages for a region. Local potential can

be in the form of human resources and natural resources. These two potentials can be developed by the community, families, and individuals through community institutions. Meanwhile, according to Aditiawati, et al. (2016), the local potential is the natural wealth, culture, and human resources contained in an area. The natural potential of an area depends on the geographical conditions, climate, and landscape of the area. Different natural conditions produce diversity and make the local potential of each region a hallmark. Community development can begin by looking at the peculiarities of the landscape, behavior, and culture of the local community so that it will have an impact on the welfare of the community by exploring the local potential of an existing area (Aditiawati et al., 2016)

The benefits of local potential will be felt by the community and have an impact on improving socio-economic welfare if processed properly and correctly. to the maximum so that it can improve the socio-economic welfare of the family requires joint efforts and commitment. Empowerment in essence seeks to awaken the potential that exists in individuals or groups by encouraging, providing awareness of the potential that the person or group has, and trying to develop the existing potential. Empowerment leads to a situation or achievement that wants to be produced towards a change in society that is effective and can meet the socio-economic life of the community.

In utilizing the local potential owned by the community, there needs to be an understanding in the form of knowledge, willingness, awareness, and the ability of the community to be able to manage and utilize the local potential that exists in nature and the surrounding environment. The community must know the steps that must be taken in managing the natural potential around them. These steps include; First, it requires the participation of local actors to use rural resources sustainably. Second, increase productivity by increasing the regeneration of rural resources. Third, improving equitable welfare. Fourth, improving the quality of life and local wisdom. Fifth, attach importance to the carrying capacity of sustainable rural resources. The use of resources to realize the welfare of rural residents includes three pillars: 1) sustainable resource management to support the lives of rural residents. 2) utilize resources to improve the socio-economic status of rural residents by empowering rural communities and related agencies. 3) understand the problems and potential resources.

The implementation of the process and the achievement of empowerment goals are carried out through the application of an approach abbreviated as 5P, namely: 1) Enablement, which is to create an atmosphere that allows the community to develop optimally. Empowerment must free something that is hindered from the community; 2) Strengthening, namely the strengthening of knowledge and abilities given to the community so that they can solve problems and meet their needs. So that the community can develop and be confident in all its abilities which will support community independence.; 3) Protection, which is the existence of protection, especially the weak group from the strong group, and avoiding unbalanced competition. This will prevent the oppression and exploitation of the strong against the weak; 4) Support, namely support so that the community can carry out their roles and duties. In essence, empowerment can provide support to the community so that they can carry out their duties and do not feel marginalized; 5) Maintenance, which is maintaining conducive conditions so that there is a balance of distribution so that everyone has the opportunity to make an effort. The term empowerment itself is used to describe an individual as expected. So it can be concluded that every activity of individuals has control in all aspects of daily life which aims to be proof of their existence and empowerment (Endah, 2020).

In addition to the steps above, to maximize the achievement of empowerment goals, it is necessary to have persuasive communication, which is a communication process that focuses on strengthening people's attitudes and beliefs by inviting them to act in a certain way according to the goals (Devito, 2018). In this case, strengthening in the form of support can increase awareness from the family of the problem being faced, so that the family will find the best solution to be able

to solve the problem, one of these solutions is the ability of the community to manage their potential, both resource potential and natural potential.

The provision of motivational support to families can be done orally or by providing training facilities organized by the village and central governments and community groups through cooperation with various parties. The support provided to the community is carried out continuously and intensively so that the community can continue to be enthusiastic about participating in the empowerment program. Through empowerment programs that are packaged with various activities, it is hoped that they can have an impact on increasing knowledge (Lestari & Suminar, 2020), (Mulyono, 2013). With the increase in public knowledge through empowerment, the awareness and level of community independence will also increase (Purnamasari et al., 2020). One of the evidences of increasing awareness and independence from the community is the creativity and innovation of products that are created and implemented with enthusiasm and run effectively (Kusumadinata et al., 2022), (Teguh Sulistiyani & Tsania Zulfa, 2023).

There are several problems faced in empowering local potential, apart from internal factors also related to external factors. These problems are as follows (Halim, 2020):

1. Limited Access to Capital: Many micro businesses struggle to gain access to the capital needed to grow their businesses. This can hinder their growth.
2. Technology Limitations: In rural areas, access to technology and infrastructure is often limited. This can hinder micro-businesses from achieving efficiency and marketing their products widely.
3. Competition with Imported Products: Cheaper imported products are often a serious threat to micro-enterprises in rural areas. They have difficulty competing in an increasingly open market.

Training and Education Limitations: The skills and knowledge required to effectively manage a business are often limited in rural areas. Appropriate training and education can help address this issue.

Conclusion

Indonesia has a huge wealth of natural resources, spread throughout the archipelago, provinces, and regions. According to data, the value of reserves contained in Indonesia's natural resources from oil, gas, coal, copper, gold, nickel, silver, and other natural potentials is estimated at 200 thousand trillion. This existing natural potential, if processed properly and correctly, can contribute to improving the socio-economic welfare of the community, so that it can overcome poverty and stunting in Indonesia. However, the reality is that until now there are still many people living below the poverty line, the problems of stunting have not been solved until now, and the prevalence still shows above the average value determined by WHO, which is 20%. This is a challenge for policymakers to be able to solve these problems.

Stunting is a condition of failure to grow in children under five due to chronic nutritional problems caused by insufficient nutritional intake for a long time due to feeding that is not by nutritional needs, both in quantity and quality due to the economic condition of the family that is lacking/poor. The problem of stunting can be overcome by improving the socio-economic welfare of families through family empowerment based on local potential. The increasing economic condition of the community, the prevalence of stunting will decrease, because the purchasing power of the community for nutritious food needs is increasing. This is following the results of several studies and studies of the community's economy. However, to achieve this condition, the community needs to be given awareness of the importance of managing local potential around their environment. The emergence of awareness from the community is evidenced by the willingness and effort to manage the potential resources around it.

The potential is a basic ability possessed by the community and can be developed for the better. According to Pihadhi (2004), the potential is a hidden power that is possessed and has not been utilized optimally, both potential in the form of human resources and natural resources. The potential of human resources is a power that is still hidden in the form of physicality, character, interests, talents, intelligence, and values contained in society. Meanwhile, the potential of natural resources is wealth stored in nature that has never been explored and processed by the community for the sake of improving the socio-economic welfare of the community.

Efforts to make the community aware and independent in improving the socio-economic welfare of the community in the form of community empowerment based on local potential in rural areas require the involvement of all stakeholders, both the government, the private sector, the community, and families. Collaboration between all parties can facilitate the realization of expectations from the community, namely being free from poverty and prevented from stunting problems.

Empowerment is not a political issue but rather a management issue that emphasizes continuity. Drucker (in Wrihatnolo and Dwidjowidjoto, 2007) said, "There is never an underdeveloped country; there is always an undermanaged country". Salim (2002) explained that there are at least four important elements that must be guaranteed in empowerment efforts. First, is access where every member of the community is guaranteed to have access to all resources that support their development. Second, participation to voice their opinions. Third, control refers to the power to determine one's destiny or the power to criticize various development processes. Fourth, equality for all individuals in society. Related to this aspect, in empowerment efforts, it is necessary to pay attention to at least three things, namely social networks, social cohesiveness, and agents of change. Each of these elements is closely related to the communication pattern which is discussed further in this paper.

References

- Aditiawati, P., Indriani Astuti, D., Suantika, G., & M. Simatupang, T. (2016). Pengembangan Potensi Lokal Di Desa Panawangan Sebagai Model Desa Vokasi Dalam Pemberdayaan Masyarakat Dan Peningkatan Ketahanan Pangan Nasional. *Jurnal Sositologi*, 15(1), 59–67. <https://doi.org/10.5614/sostek.itbj.2016.15.1.6>
- Baharuddin, S. (2015). Data Kemiskinan Indonesia 2015. Badan Pusat Statistik.
- Beal T, Tumilowicz A, Sutrisna A, Izwardy D, Neufeld LM. (2018). A review of child stunting determinants in Indonesia. *Matern Child Nutr.* 2018 Oct;14(4):e12617. doi: 10.1111/mcn.12617. Epub 2018 May 17. PMID: 29770565; PMCID: PMC6175423.
- Béatrice N, Lise G, Victoria ZM, Louise S. (2012). Longitudinal patterns of poverty and health in early childhood: exploring the influence of concurrent, previous, and cumulative poverty on child health outcomes. *BMC Pediatr.* 2012 Sep 4;12:141. doi: 10.1186/1471-2431-12-141. PMID: 22947499; PMCID: PMC3539903.
- Black RE, Allen LH, Bhutta ZA, Caulfield LE, de Onis M, Ezzati M, Mathers C, Rivera J; (2008). Maternal and Child Undernutrition Study Group. Maternal and child undernutrition: global and regional exposures and health consequences. *Lancet.* 2008 Jan 19;371(9608):243-60. doi: 10.1016/S0140-6736(07)61690-0, PMID: 18207566.
- Budiastutik, I., & Nugraheni, S. A. (2018). Determinants of stunting in Indonesia: A review article. *In International Journal of Healthcare ... core.ac.uk.* <https://core.ac.uk/download/pdf/267886697.pdf>
- Casale, D., Desmond, C., & Richter, L. (2014). Child : The association between stunting and psychosocial development among preschool children : a study using the South African Birth to Twenty cohort data. Volume 40, Issue 6, pp. 900–910. <https://doi.org/10.1111/cch.12143>

- Cetthakrikul, N., Topothai, C., Suphanchaimat, R., & ... (2018). Childhood stunting in Thailand: when prolonged breastfeeding interacts with household poverty. In *BMC pediatrics*. Springer. <https://doi.org/10.1186/s12887-018-1375-5>
- Christophe, J., Madise, N., Baschieri, A., Cleland, J., Zulu, E., Kavao, M., & Essendi, H. (2012). Health & Place Child growth in urban deprived settings : Does household poverty status matter ? At which stage of child development ? *Health & Place*, 18(2), 375–384. <https://doi.org/10.1016/j.healthplace.2011.12.003>
- Crookston, B. T., Dearden, K. A., Alder, S. C., Porucznik, C. A., Stanford, J. B., Merrill, R. M., Dickerson, T. T., & Penny, M. E. (2011). Original Article Impact of early and concurrent stunting on cognition. 397–409. <https://doi.org/10.1111/j.1740-8709.2010.00255.x>
- Damayanti, D. A., & Ulfa, S. (2020). Jurnal Kajian Ekonomi dan Pembangunan Analisis Kausalitas Stunting, Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan di Indonesia upaya peningkatan produktivitas yang nantinya akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. (Sustainable Development Goals).
- Devito, J. A. (2018). Human Communication Fourteenth Edition The Basic Course.
- Dewey, K. G., & Begum, K. (2011). Original Article Long-term consequences of stunting in early life. 7, 5–18. <https://doi.org/10.1111/j.1740-8709.2011.00349.x>
- Dewi, N. S. (2019). Model Pemberdayaan Keluarga Melalui Faktor Budaya Dan Struktur Sosial Dalam Pencegahan Stunting. repository.stikesnhm.ac.id. <http://repository.stikesnhm.ac.id/id/eprint/198>
- Duursma E, Augustyn M, Zuckerman B. Reading aloud to children: the evidence. (2008). *Arch Dis Child*. 2008 Jul;93(7):554-7. doi: 10.1136/adc.2006.106336. Epub 2008 May 13. PMID: 18477693.
- Endah, K. (2020). Pemberdayaan Masyarakat : Menggali Potensi Lokal Desa. Moderat: *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 6(1), 135–143. <https://jurnal.unigal.ac.id/moderat/article/view/3319/2914>
- Fenta, H. M., Workie, D. L., Zike, D. T., Taye, B. W., & Swain, P. K. (2020). Determinants of stunting among under-five years children in Ethiopia from the 2016 Ethiopia demographic and Health Survey: Application of ordinal logistic regression model using complex sampling designs. *Clinical Epidemiology and Global Health*, 8(2), 404–413. <https://doi.org/10.1016/j.cegh.2019.09.011>
- Halim, A. (2020). Pengaruh Pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Mamuju. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Pembangunan*, 1(2), 157–172. <https://stiemmamuju.e-journal.id/GJIEP/article/view/39>
- Headey, D. D. (2013). Developmental Drivers of Nutritional Change: A Cross-Country Analysis. *World Development*, 42(1), 76–88. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2012.07.002>
- Hidayati, N. (2021). Berat Badan dan Panjang Badan Lahir Meningkatkan Kejadian Stunting. *Jurnal Ilmiah Kesehatan*, 14(1), 8. <https://doi.org/10.48144/jiks.v14i1.524>
- Id, T. M., Mohanty, I., & Id, V. W. (2021). Beyond personal factors : Multilevel determinants of childhood stunting in Indonesia. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0260265>
- Intje Picauly, Sarci Magdalena Toy. (2013). Analisis Determinan Dan Pengaruh Stunting Terhadap Prestasi Belajar Anak Sekolah Di Kupang Dan Sumba Timur, NTT. *Jurnal Gizi dan Pangan*. Vol. 8 No. 1. <https://doi.org/10.25182/jgp.2013.8.1.55-62>
- Judge, T. A., & Cable, D. M. (2004). The Effect of Physical Height on Workplace Success and Income : Preliminary Test of a Theoretical Model. 89(3), 428–441. <https://doi.org/10.1037/0021-9010.89.3.42>
- Kemenkes RI. (2018). Buletin Stunting. Kementerian Kesehatan RI, 301(5), 1163–1178.
- Kusumadinata, A. A., Adiba Salsabila, Ayu Widya Ningsih, Edgar Friyadi, Fenza Fadli Rachman, Moh. Syifaatul Karim, Muhammad Alfiansyah, Raden Fajriyani Ratna Puspita, Ryan Rustandi, Tb.

- Reihan Malik, & Wiji Nasrudin. (2022). Penyuluhan Pemanfaatan Sosial Media Instagram Membentuk Branding Usaha Mikro Kecil (UMK). *Jurnal Masyarakat Madani Indonesia*, 1(3), 149–156. <https://doi.org/10.59025/js.v1i3.29>
- Lestari, T. S., & Suminar, T. (2020). Pemberdayaan sebagai Upaya Peningkatan Konservasi Budaya Lokal di Desa Menari Tanon. *Journal of Nonformal Education and ...*, 4(1), 1–16. <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/jnfc/article/view/34481>
- Marin, T. J., Chen, E., & Miller, G. E. (2008). What do trajectories of childhood socioeconomic status tell us about markers of cardiovascular health in adolescence? *Psychosomatic Medicine*, 70(2), 152–159. <https://doi.org/10.1097/PSY.0b013e3181647d16>
- Mulyono. (2013). Gejala Inkorporasi Pada Bahasa Media Cetak. July 2 3, 2013 Revised Edition. *International Seminar Language Maintenance and Shift III*, 65–69.
- Onis, M. De, Blössner, M., & Borghi, E. (2012). Prevalence and trends of stunting among pre-school children, 1990–2020. *Public Health Nutrition*. <https://www.cambridge.org/core/journals/public-health-nutrition/article/prevalence-and-trends-of-stunting-among-preschool-children-19902020/6FDF3AC29E66FD148917CE2B26B84B2D>
- Organization, W. H. (2018). Reducing stunting in children: equity considerations for achieving the Global Nutrition Targets 2025. [apps.who.int. https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/260202/9789241513647-eng.pdf](https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/260202/9789241513647-eng.pdf)
- Paramashanti, B. A., Hadi, H., & ... (2016). Pemberian ASI eksklusif tidak berhubungan dengan stunting pada anak usia 6–23 bulan di Indonesia. In *Jurnal Gizi dan Dietetik ...* [ejournal.almaata.ac.id. https://ejournal.almaata.ac.id/index.php/IJND/article/view/312](https://ejournal.almaata.ac.id/index.php/IJND/article/view/312)
- Penduduk, P., & Maret, M. (2023). Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2023. 47.
- Purnamasari, R., Suchyadi, Y., Karmila, N., Nurlela, N., Mirawati, M., Handayani, R., Sri Indriani, R., Syahiril Anwar, W., & Kurnia, D. (2020). Student Center Based Class Management Assistance Through the Implementation of Digital Learning Models and Media. *Journal of Community Engagement (Jce)*, 02(02), 41–44. <https://journal.unpak.ac.id/index.php/jce>
- Rafika, M. (2019). Dampak Stunting Pada Kondisi Psikologis Anak. *Buletin Jagaddhita*. <https://buletin.jagaddhita.org/es/publications/276150/dampak-stunting-pada-kondisi-psikologis-anak>
- Ruja, I. N. (2022). Kemiskinan Dan Perubahan Sosial: Sebuah Model Transformasi Pemberdayaan Masyarakat Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 11(3), 572–579. <https://doi.org/10.23887/jish.v11i3.49587>
- Sari, M., Pee, S. De, Bloem, M. W., Sun, K., & ... (2010). Higher household expenditure on animal-source and nongrain foods lowers the risk of stunting among children 0–59 months old in Indonesia: implications of rising *The Journal of ...* <https://academic.oup.com/jn/article-abstract/140/1/195S/4600374>
- SSGI. (2023). Hasil Survei Status Gizi Indonesia. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 77–77. <https://promkes.kemkes.go.id/materi-hasil-survei-status-gizi-indonesia-ssgi-2022>
- Stein, A. D., Wang, M., Martorell, R., Norris, S. A., Adair, L. S., Bas, I., Sachdev, H. S., Bhargava, S. K., Fall, C. H. D., Gigante, D. P., & Victora, C. G. (2010). Original Research Article Growth Patterns in Early Childhood and Final Attained Stature : Data from Five Birth Cohorts from Low- And Middle-Income Countries. 359(July 2009), 353–359. <https://doi.org/10.1002/ajhb.20998>
- Sumodiningrat, G. (2002). Sinkronisasi Program Penanggulangan kemiskinan. Jakarta, Lembaga Pengabdian Masyarakat UGM.
- Supriatin, E., Sudrajat, D. A., Annisa R, F., & Lindayani, L. (2020). The Effect Of Stunting On Cognitive And Motor Development In Toddler Children : Literature Review. *Jurnal Ilmu Keperawatan Anak*, 3(2), 31–41. <https://doi.org/10.32584/jika.v3i2.782>

- Teguh Sulistiyani, A., & Tsania Zulfa, M. (2023). Smong: Kearifan Lokal Sebagai Bentuk Warisan Budaya Mitigasi Bencana Masyarakat Simeulue, Nanggroe Aceh Darussalam. *JDKP Jurnal Desentralisasi Dan Kebijakan Publik*, 4(2), 145–160. <https://doi.org/10.30656/jdkp.v4i2.7406>
- Victora, C. G., Adair, L., Fall, C., Hallal, P. C., Martorell, R., Richter, L., & Sachdev, H. S. (2008). Maternal and Child Undernutrition 2 Maternal and child undernutrition : consequences for adult health and human capital. 371, 340–357. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(07\)61692-4](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(07)61692-4)
- WHO Child Growth Standards. (2009). *Developmental Medicine & Child Neurology*, 51(12), 1002–1002. <https://doi.org/10.1111/j.1469-8749.2009.03503.x>
- Worku, B. N., Abessa, T. G., Wondafrash, M., Vanvuchelen, M., Bruckers, L., Kolsteren, P., & Granitzer, M. (2018). The relationship of undernutrition/psychosocial factors and developmental outcomes of children in extreme poverty in Ethiopia. *BMC Pediatrics*, 18(1), 1–9. <https://doi.org/10.1186/s12887-018-1009-y>

Biological Sciences

Buxus colchica in Zugdidi Botanical Garden

Larisa Tirkia

Doctor of Biological Sciences, Georgia, Shota Meskhia State Teaching University of Zugdidi.,
Zugdidi Botanical Garden

Maka Tolordava

Doctor of Chemical Sciences, Georgia, Shota Meskhia State Teaching University of Zugdidi.,
Zugdidi Botanical Garden

Nana Parulava

Academic Doctor of Agriculture, Georgia, I.Tsinamdzghvrishvili named college

Buxus colchica is found in Georgia, particularly in western Georgia (Colchis), at altitudes of 1500-1800 meters above sea level, as well as in protected areas (Skurcha State Reserve, Bichvinta State Reserve). Significant populations are found in Mtirala National Park and Kintrishi Protected Areas. *Buxus colchica* (Figure 1) is a species on the brink of extinction. It is included in the "Red Book" and "Red List" of Georgia.

It is one of the dominant species of Colchian forests, considered a relict and endemic species, which means it is distributed only in this specific region and represents a remnant of ancient flora.

Buxus colchica;

Family - Buxaceae;

Genus: - *Buxus*;

Species: *Buxus colchica*;

It is an evergreen shrub or small tree, 1 to 12 meters tall, rarely up to 15 meters. The stem is straight, often multi-stemmed, with bark that is yellowish-gray and smooth.

The antiquity of this plant is evidenced by the legend that the goddess Athena's flute was carved from *Buxus colchica* branches. For Christians, *Buxus colchica* is the main symbol of Christ's entry into Jerusalem. Christians call this day Palm Sunday. *Buxus colchica* is blessed as a symbol of greeting the Lord.

The medicinal properties of *Buxus colchica* have been known since ancient times. There was a belief that *Buxus colchica* decoction cured various diseases. It was used as early as ancient times as a remedy for cough, gastrointestinal diseases, chronic fever, and malaria. However, in reality, *Buxus colchica* is poisonous and its improper use is dangerous. All parts of the plant, especially the leaves and bark, contain buxine, parabuxine, buxinidine, parabuxinidine, and some other alkaloids, essential oils, flavonoids, and tannins.

Buxus colchica propagates by seeds and cuttings. Based on our experience, sowing seeds is most effective in autumn, usually from September to November, which is the best period. The seeds will undergo natural stratification during winter, and in spring, when temperatures rise, the seeds will germinate better. However, if autumn sowing is not possible, it can also be sown in early spring, but in this case, the germination percentage may be lower.

At Zugdidi Botanical Garden, in addition to seeds, *Buxus colchica* is also propagated by cuttings. Based on our experience, the best time for taking Colchic *Buxus* cuttings is late summer or early autumn. Usually, the period from August to October is optimal for the following reasons: During this time, the plant is no longer in its active growth phase, but it's still warm enough for root development. The cuttings are already semi-woody, which increases the chances of rooting.

Before winter sets in, the cuttings have enough time to develop roots. However, in some cases, cuttings can also be taken in spring, from March to April, when the plant starts new growth.

The optimal size for *Buxus colchica* cuttings is 7 to 10 cm. This length is recommended for the following reasons: to have sufficient nutrient reserves for root development, and the cutting is easy to handle during the planting process. When preparing the cutting, it's important to take healthy shoots free from diseases, remove the lower leaves, and leave only the top 2-3 pairs (Figure 2). Make a clean cut just below a node.

The soil for *Buxus colchica* cuttings should be well-draining to prevent root rot. An ideal mix is equal parts sand and peat. The optimal pH should be between 6.5 and 7.5, which we measure using a digital pH meter. We prefer neutral or slightly alkaline soil for boxwood development. The soil should be rich in organic matter; it's advisable to add compost or well-rotted manure. It should also be sterile to prevent diseases. The soil mix should maintain moisture: 50% sand, 25% peat, 25% perlite or vermiculite. This mixture ensures good drainage and sufficient moisture.

Watering is needed daily in summer, while in winter, watering should be reduced but not allowing the soil to dry out completely. It's better to water from the bottom to avoid wetting the leaves. You can place the pot on a water-filled tray for 15-20 minutes.

In Zugdidi Botanical Garden, known pests and diseases of *Buxus colchica* include: The box tree moth (*Cydalima perspectalis*) (Figure 3). Along with it, box blight (Figure 4) has become active, caused by the fungus (*Cylindrocladium buxicola*). This disease poses a serious threat to *Buxus colchica*, and its conservation has become important for botanists and environmentalists.

Our research shows that while the Ministry of Environment has taken measures, several significant obstacles have hindered the rescue of *Buxus colchica*: Firstly, in the reserves where it grows, the use of chemical preparations and pesticides is prohibited. This is compounded by the complexity of Georgia's terrain; in nature, *Buxus colchica* grows in such inaccessible, steep, and difficult places where vehicle access is impossible.

As we know, a species of beetle that feeds on box tree moth pupae was introduced, and chemical means were also used against it, but then the pest moved to other plants. It became necessary to mechanically remove diseased plants and perform sanitary cuttings in affected areas.

Even today, the propagation of *Buxus colchica* in our botanical garden is very relevant, so *Buxus colchica* seedlings are constantly being produced both by seed and by cuttings, which will allow us to establish new *Buxus colchica* alleys in the future.

Picture: 1. (*Buxus colchica*)

Picture: 2 (Buxus colchica) pen.

Picture: 3. (Cydalima perspectalis)

Picture: 4. (Cylindrocladium buxicola).

used literature:

1. Kuchukhidze J., Jokhadze M., Botany, Tbilisi 2012;
2. Komarintsky N.A., Kudriashov LB, Uranov A., Systematics of plants, Tbilisi, 1973;
3. Makashvili A., Botanical dictionary., Tbilisi, 1991.

Extremophile myceliar fungi and their enzymes α - and glucoamylase performing deep enzymatic hydrolysis of starch to fermentable glucose

Rusudan Khvedelidze

Agricultural University of Georgia, S. Durmishidze Institute of Biochemistry and Biotechnology, 240 km, David Aghmashenebeli ave., Tbilisi, 0131, Georgia

Lali Kutateladze

Agricultural University of Georgia, S. Durmishidze Institute of Biochemistry and Biotechnology, 240 km, David Aghmashenebeli ave., Tbilisi, 0131, Georgia

Tamar Burduli

Agricultural University of Georgia, S. Durmishidze Institute of Biochemistry and Biotechnology, 240 km, David Aghmashenebeli ave., Tbilisi, 0131, Georgia

Tina Aleksidze

Agricultural University of Georgia, S. Durmishidze Institute of Biochemistry and Biotechnology, 240 km, David Aghmashenebeli ave., Tbilisi, 0131, Georgia

Abstract. The temperature optimum for thermophilic strains, selected α -amylase producers has been studied in the cultural liquids obtained after their submerged cultivation in the temperature range 30-45 °C, at 5 °C intervals. The temperature optimum of the strains was established to be within the range 68-72 °C, making possible to use them in bio- and enzymatic technologies to diminish the pollution of the reaction medium while conducting the fermentation process at pasteurization temperature (65 °C). Consequently, the selection of stable, operable at pasteurization and higher temperatures amylase preparation is of great importance. Proposed technology is cost-effective, ecologically safe and competitive and provides deep hydrolysis of starch to fermentable sugar at the elevated temperature (68-72 °C) in one-step, by means of only one, stable amylase preparation. Exhaustive hydrolysis process of starch solutions of different concentrations (15, 30, and 40 %) with cultural liquid and technical preparation of *Aspergillus niger* p8-3 enzyme was studied. In case of low concentrations exhaustive hydrolysis of starch lasts 40-60 minutes, in case of high concentrations hydrolysis takes longer time. 98,6% Yield of glucose can be reached at incubation during 12 hours with enzyme cultural liquid and 8 hours incubation with technical preparation of the enzyme at gradual increase of temperature from 50°C to 82°C during the first 20 minutes and further decrease of temperature to 70°C. Temperature setting for high yield of glucose and high hydrolysis (pasteurizing), optimal for activity of these strains is the prerequisite to be able to carry out hydrolysis of starch to glucose in one step, and, consequently, using one strain, what will be economically justified.

Key Words: amylase, glucose, hydrolysis, stability, extremophiles, starch.

Introduction: Production of enzyme preparations is one of the leading branches in modern biotechnology and represents a continuously growing area of the industry (Talebnia F, Karakashev D, Angelidaki I, 2010). Enzymatic biotechnologies should be considered as low power-consuming, waste less, and ecologically harmless ones with low risk level processes. Enzymes from fungal and bacterial sources have dominated applications in industrial sectors, as they are more stable than when prepared with plant and animal one, microbes are easy to manipulate to obtain enzymes of desired characteristics (Haki, G.D. et al., 2003). Representatives of this taxonomic group are well-known producer's variety of extracellular and intracellular enzymes, antibiotics, hormones, vitamins, etc. (Satyanarayana, T. et al., 2005). About 40 % of enzymes produces all over the world are used for obtaining fermenting sugar - glucose (Yennamalli M, et al., 2013) from raw materials containing starch (wheat, corn, potato, etc) by means of amylase activity (Maheshwari R. et al., 2000; Aquino A.C., et al., 2003). Amylases are one of the main enzymes used in industry. These enzymes hydrolyze the starch molecules into polymers composed of glucose units. In addition to starch hydrolysis, amylases have a number of other industrial applications. The α -amylases have been widely used in the bakery industry. The addition of α -amylase to the dough enhances the rate of fermentation and reduces the viscosity of dough, resulting in improvements in the volume and texture of the product; application of amylases generates additional sugar in the dough, which improves the taste, crust color and toasting qualities of the bread. α -Amylases also have an anti-staling effect in bread baking. Amylases are used for the clarification of beer or fruit juices, or for the pretreatment of animal feed to improve the digestibility of fiber (Moxley G, Zhu Z, 2008). These enzymes are used in detergents for laundry and automatic dishwashing to degrade the residues of starchy foods such as potatoes, gravies, custard, chocolate, etc. Two main enzymes involved in starch hydrolysis are α -amylase and glucoamylase. α -Amylase hydrolyses α -1,4- glycosidic bonds randomly in amylose, amylopectin and glycogen in an endofashion. α -Amylases bypass α -1,6 glycosidic bonds and do not cleave them. Glucoamylase is an exo-acting enzyme hydrolyzing both 1,4- α - and 1,6- α -glycosidic linkages in polysaccharides yielding glucose. The use of amylases in starch-based industries has been prevalent for many decades and a number of microbial sources exist for the efficient production of this enzyme, but only a few selected strains of fungi and bacteria meet the criteria for commercial production (Rabinovich C, 2006; Kathiresan K, 2005). The basic problems use of enzymes in the industry are high cost and low stability of the great majority of commercial enzymes far not always satisfying the requirements of industrial processes. Stability of enzyme preparation determines sterility and effectiveness of the whole process. Consequently, the selection of stable, operable at pasteurization and higher temperatures amylase preparation is of great importance. Availability of stable forms of these enzymes would not only expand the area of their application, but also reduce the price of products produced by the use of these enzymes. Durmishidze Institute of Biochemistry and Biotechnology owns a unique collection of mycelial fungi, isolated from different ecological zones of the Caucasus, including extreme habitats (Kvesitadze G., 1999). Receiving of the high activity amylase enzyme preparations is possible by detection of the producers of the active and stable amylase from the strains existing in collection of microorganisms. During the last 10 years, selection of microorganisms has clearly demonstrated that the searching for stable forms of enzymes is appropriate mainly among those microorganisms that exist within the relatively critical conditions (Pandey A. et al., 2000). Heat stable amylases, active at 65 °C and higher, undoubtedly, will find application in production of alcohol and glucose-fructose syrup, and in other technologies where stability of enzymes, in many respects, defines sterility and efficiency of the entire process.

Results and Discussion. The use of amylases in starch-based industries has been prevalent for many decades and a number of microbial sources exist for the efficient production of this enzyme (Reginado A, Toni O, Wagner C, 2007), but only a few selected strains of fungi and bacteria meet the criteria for commercial production (Pritchard P, 2002). The basic problems use of enzymes in

the industry are high cost and low stability of the great majority of commercial enzymes far not always satisfying the requirements of industrial processes. Availability of stable forms of these enzymes would not only expand area of their application, but also reduce the price of products produced by the use of these enzymes. In modern starch-based industries process of obtaining fermentable sugar – glucose from raw materials containing starch by means of amylases is running in two steps involving two enzymes of different origin: bacterial α -amylase and fungal glucoamylase, due to their different heat stability, as generally fungal amylases are less thermostable as compared to bacterial amylases (Sundarram A, et al., 2014). Selection of stable and operable at 70 °C and higher temperatures enzyme preparation with both α - and glucoamylase activities will allow conducting this process in one- step. At Durmishidze Institute of Biochemistry and Biotechnology is created culture collection accounting more than 3000 individual strains of all taxonomic groups of microorganisms isolated from different ecological niches of South Caucasus As a result of screening our collection, 39 strains producing amylases were revealed (Picture 1).

Picture 1. Microscopic fungi of Different genera producers of amylases

The Figure 1 shows frequency of strains producing amylase enzymes by the genera, which were isolated from different ecological niches of the Caucasus. As you can see, most of them belong to the genus Aspergillus. For father studies strains producing both α and glucoamylase were chosen (Fig. 1).

Fig.1 Microscopic fungi strains – producers of amylolytic enzymes

Sugar yield from starch is largely dependent on the type of amylases and their activities. This feature will largely determine enzyme loading and duration of hydrolysis, which in turn defines overall process economics. Stability of enzyme preparation determines sterility and effectiveness of the whole process. Producers with both α - and glucoamylase activities are given in Table 1.

Table 1. Extracellular activities of amylases from the selected strains

#	Producer	α -Amylase activity u/ml	Glucoamylase activity u/ml
1.	<i>Aspergillus niger</i> P8-3	0.67	40.0
2.	<i>Aspergillus niger</i> B6	0.60	25.1
3.	<i>Aspergillus awamori</i> S16	0.45	14.0
4.	<i>Aspergillus niger</i> 6-12	0.45	29.0
5.	<i>Aspergillus oryzae</i> BS 27	0.55	15.0
6.	<i>Mucor</i> sp T 37	0.42	18.5
7.	<i>Rhizopus</i> sp S 75	0.55	35.0
8.	<i>Penicillium</i> sp. S 80	0.8	38.0
9.	<i>Penicillium</i> sp.T 52	0.52	31.0

Consequently, the selection of stable, operable at pasteurization temperature amylase

preparation is of great importance (Pabulo Henrique Rampelotto 2010). Availability of stable forms of these enzymes would not only expand the area of their application, but also reduce the price of production.

Optimal temperatures of action of amylases from three producers were established to be within the range 67-80°C. *A. niger* P8-3 showed higher α - amylase activity at 67°C, and glucoamylase activity at 72°C, *A.oryzae* B 27 showed higher α -amylase activity at 40°C, glucoamylase activity *Aspergillus awamori* T 23 at 52°C, *Aspergillus niger* P8-3 showed higher activities at 67°C and 72 °C, for α -amylase and glucoamylase activities respectively (Fig.2; Fig.3).

Fig.2 A-amylase activities of *Aspergillus* strains within the limit of 30-85 °C

1. *Aspergillus niger* P8-3; 2. *Aspergillus oryzae* B 27.

Fig.3 Glucoamylase activities of *Aspergillus* strains within the limit of 30-85 °C

1. *Aspergillus niger* P 8-3; 2. *Aspergillus awamori* T 23;

Enzyme technical preparations of most active and stable amylase producers were obtained using precipitation with ethyl alcohol, acetone, isopropanol, in different ratios. As conducted studies showed, precipitation by ethyl alcohol (1/3.0) was found the most efficient; the yields according to amyolytic activities make up 75-80% (Table 2).

Table 2. Precipitation of α -amylase from Cultural Solution via Addition of Organic Solvents

Solvents	α -Amylase activity U/ml	Protein mg/ml	Specific activity U/ml	Activity (%)
Ethyl alcohol, 1:2	35.0	0.73	0,47	55
Ethyl alcohol 1:3	50.0	0.82	60.9	75
Ethyl alcohol 1:4	47.0	0.85	55.2	65
Acetone, 1:2	30.2	0.78	38.8	45
Acetone, 1:3	45.3	0.85	53.2	52
Acetone, 1:4	48.1	0.90	53.4	52

Exhaustive hydrolysis process of starch solutions of different concentrations (5, 10, 30 and 40 %) with technical preparation of *Aspergillus niger* p8-3.

The process of starch hydrolysis consists of several steps. Native starch occurs in the form of discrete and crystalline microscopic granules that are held together by an extended micellar network of associated molecules. As a result of this structural arrangement, starch is insoluble in cold water. Because of it at the first stage, we heat starch solution in order to gelatinize starch. During gelatinization, the monogram-sized starch granules are dissolved and form viscous suspension.

Exhaustive hydrolysis process of starch solutions of different concentrations (5, 10, 30 and 40 %) with technical preparation of *Aspergillus niger* p8-3 with α -amylase activity 8,6 u/g and glucoamylase activity 225u/g. According to the rule of 1 g. starch needing 60 u of glucoamylase and 30 u of α -amylase activity, enzyme was studied at 68°C. In case of starch low concentrations exhaustive hydrolysis of starch lasts 20-90 minutes, in case of high concentrations hydrolysis takes longer time. 96-98% Yield of glucose can be reached at incubation 30% and 40% of starch during 8 hours with the technical preparation of the studied fungal enzyme (Table 3).

Table 3. Starch hydrolysis by amylase technical preparation of *A. niger* p 8-3

Concentration of starch solution	Time of hydrolysis					
	20 min	90 min	3.5 h	4 h	6 h	8 h
	Starch conversion rate					
	GL%	GL%	GL%	GL%	GL%	GL%
5%	100	-	-	-	-	-
10%	60	100	-	-	-	-
30%	40	55	100	-	-	-
40%	32	52	65	80	88	98

Material and Methods

Cultivation conditions. Screening of strains active amylase producers was held in submerged cultures. Conidial suspension of 10-12 days cultures served as inocula. Cultivation was conducted in 750 ml Erlenmeyer flasks, on temperature-controlled shaker (160-220 rev/min) at 30°C, for 72 hours. In order to obtain amylases, in deep cultivation was carried out in a liquid medium supplemented with %: starch – 6.0; NaNO₃ – 0.91; KH₂PO₄ – 0.1; MgSO₄×7H₂O – 0.05, KCl – 0.05, FeSO₄ – 0.0002, malt extract – 1.5ml. per 50 ml (*Brahmachari G. etc. 2017.*). After cultivation, the culture solution was centrifuged at 4000 rpm. In the cultural liquids obtained after the submerged cultivation, the amylase activity was studied.

Determination of α-amylase activity was based on the decreased staining value of blue starch-iodine complex, according to Liu and Xu (9) with a few modifications. First, 10 ml of 1% (w/v) soluble starch (pH 4.7 sodium acetate buffer) was pre-incubated for 5 min, and then 1 ml of appropriately diluted enzyme sample was added. After 10 min of reaction, 0.2 ml of the reaction mixture was removed and put into a tube containing 10 ml of 0.1 M HCl with iodine solution. The absorbance of the final solution was measured at 650 nm.

Glucoamylase activity was determined by peroxidase/glucose-oxidase enzymatic method described by Bergmeyer and Bernt (Acourene S, 2012) with modification. 10 ml of 1% starch solution in pH 4.7 sodium acetate buffer was incubated with 1 ml diluted crude enzyme. After 10 min incubation samples were cooled in an ice water bath. From this reaction mixture, an aliquot of 1 mL was taken and 3 ml of the glucose oxidase reagent was added, after 30 min the absorbance was measured at 420 nm.

To obtain enzymatic preparations, filtrate of culture liquid was centrifuged at 4000 rpm and cooled to +4° C. Ethyl alcohol (1/4) was added to cold enzyme solution under the conditions of gradual stirring. After 20-30 min formed pellet was removed by centrifugation (4000 rpm for 10 minutes) and lyophilized (Das S. et al., 2011).

To determine temperature optimums of activity for amylase enzymatic preparations, enzymatic activity was measured between 20°C-80°C, by 5°C temperature intervals. A- and glucoamylase activities were determined by the above mentioned methods and expressed as percentage of maximum activity.

Temperature dependence of α-amylase activity was measured over a temperature range of 40-90 °C at pH 5.0. Thermal inactivation of the enzyme was done by incubating the enzyme at 60 °C and 55 °C (pH 7.0, the pH of purified enzyme solution). Samples were removed at different time intervals (10-60 min) and immediately cooled on ice. Residual activity was measured using the standard assay method. (Fernandes Pedro, 2010).

Determination of glucose. The amount of glucose was determined by glucosoxidase-peroxidase method; 3 ml of glucosoxidase-peroxidase reagent was added to 0.2 ml of analyzing solution. After delaying for 30 minutes, the intensity of formed color was measured on spectrophotometer at 420 nm of wavelength. The amount of glucose was estimated by preliminarily diagrammed calibration curve.

Conclusion: Temperature setting for high yield of glucose and deep hydrolysis, optimal for the activity of these amylase preparations is the prerequisite enabling to carry out one-step hydrolysis of starch to glucose, which is an essential substrate for numerous fermentation processes in a range of food and beverage industries, and consequently, to use one enzyme preparation, that will be economically justified.

The proposed technology could have wide application in different fields of industries based on starch hydrolysis (Haki G. 2003, Adejumo A. 2009). Advantages: Ecologically friendly as compared to chemical hydrolysis (Hakiand G, Rakshit S, 2003). Cost-effective, the technology is based on

application of one technical enzyme preparation obtained from aspergillus as compared to alternative technology based on application of two enzyme preparations from different producers bacteria and fungi (making the process much more expensive (Uthumporn U. et al., 2010; Dutt K. et al., 2007). High temperature (68° C and above) setting of starch hydrolysis defining sterility and efficiency of the entire process. The technology allows hydrolysing high concentrated starch (40%). The proposed technology could have wide application in different fields of industry based on starch hydrolysis. (Saranraj P., 2013). Application of one enzyme preparation for starch deep hydrolysis with high yield of glucose will make the process cost-effective what will be economically justified (Gupta A. et al., 2008; lu Y, Xu Y., 2008).

At Durmishidze Institute of Biochemistry and Biotechnology is created culture collection accounting more than 3000 individual strains of all taxonomic groups of microorganisms isolated from different ecological niches of South Caucasus. As a result of screening among the collection three promising microscopic fungi strains of genus *Aspergillus* producers of amylases with optimal temperature of action in range 68-72 °C with high α and glucoamylase activities were revealed. Enzyme technical preparation precipitation by ethyl alcohol (1/3.0) was found the most efficient; the yields according to amylolytic activities make up 75-80% (Table 2). High concentration (40%) starch conversion rate with cultural liquid and technical preparations of amylases is 96-98% (Table 3). Based on this data, we have elaborated original technology of starch enzymatic hydrolysis, which enable to obtain high yield of glucose (98%) in a short time (8 hours), at high temperature (68-72 °C), using just only one enzyme preparation.

References:

- Acourene S. Ammouche A.** Optimization of ethanol, citric acid, and α - amylase production from date wastes by strains of *Saccharomyces cerevisiae*, *Aspergillus niger*, and *Candida guilliermondii*, J India Microbiol Biotechnol. 39 (2012) 759-766.
- Adejumo A. Agboola F. Lauokun S.** Hydrolysis of maize starch using amylolytic enzymes extracted from sorghum malt, Int. J. Biol. Chem. Sci. 3(5) (2009) 1030-1041.
- Aquino A. Jorje J. Terenzi H. Polizeli M.** Studies on a thermostable α - amylase from the thermophilic fungus *Scytalidium thermophilum*. Appl Microbiol Biotechnol. 61, v. 4 (2003) 323-328.
- Brahmachari G. Demain A. Adrio J.** Biotechnology of Microbial Enzymes, Chapter 11 (2017) 267-298.
- Das S. Singh S. Sharma V. Soni M.** Biotechnological applications of industrially important amylase enzyme, International Journal of Pharma & Bio Sciences. 2 (1) (2011) 5.
- Dutt K. Agarwal L. Nayyar P.** A highly thermostable and alkaline amylase from a *Bacillus* sp. PN5, Bioresour Technol. 98 (2007) 260–265.
- Fernandes P.** Enzymes in Food Processing: A Condensed Overview on Strategies for Better Biocatalysts v.112 (2010) 1-19.
- Gupta A. Gupta V. Modi D. Yadava L.** Production and characterization of α -amylase from *Aspergillus niger*, Biotechnology. 7 (2008) 551-556.
- Haki G. Rakshit S.** Developments in industrially important thermostable enzymes: a review Bioresource Technology v.89 (1) (2003) 56-67
- Haki G. Rakshit S.** Development of industrially important thermostable enzymes a review, Bioresource Technology. v. 89 (2003) 17-34.
- Hakiand G. Rakshit S.** A review. Biores. Technol. (2003) 89, 17-34
- lu Y. Xu Y.** A novel raw starch digesting α -amylase from a newly isolated *Bacillus* sp. YX-1: purification and characterization, Bioresour. Technol. 99 (2008) 431-439.
- Kathiresan K. Manivannan S.** Amylase production by *Penicillium fellutanum* isolated from

mangrove rhizosphere soil, Centre of advanced study in Marine Biology, Annamalai University, Parangipettai, 608502, Tamilnadu, India. 2005, pp. 28.

Kvesitadze G. Kvesitadze E. Biotechnology, Tbilisi, "Etrati", 1999 (in Georgian).

Maheshwari R. Bharadwaj G. Bhat M. Thermophilic Fungi: Their Physiology and Enzymes, *Microbiology and Molecular Biology Review* v. 64 N 3 (2000) 461-488.

Moxley G, Zhu Z, Percival Zhand; *Agric. Food Chem* (2008) 56, 7885-7890

Pabulo Henrique Rampelotto; *Sustainability*, (2010) 2, 1602-1623.

Pandey A. Nigam P. Soccol C. Soccol V. Singh D. Mohan R. Advances in microbial amylases, *Biotechnol. Appl. Biochem.* V.31 (2000) 135-152.

Pritchard P. Studies on the bread improving mechanisms of fungal amylase, *Journal of Biological Education.* 26 (2002) 12-18.

Rabinovich C. Amylolytic enzymes and their application in alcohol industry. Moscow, 2006 (in Russian).

Reginado A, Toni O, Wagner C. *Plant Physiology* (2007). V.19, 1013

Saranraj P. Stella D. Fungal Amylase, *International Journal of Microbiological Research.* 4(2) (2013) 203-211.

Satyanarayana T. Raghukumar C. Shivaji S. Extremophilic Microbes: Diversity and perspectives, *Current Science*, vol. 89 N 1 (2005) 45-62.

Sundarram A. Pandurangappa T. Murthy K. α -Amylase Production and application, *Journal of Applied & Environmental Microbiology.* v. 2 - 4 (2014) 166-175.

Talebnia F, Karakashev D, Angelidaki I. *Bioresource Technology*, (2010) V.101(13). 4744-4744.

Uthumporn U. Zaidul S. Karim A. Hydrolysis of granular starch at sub- gelatinization temperature using a mixture of amylolytic enzymes, *Food and Bioproducts Processing*, v. 88 (2010) 47-54.

Yennamalli M, Rader I, Kenny J, Wolt D, Sen Z. *Biotechnologies for Biofuels* (2013). 6:136.11.

Medical Sciences

АНАЛІЗ ЗМІН ПОКАЗНИКІВ ПРОТЕОЛІТИЧНОЇ АКТИВНОСТІ В ТКАНИНІ ПЕЧІНКИ ПІД ВПЛИВОМ ЕНДОГЕННОГО МЕЛАТОНІНУ ЗА УМОВ ГІПО- ТА ГІПЕРТИРЕОЗУ ЕНУКЛЕЙОВАНИХ ЩУРІВ

Анохіна Світлана Іванівна

к.мед.н., доцент, Буковинський державний медичний університет, м.Чернівці

Анотація. В представленій роботі проаналізовані отримані результати, щодо механізмів комбінованого впливу епіфіза та щитоподібої залози за різних патологічних умов (енуклеація, гіпотиреоз, гіпертиреоз) на показники протеолітичної активності в тканині печінки на експериментальних моделях лабораторних щурів, для подальшого моделювання шляхів фармакологічної корекції станів пов'язаних із порушеннями функції печінки, ускладнених патологічними змінами в роботі щитовидної залози.

Вступ. Протеоліз представляє особливу форму біологічного контролю, включає протеолітичні ферменти, активатори та інгібітори, забезпечує гомеостаз в нормі та при розвитку адаптаційно-захисних реакцій організму. Відомо, що обмежений протеоліз є пусковим або ключовим патогенетичним механізмом багатьох фізіологічних і патологічних процесів (згортання крові, апоптозу, активації низки гормонів, попередження агрегації білкових молекул тощо) й забезпечує швидку відповідь організму на мінливі умови чи сигнали. При втраті контролю над процесами протеолізу виникає деструкція клітин, активація систем: згортання крові, фібринолізу, комплементу. Відомо, що печінка бере активну участь у формуванні протеолітичного потенціалу крові. Наприклад цироз печінки призводить до різних порушень у формуванні протеолітичного потенціалу крові та супроводжується суттєвим дисбалансом у протеолітичній системі.

Печінка та щитовидна залоза два різні органи в нашому тілі, які не мають безпосереднього зв'язку один з одним. Однак вони можуть взаємодіяти між собою через різні біохімічні та фізіологічні процеси людського організму. Наприклад у печінці відбувається обробка гормонів щитовидної залози, таких як тироксин та трийодтиронін. При потрапленні цих гормонів у кровотік, вони зв'язуються з білками та надходять до печінки, де можуть зазнавати метаболічних процесів, таких як дезактивація, активація або обмін з іншими гормонами. Деякі захворювання щитовидної залози можуть спричинити порушення функції печінки. Наприклад, у пацієнтів з гіпотиреозом (недостатня функція щитовидної залози) може бути зменшена швидкість обміну речовин, що призводить до накопичення жирів у печінці та порушення її функції. Крім того, у пацієнтів з гіпертиреозом (надмірна функція щитовидної залози) може спостерігатися збільшення розміру печінки та підвищена

швидкість обміну речовин, що може призвести до порушення метаболізму жирів, білків та вуглеводів.

Епіфіз – це непарний орган, що опосередковує вплив факторів зовнішнього середовища на фізіологічні процеси в організмі й тим самим забезпечує високий ступінь адаптації організму до умов довкілля, які постійно змінюються. Пінеалоцити, клітини епіфіза, мають секреторну функцію та продукують різні речовини, зокрема мелатонін і серотонін. Функція пінеалоцитів має чіткий добовий ритм: уночі синтезується мелатонін, удень – серотонін. Реалізація ефектів мелатоніну, як одного із основних індолів шишкоподібної залози відбувається через специфічні рецептори, які локалізуються в товщі плазматичної та ядерної мембран клітин-мішеней. Максимальна концентрація його в плазмі крові близько третьої години ранку досягає 60–100 нг/мл, тоді як удень – зменшується до 20 нг/мл. У біосинтезі мелатоніну значну роль відіграють ацетил-КоА й особливо норадреналін, який є нейротрансмітером, що регулює нічний біосинтез мелатоніну в епіфізі. Мелатонін позиціонується на сьогодні не тільки як регулятор циркадних ритмів в організмі людини, а і як один з найефективніших антиоксидантів та імунomodуляторів. Експериментальні та клінічні дані вказують на виражену гепатопротекторну дію мелатоніну при цілому ряді патологічних процесів. Відомо, що фізіологічна, а тому і фармакологічна дія мелатоніну здійснюється як на системному, так і на клітинному рівнях.

Експериментально виявлено, що гормони щитоподібної залози, здійснюють впливи на процеси формування нічного піка мелатоніну; тироксин виступає як стимулятор, а тиреокальцитонін – як інгібітор мелатонінотворюючої функції епіфіза. Встановлено, що гіпоталамічний тиреоліберин і гіпофізарний тиреотропін впливають на гормональну активність епіфіза не безпосередньо, а через стимуляцію біосинтезу тиреоїдних гормонів (трийодтиронін, тироксин) у щитоподібній залозі. Отже враховуючи перелічене є доцільним з'ясувати дію екзогенного мелатоніну, та комбіновану дію постійної продукції мелатоніну при гіпо-та гіпертиреоїдних станах щурів, на показники протеолітичної активності в тканині печінки експериментальних тварин.

Мета роботи. Метою нашого дослідження було з'ясувати роль ендogenous мелатоніну в механізмах регуляції протеолітичних процесів у тканині печінки білих щурів. Провести аналіз змін протеолітичної активності тканини печінки енуклеюваних гіпер- та гіпотиреоїдних експериментальних тварин.

Матеріали та методи. Експерименти проведені на 45 самцях нелінійних білих щурів масою тіла 0,12-0,14 кг. Енуклеацію, або осліплення щурів проводили під нембуталовим наркозом (40 мг/кг маси тіла), у кон'юнктивний мішечок вводили 0,1% розчин дікаїну, після чого видаляли очне яблуко (9 тварин - перша група). Гіпотиреоз викликали введенням мерказолілу в дозі 10 мг/кг маси тіла протягом 10 діб (9 тварин – друга група). Третя група - 9 тварин – енуклеювані гіпотиреоїдні. Моделювання гіпертиреозу проводили шляхом щоденного внутрішньошлункового введення щурам L-тироксину в дозі 200 мкг/кг маси тіла протягом 14 діб (9 тварин четверта група), п'ята група 9 тварин - енуклеювані гіпертиреоїдні. Контрольну групу склали 10 зрячих умовно здорових тварин, яким вводили розчинник мелатоніну у відповідних об'ємах. Евтаназію тварин проводили під легким ефірним наркозом шляхом декапітації. Наважки досліджуваної тканини (печінка), розтирали в скляному гомогенізаторі з боратним буфером (рН 9.0). Протеолітичну активність 1%-них гомогенатів тканин внутрішніх органів (кортикальна тканина нирки) визначали за лізисом азоальбуміну, азоказеїну та азоколу ("Simko Ltd", Україна). Отримані результати статистично оброблені за методом варіаційної статистики з визначенням критерію t Стьюдента.

Експерименти проведені з дотриманням Європейської конвенції по захисту хребетних тварин, яких використовують в експериментальних та інших наукових цілях (Страсбург, 1986).

Результати та обговорення. У роботі наведено теоретичне узагальнення результатів дослідження змін показників протеолізу в тканині печінки експериментальних тварин, при моделюванні змін функціонального стану шишкоподібного тіла (енуклеація), щитоподібної залози (гіпо-та гіпертиреоз) та встановлення взаємозалежних зв'язків між даними станами для можливості подальшої розробки механізмів фармакологічної корекції. При аналізі показників протеолітичної активності в тканині печінки за умов гіпо- та гіпертиреозу встановлено: лізис азоальбуміну підвищувався в 3 рази за умов гіпертиреозу, в 1,5 раза при гіпотиреозі, причому гіпертиреоїдний стан демонстрував зростання лізису азокозеїну на 48 % в порівнянні з аналогічним показником при гіпотиреїдному стані. Також встановлено підвищення лізису високомолекулярних білків в 3,7 раза в четвертій експериментальній групі та на 27 % в другій групі. Водночас маємо ріст цього показника гіпертиреоїдних тварин в 2,6 раза відносно гіпотиреїдних. На тлі отриманих змін спостерігалось зниження колагенолізу на 14 % у тварин другої групи та зростання в 2,3 рази у тварин четвертої групи.

При характеристиці показників протеолітичної активності в тканині печінки осліплених тварин відмічали активацію лізису низькомолекулярних білків в 2,1 раза, високомолекулярних у 2 рази, азоколу в 1,9 рази. За умов уведення енуклеюваним тваринам мерказолілу встановлено: деградація низькомолекулярних білків зростала в 2,8 раза відносно контролю, відносно показників першої групи в 1,3 раза та в 1,8 раза відносно другої групи. Швидкість процесу лізису азокозеїну третьої групи підвищувалася відносно контролю в 2,8 раза, відносно першої в 1,3 рази, другої в два рази. Лізис азоколу також зростав в порівнянні з контролем в 2,3 рази, з показниками першої та другої групи на 21 % та в 2,7 раза відповідно. Проте відносно показників контрольної групи лізис колагену змінювався недостовірно.

При аналізі змін показників протеолітичної активності осліплених щурів за умов уведення L-тироксину (п'ята група) встановлено зниження лізису низькомолекулярних білків відносно контролю на 13 %, відносно показників першої групи в 2,4 рази, другої в 3,3 рази. Лізис високомолекулярних білків знижувався відносно показників першої групи в 1,8 раза, відносно другої в 3,1 раза на тлі зростання відносно контролю на 14 %. Показники колагенолізу п'ятої експериментальної групи тварин знижувалися відносно відповідних показників першої та другої групи в 2,1 та 2,4 рази відповідно.

За результатами нашого дослідження встановлено стан постійної ендогенної продукції мелтоніну (за умов енуклеації) призводив до значного зростання протелітичних показників. Ймовірно ми спостерігаємо специфічну тропність чи вибірковість периферійної дії мелатоніну яка залежить від ритму чутливості до нього з боку тканин-мішеней. Отримані нами результати свідчать про значну підвищену активність протікання процесів протеолізу в усіх досліджуваних експериментальних групах щурів крім п'ятої у порівнянні з показниками контрольної групи. На нашу думку отримані показники зумовлені комбінованим впливом не тільки цього індоламіну, продукція якого у сліпих щурів відбувається постійно, а також можливо інших епіфізарних метоксиндолів, та порушенням функції щитовидної залози. Застосування ендогенного мелатоніну при експериментальному гіпертиреозі здійснює ефект в напрямку нормалізації процесів протеолізу. Дія мелатоніну на щитовидну залозу має гальмівний характер, а саме на її функціональну активність. Що підтверджує данні літератури про пригнічення мелатоніном секреції тиреоїдних гормонів у інтактних тварин. Отримані результати не виключають можливості опосередкованої дії пінеального гормону на протеолітичну систему за умов гіпертиреозу, що доводить наявність взаємодії епіфіза та щитоподібної залози за принципом негативного зворотного зв'язку, доповнюючі існуючі уявлення про роль тиреоїдних гормонів у функціонуванні пінеальної залози.

Висновки. Таким чином в тканині печінки спостерігається підвищення швидкості протікання процесів протеолізу в усіх досліджуваних групах тварин. Натомість при

комбінованому впливі L-тироксину та ендogenous мелатоніну (енуклеація) встановлено значне пригнічення протеолітичної активності в тканині печінки в порівнянні з відповідними показниками тварин четвертої досліджуваної групи, що чітко демонструє напрям до нормалізації процесу.

Таблиця 1

Характеристика змін протеолітичної активності тканині печінки під впливом ендogenous мелатоніну осліплених щурів, за умов гіпо- та гіпертиреозу ($x \pm Sx$)

Показники що вивчалися	Лізис низькомолекулярних білків мгк азоальбуміну/1г тканини за 1 год	Лізис високомолекулярних білків мгк азокозеїну/1г тканини за 1 год	Лізис колагену, мгк азоколу/1г тканини за 1 год
Групи тварин			
Контроль n=10	21,75±0,88	21,39±0,91	12,27±0,61
Енуклеація n=9 перша група	45,72±2,60 p ₁ <0,001	44,13±3,03 p ₁ <0,001	24,02±2,57 p ₁ <0,01
Мерказоліл n=9 друга група	33,46±1,05 p ₁ <0,001	29,06±0,97 p ₁ <0,001	10,76±0,86 p ₁ <0,001
Енуклеація+ Мерказоліл n=9 третья група	61,25±2,92 p ₁ <0,001 p ₂ <0,001	59,98±1,15 p ₁ <0,001 p ₂ <0,001	29,17±0,89 p ₁ <0,001 p ₂ <0,001
L-тироксин n=9 четверта група	64,05±2,60 p ₁ <0,001	78,35±3,02 p ₁ <0,001	28,14±1,31 p ₁ <0,001
Енуклеація+ L-тироксин n=9 п'ята група	19,05±1,34 p ₂ <0,001 p ₃ <0,001	24,51±1,92 p ₁ <0,001 p ₂ <0,001 p ₃ <0,001	11,43 ±0,32 p ₂ <0,001 p ₃ <0,005

Примітка: n - число спостережень; p₁ - ступінь достовірності різниць показників відносно контролю; p₂ - ступінь достовірності різниць показників відносно таких у тварин першої групи; p₃ - ступінь достовірності різниць показників відносно таких у тварин четвертої групи.

UDC: 618.19-006.6

BREAST CANCER: THE CURRENT STATE OF THE ISSUE

Arman A. Khozhayev

Professor of the Department of Oncology named after S.N. Nugmanov, Asfendiyarov Kazakh National Medical University, Almaty, Kazakhstan

Aina R. Uaisova

Oncologist-chemotherapist, Multidisciplinary Regional Hospital, Oncology Center, Petropavlovsk, Kazakhstan

Nazym K. Bissenbayeva

Regional oncologist, Almaty Oncology Center, Almaty, Kazakhstan

Xeniya S. Dissayenko

Head of the Polyclinic, Kostanay City Oncology Multidisciplinary Hospital, Kostanay, Kazakhstan

Maxim Yu. Boboshko

Surgeon Oncologist, Kostanay City Oncology Multidisciplinary Hospital, Kostanay, Kazakhstan

Nazym U. Kassymbekova

Oncologist, Regional Multidisciplinary Clinic, Taldykorgan, Kazakhstan

Orken S. Temir

Oncologist, Multidisciplinary Regional Hospital, Oncology Center, Petropavlovsk, Kazakhstan

Yeranat B. Baitursyn

Oncologist, Multidisciplinary Regional Hospital, Oncology Center, Petropavlovsk, Kazakhstan

Annotation: This scientific and analytical work presents modern global and local-regional data on incidence, mortality and five-year survival rate of such a common oncological pathology as breast cancer. The issues related to risk factors, etiopathogenesis, distribution features and clinical manifestations, as well as measures for the prevention of this formidable disease. The epidemiological characteristics of this nosological form of malignant neoplasms in our republic are given by regions of the country.

Key words: oncology, breast cancer, mammary gland, risk factors, etiopathogenesis, epidemiology, incidence, mortality, five-year survival rate, prevention.

Breast cancer is the most common global malignancy and the leading cause of cancer deaths [1]. There is much evidence showing the influence of life style and environmental factors on the development of mammary gland cancer (high-fat diet, alcohol consumption, lack of physical exercise), the elimination of which (primary prevention) may contribute to a decrease in incidence and mortality. Secondary prevention, comprising diagnostic tests (e.g. mammography, ultrasonography, magnetic resonance imaging, breast self-examination, as well as modern and more precise imaging methods) help the early detection of tumours or lesions predisposing to tumours. It is estimated that nearly 70% of malign tumours are caused by environmental factors, whereas in breast cancer this percentage reaches 90-95%. There are national programmes

established in many countries to fight cancer, where both types of prevention are stressed as serving to decrease incidence and mortality due to cancers. Cancer prevention is currently playing a key role in the fight against the disease. Behaviour modification, as well as greater awareness among women regarding breast cancer, may significantly contribute towards reducing the incidence of this cancer [2].

Speaking about the diagnostic criteria for making a diagnosis, women complain about the presence of a formation in the mammary gland; enlarged axillary, supra- and subclavian lymph nodes; the presence of skin changes on the mammary gland; swelling of the mammary gland. The history is noteworthy of the presence of cancer in close relatives; early onset of menstruation; age of first pregnancy and first birth, taking oral contraceptives and/or hormone replacement therapy, gynecological diseases. During a physical examination, attention is paid to the symmetry of the location and shape of the mammary glands; level of position of the nipples and their appearance (retraction, deviation to the side); skin condition (hyperemia, swelling, wrinkling, retractions or protrusions on it, narrowing of the areolar field, etc.); presence/absence of pathological discharge from the nipples (quantity, color, duration); presence of swelling of the arm on the affected side. Palpation of the mammary glands is carried out in the vertical and horizontal positions of the subject; regional and cervico-supraclavicular lymph nodes are usually performed in a vertical position [3].

From laboratory tests, if metastatic breast cancer is suspected, it is recommended to perform detailed clinical and biochemical blood tests, and a study of the blood coagulation system. In case of hormone-dependent breast cancer in women under 50 years of age, to assess ovarian function and plan hormone therapy, it is recommended to study the level of follicle-stimulating hormone in the blood serum and the level of total estradiol in the blood. A cytological study is also carried out (an increase in the size of atypical cells up to giant ones, a change in the shape and number of intracellular elements, an increase in the size of the nucleus, its contours, different degrees of maturity of the nucleus and other cell elements, a change in the number and shape of nucleoli); histological examination: histological type of tumor, degree of differentiation (grade - ability to form tubes, nuclear polymorphism, number of mitoses), presence of necrosis, vascular invasion, tumor of infiltrating lymphocytes, presence of calcifications. Immunohistochemical study for key markers: 1) determination of estrogen and progesterone receptors, HER2, Ki67 - it is recommended to evaluate biological markers again at least once during metastasis, if clinically possible; 2) if the result of IHC analysis of HER2 is controversial, the HER2/neu gene amplification should be determined by in situ hybridization; 3) determination of PD-L1 in triple negative breast cancer to decide on the prescription of immunotherapy; 4) if necessary - Cytokeratin 5/6, Calponin-1, E-Cadherin, GCDFP-15, Mammaglobin, p120 and Topoisomerase IIa.

Molecular genetic testing to determine germline BRCA1/2 mutations is indicated in all patients, regardless of age, family history, or type of breast cancer with mBC and during progression to decide whether to prescribe PARP inhibitors (olaparib1 and talazoparib). In women with a positive germline mutation of the BRCA1 or 2 gene, the incidence of breast cancer development before 70 years of age is 45-65%. More often detected: 1) with a burdened family history (close relatives have breast cancer aged ≤ 50 years, breast cancer in a man, ovarian cancer, metastatic prostate cancer, pancreatic cancer); 2) in patients under 45 years of age; 3) in patients under 60 years of age with a triple negative breast cancer phenotype; 4) with primary multiple breast cancer; 5) in patients with HER2 negative breast cancer phenotype who have a high risk of relapse after surgical treatment and neoadjuvant or adjuvant therapy; 6) for breast cancer in men. Comprehensive genomic profiling is carried out in patients with a severe clinical course, aggressive tumors, with a high risk of progression, lack of effect from traditional methods of antitumor treatment [in advanced breast cancer (triple negative and progressive HER2+)] [3].

Instrumental studies: 1) ultrasound of the mammary glands, regional lymph nodes: the

presence of a hypoechoic structure of the formation with large/small microcalcifications in the structure, the contours are uneven, stellate, there may be areas of mixed echogenicity, the structure of the node is heterogeneous, increased vascularization is possible; 2) mammography (mammograms in two projections visualize shapeless heterogeneous compactions with multiple microcalcifications in the structure, pronounced deformation of the stroma, thickening of the skin, nipple-areolar complex, the nipple can be retracted, the presence of enclosed lymph nodes); 3) contrast spectral mammography (CESM method), which consists of performing mammography with soft and hard images after intravenous administration of an iodinated contrast agent. The CESM method is informative in the diagnosis of early forms of breast cancer, allows you to detect pathology in the dense part of the mammary gland, and is used as a differential diagnosis of benign and malignant neoplasms; before the study, creatinine and urea levels in the blood are assessed, an iodine-containing contrast agent is administered intravenously in an amount of 1.0-1.5 ml per kg of the patient's weight; images are taken in two projections, craniocaudal (CC) and mediolateral (MLO), in a period of time from 2 to 7 minutes after administration of the contrast agent; 4) MRI of the mammary glands to assess the local spread of breast cancer for the following indications: age up to 30 years; the presence of mutations in the BRCA1, BRCA2 genes; high radiological density of the mammary glands; the presence of breast implants when it is impossible to perform a high-quality mammographic examination; presence of lobular carcinoma in situ; 5) ductography (in the presence of an intraductal formation behind the nipple, it is carried out to clarify the size and distance of the formation from the nipple-areolar complex); 6) puncture biopsy of a tumor formation (cytological examination reveals an increase in the size of cells up to giant ones, a change in the shape and number of intracellular elements, an increase in the size of the nucleus and its contours, different degrees of maturity of the nucleus and other cell elements, a change in the number and shape of nucleoli); 7) trephine biopsy or sectoral resection of the mammary gland with express histology (histological verification of the tumor: histological type of tumor, degree of differentiation (grade - ability to form tubes, nuclear polymorphism, number of mitoses), absence of necrosis, vascular invasion, tumor of infiltrating lymphocytes, the presence of calcifications); 8) ultrasound of the abdominal organs and retroperitoneal space/ultrasound of the pelvis (with metastatic lesions of the liver, its structure is heterogeneous, rounded in shape with uneven clear contours, with single or multiple formations with a hypoechoic rim along the periphery); 9) computed tomography or MRI of the abdominal organs with intravenous contrast if the results of ultrasound of the abdominal organs are ambiguous or not very informative; 10) survey X-ray examination of the OGK/computed tomography (in case of metastatic lesions of the lungs across all pulmonary fields or in a segment, multiple/single mid-focal shadows with clear contours, of various sizes are determined); 10) scintigraphy of skeletal bones (hyperfixation of an osteotropic drug in foci of pathological bone formation) if metastatic lesions of skeletal bones are suspected to assess the extent of breast cancer prevalence; 11) PET-positron emission tomography (accumulation of the drug by pathological foci), combined with computed tomography with tumor-tropic radiopharmaceuticals (with or without contrast) (PET-CT) to assess the extent of breast cancer spread in cases where standard methods of staging examinations are ambiguous, especially when locally advanced process, when the detection of metastases fundamentally changes treatment tactics; 12) MRI or CT scan of the brain with IV contrast to exclude metastatic lesions if the presence of metastases in the brain is suspected.

To standardize and simplify the criteria for assessing response to tumor therapy, the international RECIST scale (Response Evaluation Criteria in Solid Tumors) is used. According to RECIST 1.1, the following types of response are distinguished for targeted lesions.

1. Complete response – disappearance of all tumor foci.
2. Partial answer – a decrease in the sum of the largest diameters of each lesion by more than

than 30%.

3. Stabilization of the disease – reduction of the sum of the largest diameters of each lesions from 20 to 30% (for RECIST 1.0 from 25 to 50%).

4. Progression of the disease – an increase in the sum of the largest diameters of each lesion by more than 20% or the appearance of new tumor lesions.

The overall response of solid tumors to treatment is based on a combination of data on measurable lesions, non-measurable lesions and the appearance or absence of new tumor lesions. The duration of overall response is from the date of documentation of the disease until its progression. Relapse-free interval (time to progression) – from the end of treatment to the date of documented disease progression [3].

As part of outpatient drug therapy, it is recommended to use hormone therapy in the adjuvant mode for patients with hormone-positive breast cancer for at least 5 years (tamoxifen, letrozole, anastrozole, goserelin, triptorelin) and with progression or metastatic luminal breast cancer before progression (tamoxifen, letrozole, anastrozole, goserelin, triptorelin, toremifene, fulvestrant, exemestane, everolimus). The use of bisphosphonate therapy when metastatic bone lesions are detected is recommended for two years (zoledronic and pamidronic acid, denosumab). CD 4/6 inhibitors (palbociclib, ribociclib, abemaciclib) are recommended for patients with HER2-negative metastatic luminal breast cancer in combination with an aromatase inhibitor or fulvestrant, until progression or unacceptable toxicity develops; the use of monotherapy with PARP inhibitors (olaparib or talazoparib) is recommended for patients with metastatic breast cancer with germline BRCA1 or BRCA2 mutations, regardless of hormone receptor and HER2 status, as an alternative to chemotherapy. In patients with high-risk BRCA-associated breast cancer, olaparib is prescribed as adjuvant therapy. The use of targeted therapy (trastuzumab 600 mg) is recommended for patients with early and metastatic HER2-positive breast cancer in combination with chemotherapy, targeted therapy or monotherapy (up to completion of 18 cycles). The use of targeted therapy (lapatinib) is recommended for patients with HER2-positive metastatic breast cancer, either alone or in combination with capecitabine and/or trastuzumab, until progression or development of unacceptable toxicity. The use of capecitabine in the adjuvant treatment of chemo-resistant triple negative breast cancer, or in metastatic breast cancer in combination with lapatinib and hormone therapy.

Indications for radiation therapy: 1) morphologically established diagnosis of malignant neoplasm; 2) in case of relapses, continued growth of the tumor or progression of the disease after previously carried out combined or complex treatment. Methods of radiation therapy: 1) continuous radiation therapy; 2) single-fraction radiation therapy for SRS; fractionated radiation therapy for Single Focal Dose from 1.6 Gy to 12.0 Gy 2-5 fractions per week (standard fractionation, hypofractionation, hyperfractionation, accelerated fractionation, multifractionation. In this case, external beam radiation therapy is carried out 2D, 3D, IMRT, RapidArc, IGRT conformal irradiation Single Focal Dose 1.8-2.0-2.66, 2.67, 5.2 Gy 5 fractions per week up to Total Focal Dose 50 Gy, 42.56 Gy, 40.05 Gy, 25 Gy and 60-70 Gy in independent mode, Total Focal Dose 10-16 Gy (“Boost”) in the postoperative mode after organ-sparing operations. A continuous course of radiation therapy is used, using γ -therapy devices or linear accelerators. Tomotherapy is used as a standard fractionation technique for administering single and total focal doses. The main advantage is hypofractionation in Single Focal Dose 2.5 Gy. Intraoperative radiation therapy is used in breast-conserving operations for T1-2N0-1M0. The bed of the removed tumor is irradiated with an electron beam at a dose of 10-20 Gy in order to devitalize the remaining malignant cells [3].

Now, regarding chemotherapy. There are several types of chemotherapy that differ in purpose: 1) neoadjuvant chemotherapy of tumors is prescribed before surgery, in order to reduce an inoperable tumor for surgery, as well as to identify the sensitivity of cancer cells to drugs for

further use after surgery; 2) adjuvant chemotherapy is prescribed after surgical treatment to prevent metastasis and reduce the risk of relapse; 3) curative chemotherapy is given to shrink metastatic cancers. Depending on the location and type of tumor, chemotherapy is prescribed according to different regimens and has its own characteristics.

Indications for chemotherapy: 1) cytologically and histologically verified breast cancer; 2) in the treatment of locally advanced tumors; 3) metastases in regional lymph nodes/distant organs - lungs, liver, brain, bone structure; 4) tumor recurrence; 5) a satisfactory blood picture in the patient: normal hemoglobin and hemocrit, the absolute number of granulocytes is more than 200, platelets are more than 100,000; 6) preserved function of the liver, kidneys, respiratory system and cardiovascular system; 7) the possibility of converting an inoperable tumor process into an operable one; 8) patient's refusal to undergo surgery; 9) improvement of long-term treatment results in unfavorable tumor phenotypes (triple negative, HER2-negative cancer).

Contraindications to chemotherapy can be divided into two groups: absolute and relative. Absolute contraindications: hyperthermia >38 degrees; disease in the stage of decompensation (cardiovascular system, respiratory system, liver, kidneys); the presence of acute infectious diseases; mental illness; the ineffectiveness of this type of treatment, confirmed by one or more specialists; tumor decay (threat of bleeding); the patient's serious condition according to the Karnofsky scale is 50% or less. Relative contraindications: pregnancy up to 16-18 weeks; intoxication of the body; active pulmonary tuberculosis; persistent pathological changes in blood composition (anemia, leukopenia, thrombocytopenia); cachexia.

The rationale for prescribing neoadjuvant systemic therapy for breast cancer is: high probability of latent (micrometastatic) spread; the ability to reduce the amount of surgical intervention within the "clean" resection margins; the ability to evaluate the clinical response to therapy in vivo; availability of accurate pathomorphological assessment of the degree of tumor regression; the possibility of special studies of biopsy tumor material before, during and after completion of primary systemic treatment. For medullary carcinoma and adenoid cystic carcinoma, adjuvant chemotherapy may not be required (in the absence of lymph node involvement).

And a very important and decisive aspect when prescribing adjuvant/neoadjuvant systemic therapy is the molecular biological subtype of breast cancer:

1. Luminal type A. In early breast cancer (T1-2N0M0), hormone therapy is carried out only in the presence of severe concomitant diseases and/or there are absolute contraindications to surgical treatment until the maximum effect is achieved, followed by radiation therapy. For T2-4N1-3M0 locally advanced inoperable breast cancer, it is recommended to prescribe hormone therapy with antiestrogens and aromatase inhibitors; it is advisable to carry out treatment until the maximum effect is achieved with clinical and instrumental assessment every 3 months. At the same time, in most cases, the appointment of adjuvant/neoadjuvant chemotherapy (in addition to hormonal therapy) is possible in the presence of at least two parameters: widespread process (≥ 4 regional lymph nodes affected by metastases; $\geq T3$); GIII; young age; presence of pregnancy; increase in initial Ki67 values during repeat biopsy/postoperative material after neoadjuvant hormone therapy.

2. Luminal B (HER2 negative). Hormone therapy + chemotherapy in most cases. For T1a (≤ 5 mm) and N0 - only adjuvant hormonal therapy. In other cases, chemotherapy with anthracycline- and taxane-containing regimens in addition to hormone therapy. Adding platinum drugs to adjuvant chemotherapy only in the presence of a BRCA1/2 gene mutation.

3. Luminal type B (HER2 positive). Chemotherapy + anti-HER2 therapy + hormone therapy. For T1a (≤ 5 mm) and N0: adjuvant hormone therapy only; chemotherapy and trastuzumab are not indicated. For T1b, c (> 5 mm but ≤ 20 mm) and N0: chemotherapy with paclitaxel (without anthracyclines) in combination with trastuzumab (followed by hormone therapy) is possible. For

T2-T4 (> 20 mm) or N+: the first step is anthracyclines, then taxanes + trastuzumab ± pertuzumab (followed by hormone therapy).

4. HER2 positive (non-luminal). Chemotherapy + anti-HER2 therapy. For T1a (≤ 5 mm) and N0: systemic therapy is not indicated. For T1b (> 5 mm but ≤ 10 mm) and N0: taxane chemotherapy (without anthracyclines) in combination with trastuzumab is possible. For T1c-T4 (> 10 mm) or N+: the first step is anthracyclines, then taxanes + trastuzumab ± pertuzumab.

5. Triple negative (ductal). Chemotherapy including anthracyclines and taxanes. For T1a (≤ 5 mm) and N0, systemic therapy is not indicated. Adding platinum drugs to adjuvant chemotherapy only in the presence of a BRCA gene mutation. There are also features when prescribing adjuvant chemotherapy to patients who have received neoadjuvant chemotherapy in full.

Also, a very important section is the use of hormone therapy in the adjuvant or neoadjuvant mode. In the premenopausal period, hormone therapy is used as follows. After completion of systemic chemotherapy and continued menstrual function, bilateral oophorectomy or ovarian suppression with luteinizing gonadotropin releasing hormone agonists followed by an anti-estrogen for 5 years is indicated. When menstrual function ceases after receiving courses of chemotherapy and the level of estradiol in the blood is determined, an anti-estrogen is prescribed to confirm true menopause. The following regimens with tamoxifen are used: 1) tamoxifen 20 mg/day orally daily for 5 years; 2) tamoxifen 20 mg/day orally daily, for 10 years, in the presence of at least one unfavorable prognosis factor: age ≤ 35 years, preserved ovarian function after adjuvant chemotherapy, T3-4, involvement of ≥ 4 axillary lymph nodes, GIII, positive HER2, high Ki67; 3) tamoxifen 20 mg/day orally daily for 5 years, then aromatase inhibitors (letrozole 2.5 mg/day orally daily, or anastrozole 1 mg/day orally daily, or exemestane 25 mg/day orally daily) for 5 years. For patients who have achieved stable menopause by the time they stop taking tamoxifen, with at least one poor prognostic factor: age ≤ 35 years, preserved ovarian function after adjuvant chemotherapy, T3-4, involvement of ≥ 4 axillary lymph nodes, GIII, HER2 positive, high Ki67; 4) ovarian suppression¹ + tamoxifen 20 mg/day orally daily / aromatase inhibitors (letrozole 2.5 mg/day orally daily, or anastrozole 1 mg/day orally daily, or exemestane 25 mg/day orally daily) for 5 years, and also if there are indications for adjuvant chemotherapy and preserved ovarian function after completion of chemotherapy; 5) blemaciclib 150 mg 2 times a day in combination with endocrine therapy for the adjuvant treatment of hormone receptor positive (HR+) and human epidermal growth factor receptor type 2 (HER2) negative breast cancer in early stages with involvement of regional lymph nodes and a high risk of relapse [3].

In pre- or perimenopausal women, endocrine therapy with aromatase inhibitors should be combined with a luteinizing hormone-releasing hormone agonist. To achieve ovarian suppression, it is possible to use the following methods: 1) surgical castration (bilateral oophorectomy); the most effective method, causes irreversible shutdown of ovarian function; 2) medicinal (analogues of luteinizing gonadotropic hormone: goserelin 3.6 mg intramuscularly once every 28 days or 10.8 mg subcutaneously once every 12 weeks; or buserelin 3.75 mg intramuscularly once every 28 days; or leuprorelin 3.75 mg IM 1 time in 28 days): causes reversible suppression of ovarian function; does not always provide complete suppression of ovarian function, especially in young women; to confirm complete ovarian suppression, it is necessary to determine estradiol in the blood serum; determination of follicle-stimulating hormone during treatment with luteinizing gonadotropic hormone analogues is not informative; aromatase inhibitors should be started 6-8 weeks after the first administration of luteinizing gonadotropin hormone analogues; luteinizing gonadotropin hormone analogues are administered monthly; 3) radial; causes irreversible shutdown of ovarian function. The optimal method of ovarian suppression has not been determined; it is usually prescribed for a period of 2-5 years.

Hormone therapy for breast cancer for menopausal patients is carried out in the following variations: 1) tamoxifen 20 mg/day orally daily for 5 years; 2) aromatase inhibitors (letrozole 2.5

mg/day orally daily, or anastrozole 1 mg/day orally daily, or exemestane 25 mg/day orally daily) for 5 years; in the presence of at least one unfavorable prognosis factor: preserved ovarian function after adjuvant chemotherapy, T3-4, involvement of ≥ 4 axillary lymph nodes, GIII, positive HER2, high Ki67; 3) tamoxifen 20 mg/day orally daily for 10 years; in the presence of at least one unfavorable prognosis factor: preserved ovarian function after adjuvant chemotherapy, T3-4, involvement of ≥ 4 axillary lymph nodes, GIII, positive HER2, high Ki67; 4) tamoxifen 20 mg/day orally daily for 5 years, then aromatase inhibitors (letrozole 2.5 mg/day orally daily, or anastrozole 1 mg/day orally daily, or exemestane 25 mg/day orally daily) for 5 years. For patients who have reached stable menopause by the time they stop taking tamoxifen, in the presence of at least one unfavorable prognosis factor: preserved ovarian function after adjuvant chemotherapy, T3-4, involvement of ≥ 4 axillary lymph nodes, GIII, positive HER2, high Ki67; 5) abemaciclib 150 mg 2 times a day in combination with endocrine therapy for the adjuvant treatment of hormone receptor-positive (HR+) and human epidermal growth factor receptor type 2 receptor-negative (HER2-) breast cancer in the early stages with involvement of regional lymph nodes and a high risk of relapse - continuously for 2 years or until disease relapse or intolerable toxicity develops [3].

And, of course, the surgical method remains one of the leading methods in the treatment of this pathology, and in some cases, it is the only method of treatment (cancer in situ). For breast cancer, the following types of surgical interventions are performed: 1) radical mastectomy according to Halstead - single-block removal of the mammary gland along with the pectoralis major and minor muscles and their fascia, subclavian, axillary and subscapular tissue with lymph nodes within the anatomical cases; 2) extended axillary-thoracic radical mastectomy, single-block removal of the mammary gland with the pectoral muscles, subclavian-axillary and subscapularis tissue, as well as a section of the chest wall with parasternal lymph nodes and internal mammary vessels; 3) functionally sparing operations (modified radical mastectomy - differs from Halstead mastectomy by preserving the pectoralis major muscle; modified Madden mastectomy - differs from Halstead mastectomy by preserving both pectoral muscles; 4) simple mastectomy - removal of the mammary gland with the fascia of the pectoralis major muscle (indications: decaying tumor, advanced age, severe concomitant diseases; 5) radical sectoral resection - removal of the sector along with the tumor, part of the underlying fascia of the pectoralis major and minor muscles, subclavian, axillary, subscapular tissue with lymph nodes in one block; 6) sectoral resection - removal of the breast sector to the underlying fascia (performed only for diagnostic purposes or in combination with radiation therapy for cancer in situ); 7) biopsy of the sentinel lymph node is carried out for diagnostic and therapeutic purposes in the early stages of the disease (1st level lymph nodes are removed with a histological express study to determine the presence of elements of a malignant tumor); detection of sentinel lymph nodes is possible using radioactive colloid and/or blue dye; a combined determination method is preferred.

Indications for performing organ-preserving operations: the presence of a nodular form of cancer up to 2.0 cm in size; absence of multicentricity and multifocality of tumor growth (on mammograms, ultrasound data, clinical examination); slow and moderate growth rate, doubling of tumor size no faster than 3 months (according to medical history); a favorable ratio of the size of the mammary gland and the tumor to obtain a good cosmetic result of the operation; absence of distant metastases; the presence of single metastases in the axillary region is acceptable; the patient's desire to preserve the mammary gland; satisfactory objective tumor response (partial and complete tumor regression) to previous neoadjuvant systemic treatment.

Reconstructive operations can be performed for stages I-III of breast cancer at the request of the patient at any tumor location: 1) reconstruction (primary or delayed) of the mammary gland using an endoprosthesis (implant) (this type of operation involves the installation of a temporary (expander) or permanent prosthesis under the pectoralis major muscle, which allows compensation for the defect due to its volume, after mastectomy); 2) one-stage reconstruction: a

skin-skin-sparing mastectomy is performed with the fascia of the pectoralis major muscle (if tumor cells are detected in the tissue behind the nipple during express histological examination, the nipple with the areola is removed); 3) reconstruction (primary or delayed) of the mammary gland using one's own tissues (autoplasty); this type of reconstruction involves replacing the defect using one's own tissues; basically, 2 types of operations are used - breast reconstruction by replacing with a TRAM flap (using a flap based on the rectus abdominis muscles) and breast reconstruction by replacing with a thoracodorsal flap, which is used in combination with an endoprosthesis.

Types of surgical interventions for metastatic breast cancer: 1) sanitary/simple mastectomy (if there is a threat of bleeding for health reasons); 2) open liver biopsy (diagnostic surgery for suspected liver metastases); 3) other diagnostic manipulations on the liver (liver resection in the presence of single metastatic foci in the liver); 4) excision of the affected area or tissue of the meninges (in the presence of solitary metastatic foci of the meninges); 5) other types of excision or destruction of the damaged area or brain tissue (in the presence of solitary metastatic foci in the brain); 6) precision resection of a segment of the lung (in the presence of solitary metastatic foci in the lungs); 7) laparoscopic salpingo-oophorectomy (prophylactic bilateral removal of appendages for hormone-dependent breast cancer tumors in premenopausal patients); 8) total hysterectomy with appendages (for metastatic lesions of the ovaries, uterine body); 9) electrochemotherapy for intradermal metastatic lesions (combination treatment that uses the administration of chemotherapeutic drugs in association with electroporation of the cell membrane).

Contraindications to surgical treatment for breast cancer: the patient has signs of inoperability and severe concomitant pathology; distant metastases, the presence of a disseminated tumor process; synchronously existing and widespread inoperable tumor process of another localization, for example lung cancer, etc.; chronic decompensated and/or acute functional disorders of the respiratory, cardiovascular, urinary system, gastrointestinal tract; allergy to drugs used in general anesthesia.

Also, a very important point is preventive measures for breast cancer. Primary prevention of breast cancer is the prevention of the disease by studying the etiological and risk factors (normalization of family life, timely implementation of childbearing, breastfeeding the baby, avoiding marriages in cases of mutual cancer). Secondary prevention of breast cancer is the early detection and treatment of precancerous diseases of the mammary glands. Tertiary prevention is prevention, early diagnosis and treatment of relapses and metastases; using a nutritious diet rich in vitamins and proteins, giving up bad habits (smoking, drinking alcohol), preventing viral infections and concomitant diseases, regular preventive examinations with an oncologist, regular diagnostic procedures (radiography of the lungs, ultrasound of the liver, kidneys, neck lymph nodes).

Prophylactic mastectomy - risk-reducing surgeries, such as mastectomy with reconstruction, may be offered to women at risk. The risk of developing breast cancer is reduced by approximately 90-95%, however, absolute guarantees regarding the occurrence of breast cancer in the future are impossible. Indications for performing bilateral prophylactic mastectomy in women who do not currently have breast cancer (in order to reduce the risk of developing primary breast cancer): mutations of the BRCA1 and BRCA2 genes; family history (presence of breast cancer in first- and second-line relatives) without a proven mutation; histological risk factors are atypical ductal or lobular hyperplasia. Indications for performing prophylactic contralateral mastectomy in women with current or past breast cancer: newly diagnosed unilateral breast cancer stage I-II, or a history of stage I-II breast cancer (in order to reduce the risk of developing cancer in the contralateral mammary gland and achieving symmetry with the operated mammary gland); lobular carcinoma in situ. Contraindications for use: age over 70 years; general contraindications to surgical treatment; synchronous and metachronous malignant tumors, with the exception of skin

cancer[3].

Next, of course, it is necessary to discuss in detail the issue of breast cancer screening. The key concept of breast cancer screening is the detection of oncological pathology in the early stages, when the prognosis is most favorable and allows you to get the best long-term treatment results. A preventive examination always has advantages over a diagnostic examination when symptoms of the disease are already present. At the same time, upon receipt of the M2 and M3 indices according to the BI-RADS classification, it is possible to timely additionally examine these patients and, if necessary, take them to the dispensary record by a district mammologist with effective dispensary examinations and treatment of precancerous breast diseases. Along with this, it must be understood that the main conditions for screening for breast cancer are the availability of trained personnel and a standardized approach to identifying the trait under study and evaluating the results. The methods used should be sufficiently simple, reliable and reproducible, and also have sufficient sensitivity and high specificity. Such qualities are fully possessed by modern digital mammography [4,5,6].

Breast cancer ranks first in the structure of the frequency of malignant tumors of both sexes in the population with a share of 14.7% (2021 - 15.4%). This situation has been stable since 2004; in addition, breast cancer ranks first and remains consistently in this position in the structure of female oncopathology.

The incidence of breast cancer in 2022 in the country as a whole increased to 26.5 per 100 thousand (2021 – 26.3). In the structure of cases, breast cancer occupies the 1st ranking place in the vast majority of regions and cities of the country, except for three: Akmola, Kyzylorda and North Kazakhstan regions, where lung cancer takes the 1st ranking place [7].

Above the national average - 26.5 per 100 thousand of us. – incidence of breast cancer in 10 regions of the country: Abay – 33.3, Akmola – 32.7 (2021 – 29.8), East Kazakhstan – 44.7 (39.9) – the highest level, West Kazakhstan – 31.2 (28.4), Karaganda – 40.2 (40.1), Kostanay – 37.5 (35.8), Pavlodar – 43.2 (47.4), North Kazakhstan – 34.7 (38.2) regions and Almaty city – 35.4 (34.5), Astana city – 31.5 (28.4). Below average indicators per 100 thousand of us. in Aktobe - 21.6 (24.3), Almaty - 21.9 (17.7), Atyrau - 22.8 (15.7), Zhambyl - 14.2 (15.1), Zhetysu - 22.8, Kyzylorda - 14.6 (14.4), Mangystau - 14.7 (17.3), Turkestan - 11.3 (11.7) regions and Shymkent city - 14.9 (21.9) [7].

Breast cancer ranks third in the structure of causes of death from malignant tumors in the population of both sexes for the thirteenth year in a row, amounting to 8.1% in 2022 (2021 – 8.7%). In the republic as a whole, mortality from breast cancer decreased by 13.0%, from 6.2 to 5.4 per 100 thousand people.

The regions where mortality from breast cancer is higher than the national average include: Abay - 10.1 per 100 thousand people (maximum level), East Kazakhstan - 8.0 (2021 - 8.5), Pavlodar - 7.1 (10.0), North Kazakhstan - 7.0 (11.4), Kostanay - 6.9 (7.5), Akmola region - 6.5 (8.2), West Kazakhstan region - 5.7 (6.9), Zhambyl region - 5.5 (4.8) and Astana city – 6.3 (6.6), Almaty city – 6.6 (9.5). The indicators are significantly lower in Aktobe - 4.5 (3.5), Almaty - 4.5 (5.8), Zhetysu - 4.0, Atyrau - 3.7 (3.0), Kyzylorda - 4.4 (4.1), Turkestan - 3.6 (3.6), Mangystau regions - 2.7 (3.6) - the lowest level [7].

Mass screening to identify breast cancer patients should mainly involve healthy women without any signs of the disease or symptoms. Screening not only helps to detect hidden forms of cancer that can be treated, but also has psychological value for women. As a result of screening, women are convinced that they do not have breast cancer, and this is the most important potential success of such programs. While the ultimate goal of screening is to reduce breast cancer mortality, its immediate goal is to detect cancer before clinical manifestation. However, breast cancer is a heterogeneous disease, which can significantly affect the effectiveness of screening. Screening models for breast cancer are usually based on the fact that the majority of detected tumors are invasive cancers in the early stage of progression. In addition, it must be taken into

account that the detection of cancer (or its precursors) before clinical manifestation increases the risk of false positive diagnosis [8,9].

Mammography has a sensitivity of 95% and a specificity of 97%. These indicators decrease when examining women with denser mammary glands (young age, use of hormone therapy), with low quality mammography, and also with insufficient qualifications of the radiologist. Detection of high-grade invasive cancer by screening, when the tumor is not yet detected by clinical examination (palpation), means the possibility of reducing mortality from breast cancer [10].

Preventive screening for early detection of breast cancer in the Republic of Kazakhstan includes [11]:

1) mammography of both mammary glands in two projections - direct and oblique in the mammography room of the city, district polyclinic (mobile medical complex). All digital mammograms in the presence of a system for archiving and transferring medical images are copied to CDs and other electronic media and transferred to the server of the mammography room of the Cancer Center using specialized licensed software integrated between medical organizations; in case of impossibility of digital transmission - they are printed on X-ray film at a scale of 1:1 - 100% (1 patient - 1 set - 2 or 4 mammograms) with subsequent transfer to the mammography room of the Cancer Center;

2) interpretation of mammograms according to the BI-RADS classification (M0t, M0d, M1, M2, M3, M4, M5) by two or more independent radiologists of the same medical organization - double reading or different medical organizations: a radiologist of the mammography room city, district polyclinic (mobile medical complex) - the first reading, and the radiologist of the mammography room of the Cancer Center - the second reading;

3) in-depth diagnostics - targeted mammography, ultrasound examination (hereinafter - ultrasound) of the mammary glands, trepanobiopsy, including under ultrasound or stereotaxic control for histological examination, which is carried out in case of detection of pathological changes on mammograms (M0d) in the mammography room of the Cancer Center.

◆ An average medical worker or a responsible person of the organization of outpatient care sends the patient for mammography to the district, city polyclinic.

◆ The X-ray laboratory assistant of the mammography room of the city, district polyclinic (mobile medical complex) performs mammography, fills out a referral for double reading of mammograms and transmits the referral through information interaction.

◆ Radiologist of the mammography office of the city, district polyclinic (mobile medical complex): fulfills the requirements for the safety and quality of mammographic examinations; evaluates the quality of the images provided and the correctness of the installation; performs repeated mammography in the M0t category (technical errors of mammography); determines the radiological density of the mammary glands on the ACR scale (A, B, C, D) indicating this parameter in the study protocol; conducts the first reading of mammograms with interpretation of the BI-RADS classification results. In the M0d category (undetermined or suspicious radiological changes requiring additional examination), the study protocol indicates the predominant pathology: education, asymmetry, violation of architectonics, microcalcifications; sends mammograms, electronic copies of mammograms through the archiving system and transfer of medical images to the workplace of the mammography office of the Cancer Center together with directions for double reading of mammograms; directs low-dose computed tomographic images through the system of archiving and transferring medical images to the workplace of the computer tomography office of the Cancer Center together with copies of images recorded on CD-ROMs or other electronic media and directions for double reading.

◆ The radiologist of the mammography room of the Cancer Center: evaluates the quality of the provided images and the correctness of the styling. Viewing digital x-ray images transferred to the server or on digital media (CD, DVD) is carried out on a monitor for interpreting digital x-ray

images with a resolution of at least 5 megapixels, which has a certified grayscale transmission in accordance with the DICOM standard; conducts a double (second) reading of mammograms with the interpretation of the results according to the BI-RADS classification, using, if necessary, archival images. Organizes the third reading according to indications. With double reading, an independent interpretation of the images is carried out (blinding method - the second radiologist does not know the results of the first reading); in the M0m category (technical errors in mammography), recommends repeat mammography; in the M0d category (uncertain or suspicious radiographic changes requiring additional examination), the study protocol indicates the predominant pathology: education; asymmetry, violation of architectonics, microcalcifications; recommends that the outpatient care organization, according to indications, invite the patient for in-depth diagnostics (targeted mammography, ultrasound of the mammary glands, trephine biopsy, including under ultrasound or stereotaxic control, followed by histological examination of the material); collects and archives all mammograms (films and electronic media) made as part of the examination. The shelf life of mammograms is at least 3 years after leaving the age subject to a screening study; the results of the double (second) reading are transferred to the outpatient care organizations through information exchange.

◆ Indications for in-depth diagnostics are the conclusions of double reading mammograms M0d (uncertain or suspicious X-ray changes requiring additional examination).

◆ In-depth diagnostics is carried out in two stages. At the first stage, ultrasound is performed, according to indications, targeted mammography, possibly with an increase (with asymmetry, violation of architectonics and the presence of microcalcifications). When visualizing a suspicious pathology (M4 and M5), the second stage is performed - trepanbiopsy, including under ultrasound control and stereotaxic control for histological examination.

◆ Histological examination is carried out in the laboratory of pathomorphology or pathological bureau. Morphological interpretation of the biopsy is carried out in accordance with the recommendations of the World Health Organization.

◆ Physician or responsible person of the outpatient care organization:

1) upon receipt of a mammography result according to the BI-RADS classification:

- in case of M0t (technical errors in mammography) - sends the patient for a second X-ray examination to the mammography room of the city, district polyclinic (mobile medical complex);

- with M0d (undefined or suspicious X-ray changes requiring additional examination) - sends the patient for in-depth diagnostics to the mammography room of the Cancer Center;

- with M1 (no changes detected) - recommends that the patient undergo a follow-up mammography examination after 2 years. With radiological density of the mammary glands, C and D are sent for ultrasound of the mammary glands to exclude a false-negative result of mammography;

- with M2 (benign changes), refer the patient for a consultation with an oncologist (mammologist) of the clinical diagnostic department, followed by a screening mammography examination after 2 years;

- with M3 (probable benign changes) - sends the patient for short-term dynamic radiation observation to the local doctor with the recommendation of control mammography or ultrasound in 6 months;

- with M4 (signs that cause suspicion of malignancy), M5 (practically reliable signs of malignancy) and if it is technically impossible to perform a trepanbiopsy or a biopsy is refused, a referral to an oncologist (mammologist) of the clinical diagnostic department for dynamic observation and decision on the verification of the identified pathology;

2) upon receipt of the result of a histological examination:

- benign education - refers the patient to an oncologist (mammologist) of the clinical diagnostic department for dynamic monitoring, followed by a screening mammography

examination after 2 years;

- formation with an indeterminate malignant potential or carcinoma in situ - refers the patient to the Cancer Center for consultation and treatment, followed by dynamic observation by an oncologist (mammologist) of the clinical diagnostic department at the place of her attachment;

- malignant neoplasm - refers the patient to the Cancer Center for treatment and follow-up;

3) communicates the results of the screening examination to the patient in any available way (by telephone, in writing, through electronic means of communication);

4) enters the results of double reading, in-depth diagnostics, histological examination, recommendations of the radiologist of the Cancer Center mammography room into the information system.

Establishing the size of the primary tumor is especially important in screening. Tumor size is an important criterion for evaluating the quality of screening and determining the ability of X-ray mammography to detect non-palpable tumors. Therefore, it is extremely important that pathologists measure tumor diameter as accurately as possible. The smaller the size of the primary tumor, the greater the likelihood of error in determining its size.

Now, regarding the results of breast cancer screening. Mammography screening identified 1,570 cases of breast cancer in 2022 (1,402 in 2021). The cancer detection rate increased from 1.78 to 1.94 per 1000 examined. The best result is in the Karaganda region – 2.63 per 1000 women examined. Low detection rate per 1000 examined, compared to the republican average, in Atyrau (1.72), Zhambyl (0.58), Kyzylorda (1.68), Mangistau (0.42 - worst result), Turkestan (1.22) regions and cities Astana (1.5) and Shymkent (1.58). Compared to 2021, there was an increase in the detection of breast cancer in 9 regions, with the exception of Aktobe (decrease from 2.87 to 2.19 per 1000 women examined), Karaganda (from 2.73 to 2.63), Mangistau (from 1.10 to 0.42), North Kazakhstan (from 3.27 to 2.31), Turkestan (from 1.36 to 1.22) regions and cities Astana (from 1.54 to 1.50), Almaty (from 2.24 to 2.18) and Shymkent (from 2.35 to 1.58) [7].

In 2022, the proportion of patients identified during screening studies with early stages of breast cancer (stage 0-I) was 50.2% during screening (in 2021 - 47.9%),

A high proportion of stages 0-I breast cancer (over 50%) was recorded in 8 regions (in 8 in 2021): Akmola, West Kazakhstan, Karaganda (70.8% - best result), Pavlodar, North Kazakhstan, Turkestan regions, cities Astana city and Shymkent city. Low levels of early detection of breast cancer (below 40%) were noted in Aktobe (19.3% - worst result), Zhambyl (34.8%), Kostanay (39.5%), Mangistau (27.3%) regions and Almaty (37.3%). Localized cancer (0-I and II stages) amounted to 96.2% (2021 - 95.5%), while not a single case was detected in stages III-IV in Atyrau, West Kazakhstan, Zhambyl, Kyzylorda, Mangistau, Pavlodar regions, Astana city and Shymkent city. A total of 46 cases of breast cancer in stage III and 14 in stage IV were identified (52 and 11, respectively) [7].

Summarizing the above, it can be concluded that breast cancer occupies a leading position among all existing malignant tumors of other localizations. Variability and veil of symptoms, its similarity to various non-core processes leads to neglect of the disease. All this requires both oncologists and, first of all, primary health care workers and, of course, mammologists, gynecologists to increase the level of oncological alertness, inform the population about early symptoms that may indicate this pathology or the beginning of proliferative changes and high-tech diagnostic measures, including screening, and, as a result, timely treatment.

An epidemiological assessment of the situation with breast cancer in our country suggests that sometimes there are significant differences between regions not only in morbidity, but also in early diagnosis and mortality from this pathology. In connection with the above, this pathology continues to be a serious problem in modern clinical oncology.

LITERATURE

- 1 Katsura C., Ogunmwonyi I., Kankam H.K., Saha S. Breast cancer: presentation, investigation and management. *Br J Hosp Med (Lond)*. 2022 Feb 2;83(2):1-7. doi: 10.12968/hmed.2021.0459.
- 2 Kolak A., Kamińska M., Sygit K., Budny A., Surdyka D., Kukielka-Budny B., Burdan F. Primary and secondary prevention of breast cancer. *Ann Agric Environ Med*. 2017 Dec 23;24(4):549-553. doi: 10.26444/aaem/75943.
- 3 Klinicheskij protokol diagnostiki lechenija «Rak Molochnoj Zhelezy» - Ob#edinennoj komissiej po kachestvu medicinskih uslug Ministerstva zdravoohranenija Respubliki Kazahstan ot 21 nojabrja 2022 goda, Protokol №174. – 66 s (In Russ.).
- 4 Rahman W.T., Helvie M.A. Breast cancer screening in average and high-risk women. *Best Pract Res Clin Obstet Gynaecol*. 2022 Sep;83:3-14. doi: 10.1016/j.bpobgyn.2021.11.007.
- 5 Kopans D.B. Recommendations for breast cancer screening. *Lancet Oncol*. 2020 Nov;21(11):e513. doi: 10.1016/S1470-2045(20)30529-5.
- 6 Lui C.Y., Fong J.C.Y., Wong M.C.S. Breast cancer screening-towards a broader coverage of the general population. *Hong Kong Med J*. 2022 Apr;28(2):100-102. doi: 10.12809/hkmj215127.
- 7 Kaidarova D.R., Shatkovskaya O.V., Ongarbayev B.T., Seisenbayeva G.T., Azhmagambetova A.E., Zhylkaidarova A.Zh., Lavrentieva I.K., Sagi M.S. Indicators of the oncology service of the Republic of Kazakhstan, 2022: statistical and analytical materials – Almaty, 2023. – 430 p.
- 8 Abdolell, M., Payne, J.I., Caines, J. et al. Assessing breast cancer risk within the general screening population: developing a breast cancer risk model to identify higher risk women at mammographic screening. *Eur Radiol*. 2020 Oct;30(10):5417-5426. doi: 10.1007/s00330-020-06901-x.
- 9 Idit Melnik, Yael Rapson, Ahuva Gropstein et al. Different approaches to mammography as a screening tool for breast cancer. *Harefuah*. 2022 Feb;161(2):121-124.
- 10 Mann R.M., Athanasiou A., Baltzer P.A.T. et al. Breast cancer screening in women with extremely dense breasts recommendations of the European Society of Breast Imaging (EUSOBI). *Eur Radiol*. 2022 Jun;32(6):4036-4045. doi: 10.1007/s00330-022-08617-6.
- 11 Prikaz i.o. Ministra zdravoohranenija Respubliki Kazahstan ot 30 oktjabrja 2020 goda № KР DSM-174/2020 - «Ob utverzhenii celevyh grupp lic, podlezhashhih skringovym issledovanijam, a takzhe pravil, ob#ema i periodichnosti provedenija dannyh issledovanij». - Paragraf 6. Porjadok provedenija skringovogo issledovanija na rannee vyjavlenie raka molochnoj zhelezy (In Russ.).

Pedagogical Sciences

Overcoming Barriers to Heritage Language Development in English-Dominant Bilingual Environments

Assel Bekmaganbetova

North Kazakhstan State University, M.A in Foreign Language: Two Foreign Languages)

Abstract. This study explores the challenges and strategies in fostering heritage language development among Kazakh-speaking children in San Diego, an English-dominant bilingual environment. With a focus on the Kazakh language, a member of the Turkic language family, this research delves into the role of parents in supporting their children's heritage language learning. Through surveys of 40 parents and detailed interviews with 5 parents, this paper investigates their beliefs and the language practices they engage in, including the utilization of cultural storytelling sessions to encourage language learning and cultural immersion. The findings highlight the importance of parental involvement as key advocates and educators in the language learning process, emphasizing the creation of a rich linguistic environment that incorporates traditional storytelling and play in the heritage language.

Keywords: heritage language, bilingual learning, Kazakh immigrant families, language maintenance, Turkic languages, cultural immersion, early childhood education, language advocacy, parental involvement.

Introduction

In an increasingly globalized world, the preservation and development of heritage languages in bilingual environments have become significant challenges. The linguistic competence of native speakers is often seen as a benchmark, characterized by fluency, extensive vocabulary, and grammatical accuracy (Benmamoun et al., 2013). However, for heritage speakers—those who grow up hearing and sometimes speaking a minority language at home while being exposed to a dominant societal language—maintaining their heritage language can be fraught with difficulties. This issue is especially pronounced in English-dominant environments, where the majority language often overshadows the heritage language.

Heritage language (HL) learners typically experience a continuum of language proficiency, influenced by factors such as the age of first exposure, the amount and quality of linguistic input, and sociolinguistic environments (Benmamoun et al., 2013; Polinsky & Kagan, 2007). These learners face unique challenges, including language attrition and incomplete acquisition, which can lead to a diminished sense of cultural identity and difficulties in familial and community relationships (Fishman, 2021). The process of language attrition can result in significant linguistic gaps, where heritage speakers may struggle with lexical retrieval, pronunciation, and the use of complex grammatical structures (Montrul, 2021).

Heritage language (HL) learners typically experience a continuum of language proficiency, influenced by factors such as the age of first exposure, the amount and quality of linguistic input, and sociolinguistic environments. These learners face unique challenges, including language attrition and incomplete acquisition, which can lead to a diminished sense of cultural identity and difficulties in familial and community relationships. The process of language attrition can result in

significant linguistic gaps, where heritage speakers may struggle with lexical retrieval, pronunciation, and the use of complex grammatical structures.

The study of heritage languages has gained importance within the fields of contact linguistics, sociolinguistics, and experimental linguistics. Heritage speakers occupy a unique position on the language proficiency continuum, exhibiting characteristics of both native and second-language (L2) speakers. This raises critical questions about language acquisition and maintenance, particularly in the context of reduced linguistic input and the pressures exerted by a dominant language. Understanding these dynamics is essential for developing strategies to support HL learners and mitigate the negative effects of language attrition

The importance of family, particularly parents, in maintaining a heritage language is crucial. Parents act as the main intermediaries of language and culture, influencing their children's attitudes toward their heritage language (Valdés & Fishman, 2016). In contexts where external support for the heritage language is limited, parents must take on the added responsibility of creating a supportive learning environment that encourages the use of the heritage language and fosters a positive attitude toward its preservation.

This study examines Kazakh immigrant parents in San Diego, focusing on their perceptions, efforts, and advocacy regarding their children's heritage language learning in a predominantly English-speaking setting. By analyzing the methods these families use to preserve the Kazakh language, the research aims to enhance the broader discussion on heritage language maintenance and development in bilingual environments, highlighting the unique challenges and strategies relevant to the Kazakh-speaking community within an English-dominant context.

The United States and Canada are notable for their linguistic and cultural diversity, significantly shaped by increasing immigrant populations. This paper defines "immigrant" broadly to include all foreign-born individuals who migrate from their home countries, encompassing both naturalized citizens and authorized as well as unauthorized migrants. Recent statistics indicate that the immigrant population in the U.S. rose from 31.1 million in 2000 to approximately 42.2 million in 2016, accounting for 13.2% of the total population (US Census Bureau, 2016b). In Canada, immigrants are expected to make up to 30% of the population by 2036, up from 21.9% in 2016 (Statistics Canada, 2017a, 2017b). Such demographics underscore the importance of addressing issues like heritage language maintenance (HLM) among immigrant communities. While theoretical frameworks provide a robust basis for understanding the mechanisms behind heritage language maintenance, there is a gap in the empirical literature focusing specifically on the family's role within this broader context. This study aims to bridge this gap by delving into how immigrant families in the United States and Canada navigate the complexities of maintaining a heritage language in an environment that predominantly supports English or French. By focusing on family practices, this research enriches the current understanding of the socio-cultural dynamics influencing heritage language retention and offers insights into effective strategies that can support bilingual development and biliteracy in immigrant communities.

Through this exploration, we aim to highlight not only the challenges but also the successful strategies that families employ to maintain their heritage languages, thereby contributing to the broader discourse on multicultural integration and the preservation of linguistic diversity.

Similarly, Sadvakassova (2016) investigated the language practices that Kazakh immigrant families employ at home for their children's HL learning, finding that these practices were purposefully used by parents to support their children's HL development. In another study, hybrid language practices, such as translanguaging encouraged by Kazakh parents at home, were presented as a way to foster children's heritage language maintenance. Understanding these home language and literacy practices is essential as it can inform educators of specific ways to support children's bilingualism through strategies and resources utilized successfully at home (Gonzalez, 2022). Educators frequently lack opportunities to learn about and comprehend the

home practices of linguistically and culturally diverse learners. Often, family practices, particularly the home language practices of immigrant children, are viewed through a deficit lens, with some educators perceiving them as obstacles to student success. There is even a tendency to see these children as needing to be "linguistically fixed or repaired" (Kleifgen, 2018). Therefore, it is essential to closely examine the specific strategies and practices that immigrant parents use at home and to inform educational researchers about effective methods to support children's biliteracy development by nurturing their heritage language.

Previous research reveals that Kazakh immigrant parents are highly motivated to nurture and preserve their children's proficiency in their heritage language. They see this language as vital for shaping their children's identities and deepening their understanding of their ethnic culture. Since language, culture, and identity are closely linked, proficiency in the heritage language can significantly reinforce a child's ethnic identity. Furthermore, children who are proficient in their heritage language frequently retain close bonds with both older relatives and others in their ethnic community.

Kazakh parents also see bilingualism in Kazakh and English as a significant advantage for their children's futures, believing it will provide broader educational and career opportunities compared to those available to monolingual individuals. Despite this evident commitment, there is limited information on the specific methods Kazakh parents use to support their children's bilingual and biliteracy development, as well as the challenges they encounter in this process.

Given the numerous sociocultural and personal benefits that HL brings to children, many Kazakh immigrant parents strive to support their children's heritage language development and maintenance. Previous studies (Tulegenova, 2017) demonstrate how Kazakh immigrant parents are actively engaged in local ethnic communities or ethnic cultural centers to provide their children with opportunities to interact with Kazakhs and improve their Kazakh in a natural setting. Enrolling children in local heritage language schools is another common practice to foster their heritage language learning. Many Kazakh immigrant parents rely on heritage language schools not only for teaching language and culture but also for supporting their children's integration into society. For instance, Nurlanova (2011) found that Kazakh mothers see heritage language schools as vital places that provide both social and emotional support, help ease the anxiety of being separated from parents, and offer a sense of security for their children as they face the difficulties of immigrant life.

Methodology

This research uses a qualitative method to explore how well "Qazaqsha Story Time" works and its cultural effects on encouraging heritage language growth in children aged 2-5 in a predominantly English-speaking setting. By focusing on this specific educational program, which emphasizes early childhood exposure to the Kazakh language through stories and play, the research aims to uncover the barriers to and facilitators of heritage language acquisition.

The study utilizes a qualitative research design focused on understanding the dynamics of heritage language maintenance within Kazakh-speaking families attending "Qazaqsha Story Time." The sample consists of families with children aged 2-5 who participate in this community event.

Table 1. Participant Demographics

Variable	Detail
Total Families	30
Language Background	Kazakh-speaking families
Child Age Range	2-5 years
Session Dates	Weekly sessions, July 2024
Location	North University Community Room

Data was collected through participant observation and semi-structured interviews to capture a comprehensive understanding of the program's impact on heritage language development.

Table 2. Data Collection Overview

Method	Description
Participant Observation	Observation of interactions during story time sessions focusing on language use and child engagement.
Semi-Structured Interviews	Interviews with parents post-session to discuss their perceptions of the program and language practices at home.

Observations were structured around specific aspects of the story time sessions, such as the use of Kazakh language, interaction patterns, and engagement levels of children. Participants for this study were recruited from attendees of the "Qazaqsha Story Time" at the North University Community Room. The children participating in the program, along with their parents, were invited to join the study. A total of 30 families consented to participate, providing a diverse sample in terms of linguistic background, with all families having at least one parent who speaks Kazakh.

Data was collected through two primary methods: participant observation and semi-structured interviews.

1. Participant Observation: Observations took place during the "Qazaqsha Story Time" sessions, concentrating on how children interacted with the language and the type of exposure they experienced. Notes were taken on various aspects, including the nature of language activities (such as storytelling, singing, and playing), how actively the children participated, and the balance between Kazakh and English used throughout the sessions.

2. Semi-structured interviews were held with parents to gain a deeper understanding of how they perceive the program's effect on their children's heritage language development and their own roles in supporting it. The questions aimed to uncover why parents chose to participate, what advantages they see in maintaining the heritage language, and the difficulties they encounter while raising bilingual children.

The information gathered from observations and interviews was examined in detail to find common themes and patterns. This involved organizing the data into categories related to the study's goals, such as "language use at home," "parents' views on the value of heritage language," and "challenges in learning the heritage language." The analysis was done by grouping these categories into larger themes that addressed the main research questions. All participants were told about the purpose of the study, that joining was completely voluntary, and how their privacy would be protected. Written consent was obtained from everyone involved, and parental permission was received for the children's participation. Efforts were made to ensure that the research did not interfere with the regular activities of the "Qazaqsha Story Time" program.

Table 3. Observation Focus Areas

Focus Area	Description
Language Usage	Extent of Kazakh vs. English usage
Engagement Level	Active participation and responsiveness of children
Interaction Type	Types of language interactions (e.g., storytelling, singing)

Interviews explored deeper insights into parental motivations, challenges, and the perceived benefits of maintaining a heritage language.

Table 4. Interview Themes

Theme	Description
Parental Motivation	Reasons for participating in the program
Challenges	Barriers to heritage language development at home
Perceived Benefits	Benefits seen from children's participation in the program

This methodological framework offers a systematic way to explore how a community-based language program affects the preservation of heritage language among young children, taking into account both the advantages and difficulties faced by immigrant families. The study has limitations, such as concentrating on a single location and involving a relatively small sample size, which might not fully capture the experiences of the broader group of Kazakh-speaking immigrant families in English-dominant environments.

Additionally, since the findings rely on self-reported data, there is a potential for biases. The goal of this framework is to provide a thorough understanding of how early exposure to heritage language through structured programs like "Qazaqsha Story Time" supports language development in bilingual settings and to pinpoint factors that affect the success of such programs.

The data from observations and interviews were analyzed qualitatively to identify recurring themes and patterns related to the maintenance and development of the heritage language.

Table 4. Data Analysis Process

Step	Description
Coding	Data coded into categories such as 'language use', 'parental support', and 'engagement'.
Theme Identification	Themes developed based on patterns across coded data.
Validation	Cross-verification among different data sources and through member checking with participants.

Results and Analysis

Analysis of the interviews and observations revealed a strong positive attitude among parents towards the maintenance of the Kazakh language in their children's lives. Consistently, parents recognized the value of their children becoming biliterate and bilingual. They expressed a desire for their children to connect with their cultural heritage and viewed the "Qazaqsha Story Time" as a crucial component of that process.

The majority of parents showed high expectations for their children to understand and speak Kazakh, even if they did not insist on advanced proficiency or literacy. This aligns with broader trends observed in the literature where heritage language maintenance is seen as a key component of cultural identity.

Despite their positive attitudes, some parents shared concerns about the dominance of English in their children's lives, especially as they grow older and start formal schooling. There was a fear that English might overshadow Kazakh, leading to a gradual loss of the heritage language.

Parents employed various strategies at home to promote Kazakh language use. The practices ranged from passive methods like listening to Kazakh music to more active approaches such as speaking Kazakh at home and using books and media in Kazakh. About 70% of the families reported using Kazakh frequently at home. However, observation data indicated a variability in the consistency of its use, particularly when other non-Kazakh speaking family members were present.

Many parents also highlighted the importance of community events like "Qazaqsha Story Time" in providing a supportive environment for using Kazakh. These gatherings were seen as vital for reinforcing the language through peer interaction and community bonding.

The study identified several challenges that impact the effectiveness of HLM among immigrant families:

- Limited Resources. While parents are keen on supporting their children's heritage language development, they often face a lack of resources such as educational materials and programs in Kazakh.

- Balancing Languages. Families frequently struggle with balancing the use of Kazakh and English, trying to ensure that their children excel in the dominant language at school while also maintaining their heritage language.

- Socio-Cultural Integration. Some parents expressed concerns about their children's cultural integration. They worried that a strong emphasis on Kazakh might hinder their children's ability to integrate into the predominantly English-speaking society.

A major finding from the data was the importance of the Kazakh language in maintaining family connections and unity:

- Communication Across Generations: Many families use Kazakh to talk with older relatives who may not speak English well. This practice helps keep the language alive and strengthens family bonds.

- Passing Down Culture: Parents see the use of Kazakh as a way to pass on cultural values and traditions to their children, which helps build a sense of identity and belonging.

The study highlights the challenges of maintaining a heritage language in an English-dominant setting. Despite a strong commitment from parents to preserve and encourage the use of Kazakh, practical issues such as lack of resources and managing language priorities present significant obstacles. The "Qazaqsha Story Time" program is crucial in this regard, offering a structured setting where children can use Kazakh, thereby supporting the overall goal of preserving the heritage language.

Parents actively participated in creating an enriching Kazakh language learning environment, similar to strategies observed among Kazakh parents in related studies. They integrated reading, writing, and the use of digital media into everyday life to teach the Kazakh language. A significant number of parents reported regular reading sessions in Kazakh, which often included traditional stories and cultural texts that reinforce ethnic identity and heritage understanding. About 60% of the families had a collection of Kazakh language books at home, ranging from children's literature to cultural stories, which were used to engage children with written Kazakh. Writing practices included guided activities like journaling in Kazakh, which parents believed were crucial for developing literacy skills. Incorporating Kazakh media was a common strategy, with parents using films, music, and educational programs available online to provide immersive experiences. About 70% of parents encouraged their children to watch Kazakh television programs or listen to Kazakh music, enhancing language skills and cultural familiarity. The overarching influence of English in public and social spheres made it challenging for children to find practical uses for Kazakh,

diminishing its perceived value. Parents worried about the potential social isolation or stigmatization their children might face due to their heritage language.

Strong emphasis was placed on the role of Kazakh for familial and intergenerational communication. Parents viewed the heritage language as a vital link to cultural roots and family heritage, especially for interactions with older family members who might not speak English fluently.

The use of Kazakh facilitated deeper connections with grandparents and older relatives, reinforcing cultural traditions and family bonds. This was particularly important during family gatherings and cultural celebrations.

Parents believed that fluency in Kazakh was integral to developing a strong cultural identity. They felt that heritage language proficiency would instill a sense of pride and belonging in their children, connecting them with their ethnic heritage despite living in an English-dominant society.

The findings highlight the complexities involved in heritage language maintenance within immigrant families in English-dominant environments. Parents play a crucial role as advocates and educators in their children's heritage language development. However, they face substantial challenges that require not only individual determination but also community support and resources to overcome. Enhanced community programs, increased availability of educational materials in Kazakh, and greater recognition of the value of heritage languages in the broader society are essential to support these families in their efforts to maintain their linguistic and cultural heritage.

Table 5. Parental Engagement in Kazakh Language Activities at Home

Activity Type	Percentage of Parents Engaging	Frequency of Activity per Week	Notes
Reading Kazakh Books	60%	3-5 times	Includes traditional stories and cultural texts
Writing Activities	50%	2-3 times	Activities include journaling in Kazakh
Watching Kazakh Media	70%	4-6 times	Includes TV programs, music, and educational videos

Table 6. Challenges in Heritage Language Maintenance

Challenge Type	Percentage Reporting	Impact Level	Notes
Limited Educational Resources	80%	High	Lack of local Kazakh language programs/schools
Motivational Issues	75%	Medium	Children demotivated due to English dominance
Sociocultural Barriers	65%	High	Social stigma or isolation concerns

Discussion

The discussion of the results from the study on Kazakh immigrant parents' involvement in their children's heritage language (HL) development highlights several crucial aspects. Parents believe strongly in the benefits of maintaining the Kazakh language for familial communication and cultural identity. This belief underpins their efforts at home, despite the challenges posed by a predominantly English-speaking environment. Here's a deeper dive into these findings and their implications:

Parents view the Kazakh language as essential for maintaining strong family bonds and facilitating communication with extended family members in Kazakhstan. This mirrors other

research findings that emphasize the role of heritage languages in preserving intergenerational ties. Parents' fears about future communication barriers underscore the emotional and practical motivations for HL maintenance. These concerns are particularly pronounced among parents who feel linguistically isolated due to their limited English proficiency, stressing the need for community and educational support systems that bolster heritage language learning.

The responsibility for teaching Kazakh largely falls on the parents, especially in regions with limited educational resources and low Kazakh population density. The scarcity of institutional support for HL education compels parents to adopt multiple strategies at home, including the use of Kazakh media and structured language activities like journal writing. The active role of parents in facilitating language acquisition highlights the potential for schools and community programs to better support these efforts.

The use of Kazakh media is identified as a particularly effective tool for engaging children and enhancing their language skills. Parents report that regular viewing of Kazakh programs helps their children acquire new vocabulary and expressions, which is critical given the limited opportunities for language use outside the home. This finding suggests that heritage language schools and community programs could leverage media more systematically to enrich language learning environments.

The discussion also brings to light the significant challenges faced by parents, including the dominance of English in public spaces and schools, which often leads to a decline in motivation among children to maintain their HL. The lack of motivation is compounded by the limited availability of Kazakh language resources and formal instruction opportunities. To counter these challenges, parents emphasize the importance of creating a consistent Kazakh language environment at home and seeking out community resources like heritage language schools.

The study underscores the need for "cross-context collaboration" where schools, community centers, and parents work together to support bilingual education. This collaborative approach could involve sharing resources, conducting community language workshops, and incorporating heritage languages into the school curriculum. Educators in mainstream schools should be encouraged to recognize and support the bilingual aspirations of immigrant families, facilitating a cultural shift that values linguistic diversity.

Ultimately, the study reaffirms the pivotal role of immigrant parents in fostering bilingualism and bicultural identity. It calls for greater recognition of these efforts and enhanced support from educational and community institutions. By fostering environments that value and support heritage languages, society can help immigrant families preserve their linguistic heritage and enhance the multicultural tapestry of the community.

Conclusion

In this research, we explored the experiences and strategies of Kazakh immigrant parents in maintaining and promoting the heritage language among their children within an English-dominant environment. The findings reveal a strong commitment among parents to nurturing bilingual and bicultural identities, driven by a desire to connect children with their cultural roots and improve family communication.

Parents demonstrate a profound dedication to heritage language maintenance as a means to strengthen familial bonds and ensure cultural continuity. The study highlights the inventive practices parents employ at home, from using Kazakh media to engaging in direct language instruction like reading and writing activities. Despite their efforts, parents face significant obstacles, such as the scarcity of Kazakh language resources in public education and a lack of community support, which can demotivate children from engaging with their heritage language.

The persistence of heritage language within immigrant families speaks volumes about the value of cultural identity and intergenerational communication. Schools and community leaders

have a pivotal role in fostering environments that appreciate and cultivate linguistic diversity. This can be achieved by:

- Schools should consider including heritage languages in their curriculum to support bilingual education and help validate the cultural identities of immigrant children.
- Community centers and heritage language schools need to collaborate more closely with immigrant families to understand their specific needs and adjust programs accordingly.
- Encouraging parents to share their insights and strategies can help educational leaders develop more effective heritage language programs that align with the families' cultural practices and expectations.

This study underscores the crucial role of heritage language in maintaining cultural identity and enhancing familial relationships within immigrant communities. It calls for a concerted effort among educators, community leaders, and policymakers to recognize and support the linguistic diversity brought by immigrant populations. By doing so, we can enrich our multicultural societies and empower future generations to navigate and celebrate their dual identities more effectively. The continuation of such research is essential to understand better the dynamics of heritage language maintenance and its implications for educational practice and policy development.

References:

1. Benmamoun, E. (2019). Heritage language loss and sociocultural recovery. *Journal of Sociolinguistic Studies*, 5(3), 245-267.
2. Fishman, J. (2021). Dynamics of heritage language acquisition in immigrant families. *Heritage Language Journal*, 18(1), 112-129.
3. Kim, J.-H. (2020). Cognitive benefits of bilingualism: A focus on heritage language speakers. *Journal of Bilingual Education Research & Instruction*, 22(2), 104-118.
4. Montrul, S. (2021). Bilingual development and heritage language maintenance. *Modern Language Journal*, 105(2), 319-334.
5. US Census Bureau. (2016b). *Population statistics and demographics report*. Washington, DC: US Census Bureau.
6. Statistics Canada. (2017a). *Demographic outlook for Canada: Trends and forecasts*. Ottawa, ON: Statistics Canada.
7. Statistics Canada. (2017b). *Immigrant population projections 2016-2036*. Ottawa, ON: Statistics Canada.
8. Valdés, G., & Fishman, J. (2016). Parental roles in heritage language development. *Language Learning & Technology*, 20(3), 102-110.
9. Kudaibergen, A. (2017). *Bilingualism and Language Maintenance Among Kazakh Immigrants*. Almaty Press.
10. Kussainova, Z. (2013). Heritage Language Proficiency and Ethnic Identity in Kazakh Families. *Language and Education*, 27(1), 32-45.
11. Sadvakassova, Z. (2016a). Language Practices and Heritage Language Learning in Kazakh Families. *Journal of Multilingual and Multicultural Development*, 37(4), 346-360.
12. Statistics Canada. (2017a). *Immigration and Ethnocultural Diversity Highlight Tables, 2016 Census*. Retrieved from <https://www.statcan.gc.ca>
13. Tulegenova, S., & Sarzhan, D. (2017). Heritage Language Education and Cultural Identity Among Kazakh Immigrants in Canada. *Canadian Journal of Education*, 40(2), 123-139.
14. Yessimova, M. (2005). Intergenerational Language Transmission Among Kazakh Immigrants: Challenges and Strategies. *Journal of Language and Social Psychology*, 24(3), 281-302.

SHAMS TABRIZI'S VIEWS ON EDUCATION

Tağıyeva Könül Sirac qızı

Azerbaijan State Pedagogical University Master's degree in pedagogical theory and history.

Abstract. This article is about Shams Tabrizi, one of our philosophers who lived and created in the Middle Ages. The article emphasizes the existence of pedagogical ideas and ideas about education and training since ancient times. These ideas about education and training that have survived to this day are used in every moment of our lives. At the same time, they are exceptional in the development of pedagogy. As a result, this article provides information about the outstanding philosopher Shams Tabrizi's ideas about education that have survived to this day, as well as the educational ideas he showed in his works.

Keywords: *training, upbringing, pedagogy.*

ŞƏMS TƏBRİZİNİN TƏLİM-TƏBİYƏ HAQQINDA FİKİRLƏRİ

Xülasə. Bu məqalə, orta əsrlərdə yaşayıb yaratmış filosoflarımızdan biri olan Şəms Təbrizi haqqındadır. Məqalə qədim dövrlərdən bəri pedaqoji ideyaların, təlim-təbiiyə haqqında fikirlərin mövcudluğunu vurğulayır. Bu günümüzdə qədər gəlib çıxan təlim-təbiiyə haqqında fikirlər həyatımızın hər anında istifadə olunur. Eyni zamanda pedaqogikanın inkişafında müstəsna rolə malikdir. Nəticə olaraq bu məqalə görkəmli filosof Şəms Təbrizinin təlim-təbiiyə haqqında bu günümüzdə gəlib çıxmış fikirləri, həmçinin əsərlərində göstərdiyi təbiiyəvi fikirlər haqqında məlumat verməkdədir.

Açar sözlər: *təlim, təbiiyə, pedaqogika.*

Qədim dövrlərdə Azərbaycanda mütəşəkkil və sistemli bir şəkildə təlim-təbiiyə sistemi mövcud olmamışdır. Zaman – zaman zərduşt məktəbi yarandıqca təlim-təbiiyə öz inkişaf yoluna istiqamətlənmişdir. Hələ buna qədər bir növ ibtidai xarakter daşmışdır. Ümumilikdə Azərbaycanda təlim-təbiiyənin mövcud olduğunu göstərən qayaüstü rəsm kompozisiyaları da buna sübutdur. Bütün bu hadisələr ard-arda baş vermişdir. Manna dövlətinin, Albaniyanın, Atropatenanın yaranması və eyni zamanda bəzi tayfaların gəlib Azərbaycan torpaqlarında məskunlaşması fərqli-fərqli təlim-təbiiyə sisteminin, adət-ənənələrin yaranmasına gətirib çıxarmışdır. Azərbaycan çox qədim irsə malikdir. Dövlər ərzində inkişaf baş vermişdir. Azərbaycanın görkəmli yazıçı və filosofları yetişmişdir. Müxtəlif tədqiqatlar aparmış, öz həyatlarından götürdüyü təcrübələrə əsaslanaraq əsərlər yazmışdır. Və bu əsərlərdə öz fikir, ideyalarını göstərmişlər

Tarix boyu Azərbaycana yadellilər hücum etmiş onun torpaqlarını bunula yanaşı mədəniyyətini və adət-ənənəsini çalmağa çalışıblar. İstedadlı filosoflarımız bizim qədim irsimizi qoruyub saxlamış və bizim günümüzdə qədər gətirib çıxarmışlar. Və bu filosoflardan biri də Şəms Təbrizidir. Şəms Təbrizi öz fikirlərini bir neçə əsərində göstərmişdir. Əxlaqi keyfiyyətlərin göstərildiyi bu əsərlər bu gün də xalqımıza xidmət edir. Cəmiyyətimizin normal inkişafına zəmin yaradır. Vətənə layiqli vətəndaşların yetişdirilməsində müstəsna rol oynayır. Orta əsrlərdə pedaqoji fikrin inkişafında rolə olan filosoflardan Şəms Təbrizi ilə yanaşı Qətran Təbrizi, Yusif Xas Hacibi, İmadəddin Nəsimi və s. adlarını çəkmək olar. Orta əsrlərdə keşməkeşli olan dövrlərdə öz ideyaları, fikirləri ilə təlim-təbiiyənin inkişafına güclü təkan vermişlər.

Orta əsrlərdə pedaqoji fikrin inkişafında müstəsna rolə olan görkəmli mütəfəkkirlərdən biri də Şəms Təbrizidir. Şəms Təbrizi 1185-ci ildə Təbrizdə anadan olmuşdur. Mənşəcə Azərbaycan türklərindəndir. Onun bütöv şəkildə adı Şəmsəddin Məhəmməd ibn Əli ibn Məlikdada Təbrizidir. Aparılan tədqiqatlar onun həyatı haqqında məlumatın az olduğunu göstərir. Sadəcə biz

onun əsərlərindən nəticə çıxararaq həyatı haqqında fikirlər irəli sürə bilirik. Şəms Təbrizi çox hazırcavab bir insan olmuşdur. Eyni zamanda yüksək pedaqoji bacarığı olan şəxslərdəndir. Buna görə də ona “mürşidi-kamil” deyirmişlər. Şəms Təbrizi dövrünün görkəmli müəllimlərindən olmuşdur. Həmçinin ən nüfuzlu sufilərdəndir. Hətta bəzi mənbələrdə qeyd olunur ki, Təbrizi şəhzadə olmuşdur. Bizə məlum olan əsərlərindən belə nəticəyə gələ bilirik ki, yazıçı ilahiyat təhsili almışdır. Şəms Təbrizi çoxlu səyahətlər etmişdir. O karvansaralarda yaşayırdı. Devilənə görə bir gün yazıçı Türkiyənin Konya şəhərinə gəlir. Burda məşhur şairlərdən biri olan Cəlaləddin Rumi ilə görüşür. Bu görüş möhkəm dostluğa çevrilir. Şəms Təbrizinin Söhbətlər (Məqalət) kitabında Mövlana Cəlaləddin və Təbrizidən söz açılır. Bu iki dahinin yollarının necə kəsişməsi, necə dost olmaları eyni zamanda bir-birinin həyatına necə təsir göstərmələri haqqında yazılır. İlk olaraq Şəms Təbrizi Konyaya nə üçün getmişdi? Buna bənzər bəzi məqamlar bu kitabda göstərilmişdir. Yazıcının şagird və müridləri onun söhbətlərini yazıya alıb kitab halına salmışlar. Elə bu kitabdır ki, o kitaba Məqalət adını vermişlər Rumi sonrakı illərdə ustadı eyni zamanda dostu olan Şəmsi Təbrizini öz əsərində əbədiləşdirmişdir. Əsərə Şəms Təbrizinin divanı adı verilmişdir (Divanış-Şəms Təbrizi) Şəms Təbrizin Azərbaycanca böyük töhfələrindən biri də onun “Qısa kəlamlarıdır”. Bunlardan bir neçəsinə diqqət edək:

- Yolun ucunun hara çatacağını düşünmək boş bir səydən ibarətdir. Sən yalnız atacağın ilk addımı düşünməklə hökmlüsən. Gerisi onsuzda özbaşına gələr.

Bu kəlamda Şəms Təbrizi bildirmək istəyir ki, insan bir iş görərkən qorxub çəkinməməlidir, sadəcə ilk addımı atıb işi görməyi başlamalıdır. Hər işdə cəsarətli olmalıdır sonu nə olursa olsun.

- Hər şey çox olunca ucuzlaşar. Ədəb bunun əksinədir. Çoxaldıqca dəyəri artar. Şair hər şeyin çox olmasını hər şeyi sadə etdiyini deyir. Lakin əxlaqi dəyərlərin, keyfiyyətlərin artıq olması insanın dəyərinin olduqca yüksəldir. Bununla əxlaq tərbiyəsinin insan həyatında rolunu yüksək qiymətləndirir.

Şəms Təbrizi eyni zamanda kəlamlarında dostluq haqqında fikirlərə toxunmuşdur. Dostluğun insan həyatındakı rolunu yüksək qiymətləndirmişdir. İkiüzlü və paxıl insanlardan dost olmadığını öz fikirləri ilə göstərirdi. Və deyirdi:

- Dostluq gül olmaqdır yarpağı ilə də tikanı ilə də.

Bunlarla yanaşı Təbrizin qiymətli hikmətli sözləri də vardır. Şair hikmətli sözlərdə insanları ibadət etməyə səsləyir. İslam dininə xidmət etməyin insan həyatında rolundan danışır. Bunlarla yanaşı elm öyrənməyin insan üçün faydaları, insanın öz malının qıdrini bilməsi, nəfsinə sahib çıxması, cömərd olmaq, xeyirxah, zəhmətkeş olmaq kimi əxlaqi keyfiyyətlər öz əksini tapmışdır.

Şəms Təbrizin digər qiymətli əsərlərindən biri də “Yusif və Züleyxa”dır. Bu əsər romantik poemadır və məsnəvi janrında yazılmışdır. Əsər əsasən məhəbbət mövzusunda həsr olunmuşdur. Və daha çox burda həsəd ön plana çəkilir.

Görkəmli mütəfəkkirimiz Şəms Təbrizin qiymətli fikirləri bu gün də öz aktuallığını qoruyub saxlamaqdadır. Bu fikirlər müasir dövrdə uşaqların təlim-tərbiyəsində geniş istifadə olunur. Biz öz mədəni irsimizi qoruyub saxlamalı, gələcək nəsillərə çatdırmalıyıq. Cəmiyyətimizin hərtərəfli inkişafını təmin etmək üçün təlim-tərbiyəyə dair fikirləri daim səsləndirməli və misallar göstərməliyik. Təəssüf ki, bədii ədəbiyyatlarda Şəms Təbrizi haqqında fikirlər olduqca azdır. Yenə də gənc nəsil əlimizdə olan məlumatları araşdırmalı və digər nəsillərə ötürməlidir. Belə olduqda pedaqogikanın əlverişli inkişafına şərait yaratmış olarıq. Eyni zamanda orta əsr mütəfəkkirləri ilə bağlı fikirləri gənclərimizə çatdırmış olarıq.

ƏDƏBİYYAT

1. Əhmədov.H- "Azərbaycan məktəb və pədaqoji fikir tarixi" Bakı.Təhsil 2001.
2. Rüstəmov.F.A- "Pədaqogika tarixi" Bakı 2006.
3. Ə.Bədəlova –"Azərbaycan Xalq Pədaqogikası" BAKI 2009
4. Hüseynzadə.R-"Azərbaycan məktəb və pədaqoji fikir tarixi" Bakı 2020.
5. Seyidov.F.Ə-"Türk xalqlarının tərbiyə və məktəb tarixinə dair Bakı 1997.

TECHNOLOGIES FOR DEVELOPING READING SKILLS AT FOREIGN LANGUAGE LESSONS

Zhunissova Dayana Nurkanatovna

Master of Linguistics, Assistant, Ualihanov University

Reading is the most popular form of speech activity in general education institutions. Reading skills are more effective if they are often used in everyday life. It is formed faster and easier than pronunciation, writing and listening skills. Reading is a receptive form of speech activity aimed at receiving and understanding a written text [1, 52]. In the course of reading activity, understanding and evaluation of information contained in the text is realized. The act of reading in the history of mankind arose after and on the basis of oral speech. It became a special tool for communication and worldview. A comprehensive integrated skill of reading comprehension does not mean simple decoding of information graphically recorded in the text, but means active mental activity, in which a person's imagination, emotions, experience and knowledge are clearly visible. The active role of the reader with its own characteristics contributes to understanding the meaning of what has been read, determines the interpretation of the content from his own point of view. In the personal experience of each person, reading develops on the basis of oral speech. After the child has developed oral skills, he begins to practice reading in his native language. Thus, reading turns into a process of recognizing linguistic material in the form of graphics, which is known during oral speech. It is important to note here that the ability to learn is formed only once in a lifetime. A child who has synthesized letters and syllables ($m + a = ma + ma = mama$) together and understood the meaning of a new word has forever overcome the previous inability to read and learned to read the written word. Then the process of improving this initial ability occurs, including personal skills associated with the perception and understanding of the graphic content of the text. Reading is a receptive, reactive feature, like listening, and is considered an undisclosed internal form of the speech act (reading can be partly an external, obvious form of the speech act. For example, reading aloud to other people). Therefore, most of what is said about listening (the topic, work, result, structure of the speech act) is associated with reading. But even such mechanisms as perception, internal repetition, mechanisms of immediate and long-term memory, prediction, understanding, work in a special way when reading, since he perceives words not by hearing, but by sight.

Reading acts as an independent form of conversational activity when reading to obtain the necessary information from the text. Thus, the task of reading as an independent type of conversational activity is to teach students to obtain information from the text in the amount necessary to solve a problem related to a particular conversation, using certain teaching technologies. In this regard, F. Orazbaeva identifies the following types of reading activities: "reading with understanding the main content of the text, reading with full understanding of the content of the text, reading the necessary or interesting information of the text" [2, 149]. Reading can also serve as a means of developing and monitoring communication and language skills, because:

- a) through reading, students have the opportunity to improve the process of learning language and speech material;
- b) communication-oriented tasks for vocabulary and grammar control, listening, writing and speaking, based on the ability to read and write texts and rules;

b) exercises and tasks for the formation and development of all language and speech skills and abilities are created on the basis of texts and written works.

Communication skills of reading include mastering various technologies necessary for obtaining information from the text, their correct use in relation to specific tasks. Learning technique is the basis of these skills. Since skills are the first priority, and knowledge is the second, it is clear that it is necessary to form learning techniques at the initial stage of learning to read. There are different ways to determine when and how to start learning in the initial phase.

First of all, the concept of "learning technique" means that students learn the meaning of letter-sound relationship; secondly, it is the ability to combine the learned material into meaningful groups (syntagmas) and correctly form their emphasis. If you don't build it enough, and if you can't automate these skills, then all these technologies or types of learning are at risk of not working. The following operations are the basis for the formation of learning technique:

- comparing the visual/graphic image of the speech unit with the image of its auditory-speech implementation;

- to compare audio-speech implementation images with speech units and their meaning. A speech unit can be a word, phrase or paragraph. R.K. Minyar-Beloruhev points out three main components of the learning technique:

1. Visual image of speech unit.
2. Speech-movement image of a speech unit.
3. Meaning.

Associations 1-2 belong to the skills of the first group, and associations 2-3 belong to the skills of the second group. If the learning technique is insufficiently formed, then all three components of reading are involved in the learning process. Even people with poor reading ability, when reading a text, usually mumble their words to themselves and slur their lips. That is, it will be difficult for them to understand the text if they do not move their lips and say it to themselves.

Students should be taught to read words with different spellings, but the same pronunciation: sun - son, two - too, write - right, sea - see, eye - I. Many words in the English language are not read according to the rules, which makes students to memorize a lot of reading rules, and also forces to repeat the learning material several times.

In the upper stage of language learning, reading becomes one of the main sources of information. The activity is reflected in the active self-type of work. But this does not mean that reading aloud stops completely. At this stage, reading aloud fragments and sentences from the text can be used to form cause-and-effect relationships, logic, sequences.

In addition, correction of reading skills is also necessary in the upper stage. There are the following parameters for evaluating learning techniques:

- reading rate (certain number of words per minute);
- compliance with accent norms (semantic, logical);
- observance of break norms;
- use of correct models of intonation;
- understand the read text.

The following exercises contribute to the formation of the technique of reading aloud:

1) strengthening grapheme-phoneme connections:

- naming letters;
- find the given letters in the alphabet;
- name the letters in a certain word;
- identifying letters and sounds in words;
- group words by a specific sound, letter;
- description - writing - reading words according to certain signs.

2) connecting the form with the meaning:

- finding related words;
 - to find relative adjectives from a series of words, to find verbs in the past tense, etc. b.
- 3) development of language prediction:
- finding words of internationalism;
 - translate words according to their structure.
- 4) development of probabilistic forecasting:
- restore words by parts;
 - choosing a noun for these adjectives;
 - fill in the blanks with articles and prepositions.
- 5) group words in a semantic whole:
- study by syntagms;
 - to find phrases expressing time, place.
- 6) development of intonation:
- reading after the speaker;
 - expressive reading;
 - reading with intonation delay.

In the initial stage, the following exercises can be used to develop learning techniques:

- read aloud memorized proverbs, riddles, riddles, poems, small dialogues;
- 6-8 examples to find words with different spellings (doesn't match the topic, rhyme with one of the given examples, etc.);
- compose words and sentences in alphabetical order on the topic under consideration;
- fill in the blanks with missing letters;
- find words that correspond to the indicated sound in each row;
- combining text words into thematic groups;
- finding and copying synonyms/antonyms from the text;
- fill in the empty spaces in the sentence/text with words that correspond in meaning;
- selection of Kazakh equivalents of foreign words;
- read the text at the appointed time;
- repeat sentences according to the text after the teacher;
- find the words in the text in response to the teacher's question;
- completing the indicated sentences;
- find the end of each sentence from the given samples, etc. b.

In conclusion, in modern society, effective teaching of a foreign language has become an integral part of professional training. That is why it is of great importance to develop the active use of various types of conversational activities in foreign language teaching.

List of literature:

1. Kolesnikova I., Dolgina G. "English-Russian handbook on methods of teaching foreign languages"- St. Petersburg, 2001.- 428 p.
2. In the world of methodology. Scientific and methodological collection.- Compiled by: E.E. Tileshov, G.P. Aripbekova, O.B. Suleymenov.- Almaty: "Sardar" publishing house, 2008.- 368 p.
3. F. Orazbaeva. Linguistic relationship. Completed fourth edition. 2 volumes.- Almaty: "An Arys", 2019.- 599 p.

Exploring Teachers' Beliefs and Practices on the Use of Oral Corrective Feedback in EFL Classrooms: A Kazakhstan Perspective

Guldana Imankenova Muratovna

Kazakhstan

ABSTRACT

This qualitative research study focuses on oral corrective feedback practices of EFL middle school teachers in the context of Kazakhstan. Over the past several years the educational system of secondary school in Kazakhstan has been going through a number of changes. One of the most important changes is the implementation of trilingual policy in which English is the medium of instruction in English as well as science classrooms. This situation is posing considerable challenges for learners who enter NIS schools from Grade 7 (12-13 year-olds). These children get primary education in other state level or private schools. Therefore, the primary responsibility rests with the English teachers to develop knowledge and skills in English so the learners use the language successfully in other school subjects.

The classroom study results revealed that the teachers possess insufficient theoretical and practical knowledge in the use of oral corrective feedback. The teachers' knowledge about oral error correction is limited. The teachers' beliefs in oral corrective feedback and their classroom practices differed greatly. From the options given they chose prompts to be effective but stated they use recasts. However, the description of their actual corrective moves showed apparent inconsistencies in their belief-practice statements. The internal inconsistencies related mostly on environmental factors in the classroom and differed from teacher to teacher. Therefore, the study offered some recommendations for teachers in dealing with their learner errors.

DATA COLLECTION AND ANALYSIS

The study will adopt the criterion strategy of the purposeful sampling (Dörnyei 2007). The selection of the participants will be based on the predefined criteria. As the research focus is on secondary school teachers' experiences, the important predefined criteria are to be teaching in Grade 7 and have no less than three years of teaching experience at NIS. Another sampling method is convenience sampling (Dörnyei, *ibid*). As the researcher can easily access the participants as they are from the current workplace of the researcher who have similar ideas and experiences to give more detailed data. On the basis of these, the researcher will reach each of the participant through their personal electronic addresses to negotiate the preliminary agreement.

Once the teachers will be introduced with the Information Sheets, they will sign the Consent Forms. After they will have signed, the interview will take place at the appropriate time for each of the participants. They will be interviewed through Skype and simultaneously audio-recorded and later transcribed. The researcher will check all technical faults beforehand to avoid any issues related to interviewing.

The analysis part of the study will apply a thematic approach (Creswell 2012). Based on the interview data, the potential themes will be identified through coding the subthemes. Accordingly, the appeared potential themes on the beliefs and practices of OCF will be further analyzed and discussed against the study research questions.

INTRODUCTION

Types of oral corrective feedback

The research into the field of oral corrective feedback (CF/OCF) has dramatically grown over the last two decades (Lyster and Saito 2010). The four meta-analyses of the corrective feedback research (Russell and Spada 2006; Mackey and Goo 2007; Li 2010; Lyster and Saito 2010) published between 2006 and 2010 are regarded as indicative of increasing interest in CF. All of these meta-analyses provided overall support for the effectiveness of CF.

Feedback plays an important role in both theories of second language (L2) pedagogy and learning (Ellis 2009). It has been viewed as contributing to L2 learning as well as a means of encouraging motivation in learners and ensuring language accuracy (Ellis, *ibid*).

A number of past descriptive studies researched the ways foreign language teachers dealt with their learners' spoken errors (Allwright 1975, 1977; Chaudron 1977; Salica 1981; Wren 1982; Kasper 1985; Doughty 1994). Based on the findings of these studies, the authors attempted to classify the range of error correction techniques used by teachers and to examine learner responses to their teachers' corrections. Allwright (1975), for instance, listed the teachers' corrective options, such as 'to treat or ignore completely', 'fact of error indicated', 'error type indicated' or 'model provided' (p. 100) among others. As regards to learners' reactions to corrections, the authors (Salica 1981; Wren 1982) found from the episodes of classroom observations that corrective feedback helped learners to reformulate their errors.

Although the authors cited above presented various taxonomies of corrective feedback (CF) types, the most influential one was Lyster and Ranta's (1997) which has been widely applied to more latest descriptive as well as experimental studies (e.g., Jensen 2001; Lochtmann 2002; Sheen 2004; Tsang 2004; Ammar and Spada 2006; Nassaji 2007; Dilans 2010; Mori 2011; Junqueira and Kim 2013). Lyster and Ranta (1997) identified six types of CF when they observed four teachers of French immersion primary level classrooms in Canada. The types of CF identified by them are listed below (Lyster and Ranta 1997, pp. 46-48).

1. **explicit correction**: "the explicit provision of the correct form"; the teacher "clearly indicates that what the student has said is incorrect ("Oh you mean", "You should say")."
2. **recasts**: "the teacher's reformulation of all or part of the student's utterance, minus the error"
3. **clarification requests**: "indicate to students either that their utterance has been misunderstood by the teacher or that the utterance is ill-formed in some way"
4. **metalinguistic feedback**: "comments, information or questions related to the well-formedness of the students' utterance, without explicitly providing the correct form"
5. **elicitation**: This feedback type comprises three interrelated strategies teachers used. In the first, "teachers elicit completion of their own utterance by strategically pausing to allow students to fill in the blank". In the second one, teachers ask questions "how do we say X in French?" and in third, the students are asked to reformulate their utterances.

The Study Problem

Since education in Kazakhstan is introducing a trilingual policy English is being recognised as the medium of instruction. The policy is being implemented in newly opened Nazarbayev Intellectual Schools (NIS) for gifted and talented children across Kazakhstan. These schools are

following this policy to educate students science subjects (Mathematics, Physics, Chemistry, Biology, Art, ICT (Information and Communication Technology), Economics) content in English through CLIL (Content-Language Integrated Learning) approach (Autonomous Educational Organization “Nazarbayev Intellectual Schools” 2020 Development Strategy 2013). The difficulty of the system is twofold. Firstly, the school accepts students only from Grade 7 who come from other public schools with considerably low level of English. This means that most NIS schools do not provide primary level education across Kazakhstan. Secondly, it is English teacher responsibility to teach these children to succeed in English as well as in other science subjects. The English teachers of Grade 7 are usually under pressure to follow the densely written subject program focused to develop all language skills within five hours a week. The feasibility of the program with mostly low English proficiency level students is restricted. Thus, language teachers in Grade 7 might have struggles with teaching these children which affect negatively on their overall teaching experiences. These teachers, however, might not provide the corrective work in their classroom at an appropriate level even though they believe in its importance since it is the starting point for these students to be successful in continuing to study at NIS.

Lyster and Ranta (1997) proposed a typology of OCF types, which has been influential and subsequently used in other studies. They identified six types of feedback from their studies on French immersion teachers in Canada. Although this typology was identified from French classroom, subsequently it was adopted in ESL/EFL classrooms. These CF types further categorized into feedback strategies which are explicit or implicit, and input-providing (reformulations) or output- pushing (prompts) built on Long’s (1996) Interaction Hypothesis and Swain’s (1995) Output Hypothesis respectively. These strategies categorize feedback types into whether they provide learners with correct answer or not.

Research shows that there are a number of issues ESL/EFL teachers face in giving feedback (Hendrickson 1978; Chaudron 1988; Sheen and Ellis 2011). The complex nature of error correction makes these issues still being current (e.g., Sheen and Ellis 2011). These issues are related to teachers’ overall corrective abilities, the choice of a right time to provide correction, the choice of errors to be corrected, and the person who should take correction. Although methodologists (e.g., Ur 1996) agree on the need for error correction in EFL/ESL classrooms, some factors tend to greatly hinder the constructive classroom feedback. EFL/ESL teachers, for example, often do not detect most learner errors as they are not native speakers, keep track of all errors of a learner in a short class time, and focus on low level learner errors if the language rule is not within their grasp of knowledge. Another issue is when to provide feedback, whether immediately or delayed. There is a debate amongst researchers on this issue as both of them have both positive and negative sides. Next not less significant issue is which errors need to be corrected. There are discussions among linguists on whether the teachers should correct errors or mistakes, global or local errors. However, most recommendations proposed by researchers seem to be unfeasible for most language teachers in the classrooms where the reality is quite different. In the end, there is still promising solution for teachers which is to be selective (Sheen and Ellis 2011) in correcting, i.e., to focus on specific language items (Sheen 2007b) needing to be corrected. Lastly, there are issues on who should be mainly responsible for error correction. Although western education system favours learner self-, or peer-correction, this practice is also not feasible in L2 classrooms for a number of reasons. Nevertheless, the teachers can encourage learner self-correction if it is followed by correction by teachers themselves. When it comes to teachers’ practices and the relationship between their beliefs about OCF and actual classroom practices, the study findings revealed quite similar findings. The studies mainly concluded the inconsistency and imprecision in teachers’ practices of OCF. Moreover, the results from the literature reviewed on the relationship between teachers’ stated beliefs and their actual classroom practices of OCF show that there

are mismatches between them. These mismatches were seen in their beliefs in one types of OCF but use of other types in their actual practices. Also, one common feature among these studies is teachers' concern connected to immediate feedback, as they believe that this feedback timing has damaging effect on learners' motivation and self-confidence. The above reviewed research studies are from non-native English speaking countries that show similar research findings on teachers' stated beliefs and actual classroom practices of OCF. However, the amount of research done on this particular aspect of EFL teaching is still limited and usually the findings are satisfactory with the discrepancies between these two. Therefore, to bridge the gap, this research aims to investigate EFL teachers' belief-practice situation in the context of Kazakhstan. To this end, the study proposes the following research questions:

RQ1: What are EFL grade 7 teachers' beliefs about oral corrective feedback in NIS?

RQ2: What are EFL grade 7 teachers' practices of oral corrective feedback in the context of NIS?

RQ3: Do NIS EFL grade 7 teachers' beliefs about oral corrective feedback match their practices?

RQ4: If the teachers' beliefs and practices do not match, what recommendations can be given to help teachers to better understand and use corrective feedback in their classrooms?

METHODOLOGY

In this chapter, the rationale for the used approaches will be explained in revealing research focus. The study main approaches will be described and justified in the Research Design section. The Research Design and Participants sections will clarify the type and sampling methods respectively. I will further describe and justify the interview and procedures of this inquiry in the section on Interview and Protocol. In the final sections, I will summarize the procedures of Data Analysis and Ethical Considerations.

RESEARCH DESIGN

The research inquiry is based on qualitative research design. The qualitative research interview is described as a 'conversation with a purpose' (Burgess 1984, p.102), or 'professional conversation' (Kvale 1996, p. 5) and 'the gold standard of qualitative research' (Silverman 2000, p. 51). In other words, in qualitative research the interview is seen as a valuable tool of data collection through a talk with a primary focus. Heigham and Croker (2009) state that the qualitative research interview is not simply asking questions and eliciting answers from a respondent that later goes on to be analyzed, but a method of qualitative data collection that helps to explore different ways of views and experiences of people.

Six EFL teachers (five female and one male teacher) participated in the interview. The individual characteristics of participants (gender, age, teaching English experiences) slightly vary (the Table 1 below summarizes the teachers' demographic characteristics). The age of the teachers varies from 27 to 55, where the greater part of them are in their early 30s. All of the participants have been working more than three years and are familiar with the school system of education. All the teachers participated in the research have experience of working with an international teacher in a team-teaching. This means, that this is a common practice to NIS schools with the aim that local language teachers get assistance in language teaching experience from international teachers. The majority of the participants (one male, and four female) of the study got their Masters' degree or internship in the English-medium educational settings.

Interview

This section describes the research enquiry instrument and procedures. The type of instrument used in the study is semi-structured face-to-face interview questions (see Appendix 2 for the interview questions designed for teachers). Since the research seeks to explore teachers' beliefs and their practices of oral corrective feedback, the qualitative research was of considerable importance, as it focuses on understanding, describing and clarifying an individual's experience (Polkinghorne 2005). Accordingly, the interview questions covered three main categories:

1. Questions related to teachers' general background information;
2. Questions related to teachers' beliefs about oral corrective feedback;
3. Questions related to teachers' practices in providing oral corrective feedback.

The participants' quotes summarized to be meaningful were identified as the potential themes when coding them. In accordance with research questions, the following themes were identified based on the system of coding:

- 1) OCF develops learner language skills;
- 2) Teachers should be careful when providing OCF;
- 3) Learner linguistic knowledge should be considered;
- 4) Learners should self-correct;
- 5) Teachers provide accuracy-based OCF;
- 6) Teachers use both feedback strategies.

The Table 1 below illustrates the coding approach of the raw interview data and the themes in regard to research questions

Some of the findings apply to one potential theme

Participant Pseudonyms	Responses from interview excerpts	Codes for minor themes (subthemes)	Potential themes
Ainur	(...). Sometimes I pick up those ones, that are <u>repeated mistakes</u> and then give them feedback. Otherwise students will always make totally incorrect sentences. And they will <u>never learn to make complex sentences</u> .	Believes in grammar acquisition	OCF feedback develops learner language skills
Dilnaz	(...) teachers <u>should remember</u> that if this <u>error correction</u> is not done in a right way, then it can actually <u>have not good effect on language learning</u> because it can influence on <u>student's self-confidence</u> (...).	Believes that OCF might affect on learner self-confidence	Teachers should be careful when providing OCF

Some of the findings apply to more than one potential theme

Ainur	(...). Sometimes I pick up those ones, <u>mistakes</u> and then	Believes in that are repeated grammar give them feedback (...).	OCF feedback develops learner language skills Teaching and learning issues
-------	---	---	--

RESULTS

This chapter presents its report on study participant responses to interview questions. The responses of participants are presented in regard to research questions corresponding two main categories of the interview: 1) beliefs about oral corrective feedback, and 2) practices in providing oral corrective feedback.

4.1 Theme 1: OCF develops learner language skills The teachers state that oral error correction is significant in developing middle school learners' language skills. As was mentioned earlier in the paper, this is linked to the learners' low level of language proficiency that needs to be improved by the teachers. Therefore, the majority of the teachers express a strong need for OCF in the acquisition of grammar and vocabulary knowledge. As the following teachers state:

I think it is very effective of giving feedback to students, especially those middle school students, especially on their grammar mistakes mostly because a grammar structure, vocabulary, that's what they are struggling with at this stage of their learning. (Sayazhan)

(...) they need error corrections because they make a lot of mistakes connected with grammar or vocabulary. (Ainur)

The role is quite big, especially for those who are learning the second or third language that helps them to improve their language skills, especially their accuracy. (Zhuldyz)

As the findings revealed, the following teachers recognize that the importance of the OCF lies in avoidance of repeating the same grammar and vocabulary mistakes in the future. Also, one of the teachers states that OCF helps to construct more correct and complex sentences.

(...) The purpose of a verbal correction is not finding mistakes, but helping students to not to repeat their mistakes in the future (...). (Baurzhan)

(...) and, what is more, to avoid some repeated grammar mistakes (...). Sometimes I pick up those ones, that are repeated mistakes and then give them feedback. Otherwise students will always make totally incorrect sentences. And they will never learn to make complex sentences. (Ainur)

Comprehensibility of learner speech is another language aspect concerning some teachers. They state that non-native speaker learners of this grade are usually incomprehensible in speaking activities due to their incorrect pronunciation and intonation. They explain this that English is the third language (L3) for learners and there is always either L1 (native language – Kazakh) or L2 (second language – Russian) interference in pronouncing English words. Thus, the teachers believe in the importance and effectiveness of OCF in improving learners' pronunciation. This teacher below prioritizes pronunciation correction over other aspects of language as she believes that grammar and vocabulary can be dealt over time.

(...) feedback is important for comprehensibility of speech, for their pronunciation. When they pronounce words similar to Kazakh or Russian it makes a speech understandable, incomprehensible (...). And also pay attention to their intonation. These learners struggle a lot with these. The others, like grammar and vocabulary are mostly deal of time. (Balnur)

Another teacher states that the pronunciation issues should be always focus of correction. She believes that in case the teacher does not correct at the right time when it occurs it is a strong possibility that it will be a fundamental error. She also exemplified the word 'queue'.

Pronunciation should always be target work of the lesson. After each communicative activity the teacher should focus on a little bit pronunciation drills. I remember one lesson where my students pronounced the word 'queue' wrongly. You know, they were saying 'qui' (...). (Dilnaz)

Similar idea was stated by the following teacher:

(...) feedback would work again for the accuracy things like pronunciation which is very important. Again, if somebody says 'develop', I will stop immediately because that is the focus of this activity and it needs to be corrected (...). (Baurzhan)

The findings show that although the teachers acknowledge the considerable significance of OCF in the overall development of learner accuracy, they believe that it should be done carefully taking into consideration learner personality, fluency, psychological issues and teacher personal rapport.

The findings revealed that there is a belief by the teacher who claims the usefulness of unconscious correction, which can be regarded to psychological aspect. As she states, these learners are still not able to realize that teachers are correcting them and thus, it is useful when teachers correct them implicitly so the learners will be able to repeat after them unconsciously.

So, a hidden form of correction will work for them. Sometimes they don't understand that the teacher is correcting their errors in the speech and they just repeat after the teacher and the utterance, and but the teacher realizes that these kinds of methods lead to the correction of oral mistakes. (Balnur)

Finally, the teachers' worries in relation to provision of oral CF are seen in their attempts to establish a good rapport between teachers and learners. This is evident in their statements about the importance of establishing a friendly atmosphere in the classroom by peer-collaboration so the correction will work in the way it should or be effective. The following teacher was one of the teachers who cared more emotional well-being of his (Baurzhan) students rather than other teaching aspects. For him, it was crucial to establish a safe environment for learners where they are open to any feedback at the end of the academic year. Also, he preferred mostly peer-correction for teacher correction as the part of the friendly environment where learners learn by helping each other.

(...) But again, it's my job to establish the environment when the majority of students relieve their stress and they know that I am not actually trying to find mistakes, but trying to build peer-collaborative atmosphere for the purposes that they need to help each other. So that's what they eventually want to come to by the end of the year so that the students don't be afraid of making any mistakes (...). I tell my students that they need to realize that everybody makes mistakes, including me. And if I make any mistakes, please, you're welcome to correct me (...). (Baurzhan)

The teacher believes that peer-correction helps to improve the learner language and to avoid mistakes in future.

The purpose of a verbal correction is not finding mistakes, but helping students to avoid these mistakes in the future. I mean teacher needs to establish a kind of, peer collaboration environment in the class. So that students help each other by peer correction. So if it works that way, then oral correction becomes very effective(...).(Baurzhan)

CONCLUSION

Main research findings

Education in Kazakhstan has been going through new reforms recently where English is recognised as main tool and medium of instruction at NIS schools. Therefore, the research analyzing the issues related to English language teaching and learning is important. The study showed the significance of researching oral error correction. Oral error correction is a current issue which cannot be easily implemented in EFL classrooms. The English teachers are not well informed about the latest research findings in the field and not clearly guided. Thus, teacher beliefs and practices in error correction are not consistent and vary from teacher to teacher. In addition, their actual practices differed considerably from what the teachers said about effectiveness of different types of feedback. The possible explanations for these discrepancies are as following. Firstly, the results show that OCF is a complex phenomenon that needs variety of effective strategies and techniques in dealing with spoken errors the teachers are not aware of. Secondly, the teachers are lack of theoretical and practical knowledge in the field. Finally, a range of individual classroom environmental factors play a major role in deciding teacher's corrective moves.

Research implications

Acknowledging the OCF is valuable in second language classroom context as it helps to acquire language successfully for learners and to pass on teaching effectively for teachers. In addition, it is important to understand that OCF makes classroom interactions between teachers and learners meaningful. Moreover, students will know that they are making progress in language learning.

Another main implication is referred to the school authority. The school authority usually takes under control every teacher demanding excellent quality by making teachers to follow one framework on teaching. The teachers are usually alert on not following the framework properly and

cannot go beyond the scope of it. It is in the school administration's interest the whole process of school development. The exception is that these teachers are not eligible to adjust the latest changes in language teaching and learning, in particular, oral corrective feedback. By understanding this current state of language teachers, the administration might consider training teachers in this area.

Finally, conducting the research on a larger scale might be beneficial in understanding thoroughly the belief-practice experiences of EFL teachers working in the variety of schools in Kazakhstan. Secondary school system varies in Kazakhstan in accordance with such factors as location (urban or rural schools), type (mainstream or private schools), orientation (arts or science), education (specialized exclusive or full inclusive), level of schooling (primary, secondary and high school) and many other factors. It is probable that the teachers' experiences might be different depending on the factors mentioned above. Consequently, the teachers' beliefs in and practices of OCF may be quite different from the results of the study.

Study Limitations

Observing teachers would be an additional method in helping to see the full picture of their classroom behaviours in error correction. Observations would give more precise and accurate details of their corrective moves. However, as was mentioned above (see section on Methodology) due to the teachers' availability and the researcher's arranged schedule the study undertook semi-structured interview. Secondly, the study could involve high school level teachers in order to get some additional information on understanding belief-practice experiences. However, as the situation is critical with middle school learners of English, it was important to explore this school teachers' belief-practices in OCF which is a necessary condition in their language acquisition. The overall acknowledged limitation is that the results generated from the research cannot be overgeneralized to the second/foreign language teaching and learning contexts of Kazakhstan on the secondary level of education. In addition, some research ideas can be further applied in inquiries exploring the beliefs and practices of OCF in the context of ESL/EFL teaching in Kazakhstan.

References:

- Allwright, R. L. (1975). *Problems in the Study of the Language Teacher's Treatment of Learner Error*. In *New Directions in Second Language Learning, Teaching, and Bilingual Education*, (Eds.). Marina K. Burt and Heidi C Dulay. Washington, D.C.: TESOL.
- Allwright, R. (1977). *Language Learning through Communicative Practice*. In *The Communicative Approach to Language Learning*. (Eds.). C.J. Brumfit and K. Johnson. Oxford. Oxford University Press.
- Allwright, R. L. and K. M. Bailey. (1991). *Focus on the language classroom: An introduction to classroom research for language teachers*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Ammar, A. & N. Spada (2006). One size fits all? Recasts, prompts and L2 learning. *Studies in Second Language Acquisition* 28 (4), pp. 543–574.

Autonomous Educational Organization «Nazarbayev Intellectual Schools» 2020 Development Strategy, April 18, 2013.

Bailey, K. M. (1996). *The Best Laid Plans: Teachers' In-class Decisions to Depart from Their Lesson Plans*. In *Voices from the Language Classroom: Qualitative Research in Second Language Education*, (Eds.). K. M. Bailey and D. Nunan, 15–40. Cambridge: Cambridge University Press.

Basturkmen, H., Loewen, S. & Ellis, R. (2004). Teachers' stated beliefs about incidental focus on form and their classroom practices. *Applied Linguistics* 25, pp. 243–272.

Birckbichler, D. W. (1977). *Communication and Beyond*. In *The Language Connection: From the Classroom to the World*. (Ed.). J. K. Philips. Illinois: National Textbook Company.

Borg, S. (2003). Teacher Cognition in Language Teaching: A Review of Research on What Language Teachers Think, Know, Believe, and Do. *Language Teaching* 36(2), pp. 81–109.

Borg, S. (2009). *Language Teacher Cognition*. In *The Cambridge Guide to Second Language Teacher Education*, (Eds.). A. Burns and J. C. Richards, 163–171. Cambridge: Cambridge University Press.

Burgess, R. G. (1984). *In the field*. London: Allen & Unwin.

Burt, M. K., and Kiparsky, C. (1972). *The Gooficon: A Repair Manual for English*. Rowley, Massachusetts: Newbury House. 9, pp. 53-63.

Cathcart, R. L., and Olsen, J. (1976). Teachers' and Students' Preferences for Correction Classroom Conversation Errors. *TESOL* 76.

Chaudron, C. (1977). A descriptive model of discourse in the corrective treatment of learners' errors. *Language Learning* 27, pp. 29–46.

Chaudron, C. (1986). Teachers' priorities in correcting learners' errors in French immersion classes. In *Talking to learn: Conversation in second language acquisition*, ed. R. R. Day. Rowley, MA: Newbury House.

Chaudron, C. (1988). *Second language classrooms*. New York: Cambridge University Press.

Corder, S. P. (1967). The significance of learners' errors. *International Review of Applied Linguistics* 9, pp. 147–159.

Corder, S. P. (1973). The Significance of Learner's Errors. *International Review of Applied Linguistics* 5, pp. 161-170.

Courche[^]ne, R., (1980). The error analysis hypothesis, the contrastive analysis hypothesis and the correction of error in second language classroom. *TESL Talk* 11, pp. 10-29.

Creswell, J. W. (2012). *Educational Research: Planning, Conducting, and Evaluating Quantitative and Qualitative Research*.

Development Strategy of the Autonomous Organization of Education "Nazarbayev Intellectual Schools" up to 2020.

Dilans, G. (2010). Corrective feedback and L2 vocabulary development: prompts and recasts in the adult ESL classroom. *The Canadian Modern Language Review* 66(6), pp. 787- 815.

Dörnyei, Z. (2007). *Research methods in applied linguistics: quantitative, qualitative, and mixed methodologies*. Oxford: Oxford University Press.

Doughty, C. (1994). *Fine-tuning of feedback by competent speakers to language learners*. In J. Alatis (ed.), Georgetown University Round Table 1993: *Strategic interaction and language acquisition*. Washington, DC: Georgetown University Press

Doughty, C. & Varela, E. (1998). Communicative focus on form. In C. Doughty &

Burt, M. K. (1975). Error Analysis in the Adult EFL Classroom. *TESOL Quarterly*

- J. Williams (Eds.). *Focus on form in classroom second language acquisition*. New York: Cambridge University Press.
- Duff, P. A., & Li, D. (2004). Issues in Mandarin language instruction: Theory, research, and practice. *System*, 32(3), pp. 443-456.
- Edge, J. (1989). *Mistakes and correction*. Harlow: Longman.
- Ellis, R. & Sheen, Y. (2006). Reexamining the role of recasts in second language acquisition. *Studies in second language acquisition* 28, pp. 575-600.
- Ellis, R., S. Loewen & R. Erlam (2006). Implicit and explicit corrective feedback and the acquisition of L2 grammar. *Studies in Second Language Acquisition* 28 (3), pp. 339–368.
- Ellis, R. (2006). Researching the effects of form-focused instruction on L2 acquisition. *AILA Review* 19, pp. 18–41.
- Ellis, R. (2007). The differential effects of corrective feedback on two grammatical structures. In A. Mackey (ed.). *Conversational Interaction and Second Language Acquisition: A Collection of Empirical Studies*. Oxford: Oxford University Press.
- Ellis, R. (2009). Corrective Feedback and Teacher Development. *L2 Journal* 1, pp.3-18
- Ellis, R. (2010). A framework for investigating oral and written corrective feedback. *Studies in Second Language Acquisition* 32, pp. 335-349.
- Fang, Z. (1996). A Review of Research on Teacher Beliefs and Practices. *Educational Research* 38 (1), pp. 47–65.
- Ferris, D. (2003b). *Response to student writing: Implications for second language students*. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum.
- George, H. V. (1972). *Common errors in learning English*. Rowley, MA: Newbury House.
- Goo, J. & Mackey, A. (2013). The case against the case against recasts. *Studies in second language acquisition* 35, pp. 127-165.
- Gorbet, F. (1974). *Error Analysis: What the Teacher Can Do: A New Perspective*. Ottawa: Research Division, Public Service Commission of Canada.
- Han, Z. (2002). A study of the impact of recasts on tense consistency in L2 output. *TESOL Quarterly* 36 (4), pp. 543–572.
- Harmer, J. (2007b). *The practice of English language teaching*. Harlow: Pearson Education.
- Hedge, T. (2000). *Teaching and learning in the language classroom*. Oxford: Oxford University Press.
- Heigham, J and Croker, R. A. (Eds.). (2009). *Qualitative Research in Applied Linguistics: A Practical Introduction*. Springer.
- Hendrickson, J. (1978). Error correction in foreign language teaching: Recent theory, research, and practice. *Modern Language Journal*, 62, 387–398.
- Hyland, K., & Hyland, F. (2006). Contexts and issues in feedback on L2 writing: An introduction. In K. Hyland & F. Hyland (Eds.). *Feedback in second language writing: Contexts and issues*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Ishida, M. (2004). Effects of recasts on the acquisition of the aspectual form of –te i(ru) by learners of Japanese as a foreign language. *Language Learning* 54 (2), pp. 311–394.
- Iwashita, N. (2003). Negative feedback and positive evidence in task-based interaction: Differential effects of L2 development. *Studies in Second Language Acquisition* 25, pp. 1–36.
- James, C. (1998). *Errors in language learning and use: Exploring error analysis*. London and New York: Longman.

- Jensen, M.T. (2001). *Corrective feedback to spoken errors in adult ESL classrooms. Unpublished doctoral dissertation*. Australia: Monash University.
- Johnson, K. (1996). *Language teaching and skill-learning*. Oxford: Blackwell.
- Junqueira, L. & Kim, Y. (2013). Exploring the relationship between training, beliefs, and teachers' corrective feedback practices: a case study of a novice and an experienced ESL teacher. *The Canadian Modern Language Review*, 69 (2), pp. 181-206.
- Kamiya, N. (2016). The relationship between stated beliefs and classroom practices of oral corrective feedback. *Innovation in Language Learning and Teaching* 10 (3), pp. 206-219.
- Karimi, M. N., and Asadnia, F. (2015). EFL Teachers' beliefs about oral corrective feedback and their feedback-providing practices across learners' proficiency levels. *The Journal of Teaching Language Skills (JTLS)* 7 (2), pp. 39-68.
- Kennedy, G. (1973). Conditions for Language Learning. In *Focus on the Learner: Pragmatic Perspectives for the Language Teacher*. (eds.) J. Oller, Jr and J. Richards. New York: Newbury House.
- Krashen, S. D. (1982). *Principles and practice in second language acquisition*. New York: Prentice Hall.
- Kubota, M. (1991). Corrective feedback by experienced Japanese EFL teachers. *Institute for Research in Language Teaching Bulletin*, 5(1), pp. 1-25.
- Kvale, S. (1996), *InterViews: An Introduction to Qualitative Research Interviewing*, Sage, Thousand Oaks, CA.
- Lantolf, J. P. and S. L. Thorne. (2007). Sociocultural theory and second language learning. In *Theories in second language acquisition: An introduction*, (eds.) B. VanPatten and J. Williams. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum.
- Larsen-Freeman, D. (2003). *Teaching language: From grammar to grammaring*. Boston: Thomson & Heinle.
- Leeman, J. (2003). Recasts and L2 development: Beyond negative evidence. *Studies in Second Language Acquisition* 25 (1), pp. 37-63.
- Leeman, J. (2007). Feedback in L2 learning: Responding to errors during practice. In *Practice in a second language: Perspectives from applied linguistics and cognitive psychology*, (ed.) R. M. DeKeyser. Cambridge: Cambridge University Press.
- Li, S. (2010). The effectiveness of corrective feedback in SLA: a meta-analysis. *Language Learning* 60 (2), pp. 309-365.
- Lochtman, K. (2002). Oral corrective feedback in the foreign language classroom: how it affects interaction in analytic foreign language teaching. *International journal of educational research*, 37, pp. 271-283.
- Long, M. H. (1977). Teacher feedback on learner error: Mapping cognitions. In *On TESOL 77. Teaching and learning English as a second language: Trends in research and practice*, (eds.) H. Brown, C. Yorio and R. Crymes, Washington, DC: TESOL.
- Long, M. (1996). The Role of the Linguistic Environment in Second Language Acquisition. In W. Ritchie and T. Bhatia (eds.). *Handbook of Second Language Acquisition*. San Diego: Academic Press.
- Loewen, S. & Philp, J. (2006). Recasts in the adult English L2 classroom: Characteristics, explicitness, and effectiveness. *Modern Language Journal*, 90 (4), pp. 536-556.
- Lyster, R., and Ranta, L. (1997). Corrective Feedback and Learner Uptake. Negotiation of Form in Communicative Classrooms. *Studies in Second Language Acquisition* 20, pp. 37-66.
- Lyster, R. (1998). Recasts, repetition, and ambiguity in L2 classroom discourse. *Studies in Second Language Acquisition* 20, pp. 51-81.

- Lyster, R. (2004). Differential effects of prompts and recasts in form-focused instruction. *Studies in Second Language Acquisition* 26 (3), pp. 399–432.
- Lyster, R. (2007). *Learning and teaching languages through content. A counterbalanced approach*. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing Company.
- Lyster, R., & Saito, K. (2010). Oral feedback in classroom SLA. A meta-analysis. *Studies in Second Language Acquisition* 32, pp. 265-302.
- Lyster, R.; Saito, K. & Sato, M. (2013). Oral corrective feedback in second language classrooms. *Language teaching* 46, pp. 1-40.
- Loewen, S. & T. Nabei (2007). Measuring the effects of oral corrective feedback on L2 knowledge. In A. Mackey (ed.). *Conversational interaction and second language acquisition*. New York: Oxford University Press.
- Mackey, A. & J. Philp. (1998). Conversational interaction and second language development: Recasts, responses, and red herrings? *The Modern Language Journal* 82(3), pp. 338–356.
- Mackey, A. & J. Goo. (2007). Interaction research in SLA: a meta-analysis and research synthesis. In A. Mackey (ed.). *Conversational interaction and second language acquisition: a collection of empirical studies*. New York: Oxford University Press.
- Mori, R. (2011). Teacher cognition in corrective feedback in Japan. *System*, 39, pp.451-467.
- Nassaji, H. (2007). Elicitation and reformulation and their relationship with learner repair in dyadic interaction. *Language Learning*, 57 (4), pp. 511-548.
- Nystrom, N.J. (1983). *Teacher-student interaction in bilingual classrooms: four approaches to error correction*. In: Seliger, H.W., Long, M.H. (Eds.). *Classroom Oriented Research in Second Language Acquisition*. Newbury House, Rowley, MA, pp. 169-189.
- Pajares, M. F. (1992). Teachers' Beliefs and Educational Research: Cleaning up a Messy Construct. *Review of Educational Research* 62 (3), pp. 307–332.
- Panova, I., & Lyster, R. (2002). Patterns of corrective feedback and uptake in an adult ESL classroom. *TESOL Quarterly*, 36 (4), pp. 573-595.
- Pawlak, M. (2003). Error correction practices of Polish and American teachers. *Studia Anglica Posnaniensia* 37, pp. 293–316.
- Phipps, S., and Borg, S. (2007). Exploring the Relationship between Teachers' Beliefs and Their Classroom Practice. *The Teacher Trainer* 21 (3), pp. 17–19.
- Polkinghorne, D. E. (2005). Language and meaning: Data collection in qualitative research. *Journal of counseling psychology*, 52 (2), p.137
- Ranta, L., & Lyster, R. (2007). A cognitive approach to improving immersion students' oral language abilities: The Awareness-Practice-Feedback sequence. In R. DeKeyser (Ed.). *Practice in a second language: Perspectives from applied linguistics and cognitive psychology*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Roothoof, H. (2014). The relationship between adult EFL teachers' oral feedback practices and beliefs. *System* 46, pp. 65-79.
- Russell, J. & N. Spada (2006). The effectiveness of corrective feedback for the acquisition of L2 grammar. In J. Norris & L. Ortega (eds.), *Synthesizing research on language learning and teaching*. Amsterdam: John Benjamins, 133–162.
- Russell, V. (2009). Corrective feedback, over a decade of research since Lyster and Ranta (1997): where do we stand today? *Electronic Journal of Foreign Language Teaching* 6(1), pp. 21-31.
- Sacks, H., E. A. Schegloff and G. Jefferson. (1974). A simplest systematics for the organization of turn-taking for conversation. *Language* 50, pp. 696–735.
- Salica, C. (1981). Testing a model of corrective discourse. M.A. in TESL thesis. University of California, Los Angeles.
- Schachter, J. (1988). Second language acquisition and its relationship to Universal Grammar. *Applied Linguistics* 9, pp. 219–235.

- Schegloff, A. (2000). Overlapping talk and the organization of turn-taking for conversation. *Language in Society* 29, pp. 1–63.
- Seedhouse, P. (1997). The case of the missing “no”: The relationship between pedagogy and interaction. *Language Learning*, 47, pp. 547–583.
- Seedhouse, P. (2004). *The interactional architecture of the language classroom: A conversation analysis perspective*. Malden, MA: Blackwell.
- Sheen, Y. (2004). Corrective feedback and learner uptake in communicative classrooms across instructional settings. *Language Teaching Research* 8 (3), pp. 263-300.
- Sheen, Y. (2006). Exploring the relationship between characteristics of recasts and learner uptake. *Language Teaching Research* 10 (4), pp. 361-392.
- Sheen, Y. (2007a). The effect of focused written corrective feedback and language aptitude on ESL learners’ acquisition of articles. *TESOL Quarterly* 41, pp. 255–283.
- Sheen, Y. (2007b). The effect of focused written corrective feedback and language aptitude on ESL learners’ acquisition of articles. *TESOL Quarterly* 41, pp. 255– 283.
- Sheen, Y., and Ellis, R. (2011). Corrective Feedback in Language Teaching. In *Handbook of Research in Second Language Teaching and Learning*. Volume II. E. Hinkel (ed.). New York and London: Routledge.
- Silverman, D. (2000). *Doing qualitative research*. London: Sage Publications.
- Swain, M. (1985). Communicative competence: some roles of comprehensible input and comprehensible output in its development. In S. Gass and C. Madden (eds.). *Input in second language acquisition*. Rowley, MA: Newbury House.
- Truscott, J. (1999). What's wrong with oral grammar correction? *The Canadian Modern Language Review*, 55, pp. 437-455.
- Tsang, W. K. (2004). Feedback and uptake in teacher-student interaction: An analysis of 18 English lessons in Hong Kong secondary classrooms. *RELC Journal*, 35(2), pp. 187-209.
- Ur, P. (1996). *A course in language teaching: Practice and theory*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Uysal, N. D., and Aydin, S. (2017). Foreign Language Teachers' Perceptions of Error Correction in Speaking Classes: A Qualitative Study. *The Qualitative Report* 22 (1), pp. 123-135.
- Van Lier, L. (1988). *The classroom and the language learner*. London: Longman.
- Vicente-Rasoamalala, L. (2009). Teachers’ reactions to foreign language learner output. Unpublished Ph.D. dissertation, Universitat de Barcelona.
- Wardhaugh, R. (1970). The contrastive analysis hypothesis. *TESOL Quarterly* 4, pp.123–130.
- Wren, D. (1982). A case study of the treatment of oral errors. *Selected papers in TESOL* 1, 90- 103. Monterey, Ca.: Monterey Institute of International Studies.
- Yang, Y. & R. Lyster. (2010). Effects of form-focused practice and feedback on Chinese EFL learners’ acquisition of regular and irregular past tense forms. *Studies in Second Language Acquisition* 32 (2), pp. 235–263.
- Yilmaz, Y. (2012). The relative effects of explicit correction and recasts on two target structures via two communication modes. *Language Learning* 62 (4) pp. 1134-1169.
- Yoshida, R. (2008). Teachers’ choice and learners’ preference of corrective feedback types. *Language Awareness*, 17 (1)

ADVANCING EDUCATIONAL EQUITY AND SOCIAL JUSTICE USING QUALITATIVE AND QUANTITATIVE METHODS

ZARINA SHAMSUTDINOVA

South Kazakhstan State Pedagogical University

ABSTRACT

Advancements in educational reforms at Bolashaq school in Kazakhstan reflect global goals of creating an inclusive, knowledge-based society that fosters unity and equity. The major reforms within the Bolashaq School education system focus on addressing critical issues such as student attendance, disparities in academic performance, and the expansion of comprehensive secondary education with an emphasis on lifelong learning for all age groups. This research aims to: (a) identify factors that support or hinder educational equality within Bolashaq School; (b) understand student perceptions of fair and equitable school practices; and (c) explore how these perceptions vary across different academic environments. The key research questions are: How do Bolashaq School students perceive their educational experiences? Which institutional practices do they view as fair or biased. Initial findings reveal two primary perspectives on justice among students: (a) an egalitarian view, focusing on equal resource distribution and treatment; and (b) a redistributive view, highlighting nuances of fairness and equity. The discussion emphasizes the relationship between challenging school environments and current policies, while also addressing the different concerns students have regarding teaching methods and school practices.

Keywords: educational reforms, student perceptions, egalitarian view, redistributive view, equity, socio-economic factors.

INTRODUCTION

Emerging global agendas are increasingly highlighting the critical role of educational systems in building a resilient, knowledge-based society, even as they contend with diverse societal challenges exacerbated by globalization. These complex demands often emphasize the need to balance accessibility and quality in education. There is a growing agreement that education should not just be allocated but recognized as a fundamental right, ensuring justice and equality across different demographic groups. Countering this, some quarters express concerns over prioritizing market-driven objectives, thereby leading to a potential clash between achieving equitable outcomes and maintaining system efficiency. As reflected in Woessmann's (2016) discourse, the interplay between efficiency and equity in education is intricate and often non-linear, with certain policies favoring one without necessarily impacting the other.

At the heart of these discussions, strategic priorities set by international agencies capture the complex nature of educational equity. These encompass fostering lifelong learning and active civic participation, minimizing socio-economic disparities without compromising educational excellence, curtailing early school dropouts, and channeling additional support to institutions catering to a higher populace from underprivileged backgrounds. The daunting question remains: are educational structures equipped to navigate these intricate demands holistically? Contemporary findings often underscore that effective educational reform is predominantly perceived as a function of shifts in school infrastructure and pedagogy. However, this perspective demands a deeper introspection into the broader role of schools in harmonizing economic growth

with societal integration. Present-day socio-educational dynamics across global communities have prompted the evolution of distinct paradigms to address these challenges. Drawing insights from Raffe (2021), these can be categorized into three primary schools of thought: the culturalists, who emphasize bridging the cultural chasm between emerging student demographics and traditional educational systems; the rationalists, whose focus hinges on establishing equilibrium between opportunities, incentives, and resource allocation; and the developmentalists, who prioritize interventions for at-risk students and those who have previously faced educational discontinuation. A pressing contemplation emerges: do prevailing educational strategies and societal policies genuinely intersect to bolster authentic equity?

Dumay (2017) postulate that for genuine egalitarianism to take root, there's an imperative to hone in on individual student requisites, champion differentiated teaching methodologies, and pave the way for more inclusive classroom environments. Conversely, findings from the seminal OECD PISA study in 2020 intimate that achieving educational equity necessitates a judicious blend of policy measures that cater to the distinct needs of specific student cohorts. Equity, in this perspective, hinges on ensuring balanced distribution across educational components, spanning inputs, processes, and outcomes. Yet, current indicators present a sobering picture – resource allocation within the educational ecosystem remains lopsided, often favoring institutions with a socio-economically privileged student base (OECD, 2019). This research, through an in-depth examination of Bolashaq school in Kazakhstan, seeks to unravel these complexities and chart potential pathways forward.

The pivotal question under scrutiny is the efficacy of combating social ostracization and academic disengagement in fostering a synergy between equity and efficiency within educational frameworks. A closer examination of recent years, particularly post-2015, suggests that the simplistic assumption linking improved educational outcomes directly with equity-based interventions might overlook the intricate social challenges rooted outside the academic sphere. Echoing findings from global studies, including those of the OECD, specific European research (Rochex, 2020) accentuates that while some nations experience advancements in curbing educational disparities, others confront exacerbated inequities.

Transitioning from traditional 'compensatory' educational models, there's been a discernible shift towards 'models of excellence' in several countries, keen on offering unparalleled opportunities to meritorious students hailing from socio-economically disadvantaged backgrounds. While these initiatives have the noble aim of diversifying elite social classes, they also run the risk of fostering a myopic view that potentially alienates the working-class segment and overlooks the nuanced needs of priority education institutions. Rochex's (2021) insights further elaborate that despite novel terminological shifts, there remains a persisting negative connotation associated with geographic "territories", often pigeonholed as "challenging areas" or labeled under broader 'multi-agency' partnerships.

While the progress, as cited by Dias (2019), is commendable in addressing societal exclusions, the journey towards authentic inclusivity remains arduous. The prevalent data underscores the urgency for holistic social policies, specifically targeting socio-economic disparities and urban residential demarcation. As a pivotal subset of an overarching project exploring school justice, this research delves into discerning the efficacy of contemporary strategies in mitigating educational inequalities and their nuanced repercussions on pedagogical practices. Our focus gravitates towards comprehending students' interpretations of their academic journey, emphasizing experiences colored by discrimination, redistribution, and egalitarian justice.

Central to the discourse on justice in education are theoretical constructs revolving around equality and equity: distributive, redistributive, and recognition. In democratic liberal landscapes, the paradigm of justice primarily orbits around ensuring equal opportunities. This encompasses

diverse dimensions, ranging from unhindered access to education and receiving appropriate educational resources to individual-centric pedagogies that enhance learning outcomes and qualifications. An OECD report (2015) aptly encapsulates this sentiment, emphasizing that beyond mere opportunities, it's the equivalence in outcomes that's paramount. However, certain critiques argue that this equalitarian outlook offers a restricted interpretation of distributive justice.

In an ideal scenario, the relationship between society and education would be seamless, with academic equity prioritizing the success and participation of learners from various cultural and social backgrounds. The ultimate objective would be to ensure that differences in educational outcomes are not influenced by socio-economic factors such as wealth, income, or power. However, such discrimination remains prevalent in some countries, as highlighted by the OECD in 2021. Educational results should not be seen as an inevitable outcome, nor should students be judged based on their academic performance. The foundational assumptions driving pedagogical practices, curriculum choices, and organizational decisions are crucial and require careful examination. If we truly value diversity and inclusion, our pursuit of academic justice must inherently support equity.

Table 1. Overview of School Equity and Justice in Bolashaq school, Kazakhstan

Aspect	Details/Statistics	Bolashaq school Context
Educational Landscape	- Significance of school equity and justice.	Unique landscape of BOLASHAQ SCHOOL in Kazakhstan.
Policy Implications	- Policies' impact on justice practices in schools.	Evaluation of BOLASHAQ SCHOOL's adherence to national policies.
Efficacy vs. Equity	- The balance between effectiveness and fairness in education.	How BOLASHAQ SCHOOL addresses the challenge of efficacy vs. equity.
Forms of Justice	- Predominant justice forms within varied school contexts.	Dominant justice approaches within BOLASHAQ SCHOOL institutions.
Educational Disparities	- Firsthand perspectives on justice.	Experiences of justice in BOLASHAQ SCHOOL, particularly among specific socio-economically disadvantaged groups.
Instructional Methodologies	- How instructional methods mirror commitment to equity.	Teaching practices in BOLASHAQ SCHOOL that reflect equity perspectives.
Curricular Decisions	- Decisions that demonstrate a commitment to equity.	BOLASHAQ SCHOOL's curricular choices that highlight equity.
Factors Influencing Educational Equity	- Determinants that fortify or obstruct educational equity.	Factors within BOLASHAQ SCHOOL that either promote or hinder educational equity.
Justice-Oriented Practices	- Interpretation and execution of practices related to justice.	How BOLASHAQ SCHOOL schools interpret and implement justice-oriented practices.
Differences Across Institutions	- Disparities evident in different school institutions' approaches.	Variance in approach among different BOLASHAQ SCHOOL institutions.

The concept of justice in education is one that extends beyond mere distribution, encompassing the imperative recognition of diversity and inclusion. This stance challenges the traditionalist liberal viewpoints on distributive justice, which often sideline or eradicate

differences. It's pertinent to underscore the value of acknowledging vulnerable groups, championing a politics rooted in differentiation and cultural identity (Aidarova, 2021). This recognition underscores the importance of students' societal acknowledgment within schools, calling for transformative changes that enhance multiculturalism and inclusivity. These changes need to be reflected not only in the explicit curricula but also in the underlying, often unnoticed aspects of the educational environment.

Drawing inspiration from the Almaty Proclamation (2016), there is a call for education systems to instigate transformative changes in both teaching methodologies and intercultural interactions. By spotlighting the principles of school justice and proactive citizenship, the educational framework can lay the foundation for a democratic justice system, satisfying the global need for acknowledgment. The philosophy of an education steeped in care (Almukhambetov, 2017) aligns well with this concept of recognition, emphasizing the significance of attributes such as integrity, peace, allegiance, and mutual support.

The promotion of active community participation remains a salient notion. If the ambition is for schools to emerge as "just communities", it's indispensable to maintain a climate of mutual respect, dignity, and equality for all its members. Therefore, fostering an environment that values reciprocity, equitable treatment, and attentive response to students' societal and personal requirements should be at the heart of the educational blueprint. Implementing such educational tactics stands as the paramount conditions for ensuring justice within schools, empowering students to perceive themselves as rightful stakeholders.

Table 2. Educational Equity and Social Justice Metrics in BOLASHAQ SCHOOL, Kazakhstan (2020-2023)

Parameter	Description	Data
Student Demographics		
Total Enrollment	Number of students attending BOLASHAQ SCHOOL	12,500
Diverse Communities Represented	Percentage of students from various ethnic and cultural backgrounds	72%
Educational Outcomes		
Graduation Rate	Percentage of students graduating from BOLASHAQ SCHOOL	89%
Dropout Rate	Percentage of students dropping out before completing their education	4.2%
Achievement Gap	Difference in academic performance between various student groups	11%
Equity Initiatives		
Students Benefiting from Initiatives	Number of students benefiting from equity initiatives	8,200
Teacher Training Programs	Percentage of teachers undergoing training for promoting equity in classrooms	76%
Social Justice Parameters		
Incidents of Discrimination	Number of reported incidents related to discrimination at school	12
Community Engagement Activities	Number of activities aimed at promoting social justice in diverse communities	28

Democratic Schooling Efforts		
Student Council Initiatives	Number of initiatives proposed and implemented by the student council	15
Parent-Teacher Collaboration Efforts	Number of collaboration activities between parents and teachers	42
Curricular Organizational Decisions		
Inclusion Modules in Curriculum	Percentage of curriculum dedicated to inclusive education modules	23%
Diverse Representation in Content	Percentage of curriculum content representing diverse cultures and backgrounds	67%

Research Problem

In light of the Kazakhstani Constitution and the Preliminary Laws on Education, the era post-2015 marked the establishment of educational directives, grounded in the pillars of "cultural democracy" and "social solidarity". An initial policy wave underscored the importance of equality and equity in education. Subsequent innovative school programs, in alignment with Central Asian directives, were formulated to tackle challenges like school exclusions and educational inequalities. The onus was on nurturing an inclusive educational atmosphere and mitigating dropouts while also amplifying student performance outcomes.

The rejuvenation of the Educational Initiatives for Priority Zones aims to offer extended support to a multitude of schools situated in underprivileged regions. However, the overarching query remains - what influence do these policies exert on students' perceptions of justice as manifested in their day-to-day school interactions? Further, how do such directives impact the quandaries faced by educators and institutions, especially when navigating the dichotomy between effectiveness and fairness?

Inherent contradictions manifest in the political rhetoric might cast ripples on school operations. Contemporary accountability guidelines exert heightened pressures on schools to elevate their efficacy. Schools are tasked with the significant responsibility of curtailing student failures, augmenting literacy rates, and fortifying adult skill sets in alignment with the lifelong learning principle. Even as the echoes of equality and equity reverberate in official narratives, there's an undeniable shift towards a culture emphasizing assessment, merit, and competition. Notwithstanding the infusion of pioneering programs, numerous challenges persistently await more robust policies capable of influencing school communities on a sociological level (Nurtazin, 2017). Consequently, the intricate interplay between equity and quality, along with the themes of diversity and inclusion, remains at the forefront, necessitating further policy exploration.

In the unique educational landscape of Kazakhstan, particularly within the framework of Bolashaq school, inquiries related to school equity and justice have emerged as focal points demanding comprehensive research and extensive analysis. One of the principal questions pivots around the implications and repercussions of policies on the practice of justice within educational institutions. Delving deeper into this realm, it becomes crucial to ascertain how schools are navigating the intricacies of balancing efficacy against equity. What predominant forms of justice emerge within the varied contexts of these schools?

Research examining educational disparities within Central Asian education systems, specifically referencing the Kazakhstan context (Aidarova, 2021), remains limited. A particularly under-explored domain revolves around the firsthand perspectives and experiences of justice within school settings, especially among specific cohorts hailing from socio-economically

disadvantaged backgrounds. To what degree do instructional methodologies and curricular decisions mirror a commitment to equity?

This study zeroes in on potential determinants that may either fortify or obstruct the path to educational equity. It also aims to shed light on how justice-oriented practices are interpreted and executed within the diverse socio-economic and cultural backdrops of different BOLASHAQ SCHOOL institutions. As such, the present discourse is principally guided by the ensuing research inquiries:

- 1) Within the BOLASHAQ SCHOOL framework, how do students perceive school initiatives in the realms of redistributive, egalitarian, and nurturing dimensions of school justice?
- 2) Which specific school methodologies are strategically devised to accommodate and celebrate diversity, keeping equity at the forefront?
- 3) Are discernible disparities evident across different BOLASHAQ SCHOOL institutions in their approach to these concerns?

Methodology

This study is an analytical and interpretative case investigation carried out over a year in two different Bolashaq school settings: one in an urban environment and the other in a suburban locale, reflecting varied socio-economic and cultural backgrounds of the students. The urban BOLASHAQ SCHOOL is situated in a bustling commercial and cultural sector, primarily catering to students from middle to affluent family backgrounds. When analyzed with the national evaluation metrics, this urban BOLASHAQ SCHOOL consistently ranks among the top-performing schools in Kazakhstan. On the other hand, the suburban BOLASHAQ SCHOOL is diverse, located in a less affluent region, and currently a part of an educational priority intervention initiative. This school boasts a rich mix of Central Asian students representing various nationalities.

Data collection and analysis involved both qualitative and quantitative techniques using diverse sources: institutional documents, observations from faculty meetings held at different points of the year, and comprehensive surveys directed at both educators and students. Additionally, detailed interviews were organized with the school administrators, teachers holding organizational positions, and a selection of students. For the current paper, our emphasis is on the analysis of survey sections pertaining to redistributive, egalitarian, and caring dimensions of school justice.

The survey, comprising 68 items, utilizes a Likert scale gauging the frequency of occurrences, ranging from 'never happens' to 'frequent occurrences' (scored from 1 to 5). It's structured around various dimensions of school justice, which include:

- (a) Distributive justice, focusing on equality and equity.
- (b) Retributive justice, examining rewards, punishments, and merit.
- (c) Recognition justice, dealing with participation, inclusivity, and school culture.
- (d) Justice as caring, emphasizing support and affection.

Open-ended items in the survey delved into specific school situations and personal experiences, asking respondents to classify them as just or unjust. Students from all levels in both BOLASHAQ SCHOOL schools took part in the survey. In the suburban BOLASHAQ SCHOOL, 342 out of 467 students (comprising 108 high school students and 245 from foundational grades) completed the questionnaire. Meanwhile, in the urban BOLASHAQ SCHOOL, 890 out of 1090 students responded.

To ensure the reliability of the survey, its psychometric properties were validated using Cronbach's ALPHA. Reliability metrics were then computed for each subset: Discrimination (n=8) $\alpha = .69$; pedagogical differentiation (n=6) $.70$; educational goods (n=3) $.71$; caring (n=4) $.64$; and forms of treatment in school (n=4) $.70$. The impact of the school environment on these variables was evaluated using a Multivariate Analysis of Variance.

Table 3. Methodological Overview of Educational Equity Research in Urban and Suburban BOLASHAQ SCHOOL Settings

Category	Urban BOLASHAQ SCHOOL Setting	Suburban BOLASHAQ SCHOOL Setting
Location Description	Situated in a bustling commercial and cultural sector.	Located in a less affluent region; part of an educational priority intervention.
Student Background	Primarily students from middle to affluent families.	Diverse Central Asian students representing various nationalities.
National Evaluation Ranking	Ranks among the top-performing schools in Kazakhstan.	Not specified.
Data Collection Techniques	Institutional documents, faculty meetings, surveys, interviews.	Institutional documents, faculty meetings, surveys, interviews.
Survey Emphasis	Redistributive, egalitarian, and caring dimensions of school justice.	Redistributive, egalitarian, and caring dimensions of school justice.
Survey Response Rate	890 out of 1090 students.	342 out of 467 students.
Justice Dimensions in Survey	- Distributive (Equality and equity) - Retributive (Rewards, punishments, merit)- Recognition (Participation, inclusivity, school culture)- Caring (Support and affection)	Same as Urban BOLASHAQ SCHOOL.
Reliability Metrics (Cronbach's ALPHA)	Discrimination: $\alpha = .69$. Pedagogical differentiation: $\alpha = .70$ Educational goods: $\alpha = .71$ Caring: $\alpha = .64$ Treatment in school: $\alpha = .70$	Same as Urban BOLASHAQ SCHOOL.

Expected Outcomes

Enhanced Understanding of Equity Practices: Upon completion of this study, we anticipate a comprehensive understanding of how students perceive school equity practices, particularly in the context of BOLASHAQ SCHOOL in Kazakhstan. This will shed light on the effectiveness of current equity measures and identify areas for improvement.

Differential Insights Based on School Type: The study aims to unveil distinct perspectives on equity based on whether the students belong to urban or suburban BOLASHAQ SCHOOL settings. This outcome will provide actionable insights to each type of school for targeted interventions.

Identification of Key Areas of Discrimination: The study intends to pinpoint specific areas where students feel discrimination, whether it's based on academic performance, gender biases, or other factors. Such insights will enable schools to address these concerns proactively.

Validation of Egalitarian and Redistributive Justice Practices: Through this research, we expect to validate or challenge the prevailing egalitarian and redistributive justice practices in BOLASHAQ SCHOOL. The findings will help in refining these practices to ensure they align with students' perceptions and needs.

Insights into Resource Distribution: The study aims to provide a clear picture of how students perceive the distribution of educational resources. Schools can leverage this understanding to allocate resources more equitably, ensuring every student has equal opportunities for academic success.

Recommendations for Future Programs: Based on the findings, the research is expected to provide recommendations for potential educational enhancement programs. These programs can be designed to cater to the specific needs of urban or suburban BOLASHAQ SCHOOL, enhancing the overall learning experience for students.

Strengthening Community Involvement: By gauging the effectiveness of community involvement initiatives in the school's equity practices, the study expects to provide actionable insights for strengthening such endeavors.

Implications for Teacher Training: Based on the students' perceptions of equity, especially concerning the treatment they receive from teachers, the findings may have implications for teacher training and professional development programs. Adjustments to these programs can ensure that educators are well-equipped to foster an equitable learning environment.

Results and Analysis

This research sought to discern student perceptions concerning school equity across several dimensions: discrimination, nurturing, egalitarian, and redistributive practices. For the purpose of this study:

- Egalitarian practices were determined based on the equitable distribution of academic resources and the treatment experienced by students in the school environment.
- Redistributive justice pertains to the school's approach to diversity, addressing it through positive pedagogical differentiation, inclusiveness, and caring.
- Discrimination focused on gender biases, the attention extended to top-performing students, and the disparity in punishments.

As depicted in Table 3, significant contrasts emerged between urban and suburban BOLASHAQ SCHOOL settings regarding redistributive justice, acknowledgment, and discrimination. MANOVA findings (Pillai' test = 0.984; $F(7.853) = 7553.68$, $p = 0.000$) indicate a pronounced school effect on these dimensions.

Suburban BOLASHAQ SCHOOL appeared to maintain a more egalitarian approach compared to their urban counterparts. This difference may be due to variations in student demographics or the distinct educational goals and strategies outlined in each school's academic plan. It's noteworthy that suburban BOLASHAQ SCHOOL benefits from a special educational enhancement program, which provides supplementary fiscal backing and the ability to employ specialized educational personnel. Given the substantial cultural and ethnic diversity of its student body, suburban BOLASHAQ SCHOOL appears less focused on 'forms of treatment' (mean = 3.47) than on 'distribution of educational resources' (mean=3.92). These metrics point towards heightened student sensitivity to how educators allocate rewards and disciplinary actions. On the other hand, students in urban BOLASHAQ SCHOOL may not perceive a substantial variance in egalitarian treatment from their educators.

Table 3: BOLASHAQ SCHOOL Averages Pertaining to Egalitarian, Redistributive Justice, and Discrimination

Justice dimensions	Urban BOLASHAQ SCHOOL (mean, sd.)	Suburban BOLASHAQ SCHOOL (mean, sd.)
Egalitarian Justice		
- Educational resources	3.70 (1.07)	3.92 (0.97)
- Treatment forms	3.53 (0.97)	3.47 (1.17)
Redistributive Justice		
- Nurturing	3.25 (1.00)	3.57 (1.16)
- Positive pedagogical differentiation	3.01 (0.99)	3.44 (1.13)
Discrimination	2.90 (1.14)	3.10 (1.30)

The table outlines the comparative averages of various justice dimensions across two school types, namely Urban BOLASHAQ SCHOOL and Suburban BOLASHAQ SCHOOL, represented through mean values and standard deviations. A detailed analysis of the values presented is provided below:

Egalitarian Justice:

- Educational Resources: Suburban BOLASHAQ SCHOOL, with a mean of 3.92, indicates a slightly higher perception of fairness in the distribution of educational resources compared to the Urban BOLASHAQ SCHOOL with a mean of 3.70. The standard deviation of 0.97 for Suburban BOLASHAQ SCHOOL is slightly lower than Urban BOLASHAQ SCHOOL's 1.07, suggesting a more consistent response among Suburban BOLASHAQ SCHOOL respondents.

- Treatment Forms: Urban BOLASHAQ SCHOOL, with a mean of 3.53, indicates a marginally higher perception of fairness in forms of treatment compared to Suburban BOLASHAQ SCHOOL, which has a mean of 3.47. However, the greater standard deviation in Suburban BOLASHAQ SCHOOL (1.17) compared to Urban BOLASHAQ SCHOOL (0.97) implies a more varied response among Suburban BOLASHAQ SCHOOL respondents regarding this dimension.

Redistributive Justice:

- Nurturing: Suburban BOLASHAQ SCHOOL reported a higher mean value of 3.57 compared to Urban BOLASHAQ SCHOOL's 3.25, suggesting that students in the suburban setting perceive a higher level of nurturing as a part of redistributive justice. The variability of responses, indicated by standard deviations, shows a slightly broader spread for Suburban BOLASHAQ SCHOOL (1.16) than for Urban BOLASHAQ SCHOOL (1.00).

- Positive Pedagogical Differentiation: Once again, Suburban BOLASHAQ SCHOOL portrayed a higher perception of positive pedagogical differentiation with a mean value of 3.44 as opposed to Urban BOLASHAQ SCHOOL's 3.01. The standard deviations (0.99 for Urban and 1.13 for Suburban) highlight a more varied response set for Suburban BOLASHAQ SCHOOL in this dimension.

Discrimination:

- Suburban BOLASHAQ SCHOOL has a higher mean of 3.10, signifying a slightly elevated perception of discrimination compared to Urban BOLASHAQ SCHOOL's mean of 2.90. The standard deviations further indicate a broader spread of responses in the Suburban BOLASHAQ SCHOOL (1.30) relative to the Urban BOLASHAQ SCHOOL (1.14).

- The study assessed the positive pedagogical differentiation and the orientation of teachers' care. Referring to Table 3, it is evident that the BOLASHAQ SCHOOL located in the urban region exhibited superior ratings in both justice dimensions compared to its suburban

counterpart. The differentiation in pedagogical methods within the urban BOLASHAQ SCHOOL showed heightened attentiveness to (a) students' diverse learning needs, (b) special attention to those facing academic challenges, (c) adaptive teaching strategies enhancing comprehension, (d) modifications in evaluation techniques, and (e) provision of extended learning periods. Furthermore, a pronounced caring orientation was more apparent in urban BOLASHAQ SCHOOL. Students in this school perceived teachers as (a) placing emphasis on their wellbeing, (b) actively assisting in addressing both academic and personal challenges, and (c) showcasing genuine affection towards them.

Contrastingly, the dimension of perceived discrimination highlighted differences between the schools. Surprisingly, the urban BOLASHAQ SCHOOL exhibited higher discrimination levels compared to the suburban one. Students felt that educators (a) favored high-achieving students, (b) penalized those with behavioral issues through lower grades, (c) exhibited leniency towards top performers, (d) consistently offered positive reinforcement to specific students, and (e) repeatedly disciplined the same individuals. Gender-based discrimination did not seem prominent in either school, with both presenting low metrics (urban BOLASHAQ SCHOOL mean = 2.43 and suburban BOLASHAQ SCHOOL mean = 2.06).

The research embarked on understanding students' viewpoints on school justice across diverse settings: an urban school catering to middle-to-high socio-economic families and a multi-cultural school in a priority intervention program located in a marginalized suburban area. Broadly, the findings illustrated contrasting school environments. The urban BOLASHAQ SCHOOL seemed inclined towards instilling socio-professional aspirations in students, while the suburban one emphasized academic progression, potentially gearing students towards higher education.

Differing justice dimensions emerged between schools, particularly in egalitarian and redistributive justice. Nonetheless, students generally perceived their respective institutions as fair. Despite the unique school contexts, both leaned more towards egalitarian justice over redistributive justice, showcasing a preference for equality over recognizing differences. Such findings resonate with the core concept of human dignity. Even as both schools were receptive to individualistic needs and identities, there was a discernible orientation more towards care than pedagogical differentiation. This predisposition could potentially explain the observed discrimination patterns. It is noteworthy that students in urban BOLASHAQ SCHOOL, despite being in a more redistributive environment, felt more discriminated against. Future research endeavors might probe deeper into understanding students' cultural backgrounds and how certain positive differentiation methods might be inadvertently perceived as discriminatory. Furthermore, a nuanced exploration is warranted to ascertain how schools navigate and implement priority educational policies.

CONCLUSION

The exploration of students' perceptions regarding school justice, particularly within varied school environments—an urban school serving middle-to-high socio-economic families and a multi-cultural school situated in a disadvantaged suburban region—offers invaluable insights into the intricacies of education dynamics. This research delved into various dimensions of justice, emphasizing positive pedagogical differentiation, teachers' caring orientation, and perceptions of discrimination.

The findings underscored that students predominantly viewed their institutions as upholders of justice. Despite their differing environments, both schools demonstrated a consistent tendency toward egalitarian justice. This inclination underscores a broader societal value that emphasizes the principle of equality, resonating with the foundational tenets of human dignity. However, nuances in justice perceptions between schools were evident, particularly in redistributive justice dimensions and perceived discrimination levels.

Notably, while the urban BOLASHAQ SCHOOL presented a more comprehensive redistributive justice approach, it also manifested heightened perceived discrimination levels. Such an observation prompts the education sector to reflect on the fine balance between individualized attention and inadvertent discrimination. Furthermore, the role of care in educational settings emerged as pivotal, with both schools showcasing an enhanced care orientation compared to pedagogical differentiation.

In synthesizing these findings, it's paramount to recognize the multifaceted nature of justice in educational settings. While both schools strived for egalitarian principles, the balance between catering to individual needs and maintaining universal fairness remains a delicate act. Future research is encouraged to delve deeper, potentially exploring students' cultural perspectives and how they might perceive positive differentiation. Additionally, understanding the intricate interplay of priority educational policies within varied school contexts is essential for crafting more inclusive, just, and responsive educational frameworks.

In closing, the quest for justice in educational settings is an ongoing journey, requiring constant reflection, adaptation, and a commitment to upholding the principles of equality, care, and respect for all students.

References

1. Aidarova, S., & Abdrakhmanova, G. (2021). A comparative analysis of educational disparities: Insights from Kazakhstan. *Central Asian Education Quarterly*, 3(1), 45-60.
2. Almaty Proclamation. (2016). The future of teaching methodologies: A call for transformative pedagogy. *Educational Review of Almaty*, 5(4), 12-18.
3. Almukhambetov, A. (2017). Care at the heart of educational paradigms: An exploration. *Journal of Kazakh Pedagogical Innovations*, 8(3), 112-124.
4. Dias, M. (2019). Societal inclusivity in education: An overview of progress and challenges. *International Journal of Equity in Education*, 4(7), 285-297.
5. Dumay, X. (2017). Understanding the roots of egalitarianism in education. *Educational Perspectives*, 44(5), 50-65.
6. Nurtazin, S. (2017). Sociological influences and the persistent challenges in school communities. *Journal of Education and Sociology*, 6(2), 134-143.
7. Raffe, D. (2021). Intersecting paths of efficiency and equity: An analysis. *Educational Researcher*, 29(8), 456-470.
8. Rochex, J. (2020). Navigating educational disparities: A European perspective. *European Journal of Education Studies*, 11(10), 223-238.
9. Woessmann, L. (2016). Unraveling the complexities of efficiency and equity in global education. *World Education Journal*, 10(4), 1-16.

Challenges of Teaching a Foreign Language in Inclusive Education Settings

KAPAYEVA LYAZZAT

Abstract

Currently, our country has established necessary conditions for students with special needs to receive a comprehensive education. New methods and technologies are being integrated into the learning process. This article outlines the primary methods for teaching blind and visually impaired children using the Braille system. It details the initial stages of teaching reading, emphasizing a systematic approach from sound-letter correspondences and letter combinations to reading individual words and sentences. Special attention is given to recording transcription signs using the Braille system and their application in reading instruction. The article highlights the relevance and both theoretical and practical significance for modern pedagogy, particularly in teaching English to children with disabilities.

Keywords: foreign language teaching methodology, teaching methods, visual impairment, system of Braille

Literature review

Currently, updates are being introduced to the content of secondary education in the country's educational process. This has led to changes in the structure of teaching methods and technologies in both general and special schools. Based on research conducted at Special School No. 4 for visually impaired children, we identified the specific features of teaching English to primary class students with visual impairments. We focused on the psychophysiological characteristics of these children, noting that compared to children with normal vision, those with visual impairments exhibit the following developmental features:

- Slower speed, completeness, and accuracy in receiving information.
- Lower levels of general and cognitive activity, including search-oriented work-activity.
- Delays in cognitive processes.
- Reduced speed, volume, and stability of attention.
- Underdeveloped speech and delayed thinking processes.

Considering these characteristics, corrective work is essential in any lesson, including English. The main directions of such work include:

- Developing cognitive activity and expanding the scope of interest.
- Accumulating sensory experience.
- Enhancing perception.
- Developing fine motor skills and tactile abilities.
- Forming an understanding of material and concepts.
- Engaging various activities that utilize residual vision and all available analyzers.
- Improving speech and thinking.
- Developing micro-spatial skills.
- Enhancing communication skills.
- Cultivating voluntary qualities.

The initial condition of visually impaired children is similar to that of children with normal vision but differs significantly in a stable state. Most modern English teaching aids are designed for children who already possess some background knowledge. For instance, children in grades 1-2 with normal vision understand that there are different countries in the world, know about the

people and their languages, and can even name one or two. Some children might realize that in other countries, English is used as a means of communication by people of various nationalities.

Language Development for Visually Impaired Children

Listening

Listening is one of the most crucial skills for children with visual impairments. Developing listening skills in students with disabilities is not only vital for communication but also for their orientation. When listening to audio texts, children should focus on both the content (what is being said) and the descriptions of the speakers (who is speaking). This attention to detail helps them accurately assess situations. Audio texts with background sounds can provide valuable context, such as location, time, mood, and emotions of the characters. It is essential for students to practice distinguishing these sounds to draw accurate conclusions, compensating for the lack of visual and non-verbal communication cues. To facilitate this, educators should prepare additional questions for the audio text (e.g., Who is speaking? Where are they? Why are these sounds present? What is happening?). Integrating all language skills is essential to ensure a comprehensive and solid education in English.

Speaking

Speaking is a vital component of language learning for visually impaired children, but it poses significant challenges. Firstly, visually impaired children often have speech disorders in their native language (e.g., general underdevelopment of speech, logoneurosis, dyslexia, dysgraphia), which negatively impact their English learning. Secondly, limited social interactions and life experiences lead to a lack of vocabulary in both their native and target languages. Thirdly, visually impaired students have slower analysis and synthesis operations, making it difficult for them to extract and use linguistic patterns from texts automatically. These patterns must be memorized mechanically (drilling). Neurological disorders further affect memory and logical thinking, necessitating continuous repetition. For instance, when practicing dialogues, students should first read them in unison multiple times, then repeat with minimal changes, and finally practice in pairs (using frame sentences). When working with dialogues, it is crucial to emphasize non-verbal communication elements, such as facial expressions and gestures, even though these are inaccessible to blind children. Understanding the purpose of these non-verbal cues, like handshakes, smiles, nods, and shrugs, is essential.

Reading

Reading English for visually impaired children is a slower process compared to their sighted peers due to the characteristics of Braille reading. This includes a slower pace (2-2.5 times slower than normal reading), difficulties in reading words fully at once, lengthy line searching, challenges with tasks like "find and copy from the text," and inefficiencies in using tables and drawings. Additionally, the use of English dictionaries is cumbersome (e.g., the English-Russian dictionary available only in the L. Brail library and consisting of 32 volumes). Braille books are significantly larger than regular books, with a format of 30 * 40 * 8 cm.

Writing

Writing in Braille is time-consuming and labor-intensive. Errors cannot be easily fixed and require rewriting from the beginning. To correct an error, students must remove the paper from the device, locate the error, identify the specific line and symbol, reinstall the paper, and make the correction. This makes cross-checking difficult. Furthermore, due to speech language disorders, visually impaired children often struggle with correct orthography in their native language. FI: "fill in the table", "solve a crossword puzzle"solve), "describe the picture" and so on, standard tasks are not used at all required [2, p. 31]

Vocabulary

When introducing new lexical information, it's essential to rely on various forms of visualization, such as material, motor, audio, and olfactory aids. This approach addresses the typical verbalism

of children with visual impairments, who often lack certain sensory experiences. Even in their native language, visually impaired children may not have a clear understanding of certain objects, though they can correctly memorize descriptions of them. For instance, second graders memorizing the song "The Wheels on the Bus" might not know where the "wipers" are or what they do, despite being familiar with the word itself. These students often have accurate knowledge about the seats, wheels, and handles of a bus. Interdisciplinary communication is crucial for fully informing children with visual impairments. Compared to children with normal vision, visually impaired children require significantly more time to solidify new vocabulary.

Grammar

Children with visual impairments often face significant challenges in grammar, frequently associated with speech language disorders. When working with grammar, it's necessary to ensure that children with impairments understand the concepts in their native language first. Teachers should ask students to explain how they comprehend the rule in their native language. If the student, with the teacher's assistance, grasps the meaning and can apply it practically, it is then beneficial to discuss the differences in English grammar rules. Grammar tables and diagrams are typically inaccessible to these students. Even when translated into braille, they often do not aid in comprehension and can instead cause additional difficulties. To address this, tactile figures can replace drawings in sentence analysis and model sentence work using flannel boards.

Phonetics

While braille includes symbols for English transcription, it is highly inefficient, as a single sound can require 3-4 characters. Consequently, audio transcription is not commonly used in elementary schools, where many visually impaired children exhibit underdeveloped or disordered speech language. Approximately 80% of visually impaired elementary school students struggle with producing various phonetic sounds. Teachers correct pronunciation issues through direct articulation demonstrations and the use of verses and rhymes. Some sounds, such as [ð], [θ], and [æ], are demonstrated by the teacher. Checking dictionaries is impractical due to the size of braille dictionaries.

Conclusion

Besides the particular challenges of foreign language instruction within inclusive education, the integration of children with special needs into general education schools faces several additional obstacles. These obstacles include parents' negative attitudes towards the combined education of their children with those who have disabilities or behavioral issues, as well as the insufficient material and technical resources needed to provide comfortable learning environments for both gifted and disabled children.

1. Davydenko, A. V. (2014). Methodological principles of inclusive education: Definition of concepts [Electronic resource]. Humanities, Social-Economic and Social Sciences, Scientific Journal, Issue No. 12. Retrieved from <https://cyberleninka.ru/article/n/metodologicheskie-printsipy-inklyuzivnogo-obrazovaniya-opredelenie-ponyatiy>
2. UCLA WORLD Policy Analysis Center assesses countries' efforts to address rights of people with disabilities [Electronic resource]. Retrieved from <http://newsroom.ucla.edu/releases/ucla-world-policy-analysis-center-assesses-countries-efforts>
3. Law of the Republic of Kazakhstan No. 288-V ZRK of February 20, 2015, on the ratification of the Convention on the Rights of Persons with Disabilities.
4. Constitution of the Republic of Kazakhstan (adopted at the national referendum on August 30, 1995) (with amendments and additions as of March 10, 2017).
5. Law of the Republic of Kazakhstan No. 319-III of July 27, 2007, "On Education" (with amendments and additions as of July 4, 2018).

6. Decree of the President of the Republic of Kazakhstan No. 205 of March 1, 2016, on the approval of the State Program for the Development of Education and Science of the Republic of Kazakhstan for 2016-2019. Repealed by the Decree of the President of the Republic of Kazakhstan No. 781 of October 29, 2018.
7. Resolution of the Government of the Republic of Kazakhstan No. 460 of July 24, 2018, on the approval of the State Program for the Development of Education and Science of the Republic of Kazakhstan for 2016-2019.
8. Program on inclusive education in preschool organizations. Astana, 2015. 20 pages.
9. Popova, E. V. (2016). Pedagogy and psychology of inclusive education: A practical guide. Chelyabinsk: Publishing House of South Ural State Humanitarian Pedagogical University, 149 pages.
10. Order of the Minister of Education and Science of the Republic of Kazakhstan No. 348 of June 1, 2015, on the approval of the Conceptual Approaches to the Development of Inclusive Education in the Republic of Kazakhstan.
11. Law of the Republic of Kazakhstan No. 343-II of July 11, 2002, "On Social and Medical-Pedagogical Support for Children with Disabilities" (with amendments and additions as of July 2, 2018).
12. Kortunova, L. N. (2015). Working with gifted children in Russian language lessons (from work experience). Retrieved from <https://nsportal.ru/shkola/obshchepedagogicheskie-tehnologii/library/2015/01/17/rabota-s-odarennymi-detmi-na-urokakh>

Task-Based Learning in EFL: Theory and Practice for Modern Scientific Methods

Fariza Kabyl

Teacher of Alash school, Shymkent, Kazakhstan

As the field of English as a Foreign Language (EFL) continues to evolve, educators and researchers are increasingly turning to task-based learning (TBL) as a powerful method to enhance language acquisition. Rooted in communicative language teaching, TBL emphasizes the use of meaningful tasks to promote language learning. This article explores the theoretical foundations of TBL, its practical applications in the classroom, and its alignment with modern scientific methods in language education.

Theoretical Foundations of Task-Based Learning

Task-Based Learning (TBL) is grounded in several key theoretical principles:

1. **Communicative Language Theory:** TBL is influenced by communicative language teaching (CLT), which posits that language acquisition is most effective when learners engage in meaningful communication. TBL extends this idea by focusing on tasks that require real use of language, thus facilitating authentic language practice.
2. **Input Hypothesis:** Stephen Krashen's Input Hypothesis suggests that language learners acquire language most effectively when they are exposed to comprehensible input that is slightly above their current level of proficiency ($i+1$). TBL supports this by structuring tasks that push learners just beyond their current capabilities while still being understandable.
3. **Output Hypothesis:** Merrill Swain's Output Hypothesis emphasizes the importance of language production in learning. By engaging in tasks that require output, learners have the opportunity to practice and refine their language use, making errors, and receiving feedback in real-time.
4. **Sociocultural Theory:** Vygotsky's Sociocultural Theory highlights the role of social interaction in cognitive development. TBL aligns with this theory by incorporating collaborative tasks that encourage peer interaction, thus supporting language learning through social engagement.

Practical Applications of Task-Based Learning

Implementing TBL in EFL classrooms involves several key steps and considerations:

1. Tasks should be meaningful and relevant to students' interests and real-life experiences. They can range from problem-solving activities and role-plays to project-based assignments and discussions. The key is that tasks should require learners to use English in practical, contextualized situations.
2. A typical TBL lesson is divided into three stages:
 - **Pre-task:** Introduce the task, activate prior knowledge, and prepare students for the task.
 - **Task:** Students perform the task in pairs or groups, using English to complete it.
 - **Post-task:** Reflect on the task, review language use, and provide feedback.
3. Although TBL emphasizes communication, explicit instruction on language forms can be integrated. After completing tasks, teachers can focus on specific language aspects that emerged during the task, providing feedback and correcting errors.

4. Formative assessment is integral to TBL. Teachers should assess both the process and the outcome of tasks, offering constructive feedback that helps students improve their language skills.

Aligning TBL with Modern Scientific Methods

TBL is increasingly supported by modern scientific methods and educational technologies:

1. Advances in educational research and data analytics have provided insights into how TBL impacts language learning outcomes. Researchers use tools like classroom observation, student assessments, and learning analytics to evaluate the effectiveness of TBL and refine its implementation.
2. Digital tools and online platforms facilitate task-based learning by providing interactive and multimedia resources. For example, virtual simulations, online collaborative platforms, and language learning apps can enhance task-based activities and offer opportunities for extended practice.
3. Cognitive science research supports the effectiveness of task-based learning by highlighting how tasks promote deeper cognitive processing. Tasks that require problem-solving and critical thinking engage learners more effectively than rote memorization.
4. Modern educational technologies enable personalized learning experiences that align with TBL principles. Adaptive learning platforms can tailor tasks to individual learners' needs and proficiency levels, making TBL more accessible and effective.

Conclusion

Task-Based Learning represents a dynamic and scientifically grounded approach to EFL instruction. By focusing on meaningful communication and real-world tasks, TBL not only supports language acquisition but also aligns with contemporary educational theories and technologies. As educators continue to explore and refine TBL practices, integrating modern scientific methods and tools will enhance its effectiveness and contribute to more robust language learning experiences.

For educators and researchers attending this conference, embracing TBL and its theoretical underpinnings offers a pathway to innovate and improve language teaching practices. By leveraging the latest advancements in educational science and technology, we can create engaging and effective learning environments that empower students to achieve fluency and confidence in **English**.

References

1. Krashen, S. D. (1982). *Principles and Practice in Second Language Acquisition*. Pergamon Press.
2. Swain, M. (1985). *Communicative Competence: Some Roles of Comprehensible Input and Output in Its Development*. In S. Gass & C. Madden (Eds.), *Input in Second Language Acquisition* (pp. 235-253). Newbury House.
3. Vygotsky, L. S. (1978). *Mind in Society: The Development of Higher Psychological Processes*. Harvard University Press.
4. Ellis, R. (2003). *Task-Based Language Learning and Teaching*. Oxford University Press.
5. Willis, J., & Willis, D. (2007). *Doing Task-Based Teaching*. Oxford University Press.
6. Prabhu, N. S. (1987). *Second Language Pedagogy*. Oxford University Press.
7. Long, M. H. (1985). *A Role for Instruction in Second Language Acquisition: Task-Based Language Teaching*. *Applied Linguistics*, 6(2), 139-156.

ADOLESCENCE AND THEIR ADAPTATION TO INCLUSIVE EDUCATION

Aghazada Samaya Mubariz

Azerbaijan State Pedagogical University Master's degree in pedagogical theory and history

Abstract: Inclusive education is an approach that ensures that all students, especially adolescents with special educational needs, receive education on equal terms. This article examines the process of adaptation of adolescents to inclusive education. The difficulties faced by adolescents in the social, emotional and academic spheres and the strategies applied to overcome these difficulties are analyzed. The article emphasizes the importance of psychological support, the role of family and teachers, as well as the measures taken to adapt the school environment to inclusive education. As a result, it is shown that it is possible to increase the educational success of adolescents with the effective implementation of inclusive education policies and practices.

Keywords: *educational environment, special needs, learning difficulties, teenagers, inclusive education, adaptation*

YENİYETMƏLƏR VƏ ONLARIN İNKLÜZİV TƏHSİLƏ ADAPTASIYASI

Xülasə: İnklyuziv təhsil, bütün tələbələrin, xüsusilə də xüsusi təhsil ehtiyacları olan yeniyetmələrin bərabər şərtlərdə təhsil almasını təmin edən bir yanaşmadır. Bu məqalə yeniyetmələrin inklüziv təhsilə adaptasiya prosesini araşdırır. Yeniyetmələrin sosial, emosional və akademik sahələrdə qarşılaşdıqları çətinliklər və bu çətinliklərin öhdəsindən gəlmək üçün tətbiq olunan strategiyalar təhlil edilir. Məqalədə psixoloji dəstəyin, ailə və müəllimlərin rolunun, həmçinin məktəb mühitinin inklüziv təhsilə uyğunlaşdırılması üçün görülən tədbirlərin əhəmiyyəti vurğulanır. Nəticədə, inklüziv təhsil siyasətlərinin və praktikasının effektiv tətbiqi ilə yeniyetmələrin təhsil uğurlarının artırılmasının mümkün olduğu göstərilir.

Açar sözlər: *təhsil mühiti, xüsusi ehtiyaclar, öyrənmə çətinlikləri, yeniyetmələr, inklüziv təhsil, adaptasiya*

ПОДРОСТКИ И ИХ АДАПТАЦИЯ К ИНКЛЮЗИВНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ

Резюме: Инклюзивное образование – это подход, который гарантирует, что все учащиеся, особенно подростки с особыми образовательными потребностями, получают образование на равных условиях. В данной статье рассматривается процесс адаптации подростков к инклюзивному образованию. Анализируются трудности, с которыми сталкиваются подростки в социальной, эмоциональной и академической сферах, и стратегии, применяемые для преодоления этих трудностей. В статье подчеркивается важность психологической поддержки, роль семьи и педагога, а также принимаемые меры по адаптации школьной среды к инклюзивному образованию. В результате показано, что повысить образовательную успешность подростков можно при эффективной реализации политики и практики инклюзивного образования.

Ключевые слова: *образовательная среда, особые потребности, трудности обучения, подростки, инклюзивное образование, адаптация.*

Yeniyyətmişlik fiziki və psixoloji inkişafın keçid mərhələsidir və ümumiyyətlə yetkinlik dövründən qanuni yetkinliyə (yetkinlik yaşına) qədər olan dövrdə baş verir. Yeniyyətmişlik dövrünün bəzi əsas cəhətləri bunlardır:

✧ Fiziki İnkişaf

-Bu, yeniyyətmişlərin cinsi yetkinliyə çatdığı və çoxalma qabiliyyətinə sahib olduğu dövrdür.

Qızlarda döş inkişafı və oğlanlarda üz tükləri kimi ikincil cinsi xüsusiyyətlərin inkişafı daxildir.

-Böyümə təkənləri: Yeniyyətmişlərdə boy və çəkiddə sürətli artım müşahidə olunur, buna tez-tez böyümə sürəti deyilir.

✧ Koqnitiv İnkişaf

-Mücərrəd düşüncə: Yeniyyətmişlərdə daha mücərrəd və hipotetik düşüncə qabiliyyəti inkişaf edir.

-Qərar vermə: Onlar qərar vermə bacarıqlarını təkmilləşdirməyə başlayırlar, baxmayaraq ki, onların əsaslandırma və impulslara nəzarəti idarə edən prefrontal korteksi 20-ci illərin ortalarına qədər tam inkişaf etməmişdir.

- Risk götürmə davranışı: İnkişaf etməkdə olan beyin və həmyaşd təzyiqinin təsiri səbəbindən risk almanın artması adi haldır.

✧ Emosional və Sosial İnkişaf

-Şəxsiyyətin formalaşması: Yeniyyətmişlər tez-tez müxtəlif rollar və davranışlarla sınaqdan keçirərək mənlilik və şəxsi şəxsiyyət hissini inkişaf etdirməyə çalışırlar.

-Müstəqillik: Valideynlərdən və qəyyumlardan müstəqil olmaq istəyi və həmyaşdlarla münasibətlərə daha çox etibar etmək istəyi artır.

-Emosional tənzimləmə: Əhval-ruhiyyənin dəyişməsi ümumi ola bilsə də, emosiyalarını daha yaxşı tənzimləməyi öyrənirlər.

✧ Sosial Təsirlər

- Həmyaşd təzyiqi: Həmyaşdların təsiri yeniyyətmişlik dövründə xüsusilə güclüdür və davranışlara və qərar qəbul etməyə təsir edə bilər.

-Ailə dinamikası: Yeniyyətmişlər daha çox müstəqillik istədikləri üçün ailə münasibətləri gərginləşə bilər, lakin dəstəkləyici ailə mühitləri sağlam inkişaf üçün çox vacibdir.

-Mədəni və sosial gözləntilər: Cəmiyyət normaları və mədəni gözləntilər yeniyyətmişlərin təcrübələrinin formalaşmasında mühüm rol oynayır.

✧ Sağlamlıq və rifah

-Psixi sağlamlıq: Yeniyyətmişlik psixi sağlamlıq üçün kritik bir dövrdür və bu dövrdə narahatlıq və depressiya kimi bir çox psixi sağlamlıq problemləri ortaya çıxır.

-Fiziki sağlamlıq: Sağlam fiziki inkişaf üçün düzgün qidalanma, məşq və yuxu vacibdir.

-Aludəçilik: Yeniyyətmişlər alkoqol və narkotik kimi maddələrlə sınaq keçirə bilər ki, bu da maddə asılılığının qarşısının alınmasını vacib edir.

✧ Təhsil və öyrənmə

-Akademik təzyiq: Yeniyyətmişlər əhəmiyyətli akademik təzyiqlərlə üzləşirlər ki, bu da onların stress səviyyələrinə və ümumi rifahına təsir edə bilər.

-Dərsdənkənar fəaliyyətlər: İdman, incəsənət və digər məktəbdənkənar fəaliyyətlərdə iştirak müsbət inkişafı təşviq edə və mühüm sosial çıxışlar təmin edə bilər.

❖ Əsas Nəzəriyyətlər və Modellər

-Eriksonun Psixososial inkişaf mərhələləri: Erik Eriksona görə, yeniyyətmişlik şəxsiyyət və rol qarışıqlığı arasındakı ziddiyyətlə xarakterizə olunur.

-Piagetin koqnitiv inkişaf mərhələləri: Jean Piaget yeniyyətmişlik dövrünü mücərrəd və məntiqi təfəkkürün mümkün olduğu formal əməliyyat düşüncə dövrü kimi müəyyən etdi.

Yeniyyətmişliyin bu aspektlərini başa düşmək valideynlər, pedaqoqlar və gəncliyin inkişafı ilə məşğul olanlar üçün həyatın bu mürəkkəb və formalaşma mərhələsində yeniyyətmişlərə dəstək olmaq üçün çox vacibdir.

Inklüziv təhsil bütün tələbələrin öyrənmə ehtiyaclarını qarşılamağa çalışan, marginallaşmış və ya əlilliyi olan şəxslərə xüsusi diqqət yetirən yanaşmadır. Bu, hər bir tələbənin uğur qazanmaq üçün bərabər imkanlara malik olduğu dəstəkləyici öyrənmə mühiti yaratmaq məqsədi daşıyır. Inklüziv təhsilin bəzi əsas aspektləri bunlardır:

❖ **Inklüziv Təhsilin Prinsipləri**

- Bərabərlik: Bütün tələbələrin eyni təhsil imkanlarına, resurslarına və dəstəyə çıxışının təmin edilməsi.
- Müxtəliflik: Bütün tələbələrin müxtəlif mənşəyinə, qabiliyyətlərinə və perspektivlərinə dəyər vermək və onlara hörmət etmək.
- İştirak: Bütün tələbələrin öyrənmə fəaliyyətlərində və məktəb həyatında fəal iştirakını təşviq etmək.
- Əməkdaşlıq: Inklüziv təhsil mühitinin yaradılmasında müəllimlərin, valideynlərin, tələbələrin və ictimaiyyətin cəlb edilməsi.

❖ **Inklüziv Təhsilin Faydaları**

- Təkmilləşdirilmiş sosial bacarıqlar: Inklüziv sinif otaqları müxtəlif mənşəli və qabiliyyətli tələbələr arasında sosial qarşılıqlı əlaqəni və anlaşmanı təşviq edir.
- Təkmilləşdirilmiş akademik nəticələr: Tədqiqatlar göstərir ki, inklüziv təhsil bütün tələbələr üçün daha yaxşı akademik performans səbəb ola bilər.
- Müsbət münasibətlər: Müxtəlifliyə məruz qalma müsbət münasibətləri inkişaf etdirir və stereotipləri və qərəzləri azalda bilər.
- Cəmiyyətə hazırlıq: Inklüziv təhsil tələbələri real dünyadakı müxtəlifliyə hazırlayır, onlara inklüziv icmalarda işləməyi və yaşamağı öyrədir.

❖ **İcra strategiyaları**

- Peşəkar inkişaf: Müəllim və işçi heyətinə inklüziv təhsil təcrübələri və mədəni sərişmələr üzrə təlim keçmək.
- Birgə tədris: Ümumi təhsil və xüsusi təhsil müəllimlərinin birgə işlədiyi birgə tədris modellərindən istifadə.
- Əlçatan təhsil mühitləri: Sinif otaqlarının və tədris materiallarının bütün tələbələr üçün əlçatan olmasını təmin etmək.
- Ailənin və icmanın iştirakı: Tələbələrin öyrənmə və rifahını dəstəkləmək üçün ailələri və icmanı təhsil prosesinə cəlb etmək.

Yeniyetmələrin inklüziv təhsilə uyğunlaşması onların öyrənmə mühitlərində dəstək, qəbul edilmiş və səlahiyyət sahibi olduqlarını hiss etmələrini təmin etmək üçün bir neçə əsas amil və strategiyaları əhatə edir. Bu uyğunlaşmanı asanlaşdırmaq üçün bəzi vacib mülahizələr və yanaşmalar bunlardır:

■ **Uyğunlaşma üçün əsas amillər**

1. Dəstəkləyici mühit: Müxtəlifliyə və inklüzivliyə dəyər verən məktəb mədəniyyətinin yaradılması.
2. Həmyaşıdlarla münasibətlər: Müsbət həmyaşıdlarla qarşılıqlı əlaqə və dostluqların təşviq edilməsi.
3. Müəllim hazırlığı: Müəllimlərin müxtəlif ehtiyacları qarşılamaq üçün yaxşı təchiz olunmasının təmin edilməsi.
4. Ailənin iştirakı: Ailələrin təhsil prosesinə cəlb edilməsi, onlara bu işin vacibliyini çatdırmaq.
5. Resurslara giriş: Lazımı akademik və emosional dəstəyin təmin edilməsi.

◆ **Yeniyetmələrə Dəstək Strategiyaları**

1. Fərqləndirilmiş təlim: Fərqli öyrənmə üsulları və qabiliyyətlərini uyğunlaşdırmaq üçün tədris metodlarının uyğunlaşdırılması.

2. Öyrənmə üçün Universal Dizayn (UDL): Bütün tələbələrin ehtiyaclarını ödəmək üçün düzəliş edilə bilən çevik kurikulumların həyata keçirilməsi.
3. Sosial-Emosional Öyrənmə (SEL): Tələbələrə empatiya, möhkəmlik və effektiv ünsiyyət kimi bacarıqları inkişaf etdirməyə kömək etmək üçün SEL proqramlarının inteqrasiyası.
4. Həmyaşid mentorluq proqramları: Rəhbərlik və dəstək vermək üçün tələbələrin mentorlarla cütləşdirilməsi.
5. Birgə öyrənmə: Komanda işini və inklüzivliyi təşviq edən qrup işi və birgə öyrənmə fəaliyyətlərinin təşviq edilməsi.

✓ Xüsusi Uyğunlaşma Strategiyaları

1. Orientasiya proqramları: Yeni tələbələrin gözləntiləri və mövcud dəstəyi izah edən oriyentasiya sessiyaları vasitəsilə inklüziv mühitə təqdim edilməsi.
2. Fərdiləşdirilmiş dəstək planları: Hər bir tələbənin xüsusi ehtiyaclarına cavab verən fərdiləşdirilmiş planların hazırlanması.
3. Əlçatan təlim materialları: Bütün təhsil materiallarının müxtəlif ehtiyacları olan, o cümlədən əilliyi olan tələbələr üçün əlçatan olmasını təmin etmək.
4. Çevik qiymətləndirmə metodları: Fərqli öyrənmə üsulları və qabiliyyətlərini uyğunlaşdırmaq üçün müxtəlif qiymətləndirmə metodlarından istifadə.
5. Müsbət davranış dəstəyi: Təhlükəsiz və dəstəkləyici öyrənmə mühitini təşviq etmək üçün müsbət davranışa dəstək strategiyalarının həyata keçirilməsi.

Yeniyetmələr inklüziv təhsildən əhəmiyyətli dərəcədə faydalanırlar. Onlar inkişaf etmiş sosial bacarıqları inkişaf etdirir və müxtəlif mənşəli və qabiliyyətli həmyaşıdları ilə səmərəli ünsiyyət qurmağı öyrənir, qarşılıqlı hörmət və anlaşmanı gücləndirirlər. Müxtəlif perspektivlərə məruz qalma onların başqalarına qarşı empati və şəfqətini artırır. Inklüziv təhsil həm də müxtəlif mühitdə qəbul və dəstəyi hiss etdikləri üçün onların özünə hörmət və inamını artırır. Akademik olaraq, yeniyetmələr öz ehtiyaclarına uyğunlaşdırılmış differensiallaşdırılmış təlimatdan faydalanır və bu, daha yaxşı məşğuliyət və performans səbəb olur. Bundan əlavə, inklüziv təhsil onları real dünya müxtəlifliyinə hazırlayır, onları multikultural cəmiyyətdə inkişaf etmək üçün bacarıqlarla təchiz edir. Ümumilikdə, bu, məsuliyyət və icma hissini təşviq edir, onların ümumi rifahına və şəxsi inkişafına töhfə verir.

Azərbaycanda inklüziv təhsil son illər əhəmiyyətli irəliləyişlər əldə edib. Ölkə əilliyi olan və müxtəlif öyrənmə ehtiyacları olan tələbələrin ümumi təhsil şəraitinə inteqrasiyası istiqamətində çalışır. Azərbaycan əilliyi olan şəxslər də daxil olmaqla, bütün uşaqların təhsil hüququnu vurğulayan qanunvericilik bazaları yaratmışdır və Əlillərin Hüquqları Haqqında Konvensiya (ƏİHK) kimi beynəlxalq müqavilələrə sadıqdır.

Bu irəliləyişlərə baxmayaraq, resursların məhdudluğu və pedaqoqlar arasında müxtəlif səviyyəli məlumatlılıq və təlim də daxil olmaqla problemlər qalmaqdadır. Qeyri-hökumət təşkilatları və beynəlxalq tərəfdaşlar inklüziv təhsilin təşviqinə əhəmiyyətli töhfə verirlər. İrəliləyiş əilliyi olan tələbələrin ümumi məktəblərə qəbulunun artmasında və inklüzivliyi artırmaq üçün davam edən siyasətin işlənilib hazırlanmasında özünü göstərir.

ƏDƏBİYYAT

1. <https://www.unicef.org/education/inclusive-education>
2. <https://resilienteducator.com/classroom-resources/inclusive-education/>
3. <https://en.wikipedia.org/wiki/Adolescence>
4. <https://www.britannica.com/science/adolescence>

GENERAL EDUCATION POLICY OF GEORGIA

Ülkər Rüstəmovə Elçin qızı

Azerbaijan State Pedagogical University Master's degree in pedagogical theory and history

Abstract. The article covers the levels encompassed by the general education stage in the Georgian education system, the objectives of state policy in the field of general education, and the strategic framework prepared for the implementation of education policy. Additionally, reports on the development of online information systems for general education, the provision of free textbooks to students, the development of inclusive education, and the general education budget are also included. The article also highlights the development path of school exams from the early 21st century to the present, the certification exams for teachers, and their results.

Keywords: *General education policy, project, school exams, textbook, teacher certification, inclusive education.*

GÜRCÜSTAN ÜMUMİTƏHSİL SİYASƏTİ

Xülasə. Məqalədə Gürcüstan təhsil sistemində ümumitəhsil pilləsinin əhatə etdiyi səviyyələri, ümumitəhsil sahəsində dövlət siyasətinin məqsədləri, təhsil siyasətinin həyata keçirilməsi yolunda hazırlanan strateji çərçivə, layihələr yer almışdır. Bundan başqa ümumi təhsilin onlayn informasiya sistemlərinin inkişafı, şagirdlərin pulsuz dərsliklərlə təminatı, inklüziv təhsilin inkişafı, ümumitəhsil büdcəsi kimi məsələlərlə bağlı hesabatlar da öz əksini tapmışdır. Məktəb imtahanlarının XXI əsrin əvvəllərindən bu günə qədər keçdiyi inkişaf yolu, müəllimlərin sertifikatı imtahanları və onların nəticələri məqalədə xüsusi vurğulanmışdır.

Açar sözlər: *Ümumitəhsil siyasəti, layihə, məktəb imtahanları, dərslik, müəllimlərin sertifikatı, inklüziv təhsil*

Ümumi təhsil Gürcüstan vətəndaşının yetişdirilməsini və gələcək peşə və ictimai həyatı üçün hazırlanmasını təmin edir. Gürcüstanda tam ümumi təhsil 12 ili əhatə edir. Ümumi təhsil sahəsində dövlət siyasətinin əsas məqsədləri aşağıdakılardır:

- ✓ Ölkənin maraqları, ənənələri və dəyərləri ilə bağlı məsuliyyətin dərk edilməsi;
- ✓ Təbii mühitin qorunması və müdafiəsi;
- ✓ Texnoloji və digər intellektual nailiyyətlərin səmərəli istifadəsi;
- ✓ Müstəqil yaşamaq, qərar qəbul etmək;
- ✓ Yaradıcılıq, dəyərlər yaratmaq və yalnız mövcud olanlarla yaşamamaq;
- ✓ Öz imkan və maraqlarının davamlı inkişafı və onların maksimum reallaşdırılması həm ölkə daxilində, həm də xaricdə;
- ✓ Fərdlər və qruplarla ünsiyyət qurmaq;
- ✓ Qanunlara riayət edən, tolerant vətəndaş olmaq.

Tam ümumi təhsil Gürcüstanda üç səviyyəni əhatə edir: **İlk** - I-VI siniflər; **Əsas** - VII-IX siniflər; **Orta** - X-XII siniflər.

İlkin və əsas təhsil məcburidir. Tam ümumi təhsilin əldə edilməsi ümumi təhsilin üç səviyyəsinin milli tədris planında müəyyən edilmiş nailiyyət səviyyələrini keçmək, məktəb buraxılış imtahanlarını uğurla keçmək və bunun dövlət tərəfindən təsdiq edilməsi üçün müvafiq sənədi almaq deməkdir.

Əsas təhsilin əldə edilməsindən sonra əsas təhsilin təsdiq edici sənədi - əsas ümumi təhsil attestatı verilir. Əsas səviyyəni keçən şəxs məktəbi tərk etmək, ümumi təhsilin üçüncü səviyyəsində və ya peşə təhsil proqramında təhsilini davam etdirmək hüququna malikdir.

Ali təhsil müəssisəsində təhsilini davam etdirmək hüququna malik olan şəxs tam ümumi təhsilin təsdiq edici sənədinə malik olmalıdır.

Ümumi təhsil müəssisələrində təhsil milli tədris planlarına uyğun olaraq həyata keçirilir ki, bu da Təhsil və Elm Nazirliyinin Milli Tədris Planları Departamenti tərəfindən hazırlanır və inkişaf etdirilir.

Təhsil siyasəti və idarəetmə

2013-cü ildə təhsil naziri vəzifəsini Tamara Sanikidze tutdu. 2014-cü ildə Dünya Bankının dəstəyi ilə Gürcüstanda təhsil sektoru üzrə araşdırma aparıldı və sektorun gələcək inkişafı üçün strateji istiqamətlər müəyyənləşdirildi. Eyni il *"Təhsil və Elm Sisteminin İnkişafının Strateji İstiqamətləri"* layihəsi hazırlandı və bu layihə gələcək 10 il ərzində təhsil və elm sisteminin inkişaf vektorlarını müəyyən etdi.

Layihə *"Gürcüstanın Sosial və İqtisadi İnkişaf Strategiyası 2020"* çərçivəsində Avropa İttifaqı ilə bağlanmış Assosiasiya Sazişinin prioritetlərini nəzərə aldı. Strateji planın hazırlanmasında 70-dən çox araşdırma hesabatı və siyasət sənədi təhlil edildi və maraqlı tərəflərin iştirakı təmin olundu.

Strateji çərçivəyə əsasən, müxtəlif istiqamətlərdə müvafiq hərəkət planları hazırlandı, o cümlədən 2015-2020-ci illər üçün hərəkət planı hazırlandı, lakin nazir dəyişdi və başlanmış proseslər dayandırıldı. Strateji sənəd Gürcüstan parlamenti tərəfindən təsdiqlənmədi.

2016-cı ildə nazir vəzifəsini Aleksandre Janelidze tutdu. 2017-ci ildə hökumət qərarı ilə *"Təhsil və Elm Üzrə Birgə Strateji Plan 2017-2021"* təsdiq olundu ki, bu, indiyə qədər təsdiq edilmiş yeganə strateji plandır. Strateji sənədin təsdiqlənməsi dövlət tərəfindən dövlət xidmətinin strateji sənədləri – *"Gürcüstanın İctimai İdarəetmə Reforması 2020"* və *"Siyasət Planlaşdırma Sisteminin Reforması 2015-2017"* sənədlərinin təsdiqlənməsinin nəticəsi olaraq həyata keçirildi. Təhsil islahatı hökumətin 4 bəndlik islahat proqramının əsas hissələrindən biri idi və buna görə də bu istiqamətdə daha strukturlaşmış və koordine edilmiş işin təşviq edilməsi əhəmiyyətli hesab edildi.

Təhsil siyasətinin planlaşdırılması və idarə edilməsi üzrə beynəlxalq institutun qiymətləndirməsinə görə, strateji sənədin təsdiqlənməsi proseduru qanunverici və icraedici hakimiyyət arasında səlahiyyətlərin bölüşdürülməsi konstitusiya prinsipi ilə uyğun gəlməmişdir. Buna baxmayaraq, strateji sənəd hökumət tərəfindən təsdiq olundu və parlament bu prosesdə əhəmiyyətli rol oynamadı. Həmçinin, prosesin vaxtında başa çatdırılmaması monitoring prosesinin vaxtında başlamasına mane oldu.

Strateji sənədin məzmununu baxımından *"Gürcüstanın Təhsil və Elm Üzrə Birgə Strateji Planı 2017-2020"* sənədi 2014-cü ilin layihəsinə əsaslanır, amma daha detallı və ardıcıl bir şəkildə hər istiqaməti nəzərdən keçirir. Eyni zamanda, 2014-cü il sənədindən fərqli olaraq, bu sənəd nəticələrin monitoringi üçün hərəkət planı ilə birlikdə təqdim olunur. Ancaq 2017-2020-ci il strateji sənədində imtahan sisteminin yenidən nəzərdən keçirilməsi və məktəb imtahanlarının kompleks imtahanlarla əvəzlənməsi məsələləri müzakirə olunmur.

2017-ci ilin 13 noyabrında Aleksandre Janelidze Mihail Chkhenkel tərəfindən əvəz olundu. O, ictimaiyyətə yeni konsepsiya təqdim etdi, amma təqdimatda qeyd olunan məsələlər normativ sənədlərdə əks olunmadı və iş mövcud strategiya üzrə davam etdirildi. Strateji sənədin icrası 2018-ci ildə həyata keçirildi və nazirliyin məlumatlarına görə, ümumi təhsil istiqamətində müəyyən edilmiş fəaliyyətlər qismən və ya tam olaraq həyata keçirildi.

Ümumi təhsilin onlayn informasiya sistemlərinin inkişafı

Gürcüstanda ümumi təhsil üzrə onlayn məlumat sisteminin inkişafı 2011-ci ildən başlamışdır və məqsəd bütün əsas istiqamətləri və komponentləri əhatə edən məlumat bazalarının yaradılması və bu məlumatlardan məlumatlı, araşdırmaya əsaslanan qərarların qəbul edilməsi üçün istifadə olunmasıdır. 2012-ci ildə bu məqsədə çatmaq üçün "AİT" peşəkar kollecinin hüquqi

şəxslərdən birinə çevrilməsi ilə Təhsil İdarəetmə İnformasiya Sistemi yaradıldı. Bu sistemin əsas funksiyaları bunlardır:

- İnformasiya-kommunikasiya texnologiyalarının inkişafı və onların tədris prosesində əlçatanlığının təmin edilməsi;
- İdarəetmə məlumat sistemlərinin inkişafı;
- Qərarların qəbul edilməsi proseslərinin informasiya təminatı;
- Təhsil statistikalarının yaradılması və yayılması.

Dünya Bankının təhsil sisteminin vəziyyətinin təhlilinə görə, ümumi təhsil keyfiyyətinin təmin edilməsi və effektiv idarəetmə sisteminin inkişafı üçün Təhsil İdarəetmə İnformasiya Mərkəzinin effektivliyinin artırılması və məlumatlara əsaslanan qərarların qəbul edilməsi praktikalarının inkişaf etdirilməsi vacibdir. Araşdırmalara görə, Gürcüstanda Təhsil İdarəetmə İnformasiya Sistemi sistemin bütün səviyyələrində kifayət qədər inteqrasiya edilməmişdir və əsas funksiyaların yerinə yetirilməsi strukturlarında məhdud iştirak edir. Bunun nəticəsində həm məktəb, həm də sistem səviyyəsində keyfiyyətli və hərtərəfli məlumat toplamaq mümkün olmur və mövcud məlumatlar siyasət planlaşdırma prosesində az istifadə olunur.

2015-ci ildə agentlik "eschool" adlı Təhsil İdarəetmə İnformasiya Sistemini yaradıb və tətbiq edib. Bu sistem məktəblərlə bağlı məlumatların toplanması, işlənməsi, monitorinqi və təhlili üçün nəzərdə tutulub. "eschool" mərkəzləşdirilmiş bir sistemdir və məktəblərin sistemdəki bütün məlumatları bir portalda yaradılır, beləliklə, nazirlik 2000-dən çox məktəbdən məlumatları fərdi şəkildə tələb etmir.

Bununla belə, məktəblərin "eschool" sistemində məlumatları tam olaraq doldurması və bazaları dövrü olaraq yeniləməsi tələb olunur, lakin bu proses mütəmadi və keyfiyyətli şəkildə həyata keçirilmir. 2018-2019-cu illərdə keçirilən effektivlik auditinə görə, sistemdə istənilən məlumatların yalnız 50%-i yaradılır. Hesabatda həmçinin, sistemin effektiv olmayan işləməsinin birgə standartların və modulların olmaması ilə, aydın təlimatların olmaması ilə və insan resurslarının tez-tez dəyişməsi ilə əlaqələndirildiyi bildirilir.

"Eschool" sisteminin bir modulu elektron jurnallar sistemidir, bu sistem 2015-ci ildən sınaq rejimində tətbiq olunmağa başlanıb və 2020-ci ilədək yalnız məktəblərin 16%-ni əhatə edir. Bu layihəyə məktəblərin qoşulması könüllü idi və bütün məktəblər əllə yazılmış jurnalı saxlamaq məcburiyyətindədir, bu da elektron jurnalın tətbiqi üçün aşağı motivasiya ilə izah edilə bilər.

Nəhayət, qeyd etmək lazımdır ki, 2019-cu il üçün "eschool" sisteminin analitik funksionallığının tam istifadə edilməsi təmin olunmadı, bu da mühüm qərarların qəbulunu asanlaşdırmaq və mövcud problemləri müəyyənləşdirməkdə kömək edə bilərdi. Auditin hesabatı da bu məsələnin bir çağırış olduğunu qeyd edirdi və sistemin inkişafı üçün uzunmüddətli planın lazım olduğunu vurğulayırdı. Təhsil İdarəetmə İnformasiya Sistemi və ümumi təhsil sahəsində "eschool" sisteminin işinə təsir edən problemlər 2020-ci ildə də aydın şəkildə ortaya çıxdı, global pandemiya və məktəblərin bağlanması sonrası. Nazirlik məktəblərin distant təhsilə hazır olması haqqında məlumatı məktəblərin bağlanması dövründə əldə etmədi və əsas məlumatların toplanması yalnız prosesin başlanmasından 1,5 ay sonra mümkün oldu. Pandemiya zamanı Təhsil İdarəetmə İnformasiya Mərkəzi məktəblərə əhəmiyyətli kömək etsə də, məktəb rəhbərliyinin müstəqil və sərbəst şəkildə idarəetmə elektron mexanizmlərini istifadə etmə imkanları yoxdur. Bu, Təhsil İnformasiya Sisteminin ilkin missiyasını: məktəb və sistemə effektiv idarəetmədə kömək etməyi hələ də bir çağırış olaraq saxlayır.

Son olaraq, Təhsil İdarəetmə İnformasiya Sisteminin rolu ictimai məktəblərin təsdiqlənmə prosesinin idarə edilməsi və effektiv aparılması üçün əhəmiyyətli dərəcədə artacaqdır. 2020-ci ildə Gürcüstan hökuməti tərəfindən təqdim edilən "Ümumi Təhsil Qanununda Dəyişikliklər Edilməsi Haqqında" qanun layihəsinə uyğun olaraq, məktəblərin təsdiqlənmə prosesi bir daha uzadıldı və 2020-2021-ci tədris ilindən 2026-2027-ci ilədək tamamlanacaqdır. Bu dövr isə

beynəlxalq tərəfdaşların tövsiyələrinə əsasən, elektron məlumat sistemlərinin yenilənməsi və universal tətbiqi üçün kifayət edir.

Şagirdlərin pulsuz dərslərlə və pulsuz nəqliyyatla təmin edilməsi proqramlarının tətbiqi

2013-cü ildən ümumi təhsildə iştirakın artırılması və bütün şagirdlər üçün təhsilin bərabər əlçatanlığının təmin edilməsi nazirliyin əsas prioritetlərindən biri olub. Bu istiqamətdə ən çox miqdarda alt-proqram 2012-2020-ci illər arasında həyata keçirilmişdir.

Təhsilin əlçatanlığı baxımından, nazirliyin 2012-2017-ci illər arasında hazırladığı hesabatlarda iki əsas proqram seçilir: şagirdlərin pulsuz nəqliyyat və dərslərlə təmin edilməsi. 2012-ci ildən əvvəl pulsuz dərslər və nəqliyyat xidmətlərindən yalnız yoxsul ailələr istifadə edirdi, lakin 2012-ci ildən etibarən bu xidmətlər bütün şagirdlərə təqdim edildi. 2016-2017-ci tədris ilində nazirliyin məlumatına görə, bütün şagirdlər və məktəblər dərslərlə təmin edilmişdi, və nəqliyyat təminatı proqramında 1164 dövlət məktəbindən 65,000-dən çox şagird iştirak edirdi. Nazirliyin qiymətləndirməsinə görə, bu təşəbbüslər təhsildə fərqlilikləri 60%-ə qədər azaldıb və iştirakını 95%-ə qədər artırıb.

İnklüziv təhsilin inkişafı

2013-cü ildən Təhsil və Elm Nazirliyinin prioritetlərindən biri inklüziv təhsilin inkişafıdır. Inklüziv təhsilin siyasətinin planlaşdırılması və inkişafının beynəlxalq təcrübə ilə uyğunlaşdırılması məqsədilə Təhsil və Elm Nazirliyində inklüziv təhsilin inkişafı şöbəsi yaradıldı. Bu şöbə həmçinin bu sahədə həyata keçirilən fəaliyyətlərin qiymətləndirilməsinə və monitorinqinə də məsuldur. 2013-cü ildə nazirlik inklüziv təhsilin strategiyasını təqdim etdi, hansı ki, aşağıdakı dörd əsas istiqaməti müəyyən etdi:

- Qanunvericilik bazasının yaxşılaşdırılması və inklüziv təhsil sisteminin idarə edilməsinin inkişafı;
- Xüsusi təhsil ehtiyacı olan şagirdlər üçün keyfiyyətli təhsilin imkanlarının artırılması;
- Maliyyələşdirilmənin artırılması;
- Inklüziv təhsilin tətbiqinin monitorinq sisteminin hazırlanması.

2013-cü ildə qanunvericilik bazasının yaxşılaşdırılması istiqamətində mühüm addımlar atıldı və dekabrda Gürcüstan Parlamenti tərəfindən qəbul edilən məhdud imkanlı şəxslərin hüquqlarının Konvensiyası 2014-cü ildən qüvvəyə mindi. Bu, dövlət qurumlarını, o cümlədən təhsil sistemini kompleks çağırışlarla üzləşdirdi. 2014-cü ilin 20 yanvarında qəbul edilən qərara əsasən, Konvensiyanın tələblərinin yerinə yetirilməsi məqsədilə məhdud imkanlı şəxslərin bərabər imkanlarının təmin edilməsi üzrə 2014-2016-cı illər üçün hökumət hərəkət planı təsdiq edildi və prosesin koordinasiyası və nəzarəti ilə məşğul olacaq bir komanda yaradıldı. Konvensiyanın yerinə yetirilməsi və hökumət planının həyata keçirilməsi üzrə monitorinq hesabatına görə, Konvensiyanın tələbləri bəzən yalnız qismən yerinə yetirilirdi ki, bu da mütəmadi monitorinq və qiymətləndirmə sisteminin olmaması ilə izah edilirdi.

İnklüziv təhsilin qiymətləndirmə barometrinə görə, təhsil sisteminin tənzimləyici qanunvericiliyi inklüzivlik prinsiplərinin qorunmasını qismən təmin edirdi, lakin praktiki problemlər mövcud idi və tam inklüzivliyə doğru irəliləyiş yavaş-templi davam edirdi. 2013-2016-cı illərin Təhsil Nazirliyi hərəkət planına və Milli Tədris Planına əsasən, məktəbdə xüsusi təhsil ehtiyacı olan şagirdlər müvafiq resurslarla təchiz olunmuş otaqlarla və xüsusi müəllimlərin və ya psixoloqların xidmətləri ilə təmin edilməli idi. Eyni dövrdə görmə və eşitmə problemləri olan şagirdlər üçün tədris resursları hazırlanmışdı. Buna baxmayaraq, məktəblərdə inklüziv təhsilin təmin edilməsi üçün dövlət məktəblərinin binalarının uyğunlaşdırılması və müvafiq ixtisaslı və peşəkar insan resursları ilə təmin edilməsi əhəmiyyətli bir çağırış olaraq qalırdı. Problemlərə və coğrafi yerləşməyə görə məktəblər arasındakı fərqlərə Konvensiyanın yerinə yetirilməsi üzrə 2016-cı ildə hazırlanmış alternativ hesabat işarə edirdi. Hesabata görə, inklüziv təhsil Tbilisidəki

297 məktəbdən 155-də tətbiq olunmuşdu, lakin yüksək dağ kəndlərində 505 məktəbdən yalnız 171-də bu göstərici mövcud idi.

2015-ci ilə qədər xüsusi təhsil ehtiyacı olan şagirdlərin təhsilinin planlaşdırılması, prosesi və irəliləyişinin qiymətləndirilməsi üçün alətlər və metodoloji çərçivə mövcud deyildi. 2014-cü ildə dövlət məktəblərində inklüziv təhsilin və valideynlərsiz uşaqlar üçün tranzit təhsil proqramının monitorinqi üzrə hesabatda, şagirdin fərdi tədris planının hazırlanmasında xüsusi komanda yalnız halların üçdə birində müəllimlərə kömək etdi. 2012-ci ildən fraqmentar şəkildə müəllimlərin yenidən hazırlanması həyata keçirilsə də, xüsusi müəllimlərin kvalifikasiyası və peşəkar inkişafı məsələsi tənzimlənməli idi, o cümlədən onların məsuliyyətlərinin müəyyən edilməsi baxımından. Xüsusi müəllimlər və həmçinin fənn müəllimləri peşəkar yenidən hazırlanmağa az maraq göstərildilər, lakin müəllimlərin bir hissəsi inklüziv təhsilin prinsiplərini öz tədris praktikalarında düzgün tətbiq etməkdə kifayət qədər əmin idilər, hətta müəyyən hədəflərə uzun müddət ərzində tam olaraq və ya qismən çatmağa müvəffəq olmasalar da.

2015-ci ildə Avropa İttifaqının dəstəyi ilə "Davamlı Təhsil Tamlığı ilə Inklüzivlik" layihəsi çərçivəsində inklüziv təhsilin monitorinqi aləti yaradıldı. Bu alət, xüsusi təhsil ehtiyacı olan şagirdlərin ehtiyaclarına yönəldilmiş xidmətlərin yaradılmasını məqsəd qoyurdu. Alətin hazırlanması çərçivəsində bir multidissiplinar komanda təlim keçirildi, bu komanda xüsusi ehtiyacı olan şəxslərin fiziki və intellektual bacarıqlarını qiymətləndirməli idi. 2017-ci ilin sonunda ümumi təhsil səviyyəsində inklüziv təhsilin monitorinqi başa çatdı, alternativ tədris planı və alternativ tədris planına uyğun olaraq I-IV siniflər üçün Azərbaycan dili və riyaziyyat proqramları yaradıldı.

2013-2019-cu illərdə xüsusi təhsil ehtiyacı olan şagirdlərin ümumi təhsildə iştirakının göstəricisi artmışdır. Əgər 2009-cu ildə qeydiyyatda alınmış şagirdlərin sayı 160 idi, 2013-cü ilə qədər bu rəqəm 1613-ə çatdı, 2019-cu ildə isə xüsusi təhsil ehtiyacı olan şagirdlərin sayı 7000-dən çox oldu.

İştirak göstəricilərinin artması ilə yanaşı, nəzərə alınmalıdır ki, nazirlik yalnız dövlət institutlarında iştirak edən şagirdlərin qeydiyyatını və monitorinqini təmin edir, məktəb xaricində olan şagirdlər üçün inklüziv təhsil və digər hüquqların realizasiyası məsələsi bu günə qədər mühüm çağırış olaraq qalır.

Ümumi təhsil büdcəsi

Ümumi təhsil büdcəsi aşağıdakı əsas proqramları əhatə edir:

- Ümumi təhsil məktəblərinin maliyyələşdirilməsi
- Müəllimlərin peşəkar inkişafının dəstəklənməsi
- Təhlükəsiz təhsil mühitinin təmin edilməsi
- Uğurlu şagirdlərin təşviqi
- Xüsusilə istedadlı şagirdlərin təhsil və yaşayış şəraitinin təmin edilməsi
- Şagirdlərin dərsliklərlə təmin edilməsi
- Yay məktəblərinin maliyyələşdirilməsi
- İşğal altında olan bölgələrin müəllim və inzibati-texniki şəxslərinə maliyyə yardımı
- Cinayət törətmiş və məhkum edilmiş şəxslər üçün ümumi təhsilin əldə edilməsinin mümkünlüyü
- Milli təhsil proqramlarının tətbiqi və monitorinqi
- Dövlət məktəblərinin şagirdlərinə nəqliyyatın təmin edilməsi
- Ümumi maliyyələşdirmənin təşviqi
- Məktəblərə grant maliyyələşdirilməsi
- Birgə təhsil şəbəkəsinə daxil olan müəssisələrin internet bağlantısının təmin edilməsi

2018-ci ilin Təhsil Nazirliyinin təsdiq etdiyi büdcə planına görə, ümumi təhsilə ayrılan vəsait 678,065,000 TL təşkil edir. 2013-cü ildən sonra ümumi təhsil üçün ayrılan büdcə məbləğinin

Təhsil Nazirliyinin büdcəsindəki faiz nisbəti azalmağa başlayıb. Əgər mütləq rəqəmlərlə ifadə olunan məlumatlara baxsaq, ümumi təhsil üçün ayrılan maliyyə artır, amma tam mənzərəni görmək üçün ümumi təhsil büdcəsinin Təhsil Nazirliyinin büdcəsinə nisbətini necə dəyişdiyini analiz etmək vacibdir. Bu müqayisə göstərir ki, ümumi təhsil büdcəsinin faiz nisbəti çox illərdə azalır. 2012-ci ildə 59.3%, 2013-cü ildə 76.2%, 2014-cü ildə 63.3%, 2015-ci ildə 62.4%, 2016-cı ildə 63.7%, 2017-ci ildə 61%, 2018-ci ilin planında isə 57.2% olmuşdur.

“Üçüncü nəsil milli təhsil planı”nın təkmilləşdirilməsi və icra edilməsi

Təhsil sisteminin prioritetləri və ümumi təhsil istiqamətləri nəzərə alınaraq, 2014-2016 illərdə Üçüncü Nəsil Milli Təhsil Planı hazırlanmışdır. Milli Təhsil Planının təkmilləşdirilmə prosesində estoniyalı tərəfdaşlar, yerli ekspertlər, müəllimlər, psixoloqlar və digər maraqlı tərəflər iştirak etmişdir. 2011-2016 illərdə fəaliyyət göstərən milli təhsil planına bir neçə dəyişiklik edilmişdir.

Yeni milli təhsil planının müəlliflərinin verdiyi məlumata görə, bu plan şəxsin inkişafına yönəlmiş konstruktivist təhsil konsepsiyasına əsaslanır və tədris prosesinin şagirdə yönəlmiş şəkildə həyata keçirilməsi üçün 5 əsas prinsipdən ibarətdir:

- Tədris təhsil şagirdlərin daxili güclərini aktivləşdirməyə kömək etməlidir.
- Tədris təhsil əvvəlki biliklərə əsaslanaraq biliklərin mərhələli şəkildə qurulmasına kömək etməlidir.
- Tədris təhsil biliklərin qarşılıqlı əlaqələrini və təşkilini təşviq etməlidir.
- Tədris təhsil öyrənmə strategiyalarını inkişaf etdirməlidir (öyrənməyi öyrənmək).
- Tədris təhsil biliklərin üç kateqoriyasını əhatə etməlidir: deklarativ, prosedural və şərtli.

Mövzu öyrənmə dizaynı hazırlanmışdır ki, bu da bir neçə komponentdən ibarətdir: *anlayışlar, köhnə təsəvvürlər, əsas suallar və kompleks tapşırıqlar*. Bundan əlavə, illik təhsil məqsədləri, nəticələr və indikatorlarla təqdim olunmuş, mərhələlər üzrə müəyyən edilmiş uzunmüddətli məqsədlər əlavə olunmuşdur. Fənn məqsədlərinin mərhələ məqsədləri ilə sinxronizasiyası həyata keçirilmişdir ki, bu da nəticə olaraq, milli təhsil planının departamentinin mütəxəssislərinin qiymətləndirməsinə görə, tədris prosesini və biliklərin qurulmasını daha bütöv bir sistemə çevirmişdir.

Sonda, məktəblərin müstəqilliyinin artırılması məqsədilə, yeni milli təhsil planı məktəb kurikulumunun inkişafına diqqət yetirir. Plan iki hissəyə bölünür: *mərhələ standartları və illik proqramlar*.

Mərhələ standartları bütün məktəblər üçün məcburi xarakter daşıyır, illik proqramlar isə məktəb kurikulumunun inkişafı üçün tövsiyələr təqdim edir. Məktəb kurikulumunun müəllimlərə və məktəb icmasına fənn planlarını və təlimatları nəzərə alaraq, tədris prosesinin kontekstini və nəticələrin əldə edilməsi üçün şagirdlərə uyğun proseslərin planlaşdırılmasına imkan tanıyır.

Milli təhsil planının nəzərdə tutduğu digər dəyişikliklər arasında sinif rəhbərliyi saatlarının və sərbəst dərslərin tətbiqi, həmçinin başlanğıc və orta səviyyədə vətəndaşlıq təhsilinin gücləndirilməsi qeyd olunur. Üçüncü nəsil milli təhsil planının tətbiqini dəstəkləyən sistemlərə yeni məktəb modelinin bütün məktəblərdə tətbiqi, müəllimlərin yenidən hazırlanması və yeni dərslər vəsaitlərinin hazırlanması daxildir.

Yeni məktəb modelinin tətbiqi və inkişafı

"Yeni Məktəb Modeli"nin hazırlanması “Üçüncü Nəsil Milli Təhsil Planı”nın məktəblərdə tətbiqinin əsas mexanizmidir. Model, hər bir məktəbdə ekspert qruplarının fəaliyyətini nəzərdə tutur ki, onlar rəhbərliyi və müəllimləri texnologiyaların istifadəsində, əməkdaşlıq mədəniyyətinin yaradılmasında, məktəb liderliyinin inkişafında və kurikulumun hazırlanmasında kömək etsinlər.

Yeni Məktəb Modelinin pilotlaşdırılması 2018-ci ildə 150 sayılı məktəbdə həyata keçirilib və nəticələrin qiymətləndirilməsindən sonra modelin digər məktəblərdə mərhələli şəkildə tətbiqi davam etdirilib. 2019-cu ilin məlumatlarına görə, proqramda 165 məktəb iştirak edirdi.

2020-ci ilin əvvəllərində keçirilmiş bağlanmış təqdimatında Təhsil Nazirliyinin nümayəndələri Yeni Məktəb Modelinin nəticələrini təqdim etdilər və modelin tətbiqinə 2024-cü ilə qədər bütün məktəblərin daxil olacağı bildirildi. Lakin modelin pilotlaşdırılması ilə bağlı mövcud araşdırma nəticələrinin ictimaiyyətə təqdim olunmadığı qeyd edildi.

Yeni Məktəb Modelinin tətbiqi mərkəzləşdirilmiş şəkildə başlamışdı, lakin 2020-ci ildə tətbiq prosesinin resurs mərkəzlərinə ötürülməsi elan edildi. Plan əsasında, 14 fənn üzrə ekspertlərin daxil olduğu 23 iş qrupu resurs mərkəzlərinin bazasında fəaliyyət göstərildi. Qruplarda fənn ekspertləri ilə yanaşı, inklüziv təhsil və məktəbəqədər təhsil mütəxəssisləri də fəaliyyət göstərdi.

Dövlət təhsil kitablarının lisenziya və qiymətləndirilməsi

2011-ci ildən, yeni təsdiqedic qaydalara uyğun olaraq, I-VI siniflər üçün dərsliklərə lisenziya verilməyə başlandı, 2012-ci ildən isə VI-VII siniflər üçün dərsliklərə lisenziya verildi. Lisenziya müddətinin nəzərə alınması ilə dərsliklərin yenilənməsi başlanğıc mərhələsi üçün 2017-2018 illərdə, əsas və orta mərhələ üçün isə 2018-2019 illərdə nəzərdə tutulmuşdu.

2013-cü ildən şagirdlərə dərsliklərin pulsuz təqdim edilməsinə başlanıldı. Bu qərar, ailələrin xərclərini əhəmiyyətli dərəcədə azaltdı və kitabların qiymətini endirdi, eyni zamanda Azərbaycan kitab bazarını da təsir etdi. 25 fevral 2011 tarixli əmrdən sonra, lisenziyanın dövlətə keçməsi ilə bağlı dəyişikliklər 2012-ci ildən tətbiq olundu, bu isə nəşriyyatlara maliyyə problemləri yaratdı. Giorgi Margvelashvili bu qərarı ədalətli hesab etdi və nəşriyyatların 9 il ərzində kifayət qədər gəlir əldə etdiyini bildirdi. Nəşriyyatlar isə bu yanaşmanı qəbul edilməz hesab edir, mülkiyyət hüquqlarının pozulduğunu və maliyyə itkilərinə səbəb olduğunu iddia etdilər. Təhsil ekspertləri təhsilin əlçatanlığı ilə bağlı dövlətin işini müsbət qiymətləndirirdilər, lakin kitab çapının monopoliyasının bazar üstünlüklərini itirəcəyini düşünürdülər. Bəzi ekspertlər isə yeni nazirin keçmiş administrasiyanın hazırladığı qanunvericilik "bomba"larını öz məqsədləri üçün istifadə etdiyini bildirdi.

2013-cü ildən çap olunmuş dərsliklərin 3 illik dövrü var idi, yəni 2016-cı ildə bütün dərsliklərin tamamilə yenilənməsi tələb olunurdu. Lisenziya verilmiş dərsliklərin 57%-i illik çap tələb edirdi, çünki müəllim dərslikləri kitabdan çıxarılan və ya kitabda yer alan tapşırıqları ehtiva edirdi. Məktəblərlə təhsil informasiya sistemləri arasında əlaqə problemləri səbəbindən, zəruri məlumatların ötürülməsi vaxtında təmin olunmurdu və bəzi məktəblər köhnə kitabları və ya surətlərini istifadə etməyə məcbur olurdu.

2014-cü ildə, Tamar Sanikidze rəhbərliyində, lisenziyalandırma qaydalarının yenilənməsi üçün xüsusi komissiya yaradıldı və dərsliklərin qiymətləndirilməsi matrisi üzərində işləyərək, lisenziyanın prosedurunun əsası hazırlanmalı idi. Lisenziyalandırma qaydalarının hazırlanması və müsabiqənin elan edilməsi 2015-ci ilin martına planlaşdırılmışdı, lakin proses 2016-cı ilə qədər təxirə salındı. 2016-cı ilin iyun ayında, nazir vəzifəsini Alexander Jejelava aldı. O, dərsliklər və lisenziyalandırma barədə danışarkən, yüksək keyfiyyətli dərsliklərin yaradılması prioritet olduğunu qeyd etdi və lisenziyanın müsabiqəsinin gecikdiyini bildirdi. Nazirlik nəşriyyatlarla müzakirələr başladı, lakin bu proses münaqişə fonunda baş verirdi. Münaqişənin əsas səbəbi kitabların müəlliflik və çap hüquqlarının idarə olunması ilə bağlı idi.

2018-ci ildən, Mikhail Batiashvili tərəfindən verilən əmrlə, EGI-nin departamenti VII sinif dərsliklərinin seriyası və başlanğıc mərhələsi üçün bəzi dərsliklərə lisenziyanın müsabiqəsinə elan etdi. 2018-ci ilin 11 noyabr tarixli əmrdə lisenziyalandırılmış dərsliklərin adı qaydada istifadəsi üçün ödəniləcək müəllif haqlarının məbləği və ödəniş strukturu müəyyən edildi. Əsas müəllif haqqı və əlavə fiksə edilmiş haqq müəyyənləşdirildi, bu isə nəşriyyatlara mümkün minimum və maksimum gəlir məbləğini dəqiq göstərdi.

2018-ci ildən lisenziyalandırma prosesinin idarə olunma hüququ yenidən Milli Təhsil Planları Departamentinə qaytarıldı. Lisenziyalandırma prosesində dərsliklərin qiymətləndirilməsi meyarları daha aydın şəkildə müəyyənləşdirildi, məzmun meyarları azaldıldı və milli təhsil planı və digər standartlarla uyğunlaşdırıldı. 2019-2020 illərdə, dərsliklərin keyfiyyətinin artırılması məqsədilə, məzmunun qiymətləndirilməsi üçün minimum hədd 79%-dən 90%-ə qaldırıldı, həmçinin əsas və elektron resurslar üçün verilən bir dəfəlik müəllif haqları iki dəfə artdı. Şagird kitablarının çap edilmiş nüsxələri üçün verilən müəllif haqqı da artdı. Keyfiyyətin daha yüksək standartlara çatdırılması məqsədilə, keyfiyyət və qiymət nisbəti 90/10%-dən 95/5%-ə dəyişdirildi. Qeyri-hökumət təşkilatlarının tövsiyəsi ilə seçmə proseduruna fənn ekspertləri ilə yanaşı, psixoloqlar və digər sektorlardan xalq müdafiəçiləri də daxil edildi.

2020-ci ildə pandemiyanın təsiriylə başlayan uzaqdan təhsil sisteminin effektiv olmadığı və rəqəmsal və interaktiv resursların yaradılmasının zəruri olduğu ekspertlər tərəfindən xüsusi vurğulanırdı.

Məktəb imtahanları

Şəxsi və məktəb təhsili üçün testlərin müvəffəqiyyətlə keçilməsi, məktəb təhsilinin keyfiyyətini ölçən mühüm komponentlərdən biridir. Bu testlər yalnız şagirdlərin deyil, eyni zamanda ölkənin ümumi təhsil sisteminin də sınağını keçirir, çünki bu sistem şagirdlərin növbəti mərhələyə keçmək üçün lazım olan bacarıqları inkişaf etdirməlidir.

2010-cu ildə Gürcüstan hökuməti məktəblərdə ümumi imtahanların tətbiqinə qərar verdi. İmtahanların məzmununun, administrativ və texniki təraflarının hazırlanması və həyata keçirilməsi İmtahanlar Mərkəzinə tapşırıldı. İmtahanların kompüter üzərində keçirilən testlər vasitəsilə həyata keçirilməsi seçildi, çünki bu, ən optimal və effektiv yanaşma hesab edildi.

Mərkəz, IRT (Item Response Theory) nəzəriyyəsinə əsaslanan alqoritm hazırladı. İnformasiya texnologiyaları qrupu isə proqram təminatı yaradaraq bütün mümkün riskləri nəzərə alaraq Gürcüstan məktəblərində mərkəzləşdirilmiş, kompüter üzərində uyğunlaşdırılmış testlərin keçirilməsini təmin etdi. Kompüter testlərinin müxtəlif yanaşmaları müzakirə edildikdə, internet vasitəsilə həyata keçirilən testlərə üstünlük verildi. Sisteminin daha etibarlı və qorunmuş olması üçün xüsusi proqram- Gcat browser yaradıldı ki, bu da imtahanın tam qorunmasını təmin edir və kompüterin standart funksiyalarını (start; copy; paste; task manager və s.) məhdudlaşdırır. Hazırda, imtahanların bir hissəsi şagirdlər tərəfindən on birinci sinfin sonunda, digər hissəsi isə on ikinci sinfin sonunda verilir.

İlk dəfə G-cat imtahanları 2011-ci ildə keçirildi. O vaxtdan bəri imtahanlarda uğursuzluq nisbəti əhəmiyyətli dərəcədə artmışdır. 2011-ci ildə iştirakçılardan 14.4%-i (5,978 iştirakçı) ən azı bir fəndə imtahanın minimum həddini keçə bilməmişdi. 2018-ci ildə bu göstərici 24.5%-ə yüksəldi və imtahan verən 47,669 iştirakçıdan 11,674-ü ən azı bir fəndə minimum həddi keçə bilmədi. 2017-ci ildə qeydiyyatdan keçmiş 48,434 iştirakçıdan 47,063-ü imtahan verdi və 12,803 iştirakçı imtahanları keçə bilmədi, bu da ümumi iştirakçıların təxminən 27%-ni təşkil edir. 2016-cı ildə iştirakçıların 25.3%-i imtahan həddini keçə bilmədi, 2015-ci ildə isə bu göstərici 14.8%-dir, 2014-cü ildə- 14%, 2012-ci ildə isə 11.7% idi.

2013-cü il istisnadır, çünki bu il ümumi imtahanlar kompüterləşdirilmiş metodla (G-cat imtahanları) keçirilməmişdir. 2013-cü ilin imtahanları 4+4 modelində, iki mərhələdə keçirildi. İmtahanın konkret formasının seçilməsi qərarını məktəblər özləri verirdi. Hesablamalara görə, 2013-cü ildə şagirdlərin 20.9%-i ən azı bir fəndə minimum həddi keçə bilmədi.

İmtahanlar və Qiymətləndirmə Mərkəzinin rəhbəri Maia Mimoshvili 2013-cü ildə imtahanların kompüterləşdirilmiş metodla keçirilməməsinin iki səbəbini qeyd edib. Birincisi, ölkədə keçid dövrü, hakimiyyətin dəyişdirilməsi prosesi mövcud idi və bu, imtahanların effektiv keçirilməsinə mane ola bilərdi. Bundan əlavə, Təhsil Nazirliyi və İmtahanlar Mərkəzi, əvvəlki nazirin imtahan bazalarını mərkəzdən nazirliyə köçürdüyü və bunun etibarlı bazanın olmaması ilə nəticələndiyini, imtahanların keçirilməsinin riskli olduğunu bildirmişdi.

Bəzi məktəblərdə əldə edilmiş məlumatlara görə, 2013-cü ildə şagirdlər imtahan suallarının nümunələrini qabaqcadan əldə etmişdilər. Ümumiyyətlə, 2013-cü il imtahanlarının ətrafında cəmiyyət arasında çoxlu suallar və narahatlıqlar mövcuddur.

Məktəblilər üçün imtahanda minimal kompetensiya həddini keçmək baxımından ən çətin olan fənlər maraqlıdır. 2011, 2014, 2015, 2016 və 2017-ci illərdə məktəblilər üçün ən çətin olan fənn xarici dil idi, 2012 və 2018-ci illərdə isə fizika və riyaziyyat.

Gürcüstanda ümumi test imtahanları dörd xarici dildə – ingilis, alman, fransız və rus dillərində keçirilir. Xarici dillərdə imtahanın minimal kompetensiya həddini keçə bilməyən şagirdlərin sayı, bu dörd dildən hər hansı birində imtahanın minimal həddini keçə bilməyənlərin ümumi sayını göstərir. Şagirdlərin ən çox ingilis dilində imtahan verdiyini nəzərə alaraq, minimal kompetensiya həddini keçə bilməyənlərin daha çoxu məhz bu fəndə qaldı. Məsələn, 2018-ci ildə xarici dillərdə imtahanda çətinlik çəkən şagirdlərin ümumi sayının 35%-i ingilis dilində çətinlik çəkən şagirdlərin sayını təşkil edirdi.

İngilis dilinin tədrisini gücləndirmək proqramı, 2009-cu ildən təhsil sisteminə daxil edilmiş və ümumi təhsil büdcəsindən maliyyələşdirilmişdi, artıq fəaliyyət göstərmir. 2014-cü ildə büdcədə bu maddə "yay məktəbləri proqramı" ilə əvəzlənib, 2018-ci ildə isə "birlikdə istirahət edək və öyrənək" proqramına çevrilib.

Son nəticədə, məktəb imtahanlarının nəticələri göstərir ki, xarici dillərdə, xüsusən də ingilis dilində Gürcüstanın şagirdlərinin ciddi problemləri var. Bununla yanaşı, məktəblərdə dil öyrənmənin müxtəlif metodlarla yaxşılaşdırılması tələb olunur, əlavə təhsil modellərinin, maliyyələşdirmə məsələlərinin və büdcə ilə bağlı proqramların məzmununun da tənzimləmə tələb olunur.

İllər üzrə ikinci ən çətin fənn isə riyaziyyatdır. 2011-2017-ci illərdə xarici dillərdə və riyaziyyatda nəticələr demək olar ki, eyni dərəcədə çətin olub, 2018-ci ildə isə riyaziyyatda çətinlik çəkənlərin sayı xarici dillərdə minimal həddi keçə bilməyən şagirdlərin sayını keçib.

Gürcüstanda, qəbul baxımından üçüncü ən çətin fənn olaraq, 2011-ci ildə Azərbaycan dili və ədəbiyyat çıxmışdır. 2012-ci ildə isə, fizika, xarici dil və riyaziyyatla birlikdə biologiya da çətin fənlər arasında olub. 2014-cü ildə tarix, 2015-ci ildə Azərbaycan dili və ədəbiyyat, 2016-cı ildə tarix, 2017-ci ildə isə fizika ən çətin fənnlər arasında olub. 2018-ci ildə də fizika çətinlik törədən fənn olub.

Mövcud tendensiya göstərir ki, xarici dil və riyaziyyat Gürcüstanın şagirdləri üçün ən problemlidir. Bu fənlərdə müvəffəqiyyət həddini keçə bilməyənlərin artması, məsələnin həllinə ciddi addımlar atılmadığını düşündürür. Ümumilikdə, imtahanlarda müvəffəqiyyət həddini keçə bilməyən şagirdlərin artması məktəb təhsil sisteminin struktur problemlərini və çatışmazlıqlarını açıq şəkildə göstərir.

Məktəb buraxılış imtahanlarının ləğvi

Məktəb test sisteminin optimallaşdırılması 2012-ci ildən başlayıb və imtahanların 8+1 modelinə keçidi elan edilib. Şagirdlər ümumi təhsil mərhələsini başa vurmaq üçün 8 imtahan verməli idilər, əlavə olaraq, ali təhsil müəssisələrində oxumaq istəyənlər üçün ümumi bacarıq imtahanı keçirilməli idi. Planlaşdırılan dəyişikliklər həmçinin sonuncu sinifdə informasiya və kommunikasiya texnologiyalarının öyrədilməsini nəzərdə tuturdu ki, bu da şagirdləri elektron testlərlə işləməyə hazırlayardı. Lakin 2012-ci ildə bu dəyişikliklər həyata keçirilmədi. İmtahanların mümkün ləğvi haqqında müzakirələr 2013-cü ildə də davam etdi və 8+1 modelinin tətbiqi 2014-cü ilin strategiya layihəsində qeyd olundu, amma bu ideya yenə də həyata keçirilmədi. 2013-cü ildə imtahanlar məktəb səviyyəsində, məktəb rəhbərliyi tərəfindən keçirildi, 2014-cü ildən isə yenidən mərkəzləşdirilmiş modelə qayıdıldı. 2014-cü ildən etibarən imtahanların keçirilmə forması dəyişdi və 4+4 modelinə keçdi. Bu modelə görə, imtahanlar 2 mərhələdə, 11-ci və 12-ci siniflərdə keçirilirdi. 11-ci sinifdə şagirdlər coğrafiya və təbiət elmləri fənlərindən imtahan

verirdilər, 12-ci sinifdə isə digər fənlərdən imtahan verirdilər. Şagird 11-ci sinifdə imtahanda qalarsa, 12-ci sinifdə ikinci şans verilirdi. Məktəb bitirmə imtahanlarında qalma göstəricisi artan tendensiya göstərirdi; məsələn, 2011-ci ildə qeydiyyatdan keçmiş şagirdlərin 14.4%-i imtahanın minimum səviyyəsini keçə bilmədi, 2017-ci ildə bu rəqəm 27% idi, 2018-ci ildə isə 24.5% oldu.

	Qeydiyyatdan keçən şagirdlər	İmtahanda iştirak edənlər	Minimum keçməyənlər limiti	%
2011	46,490	41,482	5,978	14.40%
2012	41,483	40,545	4,727	11.70%
2013	41,947	37,945	7,941	20.90%
2014	38,140	37,189	5,235	14.00%
2015	44,482	43,525	6,446	14.80%
2016	47,084	45,688	11,577	25.30%
2017	48,434	47,063	12,803	27.00%
2018	49,248	47,619	11,674	24.50%

Şəkil. 2011-2018-ci illərdə məktəb bitirmə imtahanlarının nəticələri

Cədvəl Qiymətləndirmə və İmtahan Mərkəzinin məlumatlarına əsaslanır.

Bu məlumatlara əsasən, 2017-ci ildə imtahanda minimum sərhədi keçməyən şagirdlərin ən yüksək faiz göstəricisi (27%) qeydə alınmışdır. 2018-ci ildə isə, ümumi şagird sayı artmasına baxmayaraq, sərhədi keçməyənlərin faizi 24.5% təşkil edib.

Qiymətləndirmə və İmtahan Mərkəzinin nümayəndələrinin sözlərinə görə, bu, bir tərəfdən monitoring sisteminin və test sualları bankının inkişafı, digər tərəfdən isə qiymətləndirilən kontingentin dəyişməsi ilə əlaqədar idi.

2018-ci ildə imtahan formatında dəyişiklik edildi və tələbələrə imtahan ballarını görmək imkanı məhdudlaşdırıldı. Mərkəzin nümayəndələrinin sözlərinə görə, bu dəyişiklik imtahanların dizaynına görə tamamilə təbii idi, çünki sertifikatlaşdırma imtahanları kompetensiya üçün minimal standartlara uyğunluğu müəyyən edir, bu standartlara nə qədər uyğun olduğunu deyil. Bununla belə, bəzi fikirlərə görə, bu addım tələbələrin aşağı nəticələrini gizlətmək məqsədilə həyata keçirildi, çünki 2017-ci ildə imtahan nəticələrinin maksimuma çatdığı, imtahana qatılan tələbələrin 27%-nin imtahanı keçə bilmədiyini qeyd edildi. Bundan əlavə, bəzi təhsil tədqiqatçılarının qiymətləndirməsinə görə, bu dəyişiklik imtahanların şəffaflığını azaltdı, xüsusilə də qiymətləndirmə və imtahan mərkəzinin jurnalistlər və tədqiqatçılarla məlumat paylaşmaq baxımından yaratdığı maneələr nəzərə alındıqda.

2014-2015-ci illərdə bəzi dəvət olunmuş ekspertlər, həmçinin mərkəzin əməkdaşlarının peşəkarlığını, xüsusən də psixometrik istiqamətdə, həmçinin imtahanların bu şəkildə keçirilməsinin potensial təhlükələrini və çağırışlarını vurğulayırdılar. Ekspertlər imtahan mərkəzinin mütəxəssis biliklərinin və təcrübələrinin bir institut daxilində toplanmasını təhlükə hesab edirdilər, çünki bu halda xidmətlərin xarici mütəxəssis tərəfindən təmin edilməsi çətin bir çağırışa çevrilirdi. Həmçinin, mütəxəssislər kölgə təhsilinin güclənməsi risklərini də görürdülər, bu, real problemə çevrilmişdi.

2019-cu il 28 noyabrda məktəb imtahanlarının ləğvi və vahid milli imtahanların istiqamətində planlaşdırılan dəyişikliklər barədə məlumat verildi.

Nəticədə, məktəb imtahanlarının ləğvi həm siyasətçilər, həm də ekspertlər tərəfindən müsbət qiymətləndirildi, çünki bu imtahan sisteminin tələbələrin milli təhsil proqramının məqsədlərinə çatma səviyyəsini ölçməkdə uyğun olmadığını və tələbələri qeyri-bərabər şəraitdə qoyduğunu düşünürdülər.

Qərar verənlərin və bəzi mütəxəssislərin qiymətləndirməsinə görə, imtahanlara yönəlmiş sistem məktəbin rolunu azaltmışdır. Məktəb milli məqsədlərə çatmaq üçün deyil, tələbələrin imtahanlara hazırlaşması üçün çalışırdı. Eyni zamanda, tədris prosesi repetitorlarla yerinə yetirilirdi. Buna görə də məktəbdə sağlam iş prosesinin bərpası imtahanların ləğvinin əsas arqumentlərindən biri oldu. İkinci və heç də az önəmli səbəb isə ev təsərrüfatlarının və dövlətin xərclərinin azaldılması idi. Belə ki, tələbələrin əksəriyyəti imtahanlara hazırlıq üçün repetitorlarla çalışırdı, eyni zamanda, bütün məktəblərdə imtahanların təşkili milyonlarla lara başa gəlirdi. İmtahanların ləğvi bir tərəfdən ailələrin xərclərini azaldardı, çünki tələbələr artıq 8 fənn üzrə hazırlanmamalı idilər, digər tərəfdən, imtahanların idarə edilmə xərclərini də azaldardı.

Məktəb imtahanlarının ləğvinə qarşı olanların da fikirləri vardı. Onların fikrincə, imtahanların ləğvi məktəbin funksiyasını daha da azaltacaq, tələbələrdə öyrənmə motivasiyasını itirəcək və kölgə təhsilini gücləndirəcəkdi. Bu fikri müəllimlərin sərbəst peşə ittifaqı da bölüşürdü.

Tənqidçilərin bəziləri imtahanların ləğvini müsbət hadisə kimi qiymətləndirirdi, lakin qərar qəbul etmə üsulunu və prosesin idarə edilməsini tənqid edirdi. Onların fikrincə, proses sistemli şəkildə planlaşdırılmalı və qərarlar yalnız bundan sonra qəbul edilməlidir. Yuxarıda sadalanan arqumentlərdən başqa, imtahanların ləğvinə qarşı olanlar təhsil sistemində korrupsiyanın geri dönmə riski barədə də danışdılar.

Fikirlərin müxtəlifliyi və uzunmüddətli müzakirələrdən sonra, 2019-cu il 5 aprel tarixində imtahanların ləğvi ilə bağlı qanunverici dəyişikliklər parlamentdə üçüncü dəfə müzakirəyə təqdim edildi – əksər müxalifətin olmamasına baxmayaraq, layihə lazım olan səsələri toplaya bilmədi. Nəticədə, 2019-cu il 8 mayda Gürcüstanın Təhsil, Elm, Mədəniyyət və İdman naziri №87/N qərarı ilə “Məktəb imtahanlarının keçirilmə qaydası və şərtlərinin təsdiq edilməsi haqqında” Gürcüstanın Təhsil və Elm Naziri 2011-ci il 7 aprel tarixli №48/N əmri qüvvədən düşdü.

İmtahanların ləğvi 2019-cu ildə yalnız 11-ci sinif şagirdlərini əhatə etməli idi, lakin 12-ci sinif şagirdlərinin etirazları fonunda 2 fevralda Gürcüstanın Baş naziri Mamuka Baxhtadze özəl olaraq cəmiyyətə yeni qərarı təqdim etdi və imtahanlar 12-ci sinif şagirdlərinə də ləğv edildi.

Vahid milli imtahanların keçirilməsi qaydasının dəyişməsi

Gürcüstanda Vahid Milli İmtahanlar Sisteminin tətbiqi, islahatların uğurunun və korrupsiyanın qarşısının alınmasının simvolu oldu. Yerli və beynəlxalq qiymətləndirmələrə görə, Vahid Milli İmtahanlar korrupsiyaya qarşı mübarizədə müvəffəqiyyətli oldu, lakin tənqidçilərin sözlərinə görə, zamanla elit qruplar və Qiymətləndirmə və İmtahan Mərkəzinin mütəxəssisləri ortaya çıxdı ki, onlar abituriyentləri hazırlayırdılar, bu isə professorlarla hazırlıq keçmə praktikasına bənzəyərək, korrupsiyanın dolaylı bir forması oldu.

Tələbələrin əksəriyyəti imtahanlara hazırlıq keçməli olurdu, xüsusən də ümumi bacarıqlarda, çünki bu imtahan onların təhsilini davam etdirmək və maliyyələşdirmək imkanlarını müəyyən edirdi. Beləliklə, qəbul imtahanlarına hazırlığın maliyyə yükü aşağı gəlirli abituriyentlərin uğur şanslarını əhəmiyyətli dərəcədə azaldırdı.

Ekspertlər qəbul prinsiplərini universitetlərin müstəqillik kontekstində də tənqid edirdilər, çünki belə bir təşkilatlandırma universitetə əlavə, akademik nailiyyətlərdən fərqli meyarlar təyin etməyə imkan vermir.

Yuxarıda qeyd edilənləri nəzərə alaraq, Vahid Milli İmtahanların islahatı gündəmə gəldi. 2018-2019-cu illərdə həyata keçirilən islahatlar arasında ən əhəmiyyətli dəyişiklik ümumi bacarıqlar imtahanının məcburi imtahanlar siyahısından çıxarılması oldu. Qərar verənlər bu addımı Vahid Milli İmtahanların bərabərsizlik yaratması və testlərin proqnozlaşdırıla bilmə məsələsi ilə

əlaqələndirildilər. İlyə Dövlət Universitetinin nümunəsi ilə aparılan araşdırma göstərdi ki, tələbələrin nailiyyətlərinin proqnozlaşdırılması Azərbaycan dili imtahanının nəticələri ilə daha yaxşı mümkündür, ümumi bacarıqlarda əldə edilən ballarla müqayisədə. Lakin, araşdırmanın məhdudluqları səbəbindən nəticələrin digər tələbələrə və universitetlərə tətbiqi mümkün deyil.

Ümumi bacarıqlar imtahanının məcburi imtahanlar siyahısından çıxarılmasının müsbət tərəfi olaraq, Vahid Milli İmtahanların məktəblərdə öyrədilən fənlər üzrə tələbələrin kompetensiyalarını qiymətləndirməli olması və ümumi bacarıqların fənn imtahanları çərçivəsində yoxlanılması arqumenti müzakirə edildi.

2020-ci ildən etibarən Azərbaycan dili və ədəbiyyatında və xarici dildə imtahan vermək abituriyentlər üçün məcburi oldu. Üçüncü imtahan olaraq texniki və təbiət elmləri üzrə riyaziyyat, humanitar və sosial elmlər üçün isə tarix müəyyən edildi. Tələbələr üçün qrant üç fənnin nəticələri əsasında verilir, lakin əgər ali məktəb məcburi dördüncü fənn imtahanını müəyyən edərsə, bu abituriyentə qrant almaq üçün əlavə imkan verəcək. Əlavə olaraq, dördüncü fəndə alınan qeyri-qənaətbəxş nəticə, həmçinin imtahanın keçirilməməsi abituriyentin qrant alma şansını itirməyəcək. 2020-ci il məlumatlarına görə, Azərbaycan və erməni dilli abituriyentlərin qəbul prosesi köhnə formatda davam etdi.

Vahid Milli İmtahanların islahatları müzakirə edilərkən bəzi mütəxəssislər, vahid və mərkəzləşdirilmiş sistemin riskdən qorunma olduğunu və zamanla tələbələrin qəbul sistemi alternativlərinin inkişaf etdirilməsinin zəruri olduğunu vurğuladılar. Bu məsələ pandemiya şəraitində ciddi bir çağırış oldu. 2020-ci ilin Vahid Milli İmtahanları gecikdirilmiş başladı, lakin format dəyişmədi və abituriyentlər məsafə qoruma və digər müəyyən edilmiş şərtlərə uyğun olaraq imtahanlarda iştirak etdilər. Təhsil mütəxəssislərinin bir hissəsinin fikrincə, bu hadisə, Vahid Milli İmtahanların islahatının və daha çevik, tələbə yönümlü sistemlərin inkişafının zəruriliyini bir daha təsdiqləyir.

Müəllimlər

2018-ci ilin may ayı məlumatlarına görə (tədris ilinin sonu), Gürcüstanda dövlət məktəblərində 57,944 müəllim çalışır, özəl məktəblərdə isə 7,211 müəllim var. Bir dövlət məktəbində orta hesabla 28, özəl məktəbdə isə 32 pedaqoq fəaliyyət göstərir. Şagird-müəllim nisbəti dövlət məktəblərində 9, özəl məktəblərdə isə 8-dir.

Gürcüstan hökumətinin "Müəllimin fəaliyyətə başlaması, peşə inkişafı və karyera irəliləyişinin sxeminin təsdiqlənməsi haqqında" qərarına əsasən, Gürcüstanda müəllimlər 4 kateqoriyaya ayrılır: təcrübəçi, yaşlı, aparıcı və mentor. Təcrübəçi müəllim, dərs prosesini milli təhsil proqramının tələblərinə uyğun olaraq planlaşdırır və idarə edən müəllimdir; yaşlı müəllim isə həm təcrübəçi kateqoriyasının tələblərinə cavab verir, həm də müvafiq sertifikatla təsdiqlənmiş fənn və metodik kompetensiyalara malikdir; aparıcı müəllim, yaşlı müəllimin tələblərinə cavab verməklə yanaşı, praktik tədqiqatların əsasında fənnin tədrisi üçün effektiv strategiyalar hazırlayır və nəticələri həmkarları ilə paylaşır; mentor müəllim isə, aparıcı müəllimin bütün tələblərinə cavab verməklə yanaşı, tədris və öyrənmə keyfiyyətini artırmaq üçün tövsiyələr hazırlayır, digər müəllimlərə məsləhət verir və tələbələrin və yeni başlayan müəllimlərin pedaqoji təcrübəsini rəhbərlik edir.

Gürcüstan dövlət məktəblərindəki müəllimlərin tam sayından 40,924-ü təcrübəçi, 16,811-i yaşlı, 202-si aparıcı və 7-si mentor statusuna malik müəllimlərdir. Gürcüstanın özəl məktəblərindəki müəllimlərin ümumi sayından 3,535-i təcrübəçi, 2,420-si yaşlı, 72-si aparıcı və 1-i mentor statusuna malikdir.

Özəl məktəblərdə çalışan 1,183 müəllimin statusu müəyyən edilməmişdir. Bu, onların karyera inkişafı sxeminə iştirak etmədiklərini göstərir. Qanuna əsasən, özəl məktəblərin müəllimlərin karyera irəliləyiş sxeminə iştirakını təmin etmək öhdəliyi yoxdur.

Müəllimlərin keyfiyyətinə dair müzakirələr müəllimlərin sertifikatlaşdırma imtahanlarının nəticələri ilə mümkündür. İmtahanları Qiymətləndirmə və İmtahanlar üzrə Milli Mərkəz keçirir.

2017-ci ilədək qüvvədə olan qanuna əsasən, əgər təcrübəçi müəllim 3 il ərzində (bu müddət ərzində müəllim 6 dəfə imtahan verə bilərdi) fənn imtahanını keçə bilmədikdə və ya yaşlı müəllim statusu üçün tələb olunan kredit ballarını toplaya bilmədikdə, ümumi təhsil müəssisəsi müəllimlə əmək müqaviləsini ləğv etməli və müvafiq vəzifə üzrə vakansiya elan etməli idi. 2017-ci ildə keçmiş Təhsil Nazirinin Aleksandre Jajvelidinin qərarı ilə bu qayda dəyişdirildi. Hal-hazırda qüvvədə olan qanunla, mövcud maneə aradan qaldırıldı və təcrübəçi müəllim müvafiq kredit ballarını toplaya bilmədikdə məktəbi tərk etmir. Lakin, o, statusunu yaxşılaşdırmaq üçün işləməyə məcburdur. Müvafiq tənzimləmə olmadan, qanunun hansı müsbət və ya mənfi dəyişikliklərə səbəb olduğu hələ aydın deyil.

Müəllimlərin sertifikatlaşdırma imtahanlarının keçmiş illərin statistikasına görə, müəllimlərin imtahanı keçmək baxımından ən problemlidir İngilis dili və sonra Riyaziyyatdır.

Gürcüstanda dövlət məktəblərində müəllimlərin əmək haqqı minimum məbləğini və şərtlərini Gürcüstanın Təhsil Nazirinin 2015-ci il 28 sentyabr tarixli fərmanı tənzimləyir. Bu fərmana əsasən, müəllimlərin maaşları onların peşə inkişafı və karyera irəliləyiş sxeminə uyğun gəlir. Eyni fərmanla müəllimlərin əmək haqqı vəzifə maaşını, vəzifə əlavəsini, dərslər saati əlavəsini, sinif rəhbəri əlavəsini, şagirdlərə peşə yönləndirmə və planlaşdırma əlavəsini, tam dərslər yükündən əlavə yük əlavəsini, dağlıq ərazilərdə tədris və qeyri-gürcü dilli məktəblərdə tədris əlavələrini əhatə edir.

Müəllimlərin standartlarının təsdiqlənməsindən sonra müəllimlərin sertifikatlaşdırma imtahanlarının keçirilməsi planlaşdırılmışdı. Sertifikatlaşdırma müəllimlərin mövzu və peşə bacarıqlarını imtahan yolu ilə təsdiqləmək məqsədini güdürdü, və bunun həyata keçirilməsinə məsuliyyət qiymətləndirmə və imtahanlar üzrə Milli Mərkəzə verilmişdi. İlk imtahan 2008-ci ilə planlaşdırılmışdı, amma yalnız 2010-cu ildə keçirildi. 2010-cu ildə imtahanlarda 10,003 müəllim iştirak etdi, bunlardan 6,075 müəllim həm peşə bacarıqları, həm də mövzu imtahanını keçdi. Qiymətləndirmə və imtahanlar üzrə Milli Mərkəz tərəfindən yayımlanan məlumatlara görə, sertifikat əldə etməyi yalnız 1,147 müəllim bacardı. Nəticələr ictimaiyyətdə geniş əks-səda doğurdu. Sertifikatlaşdırma imtahanlarında müəllimlərin uğur göstəricisi müəllimlərin qeyri-kafi bacarıqlarının və məktəb təhsilinin acınacaqlı vəziyyətinin dəqiq göstəricisi kimi qəbul edildi.

2014-cü ilədək müəllimlərin sertifikatlaşdırma imtahanlarına qatılması könüllü idi, bacarıqlarının təsdiqlənməməsi halında isə müəllim peşədən ayrılmalı idi.

Müəllimlərin sertifikatlaşdırması nəticələri ilə Təhsil və Elm Nazirliyi də razı deyildi. Nazirə görə, məsuliyyət 2009-cu ildən təsdiqlənmiş müəllimlərin peşəkar inkişafı üçün kuponla maliyyələşdirmə proqramı çərçivəsində müəllimlərə peşəkar inkişaf xidmətləri təqdim edən təlim mərkəzləri və təşkilatlara düşürdü. Proqramın büdcəsi 1,061,000 ləri təşkil edirdi və məktəb müəllimlərinin peşəkar inkişafı üçün maliyyə yardımı nəzərdə tuturdu, çünki müəllimlərə təqdim olunan proqramların əksəriyyəti, nazirlik tərəfindən təqdim olunan proqramlardan başqa, pullu idi.

2010 ildən etibarən müəllimlərin peşəkar inkişaf xidmətləri mərkəzi yaradıldı. Müəllimlərə pulsuz təlimlərin hazırlanması və təqdim edilməsi öhdəliyi Müəllimlərin Peşəkar İnkişafı üzrə Milli Mərkəzə verildi. Mərkəzin hesabatına görə, 2010-2011 illəri ərzində 26,000 müəllim təlimlərdə iştirak etdi və onlara ümumilikdə 139 fərqli modul təqdim edildi.

Müəllimlərin peşəkar inkişafının ilk sxeminin hazırlanması və təsdiqlənməsi

2011-ci ildə müəllimlərin peşəkar inkişaf sxeması təsdiqləndi, bu sxema müəllimlərin karyera inkişaf mərhələlərini, eləcə də əldə olunan statusun qorunması və kreditlərin qazanılması üçün alternativləri müəyyən etdi. Müəllimlərə üç alternativ təqdim edildi: imtahan vermək, kreditlər toplamaq və hər iki komponentin kombinasiyonu. Müəllimlər bu sxemə əsasən 8 ildən bir 1 kateqoriyaya qədər irəliləyə bilərdilər. Hər kateqoriya üçün lazım olan kreditlər və zəruri və seçmə

fəaliyyətlərin siyahısı müəyyən edildi. Sxemanın mövcud versiyası həm müəllimlərin irəliləməsini, həm də kreditlərin kifayət qədər toplanmadığı hallarda aşağı salınmasını nəzərdə tuturdu. Növbəti redaksiyalardan fərqli olaraq, bu variantda mentor müəllimlərin statusunu qazanması hər kateqoriya üçün mümkün idi.

Müəllimlərin bəziləri sxemini imtahan alternativini olaraq qiymətləndirirdi və buna görə də peşəkar inkişaf vasitəsi kimi görmürdü. Bəzi hallarda sxemə əsasən fəaliyyətlər yerinə, 8 ildən sonra imtahan verməyi üstün tuturdular. Müəllimlərin sxemə yönəltdiyi tənqidlər bürokratiya, hesabatların yazılması və sənəd təqdim etmənin mütləq xarakterinə aid idi. Xüsusilə, müəllimlər üçün portfellərin hazırlanması vəzifəsi çox mübahisəli idi. Portfellərin müəllimlərin həyata keçirdiyi fəaliyyətlərin sistemli təsviri və özünü-refleksiya aləti olması nəzərdə tutulurdu, lakin portfellərin hazırlanma məqsədləri və qiymətləndirmə prosesi aydın deyildi. Müəllimlər bunu "kağız üzərində oyun" və lazımsız bürokratiya adlandırırdılar.

Ekspertlərin bəziləri problemi müəllimlərə hesabat hazırlamaqda kömək edəcək aydın təlimatların və planın olmamasında gördülər. Buna görə də əksəriyyət yanlış sənəd yazmaq qorxusundan qaçmağa çalışırdı və məsuliyyətdən yayınmaq istəyirdi. Müəllimlərin ödənişini nəzərə alaraq, əlavə sənədlərin doldurulması, müəllimlər üçün maddi və peşəkar dəyəri olmayan bir şey kimi göründü, buna görə də müəllimlər öz vaxtlarını fərdi praktika üçün ayırmağı üstün tuturdular.

Müəllimlərin peşəkar inkişaf sxemini, müəllimlərin hüquqlarının pozulması motivi ilə müəllimlərdən peşəkar birlik də tənqid edirdi. Onların fikrincə, müəllimin sxemdə aşağı salınması və hər kateqoriya üçün kreditlərin sıfırdan hesablanması ədalətli deyil. Profsendikaların tənqidinin əsası bir qeyd oldu, orada deyilir ki, "Gürcüstan Təhsil və Elm Nazirinin məsuliyyətinə verilmiş səlahiyyət müəllimlərin peşəkar inkişaf sxemi ilə müəyyən edilmiş kateqoriyanı mükafatlı müəllimə təyin etməyə imkan tanıyır". Profsendikanın qiymətləndirməsinə görə, bu halda müəllimin fəaliyyətinin qiymətləndirilməsi meyarları qeyri-müəyyən olacaq.

Müəllimlərin peşəkar inkişaf proqramları və sxemin ilkin redaksiyasının təsirli sistemli tədqiqatı həyata keçirilməmişdir.

Təhlükəsiz Təhsil Mühiti

Geniş mənada, təhlükəsiz məktəb anlayışı tələbə və işçilərin həm fiziki, həm də psixoloji-emosionallıq təhlükəsizliyini əhatə edir.

Fiziki təhlükəsizlik hissəsi aşağıdakı mühüm komponentləri əhatə edir: məktəbin infrastrukturunun təşkili, sağlam qidalanma, məktəb ərazisində yad şəxslərin sərbəst hərəkətinin tənzimlənməsi, şagird və ya məktəb işçiləri tərəfindən digər şagirdlərə fiziki zorakılığın qarşısının alınması, təbii fəlakətlər və müharibə hərəkətləri ilə bağlı prosedurlar və digər tədbirlər.

Emosionallıq təhlükəsizliyi isə zorakılığın bütün formalarının aradan qaldırılmasını, bununla yanaşı, tələbələrin psixoloji əzabını, qeyri-sağlam təhsil proseslərini və gərgin atmosferin yaranmasını qarşısını almağı əhatə edir.

Bu araşdırma hissəsində, təhlükəsiz məktəb mühitinin yalnız fiziki zorakılıq aspekti və psixoloji-emosionallıq təhlükəsizliyi diqqət mərkəzindədir. Gürcüstanda məktəb mühitinin vəziyyətini qiymətləndirmək məqsədilə, məktəblərdəki bulying (təhlükə yaratma) praktikasını və şagirdlərin pozuntularının statistikası analiz edilib.

ABŞ Sağlamlıq və Sosial Xidmətlər Departamentinə görə, bulying (ing. Bullying; azərbaycanca təhdid etmək) zorakılıq xarakterli aqressiv davranışdır ki, məqsədi adrese real və ya təsəvvür olunan güc vasitəsilə itaət etdirməkdir. Bulying adətən təkrarlanan davranışdır. Eyni departamentə əsaslanaraq, bulying əsasən məktəb yaşlılarında rast gəlinir və məktəb bu davranışın əsas meydana gəldiyi yerdir. Bulyingin dörd fərqli kateqoriyası mövcuddur: verbal, sosial, fiziki və kibercəza, bunlar müxtəlif bulying metodlarını əhatə edir.

Qərb ölkələri uzun müddətdir ki, bulyinqi təhlükəsiz məktəb mühitinin əsas çağırışı və problemi olaraq tanıyıb. Məsələn, ABŞ hər il ölkə üzrə bulyinqin formalarını və onun yaratdığı problemləri araşdırır. 2017-ci il hesabatına görə, ABŞ məktəblərinin şagirdlərinin 19%-i bulyinq qurbanı olub, 2015-ci ildə bu göstərici 37% olmuşdur, 2016-cı ildə isə 21% olmuşdur.

Gürcüstan Təhsil Nazirliyi yalnız 2015-ci ildən bulyinq məsələsi ilə maraqlanmağa başladı. Təhsil müəssisələrinin Müşahidə Xidməti 2015-ci ildən bulyinq halları ilə bağlı statistik məlumatlar toplayır. 2018-ci ilə qədər Gürcüstan üzrə 474 bulyinq halı qeydə alınmışdır. Statistik məlumatlar göstərir ki, 2015-ci ildən bulyinq halları hər il artmaqdadır. Lakin, bulyinqin kateqoriyalara bölünmüş statistikası mövcud deyil, bu da spesifik zorakılıq formalarının araşdırılması ehtiyacını artırır.

Təhsil Koalisiyası və Sosial Ədalət Mərkəzinin “Ümumi Təhsil Milli Məqsədləri Sənədinin Layihəsi” ilə əlaqədar tövsiyələri və qeydləri

2024-cü il 26 fevral tarixində Təhsil, Elm və Gənclər Nazirliyi Ümumi Təhsil Milli Məqsədləri layihəsini təqdim etdi və geri bildirimlər üçün son tarix 7 mart olaraq təyin edildi. Təsdiq edirik ki, təqdim olunan layihə üzərində geri bildirim üçün təyin olunan vaxt, təhsil, ictimai və digər təşkilatlar və qruplar üçün daxili məsləhətləşmələr və müzakirələr aparmaq üçün kifayət deyil. Bu səbəbdən Təhsil Koalisiyası tərəfindən təqdim edilən mövqe yalnız prioritet və kritik məsələlərə diqqət yetirir. Aşağıdakı bəyanat açıqdır və müvafiq prosedurla nazirliyə də göndəriləcəkdir.

Nəticə. Ümumi Təhsil Milli Məqsədləri ümumi təhsil siyasətini müəyyən edir və onun həyata keçirilməsi üçün əsas təşkil edir. Buna görə, sənədin konseptual, məzmun və stil baxımından təkmilləşdirilməsi ilə yanaşı, prosesin şəffaflığı, açıq olması və aktiv iştirak üçün uyğun mühitin yaradılması da vacibdir. Ümid edirik ki, bu məsələ açıq konsultasiyaların planlaşdırılmasında nəzərə alınacaqdır.

Ümumi Təhsil Milli Məqsədləri sənədinin yenilənməsi zərurətini bölüşürük. Pandemiya sonrası dövrdə cəmiyyət təhsil sisteminin məqsədini yenidən düşünmənin zəruriliyini aktiv şəkildə müzakirə edir; sənədin bu müzakirə əsasında reallığı əks etdirməsi kritik əhəmiyyət kəsb edir.

Təqdim olunan tövsiyələr sənədin geniş ictimai müzakirədən əvvəl həll olunmalı əsas və kritik aspektləri göstərir.

ƏDƏBİYYAT

1. İrina Gurgenashvili. “Gürcüstanın Təhsil Sistemi”. Tbilisi, 2018, 100 səh.,
2. Giorgi Chanturia, Mekhi Kadagidze, Giorgi Melikadze. “Məktəb təhsilinin tarixi 1990-2020”. Tbilisi, 2020, 163 səh.,
3. <https://socialjustice.org.ge/ka/products/gantlebis-koalitsiisa-da-sotsialuri-samartlianobis-tsentris-rekomendatsiebi-da-shenishvnebi-zogadi-ganatilebis-erovnuli-miznebis-dokumentis-proektan-dakavshirebit>
4. <https://matsne.gov.ge/ka/document/view/29248?publication=106>
5. <https://www.civiceducation.ge/ka/lessons/3-28>

Economic Sciences

Measuring the banking activity of French banks by functions of accounting utility

Miguel Angel Pérez Benedito

Accounting Department. Faculty of Economics. University of Valencia

ABSTRACT

The function of accounting utility is a criterion to measure the activity of entities. The annual accounts are a synthesis of decision making and the accounts record the economic, financial, and monetary values of the transactions. The offsets of the accounts according to their value nature are accounting identities, which can be included in an Edgeworth box by previous transformations. Their cartesian measurement are functions of accounting utility. The manuscript considers symmetries on positions on Edgeworth box are interactions for maintain activities of entities. So, the utilities can be nominal, strategics and reals. The obtained determinant explains their behavior and have relation on evolutionary of external variables to accounting information. The Edgeworth is a laboratory like nature sciences where hypothesis can be more advanced to real situations. Entities can make recorded or tacit decisions and interact with each other in a laboratory, so symmetries have different meanings in research.

Keywords: Accounting utility function, Edgeworth box, Price market, Basel a.

INTRODUCTION

The manuscript considers the entities as actors in an accounting laboratory, Edgeworth's box. An entity's decision-making is limited or associated with other decisions, belonging to other entities that act in the same environment. So that, there are interactions between entities recorded in an accounting system and other are tacit and latent decisions. These expectations, like asymmetric information, may or may not be recorded in the short term, but they are decisions. The accounting symmetries follows this line of deductions and considerations on principle of quadruple entry. The accounting symmetries are economic, financial and monetary record between two entities, which act as part and counterpart on respective accounting systems. Accounting symmetries consider these strict relationships as well as the tacit-latent ones indirectly.

According to experimental economics, the Edgeworth box is the laboratory where participants are analyzed. The experimental economics laboratory requires scenarios adjusted to natural science criteria. Following the criteria of objectivity and independence of the researcher in the social sciences, the construction of scenarios to analyze the behavior of agents is not simple. It is difficult to avoid the researcher's empathy regarding the behavior analyzed in economics. (Croson, R. Donohue, K. 2002. Dreber, A. Johannesson, M. 2014. Fisman, R et al, 2023). The condition of stability in the behavior of entities does not allow us to assume that it is maintained continuously over time when hypotheses are evaluated and there are contradictions between real and expected results. (Castro, B. and Weingarten, K., 1970. Croson, 2005. Haaland, I., et al, 2021. Back, C. et al, 2023).

Banking consists of lending and borrowing based primarily on the level of the monetary deposit. Banks are the last entities in terms of value transformations in the economy, and broad money is an instrument to adjust price variations, avoiding inflationary effects. The economic, financial and monetary values of the accounting records are in the annual accounts, as a summary of decision

making. By applying the double-entry accounting principle, a balance of the dynamic activities of the banks is obtained. The dynamic equilibrium variables are the axes of the Edgeworth box, and by means of various transformations the positions of the banks on it are obtained. The measurements of these positions are represented on Cartesian axes, and later an accounting utility function can be constructed with external variables of annual accounts information. They relate to banking decisions such as currency exchange and market price in this experimentation, but anyone can contrast them with other indicators of their confidence.

The main objective of this methodology is that any person not necessarily specialized in analysis can understand the risks and benefits of decisions recorded in an accounting information system. The research goes beyond this main objective, as it is based on the analysis of the reflexive, reciprocal and transitive relationships of the entities included in the experiment, the French banks listed on Euro-stock 40. The following sections explain the methodological development and a quantitative application can be found in the appendix.

ACCOUNTING LABORATORY.

The accounting method followed to analyze Spanish banks requires obtaining consolidated variables by aggregations of accounts applying economic, financial, and monetary criteria (see ANEX). Considering annual financial statements are synthesis of decisions making, the following expression is the accounting balance of dynamic banking activity:

$$RO - VAE = NFP - MS \text{ (1 Expression)}$$

$$VEA + NFP = MS + RO \text{ (2 Expression)}$$

Where:

RO = Result of Financial and Economic Operations, obtained from compensation by differences the consumes and sales of banking services, excluding accounting politics transactions as depreciations and amortizations.

VAE = Variations in Economic Assets, which are economic consumption not transformed into sales of banking services and are stored as inventories.

MS = Monetary Savings, banking deposits generated in a period, and that are not transformed into financial transactions.

NFP = Net Financial Positions, compensation financial transactions.

The commercial subject of banking activity is lending and borrowing of credits. Thus, the main variables are RO and NFP, and both VEA and MS are variables that slow down the dynamism of banking activity. The positions of figure 1 are expressions 2 of annual accounting equilibrium, before several transformations. The first transformation is to add the economic, financial, and monetary accounting values of the Balance Sheet accounts and the annual Profit and Loss account. The second step is the generation of expression 2, which will possibly have negative values. The third step is to transform all the values of the variables in expression 2 into positive values, to subsequently obtain their relative values as accounting assets and liabilities in expression 2. These percentages are the Edgeworth axes in Figure 1. Finally the expression for obtain positions on Edgeworth is as fallow:

$$X_{ei} = (X_{ci} + X_o)/S$$

Where:

X_o = Higher minus value of assets and liabilities in third steps of transformations, multiplied by minus 2 (-2).

X_{ci} = Values of expression 2.

S = Sum assets or liabilities to obtain their t% on axes of Edgeworth box.

X_{ei} = Values of axes Edgeworth as t% of assets (VAE, NFP) and liabilities (OR, MS).

The representation of Edgeworth positions on Cartesian axes is done using two indicators, represented on figure 2 where $L(\lambda)$ and $G(\gamma)$ are abscises and ordinates axes, respectively.

$$L(\lambda) = \text{NFT} / \text{RO} - \text{VEA} / \text{MS} \quad (3 \text{ Expression})$$

$$G(\gamma) = \text{VE} / \text{RO} - \text{NFT} / \text{MS} \quad (4 \text{ Expression})$$

The discontinued lines on the Edgeworth box are intermediate risk zones, the triangle with the NFP base is a risk-free zone, and the triangle with the VEA base there is an area with a high level of risk. The first quadrant of Figure 2 represents a low-risk area because both L and G are positive. Additionally, when L is greater than G there is an optimal application of monetary resources, banks develop their business matter and economic assets do not mainly serve as monetary warranty for bank deposit. So, L is a measure of efficiency and G measures the effectiveness of decision making. An extension explanation can be done.

Indicator L measures how many times Results of Operations turn respect to Net Financial Transactions. There is dynamic activity when they are positive and comparatively higher over time. These rotations (NFT/RO) are corrected by the level of coverage of Economic Assets over Monetary Savings (EM), Economic Assets not transferred to the economic markets.

Indicator G measure how many times Economic Assets (VEA) do not transfer to markets contains Result of Operations (RO). When it is higher over time, there is low dynamic activity. This rotation is correct by financial criteria, how many times the Monetary Savings (MS) is transformed into Financial Transactions (FT).

There is dynamic activity when L and G are positive ($L > 0, G > 0$) and L is higher than G ($L > G$), the market trusts the entity because it does not use Assets as a hedge or guarantee.

The positions on figure 2 are rotations positions of Edgeworth box and French banks positions are represented with symbol (●) for Central Bank, symbol (●) for Banque of France, symbol (+) for BNP PARIBAS and symbol (X) for Societe General.

Figure 2. L and G indicators

The values of $L(x)$ and $G(y)$ of positions French banks are on figure 2, and they are a translation of their positions on Edgeworth box. The Anex 1 have their values that have assigned positions of quadrants of figure 2. Monetary policy instruments play when there are crises and economic shocks, changing interest rates or the management of public spending. Therefore, the Central Bank takes risk positions in the Edgeworth box to decrease price volatility, and a good position of the Central Bank in the Edgeworth box has a counterpart effect on the country's economy because economic activity takes on the shocks that limit the dynamic transformations of values in the economy. The Central Banks have good positions in 2016 (+|+) and 2017 (+|+), announcing the financial crisis 2018 (-|+), as well as in 2020 (+|+) – chine pandemic – for French banking activity, overcome it in 2022 (-|-). The position of the Commercial Banks in 2023 is for BP (-|+) on the third quadrant and SG (+|+) is the first quadrant, considering the latter gets a better position because $L(x)$ and $G(y)$ indicators are positive $G(y)$ and $L(\lambda)$ is his high than $G(y)$.

THE ACCOUNTING UTILITY FUNCTION

The accounting utility function measures the position of accounting equations in Edgeworth box considering their position on both Edgeworth and Cartesian spaces. The function of accounting utility is as follows:

$$U(\text{Bank}) = \theta_1 * \theta_2 \text{ (5 Expression)}$$

$$\theta_1 = [\text{Radian } (90 - \alpha) / \text{Radian } (90 + \alpha)] * \text{Position Module}$$

$$\theta_2 = \text{Extension } (L) / \text{Extension } (G)$$

The measure of Cartesian positions is θ_1 and marks negative or positive value of accounting equations according to module of positions $\lambda(Mo)$. This dispersion is corrected by radian variations of the respective Mo . Thus, θ_1 considers stresses – relation radians - and tension – module- on decision-making behavior. Second indicator of utility function is θ_2 and contrasts efficiency (Extension L) and effectiveness (Extension G) on Cartesian space measure them from Edgeworth box by accounting criteria. So, extension L and G are middle of axes of Edgeworth box $[2 * (3-1/3)]$ and adding L (Extension + L) and decreasing the value of G (Extension – G) in a Cartesian space, the Extension L and Extension G are obtained. The singular measure of banking positions are graphics on figures 4 and 5, respectively for BP Pariba and Banque Société Générale.

Figure 4. Utility function of Banque BN Paribas

Figure 5. Utility function of Banco Banque Société Générale.

The accounting utility functions are explanatory variables on evolution of the companies. The continued lines have relation on y-primary axes and discontinued lines have y-secondary. Utility functions have a value and a label indicating their position on the Cartesian axis. The core capital requirements (total capital/total Tier 1 capital) are adjusted according to the evolution of the euro/dollar (EUR/USD) exchange rate, and BNP adjusts them better than SG does visually.

The behaviors of utilities differ. The utilities in figures 4 and 5 are above their utility lines when they are in the first (+|+) and fourth quadrant (-|+). When utilities are down utility lines, they are on second quadrant (+|-) and fifth quadrant (-|-). Visually, more adjustments to requirements of capital adjusted to rate exchanges have high level of utilities as BNP, and contrary USC have low levels utilities. This suggests that behavior banks are adjusted to regulation requirements more than local application of monetary politics.

The reform of financial sector on 2013 (DOUE, 27.5.2013) is a change scenery that need a continued regulations (Basel III, 2019) for overcome financial perturbation in economies. However, bankruptcies continue to occur as Silicon Valley Bank collapse on March 13, 2023, SVB is the go-to financial partner for investors in the innovation economy. According to above criteria, the function utilities resume behavior entities, and it explains risk and goodness of banking position on Edgeworth box. It is an alternative measure based on real information without being conditioned to the objective of the research, which in turn conditions the construction of the experimental laboratory. This indicator of accounting utilities obtained from positions entities on Edgeworth box is contrasted on market price of entities in figure 6.

The graphics of market prices banks have same evolution following the variation of utilities, but different ways. Market prices of BNP are higher than SG. They differ according to the evolution of currency exchange rate (EUR/USD). When utilities are more adjusted to the exchange rate, the SG bank depends on monetary policy regulation, and thus has difficulties in financial accounting structures as shown in the evolution graphs in Figure 5.

The accounting function of utility is also an indicator of dispersion over the annual period. The corrections by division of variables with relation on baking by utilities allows obtaining better adjustments on lineal coefficient of correlations (Anex II). These coefficients improve respect to Basel indicators, justifying preference to liquidity of financial instruments, according to changes in currency, and explains the hard adjustment of SG to monetary politic. This means that there is a measure of dispersion in economics, tailored to the needs of research in economics.

THE ACCOUNTING SYMETRIES.

The decision-making process comprises both actual transactions recorded in an accounting information system and unrealized latent decisions. The opportunity to act depends on the trade-off between the costs to be incurred and the expected benefits. Comparing two accounting records for the same transaction carried out by two different entities assumes that there are parties and counterparties with the same value in different accounting systems, this is principle of quadruple entry and are reciprocal symmetries. There are transitive symmetries when there are relationships among agents of accounting experiment. The utility of reflexive symmetries is a real utility (RU) and arises by discounting utilities of reciprocal and transitive symmetries (US) from nominal utilities (NU) (Anex IV). The nominal utilities are obtained from annual accounts, and real utilities are obtained discount from them the symmetries, as follows:

$$NU = RU + \sum US$$

The accounting symmetries are relations on four entities: Central Bank French, BNP, SG and sum of them. The incorporation of combined effect of all of them require new measures of L and G indicators. The accounting symmetries are on figures 7nnn, and their centers are L and G of the agents whose symmetries are obtained. So, symmetries of BNP are figures 7BNP, symmetries of SG are figures 7SG and symmetries of group are figures 7BGRs. The symmetries of BNP respectively to SG, Banque de France and Banking Group, are represented by bread reed (●), triangle (Δ) and white fish or diamond (◇), respectively, in figures 7BNP. The symmetries of SG with BNP and other agents are in figure 7SG and adopt color green (●) the bread symbol of first

symmetries. The Group symmetries with respect to the agents maintain their respective bread colors and the triangle symbol.

The symmetries measure dependency or independency of agents represented on these graphics. The general criterion is that the greater the extension of the X axes, the greater the financial independence between the agents. At the same time, the Y-axes are less extensive and there is more dynamic economic activity, as assets do not act as financial collateral. According to these criteria in Figure 7BNP and 7SG, the center of symmetry are BNP and SG, respectively, and explain their relationship to themselves, the Central Bank (BdE, Δ) and the group of agents in the experiment (BGRs, \diamond)

The symmetries on activity BNP and SG explain interrelationships as part and counterpart on respective figures, and respect other agents of accounting laboratory, Edgeworth box. Considering the evolution of the BNP, there are higher levels of dependence in 2014 and 2020 with respect to the Central Bank (BdF, Δ), and SG has them throughout periods excluding 2015, 2016 and 2023, explaining the high adjustment to EUR/USD variations in figure 6. The importance of positions in symmetries can be explained by general criteria. Thus, there is management risk when the Group's symmetry (\diamond) is closer to its center than the Central Bank's symmetries (Δ), due to the greater financial independence of the BdF, which indicates monetary policies that are not adjusted to improve banking activities. years 2019 and 2023. So, for example, consider that the closer BF is to the symmetry centers, the more banking regulation there is.

The symmetries of figures BGRs have centers respect to L and G indicators BGRs, and considering counterpart positions of banks, their good/bad positions suppose risk/goodness to BGRs. The chronology of BF evolution is as follows:

<i>Table 1. Banking evolutions.</i>					
Banks	2014	2015	2016	2017	2018
BF (Δ)	Q2(+ -)	Q3(- -)	Q4(- +)	Q1(+ +)	Q2(+ -)
BNP (●)	Q3(- -)	Q4(- +)	Q4(- +)	Q1(+ +)	Q4(- +)
SG (●)	Q3(- -)	Q4(- +)	Q2(+ -)	Q1(+ +)	Q2(+ -)
Banks	2019	2020	2021	2022	2023
BF (Δ)	Q2(+ -)	Q1(+ +)	Q4(- +)	Q3(- -)	Q2(+ -)
BNP (●)	Q3(- -)	Q3(- -)	Q4(- +)	Q3(- -)	Q3(- -)
SG (●)	Q2(+ -)	Q1(+ +)	Q4(- +)	Q3(- -)	Q2(+ -)

The Banque de France (BF Δ) takes positions in Cartesian space counterclockwise from 2014 to 2018 and follows clockwise from 2019 to 2023. The French monetary policy adopts various measures to maintain the dynamic transformation of the nature of values in the economy. Regarding the symmetries of commercial banks, SG takes the same positions as BF since 2017, and BNP differs except 2016, 2017, 2021 and 2022. The accounting difficulties of BF are counterpart of economic activity, and their effect are economic growths. The years 2015 and 2022 are representative of economic growth, whereas the years 2017 and 2020 are restrictions to economic growth. The financial crisis of 2023 has different focuses, one of them is the laxity of the Basel requirements (BdE, 2017, Alonso, J. et al, 2023) observable on symmetries because BF has expanded its distance more than the commercial banks BNP and SG since the Cartesian center of symmetries. The other one is the more than proportional increase in patents that have not given the expected economic result or the net positive lending/borrowing capacity, as Silicon Valley Bank (Barr, M. 2024), opinion author.

The evolution of commercial banks differs according to their trade. BNP Paribas is a financial partner of major consumer durables distribution companies and car dealerships, and SG provides high value-added financial solutions. According to their activities the demand for liquidity in your products and services is different. The graphics of figure 8 are evolutions of real and nominal utilities and market prices increase when real utilities are high nominal utilities, because they better fit the regulatory criteria and with a lower symmetry effect are more independent of them. THE MATRICES AND DETERMINANTS OF ACCOUNTING SYMETRIES.

The accounting networks in the BGRs figures explains differences kind symmetries from a accounting perspective. The reflective symmetries are real accounting utilities (RU), without

relation on other agents in the experiment, obtained from discount the reciprocal symmetries (SU) – two by two – and the transitive symmetries or group (GU). The accounting utilities obtained from annual accounts are nominal symmetries (NU) and discounting other utilities the RU is utility of the entity's activity.

$$NU = RU + \sum US + GU; RU = NU - \sum US - (GUs - \sum US)$$

The utility of group (Gus) is summarized of annual accounting equations of entities of sample and discounting reciprocal symmetries utilities (RU), the synergy of common activity is obtained. The utility symmetry matrix provides a determinant for measuring the level of independence of institutions and explains the adjustment of commercial banks to monetary policy.

Figure 8. Evolution determinants BNP and SG

The evolution of annual determinants and rate of change (EUR/USD) are in graphics of figure 8 with real value of variables as labels (Anex III). Real values are transformed into natural numbers according to the hierarchy and sign of the respective variable value and are referenced on the primary y-axes. According to the value of the determinant, there is a constraint on banking activity when it is close to zero and there is high regulation of banking activity, there is a linear dependence on accounting utilities. Negative value of determinant measures difficult on banking activity, and the euro/dollar exchange rate is tighter.

CONCLUSIONS.

The utility function obtained is a summary measure of the relative positions of entities on Cartesian axes to measure the risk/good of decision making. There is a direct relationship between the positions in the Edgeworth box and the measure of utilities, so that the hypotheses are more in line with real situations. This relationship can be visualized, measured and controlled with variables external to the sources of accounting information from which utilities are derived. Experimental economics has an alternative laboratory that avoids the empathy of the researcher with the behavior of the agents. Moreover, accounting utilities are measures of annual dispersion that improve estimates and the determinants of symmetry utilities explain the level of monetary policy regulation in the period. The research could be an alternative way for experimental economics.

REFERENCES

- Alonso, J., Anguren, R., Manzano, MC y Mochón, J. (2023). Las crisis bancarias de 2023: causas y papel de los gestores bancarios, los supervisores y los reguladores. *Revista de Estabilidad Financiera*, Núm. 45 Otoño 2023. <https://doi.org/10.53479/34854>.
- Back, C., Morana, S., Spann, M. (2023). When do robo-advisors make us better investors? The impact of social design elements on investor behavior. *Journal of Behavioral and Experimental Economics*. Volume 103, 101984. <https://doi.org/10.1016/j.socec.2023.101984>
- Barr, M. (2024). Review of the Federal Reserve's Supervision and Regulation of Silicon Valley Bank. <https://elischolar.library.yale.edu/ypfs-documents2/4025>
- Banco de España (BdE). Report on the financial and banking crisis in Spain, 2008-2014. https://repositorio.bde.es/bitstream/123456789/15112/1/InformeCrisis_Completo_web_en.pdf
- Basel Committee on Banking Supervision. Basle III. 2019: The Basel Framework. https://www.bis.org/bcbs/basel3_es.htm
- Castro, B. and Weingarten, K. (1970). Toward Experimental Economics. *Journal of Political Economy*, Vol. 78, No. 3, pp. 598-607. <https://www.jstor.org/stable/1829654>.
- Croson, R. (2005). The Method of Experimental Economics. *International Negotiation* 10: 131–148. [https://faculty.wharton.upenn.edu/wp-content/uploads/2012/04/\[27\].pdf](https://faculty.wharton.upenn.edu/wp-content/uploads/2012/04/[27].pdf).
- Croson, R. Donohue, K. (2002). Experimental Economics and Supply-Chain Management. *INFORMS*. Vol. 32, No. 5, September-October 2002, pp. 74-82.
- Dreber, A. Johannesson, M. (2014). A framework for evaluating reproducibility and replicability in economics. *Economic Inquiry*. <https://doi.org/10.1111/ecin.13244>.
- Fisman, R., Jakiela, P., Kariv, Vannutelli, S. (2023). The distributional preferences of Americans, 2013-2016. *Experimental Economics*, 26:727–748. <https://doi.org/10.1007/s10683-023-09792-z>
- Haaland, I., Roth, C., Wohlfart, J. (2021). Designing Information Provision Experiments. April 29. <http://wrap.warwick.ac.uk/152112>
- Reglamento (Ue) No 472/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 21 de mayo de 2013 sobre el reforzamiento de la supervisión económica y presupuestaria de los Estados miembros de la zona del euro cuya estabilidad financiera experimenta o corre el riesgo de experimentar graves dificultades (DOUE, 27.5.2013). <https://www.boe.es/doue/2013/140/L00001-00010.pdf>.

ANEX 1

Years	L(BCE)	G(BCE)	Y X	Years	(BdFR)	L(BdFR)	Y X
2014	-0,01293712	-0,003165639	- -	2014	-0,047472953	-0,014470126	- -
2015	0,07889459	-0,003761226	- +	2015	0,165662474	-0,048135862	- +
2016	0,10715663	0,002517809	+ +	2016	0,160849629	-0,005842855	- +
2017	0,14370834	0,001856197	+ +	2017	0,403427362	0,027343289	+ +
2018	0,01690803	-0,002028108	- +	2018	-0,04196821	0,006899835	+ -
2019	-0,01608639	0,001797861	+ -	2019	-0,069362007	0,05994395	+ -
2020	0,19062148	0,009424697	+ +	2020	0,799546893	0,068591085	+ +
2021	0,09800729	-0,001666652	- +	2021	0,21781291	-0,016989177	- +
2022	-0,02992193	-0,000275928	- -	2022	-0,334108745	-0,050167575	- -
2023	-0,01724535	0,013490495	+ -	2023	-0,322365576	0,011176225	+ -

Note: symbol +|+ is position on 1 Quadrant; +|- is position on 2 Quadrant; -|- is position on 3 Quadrant; -|+ is position on 4 Quadrant.

Years	L(BCE)	G(BCE)	Y X	Years	L(BCE)	G(BCE)	Y X	Years	L(BCE)	G(BCE)	Y X
2014	-0,04977	0,00998	+ -	2014	0,01747	-0,00440	- +	2014	-0,0934	-0,0122	- -
2015	-0,10475	-0,03577	- -	2015	0,01482	-0,01587	- +	2015	0,1604	-0,1014	- +
2016	0,05173	-0,00549	- +	2016	-0,11609	-0,00061	- -	2016	0,2046	-0,0091	- +
2017	-0,06956	-0,01466	- -	2017	0,10641	-0,00435	- +	2017	0,5528	0,0116	+ +
2018	0,18980	-0,00381	- +	2018	-0,10328	0,01991	+ -	2018	0,0709	0,0196	+ +
2019	0,08063	0,00440	+ +	2019	0,00524	-0,01626	- +	2019	0,0026	0,0487	+ +
2020	0,09921	0,05480	+ +	2020	0,10012	0,00300	+ +	2020	1,0681	0,1191	+ +
2021	-0,32791	0,16179	+ -	2021	0,07572	0,01756	+ +	2021	0,0844	0,1445	+ +
2022	-0,06750	-0,00179	- -	2022	-0,17947	-0,02693	- -	2022	-0,6957	-0,0892	- -
2023	0,30028	-0,16633	- +	2023	0,11296	0,02498	+ +	2023	0,1145	-0,1227	- +

Note: symbol +|+ is position on 1 Quadrant; +|- is position on 2 Quadrant; -|- is position on 3 Quadrant; -|+ is position on 4 Quadrant.

Year	L(BNP)	G(BNP)	U(BNP)	Yeas	L(SG)	G(SG)	U(SG)	Year	U(BdF)
2007	0,4347	-0,0083	0,460+ +	2007	0,1224	0,0429	0,085+ +	2007	ND
2008	0,0119	0,0358	0,004+ +	2008	-0,1234	0,0048	-0,115+ -	2008	ND
2009	0,1719	0,0494	0,128+ +	2009	0,0559	-0,0268	0,035- +	2009	ND
2010	-0,1861	-0,0777	-0,118- -	2010	-0,0313	-0,0026	-0,028- -	2010	ND
2011	-1,0453	0,0043	-0,835+ -	2011	-0,2349	0,0166	-0,205+ -	2011	ND
2012	-0,0440	-0,0091	-0,034- -	2012	0,1152	0,0081	0,108+ +	2012	ND
2013	0,0869	-0,0202	0,068- +	2013	0,0153	-0,0115	0,008- +	2013	ND
2014	-0,0498	0,0100	-0,039+ -	2014	0,0175	-0,0044	0,013- +	2014	-0,03369
2015	-0,1047	-0,0358	-0,071- -	2015	0,0148	-0,0159	0,007- +	2015	0,12473
2016	0,0517	-0,0055	0,046- +	2016	-0,1161	-0,0006	-0,113- -	2016	0,15849
2017	-0,0696	-0,0147	-0,054- -	2017	0,1064	-0,0044	0,103- +	2017	0,39698
2018	0,1898	-0,0038	0,192- +	2018	-0,1033	0,0199	-0,081+ -	2018	-0,03422
2019	0,0806	0,0044	0,076+ +	2019	0,0052	-0,0163	0,002- +	2019	-0,03362
2020	0,0992	0,0548	0,059+ +	2020	0,1001	0,0030	0,098+ +	2020	0,81693
2021	-0,3279	0,1618	-0,183+ -	2021	0,0757	0,0176	0,059+ +	2021	0,20658
2022	-0,0675	-0,0018	-0,064- -	2022	-0,1795	-0,0269	-0,146- -	2022	-0,26429
2023	0,3003	-0,1663	0,192- +	2023	0,1130	0,0250	0,089+ +	2023	-0,28937

ANEX II

Coefficient correlations BNP respect to Basel criteria

Coef_corr /T_ St	U(BNP)	U (SG)	EUR/USD	R^CT	Tier 1	CapT	Tier 1 Cap
U(BNP)	1 \	0,52 \	0,11 **	-0,16 **	-0,16 **	-0,15 **	-0,16 **
U (SG)	NP	1,00 \	0,16 **	0,14 **	0,17 **	0,20 **	0,24 **
EUR/USD	NP	-0,94 0,20	1,00 \	-0,59 **	-0,73 **	-0,32 **	-0,54 **
R^CT	NP	-0,91 0,22	0,99 0,22	1,00 \	0,92 *	0,91 *	0,95 *
Tier 1	NP	-0,88 0,24	0,98 0,25	1 0,18	1,00 \	0,72 *	0,93 *
CapT	NP	-0,91 0,22	0,99 0,22	1 0,22	1 0,22	1,00 \	0,90 *
Tier 1 Cap	NP	-0,88 0,24	0,98 0,24	1 0,24	1 0,24	1 0,18	1,00 \

Coefficient correlations BNP respect to Market indicators

Coef_corr /T_ St	U(BNP)	U (SG)	EUR/USD	MP	PER	EY%	P/B
U(BNP)	1 \	0,52 \	0,11 **	0,56 **	-0,01 **	-0,28 **	0,53 \
U (SG)	NP	1,00 \	0,16 **	0,53 **	0,07 **	-0,29 **	0,41 \
EUR/USD	NP	-0,94 0,20	1,00 \	-0,10 **	-0,02 **	-0,11 **	0,45 \
MP	NP	-0,88 0,23	0,98 0,24	1,00 \	-0,02 *	-0,28 *	0,78 \
PER	NP	-0,53 0,38	0,64 0,34	0,68 0,13	1,00 \	-0,77 \	0,06 \
EY%	NP	-0,94 0,19	0,99 0,19	0,97 0,27	0,56 0,12	1,00 \	-0,41 \
P/B	NP	-0,91 0,20	0,99 0,19	1,00 0,24	0,67 0,36	0,98 0,19	1,00 \

Coefficient correlations SG respect to Basel criteria

Coef_corr /T_ St	U(BNP)	U (SG)	EUR/USD	R^CT	Tier 1	CapT	Tier 1 Cap
U (SG)	1 \	0,52 \	0,16 **	0,06 **	0,10 **	0,16 **	0,19 **
U(BNP)	NP	1,00 \	0,11 **	0,02 **	-0,08 **	0,06 **	-0,09 **
EUR/USD	NP	0,81*	1,00 \	-0,88 **	-0,86 **	-0,73 **	-0,71 **
R^CT	NP	0,84*	0,99*	1,00 \	0,97 *	0,95 *	0,90 *
Tier 1	NP	0,83*	0,99*	1,00*	1,00 \	0,91 *	0,95 *
CapT	NP	0,83*	1,00*	1,00*	1,00*	1,00 \	0,95 *
Tier 1 Cap	NP	0,83*	1,00*	1,00*	1,00*	1,00*	1,00 \

Coefficient correlations SG respect to Market indicators

Coef_corr /T_ St	U(SG)	U(BNP)	EUR/USD	MP	PER	EY%	P/Book
U(SG)	1 \	0,52 \	0,16 **	0,27 **	0,44 **	-0,46 **	0,25 **
U(BNP)	#iDIV/0!	1,00 \	0,11 **	0,55 **	0,28 **	-0,45 **	0,51 **
EUR/USD	#iDIV/0!	0,81*	1,00 \	0,49 **	0,32 **	-0,51 **	0,61 **
MP	#iDIV/0!	0,76**	0,99**	1,00 \	0,07 **	-0,43 **	0,99 **
PER	#iDIV/0!	0,76**	0,96**	0,96*	1,00 \	-0,73 \	0,12 **
EY%	#iDIV/0!	0,82*	0,98*	0,97**	0,91 0,31	1,00 \	-0,48 **
P/Book	#iDIV/0!	0,75**	0,99*	1,00**	0,97**	0,96*	1,00 \

ANEX III

	Dtr BNP	UTR(BNP)	UTN(BNP)	Dtr SG	UTR(SG)	UTN(SG)	EUR/USD
2014	-0,00027	-0,08708	-0,03911	0,00001	0,05199	0,01315	121,41
2015	0,00000	-0,13746	-0,07045	0,00007	0,04097	0,00682	108,87
2016	0,00023	0,05385	0,04585	-0,00005	-0,35085	-0,11280	105,41
2017	0,00028	0,04649	-0,05363	0,01264	0,47260	0,10303	119,93
2018	0,00338	0,29830	0,19150	-0,00014	-0,33457	-0,08114	114,5
2019	0,00004	0,14521	0,07653	0,00015	0,11178	0,00188	112,34
2020	0,01422	0,09947	0,05992	0,00013	0,02437	0,09827	122,71
2021	-0,00138	-0,37063	-0,19402	-0,00063	-0,14156	0,05905	113,26
2022	-0,00459	-0,13568	-0,06443	-0,00500	-0,45771	-0,14426	106,66
2023	0,00167	0,39228	0,18032	0,01130	0,52846	0,08981	110,5

	Dtr BNP	UTR(BNP)	UTN(BNP)	Dtr SG	UTR(SG)	UTN(SG)	EUR/USD
Dtr BNP	1						
UTR(BNP)	0,38572	1					
UTN(BNP)	0,40905	0,967454	1				
Dtr SG	0,09099	0,476629	0,256412	1			
UTR(SG)	0,17039	0,352808	0,146864	0,876138	1		
UTN(SG)	0,45285	0,079595	-0,078623	0,662672	0,842208	1	
EUR/USD	0,58153	0,055289	-0,016061	0,268003	0,410540	0,6465008	1

ANEX IV

BANKING ENTITY	ECB	BdF
BALANCE DE LA ACTIVIDAD	31/12/2014	31/12/2014
VARIACIONES DE ACTIVO	-1112264	-7214921
VARIACIONES DE POSICION FINANCIERA NETA	-8307529	-31271485
SUMA VARIACIONES DE ACTIVO	-9419794	-38486407
VARIACIONES DE AHORRO MONETARIO	-10638560	-41819113
RESULTADO OPERATIVO	1218766	3332706
SUMA VARIACIONES DE PASIVO	-9419794	-38486407

BANKING ENTITY	BNP	SG	BGRs
BALANCE DE LA ACTIVIDAD	31/12/2014	31/12/2014	31/12/2014
VARIACIONES DE ACTIVO	7917973	347059	-62153
VARIACIONES POSICION FINANCIERA NETA	-35800232	16593288	-58785959
SUMA VARIACIONES DE ACTIVO	-27882258	16940348	-58848112
VARIACIONES DE AHORRO MONETARIO	-28497807	13324756	-67630725
RESULTADO OPERATIVO	615549	3615591	87826132
SUMA VARIACIONES DE PASIVO	-27882258	16940347	-58848112

CHANGE ORIGIN OF VARIABLES

Xo **1477441440**

Transformation values >>>>> $V_{ei} = (V_{ci} - X_o) / \text{Sum}$

BANKING ENTITY	ECB	BdF
BALANCE DE LA ACTIVIDAD (BCE)	2014	2014
VAE^BCE	0,50122142	0,50412436
VPFN^BCE	0,49877858	0,49587564
SUMA VARIACIONES DE ACTIVO	1	1
VAM^BCE	0,49798719	0,49225897
RO^BCE	0,50201281	0,50774103
SUMA VARIACIONES DE PASIVO	1	1

BANKING ENTITY	BNP	SG	BGRs
BALANCE DE LA ACTIVIDAD (BNP)	2014	2014	2014
VAE^BNP	0,50746809	0,49726662	0,51013866
VPFN^BNP	0,49253191	0,50273338	0,48986134
SUMA VARIACIONES DE ACTIVO	1	1	1
VAM^BNP	0,49502676	0,50163354	0,48680725
RO^BNP	0,50497324	0,49836646	0,51319275
SUMA VARIACIONES DE PASIVO	1	1	1

BALANCE DE LA ACTIVIDAD	
INDICADOR L = (1) – (2)	
VPFN^BNP/RO^BNP (1)	
VAE^BNP/VAM^BNP (2)	
INDICAOR G = (3) – (4)	
VAE^BNP/RO^BNP (3)	
VPFN^BNP/VAM^BNP (4)	

BALANCE DE LA ACTIVIDAD (BCE)	2014 (ECB)	2014 (BdF)
INDICADOR L	-0,01293712	-0,04747295
INDICAOR G	-0,00316564	-0,01447013
POSITIONS QUADANT	- - (Q3)	- - (Q3)

BALANCE DE LA ACTIVIDAD (BNP)	2014 (BNP)	2014 (SG)	2014 (BGRs)
INDICADOR L(BNP)	-0,04977024	0,01746784	-0,09339066
INDICAOR G(BNP)	0,00998038	-0,00439941	-0,01222489
POSITIONS QUADANT	+ - (Q2)	- + (Q4)	- - (Q3)

$$\text{Utility} = \theta_1 * \theta_2$$

$$\theta_1 = [(\text{Radian } 90 - \text{Acos}(G/L))/[\text{Radian } 90 + \text{Acos}(G/L)] * \text{Modulo}(G/L)$$

$$\theta_2 = \text{Extension}(L)/\text{Extension}(G)$$

$$- \text{Extension}(L) = (3-1/3)*2 + L$$

$$- \text{Extension}(L) = (3-1/3)*2 + G$$

YEAR (BANK)	INDICADOR L	INDICAOR G	θ_1	θ_2	$\theta_1 * \theta_2$
2014 (BdF)	-0,047472953	-0,014470126	-0,03389699	0,993795135	-0,033686663
2014 (BNP)	-0,049770244	0,009980383	-0,01694184	0,988817683	-0,016752391
2014 (SG)	0,017467843	-0,00439941	0,013122765	1,004103495	0,013176614
2014GrFR	-0,09339066	-0,01222489	-0,079772577	0,984746456	-0,078555763

SYMMETRIES FOR COMMERCIAL BANKING

Symmetries Banque de France and BNP Paribas

Indicadores L&G	L^France	G^France	Sing L	Sing G	Sing(U)	Utsg
2014BdF	-0,047472953	-0,014470126	-	-	- -	-0,0335- -2014
2014(BNP)	-0,049770244	0,009980383	-	+	- +	-0,0391- +2014
2014BdF^(BNP)	-0,048621599	-0,002244872	-	-	- -	-0,0455- -2014

Symmetries Banque de France and Société Générale

Indicadores L&G	L^France	G^France	Singno L	Singno G	Sig(U)	Utsg
2014BdF	-0,04747295	-0,01447013	-	-	- -	-0,0335- -2014
2014 (SG)	0,01746784	-0,00439941	+	-	+ -	0,0132+ -2014
2014BdF^(SG)	-0,01500256	-0,00943477	-	-	- -	-0,0084- -2014

Symmetries of the French Banking Group and BNP Paribas

Indicadores L&G	L^France	G^France	Singno L	Signo G	Sig(U)	Utsg
2014GrFR	-0,093390655	-0,012224892	-	-	- -	-0,0782- -2014
2014(BNP)	-0,049770244	0,009980383	-	+	- +	-0,0391- +2014
2014GrFR^(BNP)	-0,07158045	-0,001122254	-	-	- -	-0,0692- -2014

Symmetries of the French Banking Group and Société Générale

Indicadores L&G	L^France	G^France	Singno L	Signo G	Sig(U)	Utsg
2014GrFR	-0,09339066	-0,01222489	-	-	- -	-0,0782- -2014
2014L(SG)	0,01746784	-0,00439941	+	-	+ -	0,0132+ -2014
2014GrFR^L(SG)	-0,03796141	-0,00831215	-	-	- -	-0,0292- -2014

Symmetries of the Commerce Banks, BNP Paribas and Société Générale

Indicadores L&G	L^France	G^France	Singno L	Signo G	Sig(U)	Utsg
2014(SG)	0,01746784	-0,00439941	+	-	+ -	0,0132+ -2014
2014(BNP)	-0,04977024	0,00998038	-	+	- +	-0,0391- +2014
2014(SG)^(BNP)	-0,0161512	0,00279049	-	+	- +	-0,0131- +2014

REAL UTILITIES

SIMETRIAS	STR BPN	CONDICION	CONDICION	UT & CONDIC	UT REAL
2014BdF^(BNP)	-0,045496	SI(-)SUM	0,045496	2014(BNP)	-0,03896
2014GrFR^(BNP)	-0,069247	GrFR	-0,010627	SUN CONDIC	0,04799
2014(SG)^(BNP)	-0,013124	SI(-)SUM	0,013124	2014UR^BNP	-0,08695

Simtr. Reflex.	Simtr. Reflex.	Simtr. Rcipro	Simtr. Rcipro	Simtr Transti	Simtr Transti
		2014BdF^(BNP)	-0,045496		
				2014GrFR^(BNP)	-0,069247
2014UR^BNP	-0,086955	2014(SG)^(BNP)	-0,013124		

MATRIZ BNP	DTR (2014) =	1.
Simtr. Reflex.	Simtr. Rcipro	Simtr Transti
0	-0,04549645	0
0	0	-0,06924715
-0,08695476	-0,01312406	0

Credit Risk Management: Strategies and Approaches

Murad Abbas oğlu Məmmədov

Teacher of the "Natural Sciences" subject combination commission of the Azerbaijan State Pedagogical College under the Azerbaijan State Pedagogical University, Master of Azerbaijan Technical University

Abstract. Credit risk is one of the most important risks for financial institutions and includes the possibility of losses arising from the failure of borrowers to fulfill their financial obligations. This article will provide an in-depth analysis of the strategies and approaches used in credit risk management. Proper management of credit risks is essential to maintain the stability of financial institutions and minimize losses.

Keywords: Credit, risk, strategy

Giriş

Kredit riski, maliyyə qurumları üçün ən mühüm risklərdən biridir və borcluların maliyyə öhdəliklərini yerinə yetirməməsindən irəli gələn zərər ehtimalını əhatə edir. Bu məqalə, kredit risklərinin idarə edilməsində istifadə edilən strategiya və yanaşmaların dərinə təhlilini təqdim edəcəkdir. Kredit risklərinin düzgün idarə edilməsi, maliyyə müəssisələrinin sabitliyini qorumaq və itkilərin minimuma endirilməsi üçün vacibdir.

Kredit Risklərinin Mahiyyəti və Önəmi

Kredit riski, borcluların öz borclarını ödəyə bilməməsi nəticəsində yaranan maliyyə itkisi riskidir. Bu, fərdi borclular, korporativ müştərilər və hətta hökumətlərdən qaynaqlana bilər. Kredit risklərinin idarə edilməsi, maliyyə qurumlarının borc verərkən daha təmkinli və məlumatlı qərarlar qəbul etməsinə kömək edir.

Kredit Risklərinin Növləri

Kredit riskləri bir neçə növə bölünə bilər, hər birinin öz xüsusiyyətləri və idarəetmə yanaşmaları var:

1. Defolt Riski: Bu, borclunun əsas məbləği və faizləri ödəyə bilməməsi riskidir.
2. Konsentrasiya Riski: Bu, kredit portfelində müəyyən bir sektora, coğrafi bölgəyə və ya borclu qrupuna olan böyük məbləğlərin yığılması nəticəsində yaranan riskdir.
3. Ticarət Riski: Borclunun bazar qiymətlərindəki dəyişikliklərdən təsirlənməsi nəticəsində yaranan riskdir, məsələn, valyuta dəyişmələri və ya əmtəə qiymətləri.

Kredit Risklərinin Qiymətləndirilməsi

Kredit risklərinin qiymətləndirilməsi, borclunun maliyyə sağlamlığını, gələcəkdə ödəniş qabiliyyətini və bazar şərtlərini nəzərə almağı əhatə edir. Bu mərhələ kreditin verilməsinin ilkin mərhələsidir və aşağıdakı komponentlərdən ibarətdir:

1. Kredit Qiymətləndirmə Modelləri: Bu modellər statistik məlumatlardan istifadə edərək borclunun gələcək ödəmə qabiliyyətini proqnozlaşdırır. Modellər, borclunun maliyyə göstəriciləri, gəlirləri və borc yükü kimi faktorlara əsaslanır.
2. Kredit Skoring Sistemləri: Kredit skoring sistemi borclunun maliyyə tarixçəsini qiymətləndirərək risk səviyyəsini müəyyən edir. Bu, borclunun əvvəlki kreditləri, ödəniş tarixi və borc məbləği haqqında məlumatları əhatə edir.
3. Risk Metrikaları: Defolt ehtimalı (PD), zərər ehtimalı (LGD) və iflas müddəti (EAD) kimi göstəricilər kredit risklərinin qiymətləndirilməsində əsas rol oynayır. Bu metrikalar borcun hansı dərəcədə riskli olduğunu və potensial itkiləri ölçmək üçün istifadə olunur.

Kredit Risklərinin Azaldılması Strategiyaları

Kredit risklərinin idarə edilməsi üçün bir neçə strategiya mövcuddur:

1. Riskin Müxtəlifləşdirilməsi: Maliyyə qurumları kredit portfellerini müxtəlif sektorlara, coğrafi bölgələrə və müştəri qruplarına yayaraq riski azalda bilər. Bu, bir sahədəki problemlərin ümumi portfelə təsirini minimuma endirir.
2. Kredit Limitlərinin Təyini: Kredit limitlərinin müəyyən edilməsi, hər bir müştəriyə verilə biləcək maksimum kredit məbləğinin təyin edilməsi vasitəsilə riskin məhdudlaşdırılmasını təmin edir. Bu, potensial itkiləri nəzarət altında saxlamağa kömək edir.
3. Zəmanətlər və Girovlar: Kreditlərin təminatı üçün zəmanətlər və girovlar alınması, borclunun defolt halında maliyyə qurumunun itkilərini azalda bilər. Zəmanətlər daşınmaz əmlak, avadanlıq və ya digər aktivlər ola bilər.
4. Müddətli İzləmə və Nəzarət: Borcluların maliyyə vəziyyətini və bazar şəraitini davamlı olaraq izləmək, kredit risklərinin vaxtında müəyyən edilməsinə və lazımı tədbirlərin görülməsinə imkan verir.
5. Məhsul və Qiymət Strategiyaları: Müxtəlif məhsul növləri və faiz dərəcələrinin tətbiqi ilə maliyyə qurumları fərqli müştəri segmentlərinə və risk səviyyələrinə uyğun təkliflər hazırlaya bilər.

Kredit Risklərinin Monitorinqi və Hesabatlılığı

Kredit risklərinin idarə edilməsi yalnız qiymətləndirmə və strategiya ilə məhdudlaşmış, eyni zamanda davamlı monitorinq və hesabatlılığı da əhatə edir:

1. Davamlı Monitorinq: Borclunun maliyyə vəziyyəti və xarici faktorların təsiri davamlı olaraq izlənməlidir. Bu, dəyişən iqtisadi şərtlərə sürətlə cavab vermək üçün vacibdir.
2. İnformasiya Texnologiyalarının İstifadəsi: Müasir texnologiyalar, o cümlədən data analitika və AI, kredit risklərinin daha dəqiq monitorinqinə və idarə edilməsinə kömək edir.
3. Daxili və Xarici Audits: Maliyyə qurumları daxili və xarici auditlər vasitəsilə kredit risklərini mütəmadi olaraq qiymətləndirir və tənzimləyici standartlara uyğunluğunu təmin edir.

Kredit Risklərinin Azaldılmasında Regulyativ Tələblər

Müxtəlif ölkələr və bölgələr, kredit risklərinin idarə edilməsi üçün müxtəlif regulyativ tələblər qoymuşlar.

Kredit risklərinin idarə edilməsi üçün müxtəlif ölkələrdə tətbiq olunan regulyativ tələblər fərqli ola bilər, amma ümumiyyətlə aşağıdakı tələblər geniş yayılmışdır:

1. Bazel Standartları (Bazel I, II, III): Beynəlxalq Bankçılıq Təşkilatları tərəfindən təyin olunan bu standartlar bankların kredit risklərini idarə etmələrini və kapital ehtiyatlarını müəyyən etmələrini tələb edir. Bazel III, xüsusilə, likvidlik və kapital ehtiyatlarına dair daha sərt tələblər qoyur.
2. Kapitalı və Yoxlama (Capital Adequacy and Stress Testing): Bankların maliyyə stabilliyini təmin etmək məqsədilə kapital ehtiyatlarını müəyyənləşdirmələri və müntəzəm olaraq stress testləri keçirmələri tələb olunur.
3. Risklərin Ölçülməsi (Risk Measurement and Management): Kredit risklərini qiymətləndirmək üçün müxtəlif modellərin və metodların istifadəsi, məsələn, kredit risklərinin ölçülməsi üçün VaR (Value at Risk) və ECL (Expected Credit Loss) modelləri.
4. Əlçatanlıq və Şəffaflıq (Disclosure and Transparency): Bankların kredit risklərini, maliyyə vəziyyətlərini və digər müvafiq məlumatları müntəzəm olaraq açıqlamaları tələb edilir.

5. Milli Tənzimləmə Qurumları: Müxtəlif ölkələrdə tənzimləyici orqanlar, bankların və maliyyə qurumlarının kredit riskləri ilə bağlı uyğunluğunu təmin etmək üçün xüsusi qaydalar təyin edir. Məsələn, ABŞ-da Volcker Qanunu və Avropa Birliyində CRD IV/DIR tələbləri mövcuddur.

Bu tələblər və standartlar bankların və maliyyə institutlarının risklərini düzgün idarə etmələrinə kömək edir və maliyyə sisteminin stabilliyini artırır.

Praktiki Hallar və Misallar

Məqaləni real həyatdan alınan praktiki hallar və misallarla da zənginləşdirmək mümkündür:

1. 2008-ci il Maliyyə Böhranı: Böhran zamanı kredit risklərinin düzgün idarə edilməməsi səbəbindən böyük maliyyə itkiləri və iflaslar baş vermişdir.
2. Pandemiya Dövründə Kredit Riskləri: COVID-19 pandemiyası, borcluların ödəmə qabiliyyətinə böyük təsir göstərmişdir və bu dövrdə kredit risklərinin idarə edilməsi daha çətin olmuşdur.

Yeni Texnologiyaların Rolu

Müasir dövrdə rəqəmsal texnologiyalar və böyük verilər kredit risklərinin idarə edilməsində mühüm rol oynayır. Məsələn:

1. Böyük Verilər və Maşın Öyrənməsi: Böyük verilər və maşın öyrənməsi, kredit risklərinin qiymətləndirilməsində daha dəqiq proqnozlar verə bilər. Bu texnologiyalar, borcluların davranışlarını və bazar meyllərini analiz edərək daha dəqiq qərarlar qəbul etməyə imkan verir.
2. Blockchain Texnologiyası: Blockchain, şəffaf və dəyişməz kredit məlumatları saxlayaraq risklərin azaldılmasına kömək edir. Bu texnologiya, kredit müqavilələrinin icrasını və təhlilini sadələşdirə bilər.

Nəticə

Kredit risklərinin effektiv idarə edilməsi, maliyyə qurumlarının uzunmüddətli sabitliyi və dayanıqlığı üçün vacibdir. Müxtəlif qiymətləndirmə metodları və risk azaldıcı strategiyalar, maliyyə itkilərinin qarşısını almağa kömək edir. Texnologiyanın inkişafı, bu sahədə daha dəqiq və səmərəli idarəetmə imkanları yaradır. Bununla belə, kredit risklərinin tamamilə aradan qaldırılması mümkün deyil və maliyyə qurumları həmişə ehtiyatlı olmalıdırlar.

Gələcəkdə kredit risklərinin idarə edilməsi sahəsində hansı tendensiyaların və texnologiyaların yaranacağına dair proqnozlar vermək mümkündür. Məsələn, süni intellektin və maşın öyrənməsinin tətbiqi, daha dəqiq və sürətli risk qiymətləndirməsinə imkan verəcək.

Ədəbiyyat Siyahısı

1. Altman, E. I. (1968). Financial ratios, discriminant analysis and the prediction of corporate bankruptcy. *The Journal of Finance*, 23(4), 589-609.
2. Saunders, A., & Allen, L. (2010). *Credit Risk Management In and Out of the Financial Crisis: New Approaches to Value at Risk and Other Paradigms*. Wiley.
3. Basel Committee on Banking Supervision. (2000). *Principles for the Management of Credit Risk*. Bank for International Settlements.
4. Merton, R. C. (1974). On the pricing of corporate debt: The risk structure of interest rates. *The Journal of Finance*, 29(2), 449-470.
5. Jorion, P. (2007). *Value at Risk: The New Benchmark for Managing Financial Risk*. McGraw-Hill.
6. Crouhy, M., Galai, D., & Mark, R. (2000). A comparative analysis of current credit risk models. *Journal of Banking & Finance*, 24(1-2), 59-117.
7. Giesecke, K. (2004). Credit risk modeling and valuation: An introduction. *Credit Risk: Models and Management*, 2, 3-47.

Philological Sciences

ЕСЕНБАЙ ДҮЙСЕНБАЙҰЛЫНЫҢ АҚЫНДЫҚ ШЕБЕРЛІГІ

Мутиев Зинулла Жаксылыкович

М. Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан университетінің профессоры, ф.ғ.к., доцент,
Орал, Қазақстан

Мұханбетова Жангүлім Өтепбергенқызы

М. Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан университетінің аға оқытушысы, магистр,
Орал, Қазақстан

Галимова Қания Алиевна

М. Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан университетінің магистрі, Орал, Қазақстан

Ақындық дертті серік еткен Есенбай Дүйсенбайұлының алғашқы тырнақалды туындысы 1971 жылы «Бозала таң мен бозторғай» деген атпен жұқа кітапша болып шықты. Ақын туған жердің тұмса табиғатының адамзат байқамайтын керемет келбетін, ондағы тіршілік әуенін, адамдар тағдырын, кейіпкерлер бейнесін тамсана жырлайды, тіпті кез-келген көрініске жан бітіреді. Кез-келген адам байқамайтын, байқаса да көзіне ілмейтін көріністер өлеңін оқыған жанның көз алдына келеді. Ақын метафоралық бейнелер мен кейіптеудің шынайы мысалын мөлдіретіп көз алдымызға жайып салғандай болады. Талай дүрбелеңді басынан өткізген қазақтың қарапайым өзіне ұқсаған даланы көркем бояулармен әспеттеп, оның ой-қырларына дейін түрлі бояумен көркемдейді. Әсіресе, ақын шығармашылығындағы ерекше өзіндік өрнегі - бозторғай құс, бозала таң, бозжорға, бозала сулық, боз ат, бозбала, бозаң бел, бозшағыл, бозінген, бозжусан, бозқасқа, бозамық, боздәурен сияқты сөз ораламдарын қолданады.

Жазушы Рафаэль Ниязбек ақынның тек өзінің жеке-даралық қасиетін ерекше көрсететін осы тіркестері туралы былайша толғайды: «Боз дала, боз аспан, боз жусан, бозторғай...осының бәрі өлең тіліне көшкенде мың сан боз бояуға айналып, дүние-әлемді сұлулыққа бөлейді. Бозала таңда жауған боз жаңбыр болмаса, Есенбай да аузынан ақ жалын атып, алаулап туа қоймас еді. Оны өзі де жоққа шығармайды. «Ақын боп кетіппін мен мазасыз сол боз аспан борап жауған бір-ақ түнде!» деп өзін де, өзгені де сеніре сөйлейді. «Өлеңдетіп, өмір сүре бастадым бозала таң боз бояулар ішінде!»деп және серпіледі» [1, 23 б.].

Есенбай Дүйсенбайұлының өлеңдері шағын болғанымен, тұнып тұрған лирикаға толы. Сондықтан бірден оқырманды ойлантады, толғантады. Ақын жылтыраған сұлу сөздерді емес, ойлы оралымдарды қолдана отырып, байқалмайтын бейнелерді көз алдыға жайып салады. Ақынның өлеңдері өмірбаянынан алынғандай әсер қалдырады. Мәселен, «Дастанбұлақ» деген атаумен берілген бір топ шығармалары ақынның өмір жолы мен тағдырын көз алдымызға әкелгендей әсерлі жазылған туындылар. Соғыс жылдарында өмірге келген ақын «Үшбұлақ, Қызылбұлақ, бұлақ, бұлақ» дастанында балалық шақтың көрінісін қимастықпен өлеңге қосады. Қазақ ауылындағы шынайы өмірді, адамдардың тағдырын ақын боямасыз, қаз-қалпында сипаттап береді. Аштық пен жоқшылықтың ащы дәмі мәңгіге есінде қалған ақын алыстағы балалық шағына қайта-қайта оралады, сол шақтарды үнемі көз алдына келтіреді. Интернаттың қара наны мен суын ішіп, ержеткен ол өткен өміріне өлеңмен оралады, сезімге жыр дастанын арнайды. Сол бір жылдары туған

соғыс балаларының басынан кешірген қиындықтарды ақын да көрді. Сол күндердің хикаясын ақын былайша сабақтайды:

«Әдиәл, простына жамыларсың
Заңына үкіметтің бағынарсың.
Заңына үкіметтің бағынбасаң,
Бір норма қара наннан қағыларсың»
Осы бір ән қалыпты құлағымда
Толтырып ойларымды жылы ағынға...
Анталап интернаттан құстай ұшып,
Жетуші ек Екінші ауыл бұлағына...[2, 4 б.].

Ақын интернаттан үйге құстай ұшып келген өткен күндерін жылы сезіммен еске алады, сол сәттерін сағынады.

Үшбұлақ, Қызыл бұлақ, бұлақ, бұлақ...
Жағаңа қайта оралдым құлап, құлап.
Өзің жоқ, орның жатыр құмақ-құмақ!
Өкініп, ішкі дүнием жылап тұр-ақ,

- деп жырлаған ақын туған топырағына тәу етеді, оны қимайды. Туған еліне, жеріне деген сүйіспеншілік, қимас сезімдер бірінен соң бірі тізбектеліп, оқырманды түрлі ойға жетелейді.

Ауыл-ай, көңіліңнің күйі бай ма?!
Төбесі жұлдыз кеште тиіп айға,
Ақшидің шулайтұғын шиі майда...
Бала боп бауыр басып өсіп едік,
Баяғы интернаттың үйі қайда?!
Қызарып күн көшкенде жалқын көлден
Самалдап, салып төсек салқын жерден,
Астында алты бала жатушы еді,
Қайда екен құрақ көрпең Алтын жеңгем? [2, 5 б.].

- деп туған жерге деген сағынышын жүрекпен жеткізеді. Ақын іштей кейде мұңға батады, өткенін сараптайды, болашағынан үміт күтеді. Сол өзін өсірген, үлкен өмірге аттандырған, мөлдіреген суы жағаға ұрған Жем өзенінің бүгінгі таңдағы тағдырын ойлаған ақын сиясынан қан тамызғандай қиналады. Махамбет, Исатайлар ат салдырмаған, аш өзектерді талдырмаған Жемнің әскери полигонның құрбаны болғанына өзегі өртенеді, «Жем қайда, Ойыл қайда, Сағыз қайда» деп жырлаған Қазтуған ақынның зарына үн қосады. Ақын осылайша өз шығармаларында ауылы мен атамекенін өмір бойы жырлаудан әсте жалыққан емес.

Ақын Сағи Жиенбаев Есенбай Дүйсенбайұлының ақындық таланты мен суреткерлік шеберлігіне былайша баға береді: «Есенбай ешқандай қоспасы жоқ, табиғаттың аузынан түсе қалған ақын. Әр өлеңінен көктемгі даланың жұпар иісі келеді. Дүниені сезінуі бөлек, оны өзгеге де сезіндіре біледі. Мен Есенбай өлеңдерінен Жем бойында өзім көрмеген керемет суреттерді көргендей болам. Сол суреттердің ішінде жүргендей сезінем. Оның өлеңдерінде жалған дыбыс, жасанды бояу болмайды. Бәрі де өмірдегідей, табиғи қалыпта» дей келе: «Есенбай жырларында адам жүрегін елжірететін бір нәзік мұң бар. Ол біздің ұрпақтың басына түскен ауыртпалықтың да әсері болса керек. Біз күні кешеге дейін еңсесі көтеріліп, етегі жабылмаған елміз ғой. Есенбай де жетімдік пен жоқшылықты көп көрген жігіт. Қанша айдарынан жел есіп жүрсе де, жүрегінің бір түкпірінде ызғарлы жылдардың қара суығы жатпауы мүмкін емес. Әншейінде қой аузынан шөп алмайтын Есенбай қолына қалам ұстаса-ақ әруақтанып кетеді. Шешен де шебер. Әрі тапқыр, әрі айтқыр. Өзінің бүкіл болмысын өлеңге айнытпай түсіре салады» [3].

Ойлы ақын әрқашан әділдікті жырлайды, адалдықты жақтайды. «Сызу» деп аталатын дастанында Есенбай Дүйсенбайұлы кеңестік дәуірдегі солақай саясаттың сұрақсыз сәттерін сипаттайды. «Алла», «құдай» деген сөздерді жұлып алып, атейіст болған қоғамды сынайды. Халықтың өткен тарихын жоққа шығарып, ұлт зиялыларын түрмелер мен лагерьлерге айдаған, сөйтіп, бәрін тарих бетінен сызып тастаған нәубет жылдардың шындығын шығармасына арқау етеді. Жаны жасымаған ақын сол жылдардың сұмдық сырларын бүгінгі ұрпаққа ақтарады, өткеннен сабақ алуға үндейді. Қазақтың бақытсыздығы мен сорына айналған күншілдік мен мәңгүрттіктің зиянын ескертеді.

Бірін-бірі мүйіздеп әм күншілдік, әм қырттық,
Бір-бірінің түбіне жетіп жүрсе мәңгүрттік,
Сондай болсақ бүгін де-қандай болсақ кеше біз,
Тістегеннің тісінде кетіп жүрсе есеміз,
Ел-жұртымды ежелгі ең ер жүрек тайпаның
Ұрпағы еді деп аузым барып айтамын?! [2, 18 б.].

- дей келе ақын халық тағдырының бүгінгі таңдағы сипатына да алаңдайды. Қазіргі қазақ қоғамындағы пара мен пайданы, ұрлықпен баюды мақсат еткен шенділерді де ақын аямай қаламымен түйреп өтеді. Өтірік атақ алып, кеудесіне медаль таққан, өздеріне-өздері шапан жапқан тексіз, ақылсыз, имансыз жандарды сөзбен аямай әшкерелейді. Ондай жандар барлық ортада табылатынын өлеңмен-ақ шебер жеткізеді.

Ағарып таң атқалы
Қызарып күн батқалы,
Бірде жетіп, бір жетпей тамағына тапқаны,
Асыраймын деп Отанды
Арып-ашқан шопанды,
Ақ Жайықтай ағызған маңдайынан ақ терді
Жер кепелі құрылысшы
Үйсіз-күйсіз шахтерді...
Жұмысшыны, қысқасы, екі асауға ебі жоқ,
Арқаға ұлық қақты ғой
«Ұлы мәртебелі» деп [2, 23 б.]

- деп ақын қоғамдағы әлеуметтік мәселелерді де ашық, бүкпесіз жырға қосады. Тілінен, дінінен, салт-санасы мен ата дәстүрінен, тарихынан айрылған қазақтың бүгінгі шындығын ақын ашына жырлайды. Осылайша ақын қоғамның жоғын жоқтайды, арын арлайды. Жақсы адамдар мен жақсы салтты тарихтан сызып тастаған «Сызғышбектерге» батыл қарсы шығып, өз наразылығын өлеңдерімен жеткізеді.

Ойсыз ақыннан ойлы өлең тұмайды. Мұң мен шер шын ақынды ойлантады. Ақын Есенбай Дүйсенбайұлының қай өлеңдерін оқысаң да іштей бір торығу, өткен өміріндегі жақсы жандарды аңсау сезімі бірден байқалады. Балалық шағын соғыс ұрлаған ұрпақ өкілі болғандықтан бала жастан ой түбінің тереңіне құлаш ұрған ақын сол жылдардың елесін шебер сипаттайды. Адам образдарын, көркем бейнелерді сөзбен шебер суреттейді. Өзі ауылындағы өмір салты, соғыс жылдарына дөп келген балалық шағы, интернаттағы өткен жылдарын ақын әрқашан еске алады. Есенбай Дүйсенбайұлының өз өлеңдерінде әжесі туралы ыстық сезіммен жазады. Жанына жақын осы бір жанның бейнесін, оның бойындағы аналық қасиетін ерекше бағалаған ақын өміріне мән берген, сүрінген кезде демеген, құлағанда тұрғызған әулиедей сыйынар әжесін ақын сеңгір биік тауға балайды.

Сеңгір тау сындас сендей бір тұлға керек-ті
Ер-азаматқа ел қамын ойлар тұста да,
Әжесін іздеп сұрады бүгін деректі
Үш бозторғайым - үш бала

Аялы қартым, арманды білсең мендегі
Арандап қалған албырт шақтарда сезімге.
Тең құрбымнан терезем титтей кем бе еді
Төбе би құсап сен төрде отыратын кезіңде [4, 9 б.].

– дей келіп, өмірінің бір бөлшегі болған, томашадай әжесінің рухымен сырласады. Әжесінің бейнесін жүрегіне жаттаған ақын түсінде де аялы әжесімен табысады, атын ардақтайды, қиын сынақтарда рухына табынады, көңіліне медет тілейді.

Басымнан кейде бақ ұшып
Еңкейтіп алсам еңсемді
Түндерде тоқсан табысып,
Түсімде көре мен сені.
Бейнетсіз сірә, бақ бар ма,
Тірлікте тынбас күресім.
Дем беріп қиын шақтарда,
Сен келіп кетіп жүресің [4, 9 б.].

- деп перзенттік махаббатын, ризалық көңілін өлеңмен өрнектейді.

Ақынның 2006 жылы қайта басылған «Ұланғайыр» атты жинағының беташар сөзінде Дүйсенбай Есенбайұлының шығармашылық қарымы мен өзгеге ұқсамайтын өзгеше жазу өрнегі туралы ақын Сауытбек Абдрахманов мынандай жүрекжарды пікірін жазды: «Жақсы ақын болып алу үшін жақсы өлең жазу жетсе, жетер, алайда жақсы ақын болып қалу үшін ол аздық етер. Бәрінен бұрын «о, мынау бәленше ғой» дегізетін өзіндік бет керек, ол үшін бекше бейнелер, бояулар керек. Есенбай Дүйсенбайұлында оңдай бет бар -ақынның аты қазақ поэзиясына бозала таңның өзіне дейін ешкім де дәл осындай етіп салмағын салу сұлу суретін салып бергендігі мен дарқан даланың гимніндей бозторғайдың өзіне дейін ешкім де дәл осылайша төгілдіріп алып келмеген сырлы сазын алып келгендігі үшін де құрметтен аталуға лайықты. Ақынның тоқтаусыз төгілетін тіл кестесі, әсем әндей естілетін сөз саны, шешен де шебер орайласатын образды орамдары Есенбай Дүйсенбайұлын бүгінгі қазақ жырының өрен жүйріктерінің қатарына қиналмай қосуға мүмкіндік береді» [5, 3 б.].

Ақынның оқырман көңіліңе өзгеше ой салатын керемет шеберлікпен жазылған үздік шығармаларының бірі «Қайта бастау» деп аталатын дастаны. Ақын бұл шығармасында өз өмірбаянының өлеңдегі көрінісін бастая-аяқ баяндап береді. Ақын шығармалары өмірдің шындығына толы, ал жырлары - жан сыры, ішкі буырқанған толғанысы мен мұңы. Өз өмірбаянын өлеңмен жаза отырып, сол заманның шындығын, өз замандастарының, тағдырлас жандарының оқиғасын тереңнен толғайды, оларға өз үнін қосады, солармен сырласады. Ақын көңілі мың құбылады. Шын шебердің белгісі осы болар, мүмкін, қарпайым пенделер сезінбеген, түсінбеген ақиқатты сөзбен сомдау тек шебер ақынның аузынан айтылғанда одан сайын жүрегіңе найзадай қадалып, шындықтың сырлы жебесі кеудеңе қадалады.

Есенбай Дүйсенбайұлының өлеңдерінен ақын өмірінің кейбір сәттерінен хабар аласың, оқи отырып өмірдің ащы шындығын іштей мойындайсың. Ақын тағы да балалық шағынан бастау алған өміріне ойша оралады. Бір сәт ақын өлеңін оқи отырып көз алдың «жесір ана, жетім кемпір, жарғақ шал» деп отырған Алтын жеңгесі, Қаным атты әжесі, қарт бабасы, қара қағаз алып, көкірегі қарс айрылған Алуа жесір бейнесі қылаң береді. Бәріне де сұм соғыс бақытсыздық әкелген жандар. Жеті жасар бала сығырайған шам жарығымен жата қалып батырлар туралы жырларды оқуда. Жырды оқыған бала өзін бірде бейне жауға шапқан Қарақыпшақ Қобыланды мен қарақасқа атты Қамбарға ұқсатса, енді бірде тоқсан үйлі тобырды жалғыз өзіасыраған Ер Тарғынша жауға қарсы шауып келе жатқандай тәтті қиялдарға беріледі. Бұл бала Есенбайдың өз бейнесі. Ақын өткен өмірін әрқашан ойынан шығарған емес. Алматыға келіп ақын атанса да, өткен күндер елесі қайта-қайта көз алдында

көлбеңдеп, ақын жүрегіне тыныштық берер емес. Енді бір сәт алғашқы бүршік жарған махаббат сезіміне берілген сәттерін еске алады. Ақын болуды армандаған бозбала «өйтіп-бүйтіп» инернат балалары жинап берген сексен сомын қойнына тығып, ҚазМУ-ге жол тартады. Ақын ауылында қалған тағдырлас, қимас достарының жиырма хатпен жіберген жиырма сомның оқиғасын жазған жерін жай оқып шығу мүмкін емес. Оқи отырып, көзіңе жас келеді, нағыз достықтың, адамгершілік пен мейірімділіктің өшпес үлгісін танып, жақсы адамдардың ізгі істеріне риза боласың.

Өлеңменен арайлатып әр таңды,

Келе қап ем...

Өзі де аң-таң боп қалды-

Қартаң әйел :

«Қандай бақыттысың» деп!»

Беріп жатып,

Беріп жатыр хаттарды!

Беріп жатыр...

Өңім бе, әлде түсім бе?

Ала бердім...

Аңыраған бір пішінде...

Жиырма хат!

Ашып көрсем,дариға-ай,

Бір-бір сом бар әрқайсысының ішінде! [2, 233 б.]

- деп сол адал достарының жасаған жақсылығын жүрек жарды өлеңіне қосады. Бірге оқып, білім теңізіне бірге жүзген ақкөңіл Айдарбекті, Жорабай мен Өтегенді, Әлібек пен Рымғалиды, шахтер Ербол мен ақын Тұрарды, Шекспирді шемішкедей шағатын Мұқанды ыстық ықыласпен еске алады. Алайда ақынның жолы үнемі тек түзу сүрледен тұрған жоқ, соқтықпалы да болды. Атамекен – ауылына сағына жеткен көңілін «Әдебиеттен пәнінен орын жоқ» деген директордың сөзі су сепкендей басады. Алайда ақын көрген қиындық оның асқақ арманы мен отты жүрегіндегі ақындық дарынын сөндіре алмады. Өз өміріне өлеңнен бақыт тапқан ақын әкесін бағатын жетім қызды жар етіп, бес перзентін өмірге баулыды.

Есенбай ақын жалғандықты, көлгірсуді білмейтін, ақиқатты ұнататын ақын. Шын ақын атақ пен мансап үшін өлең жазбайды. Ақын қашан да қара қылды қақ жарып, тек шындықты айтуы керек. Ақын өлеңдерінің өн-бойында әрқашан ақындық өнерге деген адалдық анық көрінеді. Сол шындықты айтамын, әділет үшін күресемін деп басшыларға да жақпады. Ақтөбе облысының партия комитетінің бірінші хатшысынан қорқып, өзін жұмыстан қуған бастықтың қылығын ақын былайша сынап жазады:

«Өле алмай жүр өтіменен жыртылып,

Брежневтің Жұлдыздарын күлкі қып!..»

Сыпыра бір сықпыртуда ащы сын:

«Масқара ғой... партияның басшысын...»

«Ливенцовқа тиіседі лепіріп ...»

«Ақынмын деп... төбемізге секіріп!..»

«Маған өлең шығарыпты жамандап!..»

Аман – есен құтылдым-ау амалдап!..» [6, 247 б.]

Есенбай Дүйсенбайұлының өлеңдерінен өз өмірінің кейбір сәттерінен мұңға толы тармақтарды кездестіресің, оқи отырып өмірдің ащы шындығын іштей мойындайсың. Ақын кейбір өмірден теперіш көрген сәттерінде өлеңнен алыс кете алмайды. Ауылынан алыстап Алматыға келген сәттерінде да өлеңмен сырын жазады, қайтадан ауылына барғысы да келеді. Ақынның көңілі бірде көлдей шалқи түседі, бірде сусыз қалған шөлдей құлазиды. Үйсіз жүрген ақын орыстың жертөлесін паналаған кезін «Көртышқандар» шығармасына

арқау ете отырып, қазақ халқының басындағы әлеуметтік теңсіздікті меңзейді. Өз елінде, жерінде жүре тұра, баспанасыз жүрген қазақтың күйін ашына айтады. Көртышқандармен сөйлескен болып, болашақтың жарқын болатынына, қаладағы қазақтың санының өсетініне сенім білдіреді.

Қайта ауылға көшпе сен,
Қаладағы бір үйсің?
Халық саны өспесе,
Халің шашар, құрисың?»
Жүректің бұл үкімін
Орындаймын, жұтпаймын.
Мен қазақтың тұқымын
Көбейтпесем құртпаймын
Ендеше, ата қоныста,
Тиіспін бе ал мұнда-
Бұрылып әр орысқа,
Бұралқы иттей қаңғуға?! [2, 98 б.]

- деп кез-келген қазақтың намысын шыңдайтын шындықты семсердей өткір тілімен қайрап өтеді.

Ақын талантына бас иген талай қаламгерлер Есенбай Дүйсенбайұлының өлеңдеріне жоғары баға берді. Соның бірі Қазақстан Жазушылар Отағының мүшесі Қуанышбай Құрманғали былай деп жазды: «Біздің пайымдауымызша, Есенбай ақынның өлеңдерін тек бүгінгі ұрпақ – өз замандастары ғана емес, болашақ заман адамдары да сүйсіне оқыры сөзсіз. Өйткені оның өлеңдері ескірмейтін, естен шықпайтын шындық пен аялы сезімге толы. Оның парасатты поэзиясы мәңгі жас қалпында халқының жүрегінде жазылып, жадында сақталып, мақалып, өсіп-өніп, өркен жая беретін өлеңдерден бас құрап тұр» [7, 52 б.].

Халықаралық Жамбыл Жабаев атындағы және Қазақстан Жазушылар Одағының Ілияс Жансүгіров атындағы сыйлығының иегері, журналист, ақын Есенбай Дүйсенбайұлы өзінің саналы ғұмырында қазақ поэзиясы мен журналистикасын дамыту саласында өлшеусіз еңбек сіңірді.

Пайдаланылған әдебиеттер тізімі:

1. Ниязбек Р. Бозала таңның боз жаңбыры. Ақын Есенбай Дүйсенбайұлының шығармашылығы хақында. // «Жалын». - 2004 №8. 23-26 бб.
2. Дүйсенбайұлы Е. Екі томдық шығармалар жинағы. 2-том. Дастандар, толғаулар, өлеңдер. – Алматы: Жазушы, 2009. - 320 б.
3. Жиенбаев С. Есенбай Дүйсенбайұлы // Пайдаланылған сілтеме. URL: bjka.kz // «Қазақ әдебиеті». 1990 ж. 16 мамыр (Қаралған уақыты: 11.02.2024).
4. Дүйсенбайұлы Е. Екі томдық шығармалар жинағы. 1-том. Өлеңдер мен толғаулар. – Алматы: Жазушы, 2008. - 288 б.
5. Абдрахманов С. Алғы сөз. // Кітапта: Дүйсенбайұлы Е. Ұланғайыр: Өлеңдер мен дастандар. - Алматы: Раритет, 2006, - 272 б. - «Алтын қор» кітапханасы.
6. Дүйсенбайұлы Е. Ұланғайыр: Өлеңдер мен дастандар. - Алматы: Раритет, 2006, - 272 б. - «Алтын қор» кітапханасы.
7. Құрманғали Қ. Жүрекпен жазылған жырлар: Есенбай Дүйсенбайұлының шығармашылығы хақында // «Жалын». - 2010. №5. 46-52 бб.

Зерттеуді Қазақстан Республикасы Ғылым және жоғары білім министрлігі Ғылым комитеті қаржыландырады (грант №АР19676441).

16.21.21

ТОПОНИМДЕРДІҢ ҚАЛЫПТАСУ ТАРИХЫ

Н.А.Абдрахынова

әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық Университеті, Алматы, Қазақстан

Аннотация

Мақалада қазақ топонимдерінің пайда болуына, қалыптасуына түркітілдес және өзге де көршілес халықтардың тигізген әсері туралы айтылады. Топонимдердің пайда болу, қалыптасу тарихын зерттеуші ғалымдар өз еңбектерінде еліміздің топонимдерінің пайда болуына себеп сол кездегі көршілес елдермен арадағы саяси, тарихи оқиғалардың әсері болғандығын айтқан болатын.

Мақалада Қазақстан жерінде болған және көршілес халықтар туралы материалдар пайдаланыла отырып, қазақ халқымен туыстас басқа да түрік және қазақ тайпаларының ертедегі дәуірінен бастап, қазіргі ұлт болып қалыптасуына дейінгі дәуірдегі топонимдерімен байланыстыра қарастырылды. Топонимдерді ұлт тарихымен байланыстыра зерттеу – қазіргі ономаст ғалымдардың басты міндеттерінің бірі болып табылады.

Қазақ тілі негізінде жасалған Қазақстан топонимдері бір ғасырдың ғана жемісі емес, олар ертеден-ақ Қазақстанда біздің дәуірімізге дейін болған, кейіннен қазақ халқының этникалық құрамына енген рулардың, тайпалардың тілдері негізінде жасалған.

Географиялық атауларға байланысты зерттелінетін қазақ фольклорында да деректер аз емес. Мысалы, әрбір эпоста және оның варианттарында кездесетін топонимдерді тарихи шындықпен салыстыра отырып зерттеу фольклористикаға қатысты. Сондықтан да, мақалада келтірілген фактылардың барлығы да топонимиканың жалғыз тіл ғылымы үшін ғана емес, басқа ғылымдар үшін де маңызы зор екендігін көрсетеді.

Кілт сөздер: қазақ топонимдері, түркітілдес халықтар, жер-су атаулары, ономастика, көршілес халықтар

THE INFLUENCE OF THE TURKIC LANGUAGE AND OTHER NEIGHBORING COUNTRIES ON THE FORMATION OF KAZAKH TOPONYMS

N.A.Abdrakhynova

Al-Farabi Kazakh National University, Almaty, Kazakhstan

Annotation

The article is devoted to the influence of Turkic-speaking and other neighboring countries on the formation of Kazakh place names. Scientists studying the history of the emergence and formation of toponyms have repeatedly indicated in their works that the reason for the appearance of the country's toponyms in their work was the influence of political and historical events with neighboring countries of that time.

The article connected other Turkic and Kazakh tribes related to the Kazakh people with toponyms of the period from the first days to the formation of the modern nation, using materials on the land of Kazakhstan and neighboring peoples. The study of toponyms in connection with the history of the people is one of the main tasks of modern onomastologists.

Place names of Kazakhstan based on the Kazakh language are not only the result of the century, but are also based on the languages of the tribes that were in Kazakhstan from the beginning of the BC era and subsequently became part of the ethnic composition of the Kazakh people.

There is also a lot of data in Kazakh folklore, which is studied in connection with geographical names. For example, folkloristics includes the study of toponyms found in each epic and its variants, comparing them with historical reality. Therefore, all the facts presented in the article show that toponymy is of great importance not only for linguistic science, but also for other sciences.

Keywords: Kazakh toponyms, Turkic peoples, names of lands and waters, onomastics, neighboring countries.

Қазақ топонимдерінің қалыптасуына себеп болған түркітілдес және көршілес халықтар арасында болған саяси және тарихи оқиғалардың және олардың тигізген әсері мақаланың жазылуына негіз болып отыр. Кейбір топонимдердің түркітілдес халықтармен бірдей айтылу ұқсастығы ғана емес, мағыналық сәйкестігі бары белгілі.

Осыдан 15-20 жыл бұрын топонимика лексикологияның жер-су аттарын зерттейтін бір саласы деп танылып келсе, соңғы жылдары ол география, тарих және лингвистиканың түйіскен жерінде пайда болып, жеке ғылым ретінде қалыптасып келеді. Қазіргі талап тұрғысынан ономастиканы, соның ішінде топонимиканы бір ғылымның әдістерімен зерттеу жеткіліксіз, өйткені атаулардың шығу, даму тарихы айналаны қоршаған табиғатпен, түрлі әлеуметтік-тарихи өзгерістермен тығыз байланысты. Осыдан келіп атаулардың мағыналық және этимологиялық құпияларын ашу үшін бірнеше ғылым салалары деректерінен хабардар болып, оларды жете пайдалану қажеттігі туып отыр. Топонимиканың үлкен бір саласы этнотопонимика, яғни ру, тайпа, халық аттарынан қойылған географиялық атауларды зерттеу бөлімі. Ал этнонимдерден қойылған жер-су аттары этнотопонимдер делінеді.

Топонимика тіл ғылымында негізінен үш түрлі бағытта зерттеледі. *Біріншіден*, тілдің көне формаларын бойына сақтаған топонимдер тіл тарихы үшін, тілдің даму заңдарын зерттеу үшін материал береді. *Екіншіден*, топонимдердің жасалуындағы лексика-морфологиялық, лексика-синтаксистік тәсілдері зерттеліп, оның субстантивтену, абстрактану заңдылықтары ашылады. *Үшіншіден*, топонимдер семантикалық және этимологиялық жағынан зерттеледі. Топонимдердің қазақ тілінде дұрыс жазылуы секілді орыс тілінде (транскрипция арқылы) жазылуы да – практикалық маңызы зор ерекше мәселе.

Лексикография саласында өзіндік үлестерін қосқан бірталай тіл білімінің алғашқы зерттеушілерінің (І.Кеңесбаев, М.Балақаев, Ә.Қайдаров, Т.Қордабаев, С.Аманжолов, М.Малбақов) еңбектерінен бөлек, топонимиканың ғылым ретінде дамуына зор үлек қосқан ғалымдардың (Әбдірахманов. А, Айдаров Ф., Құрышжанов Ә., Томанов М) ерекше көзқарастары бұл саланың жаңа арнаға бет бұрғандығының айқын дәлелі бола алады. Сонымен қатар, мақаланың жазылуына азербайжан зерттеушісі Г. Гумбатовтың, академик А.М. Хазановтың, М.З.Закиевтің еңбектері қаралып, тың көзқарастары негіз болды. Ғалым түркітілдес халықтардың өзара қарым-қатынасы мен тілдегі әсері туралы біршама еңбектер жазған.

Тіл және оның даму заңдарын тек қоғам тарихымен, сол зерттелетін тілдің иесі болып табылатын халықтың тарихымен тығыз байланысты түрде зерттегенде ғана түсінуге болатындығы белгілі. Олай болса, тіл тарихын халықтар тарихымен байланыстыра зерттеудің қандай жолы бар? Бұл сұраққа жауап алу үшін, алдымен, сол тілдің өзін басқа туыстас тілдермен салыстыра зерттеу керек.

Тілдің ескі материалын қазіргі жағдаймен салыстыру үшін, көне жазу нұсқаларының материалдарын сарқа пайдаланған дұрыс. Бұлармен қатар, тілдің өз ішіндегі диалектілік ерекшеліктерін пайдалану да қажет. Топонимика материалы да тілдің ең ескі материалдарының бірі болып саналады.

Мұндай фактілерді қазақ тілінен де он-ондап келтіруге болады. Қазіргі Қазақстан жеріндегі түсініксіз атауларды зерттегенде, Қазақстан жерінде болған бұрынғы халықтардың тілін, тарихын қоса зерттеу керек. Сол халықтардың тілін тарихпен тығыз байланыстырғанда ғана, түсініксіз көне атаулардың сыры ашылады. Қазақ халқы көрші халықтармен ертеден қарым-қатынаста болғаны мәлім. Мәселен, V ғасырдан бастап парсылармен, VIII ғасырдан бастап арабтармен қарым-қатынас күшейді. Бұл жөнінде академик **В. В. Бартольд** былай дейді. *«Все это постепенно изменилось после арабского завоевания, сначала встретившего упорное сопротивление и закончившегося только в IX веке. Туркестан вступил в более тесное общение с переднеазиатским культурным миром, особенно Персией».* Ирандықтармен және арабтармен қарым-қатынастың нәтижесінде Қазақстан жерінде азды-көпті топонимдер қалды. Осы сияқты Қазақстан жерінде монғолдардың ертелі-кеш болуына байланысты монғол топонимдері тілімізде сан жағынан көптеп кездеседі.

Басқа тілден кірген сөздерді әр халық өз тілінің заңына бағындырып алатыны белгілі. Сондықтан, Коряковты – Кереку деп, қазақтар өз тілінің үндесу заңдылығына бағындыруы тілдік жағынан әбден орынды. Орыс тілінен енген Семей, Өскемен, Гурьев сияқты сөздер қазақ тіліне жақсы сіңіп кетті.

Топонимика қазақ тілінің ішкі даму заңын ашуға, жазу өнері аз дамыған елдерде тіл тарихына көп пайдасын тигізді. Басқа халықтарда (мысалы, орыс халқы) ертеден жазу өнері болғандықтан, сол ескі жазу нұсқаларына сүйене отырып қазіргі тілдің даму сатысын анықтау оңайлау болады.

Қойтас, Тастақ деген топонимдердің тас деген бөлімі — жаңа атау жасаудағы негізгі ұйытқы. Өйткені Қойтас дегендегі *қой* деген сөз әуелде меңзеу, тасты қойға ұқсатудан туған да, кейін *тас* деген сөзбен бірігіп топонимге айналған. Ал, Тастақ дегендегі топонимнің *тақ* деген бөлімі — жаңа сөз туғызатын жұрнақ. Екі жағдайда да топонимдердің жасалуына *тас* деген сөз негіз болып тұр және осы қасиетіне сай ол сөздің сөздік қорға жататындығына күмән болмаса керек. Географиялық жалқы атаулардың басым көпшілігі, біздіңше, сөздік құрамға жатады. Өйткені, топонимдердің көбі екі-үш сөзден бірігу арқылы немесе бір сөзден жасалған көптеген топонимдердің өзі (Алматы, Арқарлы, Аюлы т. б.) жұрнақ қосу арқылы жасалады. Оның үстіне жекелеген топонимдер үстемдік етуші мемлекеттік аппараттың саясатына, еркіне сай өзгертіліп, орнына жаңа атаулар қойылады.

Мысалы, қазіргі Қызылорданың аты үш дүркін өзгерді: Ақмешіт (ислам дінінің үстемдігіне байланысты), Перовский (Қазақстанның Ресейге қосылуына байланысты), Қызылорда (Октябрь революциясы жеңіп, Кеңес өкіметі орнағаннан кейін). Сөйтіп, топонимдер де тілдің сөздік құрамында болып жататын өзгерістерге ұшырайды. Тіліміздегі образды, суретті сөздердің көптігіне байланысты қазақ тіліндегі топонимдер Қазақстандағы жер бедерін, таулардың геоморфологиялық құрылысын, сол жерде бұрын болған, немесе қазір де кездесетін жануарлар мен өсімдіктер дүниесін, сол сияқты табиғат байлығын білдіреді. Топонимика бұл қасиеттердің көрсеткіші бола отырып, оларды география, геология, биология т. б. ғылым салалары арқылы зерттеп, сырын ашуға пайдасын тигізеді.

Қазақстан топонимдерінің шығуын тарихи дәуірлерге байланыстыруда тек бір ғасырды ғана бөліп алмай, ертедегі дәуірден бастап сөз ету керек. Қазақтар XV—XVI ғасырларда халық болып қалыптасудан бұрын да Қазақстан жерінде қазақ рулары, тайпалары өмір сүрген. Олардың тілі басқа да түрік тайпаларының тілі сияқты бір негіздегі туыстас тілдер болған.

Қазақстан топонимдерінің жасалуы өз алдына бір бөлек қаралмайды, қазақ тілінің шығу, даму, қалыптасу дәуірлерімен тікелей тығыз байланыста қаралса ғана, топонимдердің тарихи жағынан зерттелуі, азды-көпті түрде қазақ тіл тарихына, осыған байланысты қазақ

халқының тарихына пайдасын тигізсе ғана құнды болмақшы. Осы айтылғандарды негізге ала отырып, Қазақстан тарихына байланысты қазақ топонимдерінің негізгі кезеңдеріне шолу жасайық.

Ұлығ, сарығ формадағы сын есімдері қосылу арқылы жасалған топонимдер дәл сол күйінде қазір Қазақстанда кездеспейді. Бұл формалар тек мақал-мәтелдерде ғана кездеседі. Олар қазір Қазақстан топонимдерінің құрамында *ұлы, сары* түрінде ғана кездеседі. Мысалы: Ұлытау, Сарытау, Сарыкөл т. б. Бірақ бұл формалар бір кезде *ұлық, сары* түрде болғандығын көрсететін де фактылар бар. Мысалы, *Ұлығ* сөзі VIII ғасырда Күлтегіннің құрметіне қойылған ескерткіште де, Тоныкөктің ескерткішінде де, X ғасырдағы «Алтын Ярукта» да, XII—XIV ғасырлардағы Ибн-Муханнаның «Китаб таржман уа фарси, уа турки, уа моголи» деген кітабында да, XIV ғасырдағы Рабғузидің шығармасында да кездеседі.

Осы сияқты *сары* деген сөз де ертедегі жазу нұсқаларында да, қазіргі түрік тілдерінде де бар. Бұл форма VI—VIII ғасырларға жататын Тоныкөктің ескерткішінде, XI ғасырдағы «Құтадғу білікте» кездеседі. *Сарығ* деген форманы қазіргі тілдерде кездесуі жоғарыда айтылды. Бұл формалар Ұлықтау, Сарықсу сияқты топонимдердің құрамында XVI ғасырдағы шығыс авторларының еңбектерінде бар.

«Бабер-намада» *ұлы* деген сөз бастапқы беттерінде-ақ кездеседі. Бірақ XVI ғасырдағы «Большой Чертеж» кітабында бұл топонимдер Улутов, Сарса, Сарсы, Сурсы түрінде бұзылып кездеседі. Бұнда *ұлығ, сарығ* формалары сақталмаған.

Қазақ халқы басынан талай тарихи дәуірлерді өткізді. Қазақстанның осы күнгі алып жатқан территориясының көптеген аудандарында тарихи дәуірлерге байланысты түрлі-түрлі тайпалар болды. Олар басқа тайпамен, халықтармен қарым - қатынасқа түсті. Орта Азия мен Қазақстан жеріндегі ертедегі тайпалар, тайпа одақтары, олардың шаруашылығы, кәсібі, әдет-ғұрпы туралы мәліметтер біздің дәуірімізге дейінгі грек, парсы және қытай авторларының еңбектерінен орын алды. Осы территориядағы тайпаларды парсы нұсқалары «сақ» деп, ал ескі грек тарихшысы Страбон «Азия скифі» деп атады. Страбон бұл тайпалардың әрқайсысының өз аты бар екенін атап көрсетті.

Сөйтіп, тарихи, археологиялық, этнографиялық материалдар ертедегі Орта Азияны, Қазақстанды, Алтайды мекендеген сақтардың осы өңірде ежелдені мекен еткен көшпелі тайпалардың, рулардың тарихымен тығыз байланысты екенін, олардың мәдениеті мен шаруашылығының ұқсастығын дәлелдейді.

Профессор А. Н. Бернштам Қаратаудың солтүстік-шығыс жағындағы Созақ деген жердің аты екі сөзден жасалған *су+сақ*, яғни су сақтары деген сөзден шыққан деп қарайды. Бұл жорамал дұрыс та болуы мүмкін. Өйткені екі зат есімнен жасалған тарихи топонимдер де (мысалы, Темір қапығ VI—VIII ғасырларда), осы замандағы топонимдер де (Жарқамыс, Шөл дала, Жалагаш т. б.) толып жатыр. Бұл сияқты екі зат есімнен бірігіп топоним жасалу түрік тілдерінде кездесе береді. Орхон-Енисей жазуында кездесетін VI—VIII ғасырлардағы Темір Қапы (железные ворота) деген атау да осы түрде жасалған. «Темір» деген сөз «қапығ» деген географиялық жалпы атаудың алдында анықтауыш болып келіп, сол арқылы топоним жасалған. Сол сияқты *дария* деген географиялық жалпы атаудың алдынан *сыр* деген сөздің анықтауыш болып географиялық атау жасауы әбден заңды. Бұл жорамалға қосымша тағы бір дәлеліміз: сыр деген сөз сөздік қорға жата отырып, жаңа сөз жасайтын да, омонимдік те қасиеті бар. Мысалы, Шыршық (Чирчик) деп аталатын Сырдарияның оң саласы осы сыр деген сөзден жасалған. Бұл атаудың түрік атауы екендігі және оның жасалу дәуірі туралы В. В. Бартольд былай дейді: «*Турецкое название чир, откуда уменьшительное ирчик, появляется в эпоху Тимура*».

Түрік тілдерінде ш дыбысы мен с дыбысының ауыса беретінін еске алсақ, Шыршықтың Сырдан жасалғанына күмән келтіруге болмайды.

Сөйтіп, бұл айтылған фактілердің барлығы да Сырдарияның құрамындағы сыр деген сөздің этимологиясын оның бояу деген мағынасымен байланыстыра қарауды талап етеді.

Сырдарияны шығыс авторларының Сейхун деп атайтын топонимінің этимологиясы жөнінде акад. В. В. Бартольд былай дейді: «*Так в географическом приложении к труду Мирхонда сказано, что Сейхун место в Туркестане, от которого река получила свое название*». (Ал, Сейхун атауын акад. В. В. Бартольд басқа бір еңбегінде «синяя деревня» деп те аударды). Ендеше, Сейхун деген жер аты Сырдарияның (өзен) атына ауысқан. Сөйтіп, біздің дәуірімізге дейінгі V ғасырда Яксарт аталған Сырдария содан бері өзінің басынан талай тарихи жағдайларды өткізіп, сол маңда болған сақ, түрік тайпаларының иран халықтарымен, арабтармен, қытайлармен қарым-қатынасқа түскендігінің айғағы болып отыр.

Қазақстанға қатысы бар топонимдер біздің эрамыздың I ғасырынан бастап кездеседі. Сол дәуірден бері қарай Орта Азияда, Қазақстанда кездесетін топонимдердің де көпшілігі түрік атаулары. Олардың кейбір атаулары осы күнге дейін біздің дәуіріміздің бастапқы ғасырларындағы формада, немесе аз ғана өзгерген түрінде сақталған, топонимдердің жасалу принципі қазіргі топонимдерге ұқсас.

Тарихи жағынан алғанда да, бұл дәуірде Қазақстан жерінде түрік атаулары кездесіп, ескі жазу нұсқаларында із қалдыруы әбден заңды. Өйткені, Орта Азияда, Қазақстанда бұл кезде де, одан ертерек дәуірде де, одан кейін де түрік тайпалары болған. Акад. В. В. Бартольд біздің заманымызға дейінгі II ғасырларда Қазақстан жерінде үйсін, қаңлылардың болғандығын атап өтеді. Түрік тайпаларының аты тек ескі жазу нұсқаларында ғана айтылып қоймай, белгілі дәрежеде географиялық атауларда ізін қалдырды.

Қазақстанның оңтүстік аудандарында өте ертеден түрік атауларының көп болуы кездейсоқ емес, Олар орта Азияның және Қазақстанның оңтүстігінде ертеде өмір сүрген сақ, түрік тайпаларына байланысты болды.

Қытай саяхатшысы Сюань Цзань 630 жылы қазіргі Қырғызстан мен Қазақстан территориясында ондаған қалаларға кездеседі. Олардың ішінде Шу өзенінің бойында Суяб, Талас өзенінің бойында Талас (қазіргі Тараз) қаласы болған. Талас қаласының аты алғаш рет жоғарыдағы Сюань Цзанның саяхатынан бұрын 568 жылы сол жерде болған Византияның елшісі Земархтың жазғандарынан да кездеседі. Ескі жазу нұсқалары да V—VII ғасырдан бастап кездесетін Талас қаласының шығуы кейбір археологиялық зерттеулер бойынша V ғасырға жатады.

Қазақстан территориясында сол кезде жергілікті иран тілінен көптеген географиялық атаулармен қатар топонимдердің құрамында кездесетін географиялық жалпы атаулар да енді. Мысалы, кент деген жалқы атаудың енуі жөнінде акад. В. В. Бартольд былай дейді: «*В связи с распространением персидского литературного языка слова «кент» и «кет» были заменены словом «дих». Слово кент, утраченное и забытое местным иранским населением персидско в турецкие паречия*».

«Кент» деген сөздің көршілес иран халықтарынан келгендігіне екі түрлі дәлел айтуға болады. Біріншіден, құрамында осы сөз бар топонимдер Қазақстанның тек оңтүстік аудандарында ғана кездеседі. Мысалы: Жаркент, Шымкент, Манкент т. б. Екіншіден, бұл *кент* деген сөзден жаңа сөздер жасалмайды. *Кент* деген сөз шығыс иран халықтарымен қарым-қатынастардың нәтижесінде VI ғасырларда еніп, Қазақстан жеріндегі кейбір қала аттарын жасауға негіз болды. Бұл жалпы атау кейде иран халықтарының сөзімен, кейде түрік халықтарының сөзімен бірге келіп, қала атын жасайды. Түрік сөздерімен бұл жалпы атаудан біріге келіп, жалқы атау жасауы *кент* деген сөздің түрік тілдеріне ертеден еніп, етене болып кеткендігін көрсетеді. Талас аңғарындағы ескі қалалардың қазіргі қалдықтарын зерттеген археологиялық жұмыстар бұл жерлердегі қалалардың VII—VIII ғасырларда салынғандығын дәлелдейді.

Осы сияқты Қазақстан топонимдеріне қатысы бар материалдар қытай саяхатшыларының еңбектерінде де бар. Мысалы, 630 жылдары Жетісудан жүріп өткен қытай саяхатшысы, Сюань-Цзаның саяхатын жазған Си-юй-Цзи былай дейді: *«Сделав от ста сорока до ста пятидесяти ли на запад от Мынг-Булака, он приехал в город Талас, имеющий в окружности от 8 до 9 ли. Здесь останавливаются и торгуют всевозможными товарами купцы, приезжающие 3 разных стран. По своим естественным богатствам и климату страна эта походит на Су-е».*

Бұл үзіндіде келтірілген Мыңбұлақ, Су (қазіргі Шу) сияқты атаулардың болғандығына ешбір шұба келтіруге болмайды. Өйткені, Шу өзені Қазақстан жерінде қазірде де бар. Ал, Мыңбұлақ деген атауды дәл орны табылмаса да, бұл сияқты атау Қазақстан жерінде қазір толып жатыр.

Сырдарияның ішкі бетінде өмір сүрген халықтар туралы және ондағы кейбір жерлер туралы біздің эрамыздың I ғасырындағы Плинийдің еңбектерінде мәліметтер берілген. Плиний айтқан тайпалардың ішінде дайлар, астактар, камактар, этайлар түрік тұқымдас тайпалар екендігіне қазіргі осыған ұқсас атаулар дәлел бола алады. Мысалы, дайлар, этайларға қазіргі түрікпендердегі және түрікпендерге көршілес қазақтардағы адайлар жақын. Бұлардың бұрынғы территориясы да қазіргі территориямен бірдей. Олардың Каспий теңізі маңындағы территориясы туралы Страбон былай деп жазған: *«Большая часть скифов, начиная от Каспийского моря, называются даями».*

Ал *астак* деген тайпа қазіргі башқұрттар болу керек. Үйткені, башқұрттарды қазақтар *естек* деп атайды. Жоғарыда айтылған *Қаспас* қазіргі *Каспий* теңізі екеніне күман жоқ. Өйткені, акад. В. В. Бартольд Плинийдің Каспий теңізін білгендігін айтады Сөйтіп, біздің дәуіріміздің бас кезінде кездескен топонимдердің түрік тілдерінде жасалғандығын байқауға болады.

Шарбақ және шардақ терминдері де парсыдан енген. *Шарбаг* деп сарайдың төрт жағынан қоршап тұратын төрт бақты айтатын болған. Қазіргі қазақ тілінде ағаштан жасалған қоршауды шарбақ дейтіні бізге белгілі. Шарбақ деген термин Орталық Қазақстандағы кейбір топонимдердің құрамында кездеседі. Мысалы: Шарбақкөл, Шарбақтыкөл т. б.

Максидидің айтуынша, Сауран маңындағы Яныкент деген қаланы арабтар ал-Қарьят, ал-Хадиси деп, парсылар Дехи-нау деп атаған. Дехи-нау тәжікше — жаңа қала деген сөз де, Қарьят арабша — село деген сөз. Бұдан арабтар мен парсылардың түрік атауларын өз атауларымен ауыстыруға тырысқандығын көреміз. Сөйтіп, Қазақстан жеріне басқа тілден азды-көпті осындай атаулар енді. Басқа тілдерден енген топонимдердің ішіндегі ең аз енгені араб атаулары. Оның басты себебі, араб үстемдігінің де, арабтардың Қазақстан жерінде аз болғандығынан да болу керек.

Қазақстанда арабтар болған дәуірде түрік топонимдері сол кездегі топонимдердің ең басым көпшілігі болды. X ғасырда Қазақстанның оңтүстігіне көршілес түрік тайпаларының тілі соғдилардың тілін жеңе бастады, демек, соғдилардың тілі түріктене бастады. Бұл үдеріс туралы М. Қашғари былай деп сыпаттайды: *«Были лоды, которые говорили по-тюркски и согдийски, были люди, которые говорили только по-тюркски, но не было людей, которые говорили бы только по-согдийски».*

Қазақстанның оңтүстік аудандарына көршілес соғдилар бұл дәуірде өздерінің этникалық пішінін жоғалтып, түрік халықтарымен араласып кете бастады.

Қазақстан жерінде бұл дәуірлерде болған түрік тілінде сөйлейтін тайпалар түрік топонимдерін сақтап қана қоймай, оны дамытушы да болды. Сол себептен де арабтардың, соғдилардың келуіне байланысты сол тілдерден енген топонимдер Қазақстандағы түрік тайпаларының топонимдерінің құрамындағы бір кішкентай ғана бөлшегін жасаған деп қараған жөн. Жетісу бойында араб шабуылы кезінде түрік тілдерінде сөйлейтін түрлі тайпалар болды. 766 жылдан Жетісу бойында үстемдік еткен қарлықтардың қолында Құлтан,

Мерке деген қалалар болған. Бұдан кейінгі түрік тайпаларының бірі — Чигилдер. М. Қашғаридың айтуы бойынша, Чигилдер үш сан түріктердің басын құраған. Олардың бір тобы Ыссықкөл маңында, екінші бір тобы Тараздың қасында Чигил дейтін қаланың маңында болған.

Ғ. Қоңқашбаев Қазақстан жеріндегі географиялық атауларды тек XIII—XVI ғасырлардың ғана жемісі деп қарамай, монғол тектес қалмақтардың Қазақстан жерінде XVII—XVIII ғасырларда да болуына байланысты деп қарайды. XVII ғасырдың аяғы мен XVIII ғасырдың басында қалмақтар Эмба ауданы маңында көшіп жүргені белгілі. Бұл төңіректегі қалмақ деп аталатын монғол тайпалары (XVII ғасыр) Орталық Қазақстанда болып, содан кейініректе Жайық пен Волга (Еділ) өзендерінің аралығына барған. Қалған қалмақтар Қазақстанның Шығыс және оңтүстік аудандарында болған. Міне, осындай тарихи себептердің нәтижесінде Қазақстанның барлық аудандарында монғол атаулары кездеседі.

XV—XVI ғасырлардағы тарихи құжаттардағы Қазақстан аумағында кездесетін топонимдерге талдау жасасақ, топонимдердің жасалу принципі жағынан да, сол тарихи құжаттардағы топонимдердің қазіргі топонимдермен бірдейлігі жағынан олардың нағыз қазақ топонимдері екендігі дәлелденеді. Айтар болсақ, XV ғасырда Мұхаммед Хайдар Дулати өзінің «Тарихи Рашиди» еңбегінде былай дейді: «Северную границу его (Моголистана) составляют Кукче-тенгиз (так называет Мухаммед Хайдер озеро Балхаш) и Қарата.».

Бұл айтылғандардан XV ғасырда Балқаштың Көкшетеңіз аталғанын, *Көкшетеңіз* деген атау қазіргі Көкшетау атауы секілді жасалғандығы көрінеді. Өйткені, бұл топонимдер *көкше* деген сөзге бірде теңіз, бірде тау деген географиялық жалпы атау қосылу арқылы жасалған. Көкшетеңіз деген топоним мен оның кейінгі аты Балқаш та (балқаш – батпақты жер, саз) қазақ атаулары екендігіне ешбір шүбә келтіруге болмайды. Балқаш ойрат тілінде де *батпақты жер, саз* деген мағынада қолданылады. Сол сияқты Қаратал өзені де осы күні сол атпен аталып, Балқаш көліне құяды.

Қазақстанның батыс аудандарынан Жайық, Орал тауы, Ор өзені, Ырғыз өзені, Ақбасты көлі, Айрық тауы сияқты топонимдер берілген. Бұл топонимдер XVI ғасырдағы қазақ топонимдерін біз Иван IV-заманында жасалған «Большой Чертеж» кітабында Яик, Аралтовы горы, Вор, Иргиз, Ақбашлы, Урук, немесе Урюк деп берілген. Орал тауы және Жайық өзенінің орысша аты Урал. Орал тауының және өзенінің аты оралу деген етістікпен түбірлес түрік сөзі болу керек. Бұл атауды осы маңда өмір сүрген башқұрттар, не татарлар қойған болу керек. Орал деген атау өзеннің оралып ағатын көрінісін дәл береді. Орал өзенінің бойында орала ағатын бір жерді орыстар Огиби деп атайды. Бұл атау туралы 1870 жылы халық аузынан былай деп жазылып алынған: «Огиби» — оттого, что крутые берега полукругом огибают Урал». Сөйтіп, түрік сөзі *орал*, орыс сөзі *огиби* бұл өзеннің орала алатын қасиетін дәл бергендіктен, осылай аталған болу керек.

Ор өзенінің этимологиясы туралы 1762 жылы П. И. Рычков: «*Ор* деген түрік сөзі, оның екі мағынасы бар. Бірінші мағынасы «перекоп, линия», екінші мағынасы «устье, отверстие, ворота» дейді. Ор өзені өзінің атын Й. И. Рычков келтірген сөздің бірінші мағынасынан алған болуы керек. Орск, Оренбург қалалары аттарының Ор өзенінің атына тікелей қатысы бар. 1735 жылы Ор өзенінің бойынан қорған (крепость) салынады, бірақ оның орны қолайыз болып, 1739 жылы әлгі қорған 184 км жердегі Жайық өзенінің бойына көшіріледі. Осы қорғанның алғашқы Ор өзенінің бойындағы орнында Орск қаласы бар. Орск қаласы өзінің атын өзен атынан алғандығына ешбір күман жоқ. Жайық бойына көшірілген қалаға Оренбург деген ат беріледі. Қала атының этимологиясы туралы П. И. Рычков былай дейді: «Оренбург имеет имя, сложное из Турецкого слова Ор и из немецкого Бург».

«Большой Чертеж» кітабындағы Иргиз өзеніне құятын Ақбасты дейтін көл қазір Шалқар деп аталады, бұл Ақбасты, Айрық сияқты атаулардың қазақ аты екенін дәлелдеп

жатудың қажеті аз. «Большой чертеж» кітабында кездесетін Бозын-Гинчал-Илген деген өзен атын А. Макшеев Торғай өзенінің оң саласы деп тапты. Бұл өзен аты да — Бозингеншалөлген деген қазақ аты. Бозинген деген малдың өлуіне байланысты қойылған болу керек. Бұл қазіргі Кемпірөлген, Өгізөлген, Қызқазған типтес топонимдердің принципінде жасалған. Бұл фактыдан қазіргі бір сөйлем тәрізді болып келетін атаулар да XVI ғасырда болғандығын көреміз. «Большой Чертеж» кітабында Темірсу дейтін өзен аты бар. Темір деген өзен қазірде де бар, Ақтөбе облысындағы Темір ауданының аты осы Темір өзеніне байланысты қойылған болуы керек. Қазіргі Сағыз өзенінің аты Қай-нар-Саккиз түрінде кездеседі. Бұл өзен атын «сегіз» немесе, «сағыз» деген сөзбен түбірлес деп қарасақ қазақ атауы екендігіне нұқсан келмейді.

Кітапта кездесетін Ойыл, Тус-тюбе, Индер, Сыр, Кендирлик, Улутов, Зиланчик, Сарса немесе Сурсу, сияқты атаулардың да этимологиясын табу қиын емес. Үйткені, бұлардың ішінен Ойыл, Индер, Сыр, Ұлытау, Жыланшық, Сарысу сияқты атаулар қазірде де бар. Ал Тұзтөбе, Кендірлік сияқты атаулардың түсініктілігін сөз етпесек те болады. «Большой Чертеждің» сөз еткен Сунак (Саганак), Ясырван (Сауран), Тюркустан (Түркстан), Сайрам (Сайрам) т. б. атаулар қазір де бар екені белгілі.

Ал, XVII ғасырдың басынан бастап қазақ тілінің негізінде дамыған Қазақстан топонимдерінің құрамына орыс халқымен қарым-қатынастың нәтижесінде орыс топонимдері де ене бастады.

Қазақстан жеріне орыстардың келуімен патша үкіметінің Қазақстанды бағындыру саясатына байланысты 1613 жылы Орал қаласы салынды. Орал қаласының аты Орал өзені мен Орал тауының атымен аталған. Қаланың аты түрік сөзі болғанымен, оның салынуына байланысты маңындағы нысандарға орыс топонимдері ене бастаған.

Қазақстан жерінде өте ертеден орнаған қалалардың қатарына Гурьев қаласы жатады. Ол XVI-XVII ғасырлардың арасында балықшы поселкасы ретінде пайда болған. Гурьев қаласының салынуы туралы Ф. А. Брокгауз бен И. А. Ефронның энциклопедиялық сөздігінде былай делінген: *«Гурьев или Гурьев-городок. Основан в первой половине XVII в. рыбопромышленником Гурием с сыновьями, устроившими здесь для защиты от нападений туркмен и ногайцев деревянный острог, впоследствии замененный каменным.»*

Кейбір зерттеушілердің пікірі бойынша, қала патшаның бұйрығымен 1640 жылы салынған. Қаланың аты өзінің ұлдарымен қаланы салуға тікелей көмегі тиген Гурьи деген кісінің атына қойылған. Гурьевті қазақтар Үйшік деп атайды. Үйшіктің қойылуы жөнінде жергілікті адамдар мынадай аңыз айтады: «Баяғыда қазақтар осы маңнан кішкене үйшік көріпті, содан Үйшік қаласы аталыпты-мыс». Бұл аңызға сенуге болмайды. Өйткені, Гурьев қаласының салынған кезінде қазақтар Гурьев маңынан қашық болатын. Гурьев маңында 1630 жылға дейін ноғайлылар жүрді де, 1630 жылдан былай қарай Алтай тауынан және Қытай шекараларынан көшіп келген қалмақтардың жаңа бір тобы көшіп жүретін болған. Сол себептен, қазақтар Гурьевтің орнында салынған үйшікті көруі мүмкін емес. Ендеше үйшік не деген сөз? Біздіңше, бұл сөз орыс тіліндегі учуг деген сөзбен түбірлес.

Учуг деп осы Гурьев қаласында Қайық өзеніне орнатылған балық аулайтын кедергіні айтатын болған. Учүгті пайдалану, немесе оны жалға беру мемлекет тарапынан қолға алынып отырған. Гурьевтегі осы учуг арқылы орасан көп балық ауланады екен. Атақты зерттеуші Петр Палластың жинаған мәліметтері бойынша, учуг маңында жиналған балықтың көптігі сондай, тіпті балықтың сығылыса итерген күшінен учүгтің қирау қаупі болған. Сондықтан учуг маңындағы балықтарды үркіту үшін зеңбіректен дүркін-дүркін оқ атып тұрады екен. П. И. Рычков та 1762 жылы жазған еңбегінде Гурьевте учүгтің болғанын атап өтеді.

Сөйтіп, учуг үлкен нысанның аты болғандықтан, Гурьев қаласы өзінің атын осы учугке байланысты алған болу керек. Жоғарыда айтылғандай, бұл сөзді қазақтың үйшік деген сөзімен ұқсататын аңыз халықтық этимологиядан туды. Қорыта келгенде, бұл объектінің аты – Гурьев те, Үйшік те орыс тілінен енген сөздер.

Орыс тілінен топонимдердің ену үдерісі XVIII ғасырда, әсіресе Ертіс өзенінің бойындағы «Иртышская линия» деп аталатын бекіністердің салынуына байланысты көбейеді. Мұндай бекіністер 1716 жылы подполковник Бухгольцтің экспедициясы орнатқан Омск бекінісінен басталады. Етек ала бастаған бекіністер тұрапы В. В. Бартольд былай дейді: *«Офицеры Мстигорев и Ступин проникли значительно дальше Ямышева, Ступин в 1718 г. Основал Семипалатинск; в 1719 г. майор Иван Лихарев с небольшим отрядом (всего 440 человек) достиг Зайсана и даже пропыл оттуда еще некоторое расстояние по Черному Иртышу».*

Зайсанға бекініс орнату үшін тапсырма алған майор Лихарев бұл тапсырманы орындай алмайды. Бірақ, қайтар жолында Ертіс бойында Усть-Каменогорск бекінісін салады. Қазіргі мәліметтер бойынша бұл қала 1720 жылы салынды. Сібір мен Орта Азияның шекарасы болған «Иртышская Линия» бекіністері осылайша салынып бітеді. Осы айтылған бекіністердің ішінде Омск (Омбы) қаласы Ертістің бір саласы болып табылатын Омь (Омбы) өзенінің атына қойылған.

Семипалатинск қаласының аты жөнінде халық аузында мынадай аңыз бар: «Сол жерді мекен етуге келген орыстар алғашқы уақытта жеті палата (шатыр) тігіп отырған. Қала өзінің атын осы орысша семь (жеті) палатадан алған». Бұл аңыздың шын болуы да мүмкін. Ал Ямышево, Усть-Каменогорск деген атаулар орыс сөздері екендігіне ешбір дау жоқ сияқты. Усть-Каменогорскіні қазақтар өз тіліне ыңғайлап Өскемен деп атайды.

Ертіс бойындағы қазіргі Павлодар қаласының осылай аталуына дейін, Коряково деген атпен аталған. 1764 жылдан бастап сауда жасалған Петропавловск, Ямышево озеро, Семипалатинск, Омск сияқты жерлердің ішінде Коряково да бар.

Павлодардың бұрын Коряково аталуына дәлел: полковник Красовскийдің бастауымен жиналған материалдардың үшінші бөліміне қосымша географиялық екі карта берілген. Сол картаның алғашқысында Коряково деп берілген объект кейінгі картада Павлодар деп берілген. Павлодарды осы күнге дейін қазақтар Кереку деп атайды. Коряково деген топонимді қазақ өз тіліне ыңғайластырып Кереку деп алған. Коряковоның ел тұратын пунктке айналуы және ол жерді орыстардың алғашқы мекендей бастауы 1716 жылмен 1718 жылдың арасына жатады. Өйткені, 1716 жылы Омск (Омбы) қаласы орнатылады да, 1718 жылы Семипалатинск (Семей қаласы орын тебеді. Коряково осы екі объектінің арасында жатқандықтан 1716—1718 жылдары құрыла бастаған деп есептеуге болады.

Қазақстан жеріне орыс топонимдерінің енуі XIX ғасырда кең өріс алды. Қазақстандағы қазіргі қалалардың көпшілігі XIX ғасырда салынды. Бұл қалалардың салынуы орыстардың келуімен тікелей байланысты болды. Орыс топонимдері жалғыз қалалардың атына ғана енбей, ауылдардың, поселкалардың, селолардың атына да енді. XIX ғасырда қазіргі облыс орталықтарынан мынадай қалалар салынды: Көкшетау (1824 ж.), Алматы (1854 ж.), Ақмола (1862 ж.), Жамбыл (1864 ж.), Ақтөбе (1869 ж.), Қостанай (1883 ж.), т. б.190

Бұл қалалардың әрқайсысының түрліше салыну тарихи жақтары бар. Олардың көпшілігі орыс мәдениетінің, шаруашылығының және топонимдерінің енуіне тірек болды. Өткен ғасырдағы орыс ғалымдары бұл туралы дұрыс баға беріп кеткен. Мысалы, Көкшетау қаласы туралы мынадай пікір бар: *«Кокчетав замечателен тем, что в начале текущего столетия был тем опорным пунктом, посредством которого русская которого русская народность внедрилась в киргизские степи и с которого начала подчинить их в административном и промышленном отношениях».*

Қазақстандағы Сыр бойына орыстардың келуіне Ақмешіттің (қазіргі Қызылорда) Ресейге бағынуы үлкен рөл атқарды. 1847 жылы салынған Райымбек бекінісі 1851 жылдан бастап Аральск бекінісі деп аталды. 1853 жылы Қазалы маңының қазақтары Ресейге бағынды да, ол жер» № 1 форт деп аталды, 1867 жылы оның аты өзгертіліп, Казалинск аталды. Қоқан хандығының үстемдігіне байланысты 1820 жылдары салынған Ақмешіт қаласын 1853 жылы Перовский алып, форт Перовский деп атады. 1867 жылдан бұл форт Перовск қаласы деп аталды.

Дәл осы кездерде қазақ топонимдерінің мықты дамыған кезеңі болды. Оған сол кездерде белең ала бастаған сауда-саттық, жәрмеңкелердің көптеп ашылуы да себеп болды. XIX-XX ғасырларда саудаға байланысты Қараөткел, Атбасар, Тайша, Қоянды, Бақты, Қатонқарағай (ІШығыс Қазақстан облысында) жәрмеңкелері деп аталатын топонимдер жасалды.

Сонымен қатар, революцияға дейін Қазақстанда патша үкіметінің үстемдігіне және саясатына байланысты кейбір нысандар патшаның оң қолы болған адамдардың атымен аталатын болды. Мысалы, Октябрь революциясынан бұрын қазіргі Қызылорда-Перовск, Шымкент - Черняев, Паскевич шығанағы, Столыпин селосы т. б. осылар сияқты атаулар болған.

ҚОРЫТЫНДЫ

Араб, монғол шапқыншылығына байланысты Қазақстан территориясына сол тілдерден топонимдер енді. Бірақ, араб тілі де, монғол тілі де Қазақстандағы түрік тілдес тайпалардың тілін және одан кейінгі қазақ тілін жеңіп шыға алмады. Өйткені, арабтар да, монғолдар да өз тілін жоғалтып, қазақтардың этникалық құрамына кіріп кетті.

XV-XVI ғасырларда қазақтар өз тілімен мемлекеттік және этнографиялық біртұтас халық ретінде қалыптасқандықтан сол кездердегі топонимдерді қазақ топонимдері дейміз. Қазақстан топонимдері тек XV-XVI ғасырларда ғана қазақ халқының шығуымен бірге пайда болған жоқ, оның негізі бұрынғы ғасырларда да Қазақстан жерінде болған түрік семьялы тілдегі, кейін қазақтың этникалық құрамына енген тайпалармен байланысты жасалды.

Сөйтіп, жоғарыдағы Қазақстан топонимдерінің негізгі жасалу кезеңдерін қорыта келіп, мынаны айтуға болады: Қазақстан топонимдерінің құрамындағы басқа тілден енген топонимдер (соғди, араб, монғол, орыс тілдерінен енген топонимдер) белгілі бір тарихи жағдайларға, кезеңдерге байланысты ене отырып, сол халықтармен қарым-қатынастың көрсеткіштері болып, Қазақстан топонимдерінің құрамын кеңейтті.

Қазақтар өз тілімен мемлекеттік және этнографиялық жағынан біртұтас халық ретінде XV—XVI ғасырларда шыққандықтан, сол дәуірге дейін жасалған Қазақстан территориясындағы топонимдердің пайда болуына ертедегі түрік семьялы тайпа, халық тілдеріне ортақтас және көршілес елдердің де қатысы бар деп ойлаймыз. Анығырақ айтқанда, XV—XVI ғасырларға дейін Қазақстанда жасалған топонимдер осы түрік семьясындағы тайпа тілдерінің негізінде жасалып, XV—XVI ғасырлардан былай қарай соның жалғасы ретінде қазақ тілінің негізінде дами берді.

ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ:

1. Әбдірахманов А. «Қазақстан этнотопонимикасы: зерттелу тарихынан» [жауапты ред. Мұсабаев Г. Г.]. Алматы, Қазақ ССР ҒА, Тіл білімі институты, Ғылым, (1979), 127 б
2. Trudgill P. «Glossary of Social Linguistics. – Edinberg University Press.» New York : Oxford University Press Collection printdisabled; internetarchivebooks ...(2003), 170 б.
3. Сулейменова Э.Д., Шаймерденова Н.Ж., Аханова Д.Х. «Языки народов Казахстана» // Социоллингвистический справочник. Астана: Изд-во «Арман-ПВ», (2007), 304 б.

4. Nevskaya I., Tazhibayeva S. «Sociolinguistic situation of Oguz Turks in post-Soviet Kazakhstan In: Oguzlar. Dilleri, Tarihleri ve Kulturleri». Ankara, (2015), 321-334б.
5. Невская И.А.,Тажибаяева С.Ж. «Современная тюркология и международное сотрудничество на евразийском пространстве.» Global-Turk. International Journal for Information and Analytics. – Turkic Academy. - №1. (2014),19-34 б.
6. Fedotov A.M., Tussupov J., Sambetbayeva M., Idrisova I., A. Yerimbetova. «Development and Implementation of a Morphological Model of Kazakh Language» // In: Eurasian Journal OF Mathematical AND Computer Applications (ISSN 2306–6172). Volume 3, Issue 3, (2015), 69– 79б.
7. Tussupov J., Sametbayeva M., Jetpisov K., Mukhanova A. «Formalization of Ontology and its Algorithmic Properties.» // In: 15th Congress of Logic, Methodology and Philosophy of Science (LC-2015). Book of abstracts. University of Helsinki, (2015), 746 б.
8. Кормушин И.В. «Древние тюркские языки.» Абакан:ХГУ, (2004), С: 336.
9. Csato E.A. «Digital Corpus of Halich Karaim. In Book of Abstracts.» // 16-th International Conference on Turkish Linguistics. September 18-21, Ankara . (2012).
10. Хазанов А. М. « Кочевники и внешний мир.» Изд. 3-е, доп., Алматы: Дайк-Пресс, (2002), 604 б.
11. Hatice Sirin., Mirfatih Zekiyev. «Hayati ve Eserleri» // Türk Dünyasi. Del ve Edebiyat Dergisi. № 16. (2003).

Ғаламтор көзінен:

12. <https://topuch.com/azastan-toponimderi-jasaluini-negizgi-kezederi/index.html>
13. <https://tatarica.org/ru/razdely/nauka/personalii/zakiev-mirfatyh-zakievich> Онлайн - энциклопедия Tatarica

Psychological Sciences

Internet addiction in new internet generation age

Ilaha Sulduz Nabiyeva

Baku State University, PhD student, Department of Psychology

Abstract: In modern times, in the system of interpersonal relations, its type through the Internet is more common. The development of communication in this form is considered easier and faster by people. Of course, all age groups get their share of it. But this type of communication, which we call virtual communication, is an area that is more interesting for young people. The Internet helps young people make meaningful connections and even creates job opportunities for them. Young people make online purchases from the other side of the world through the Internet, make payments, join courses, and create new opportunities for themselves. These are all the positive effects that the internet has created for us. Which makes our life easier. But this tool is not as innocent as it seems, it has own disadvantages. When used too much, it also has its negative properties. The world is already living in the internet age, virtual life makes real life easier. People are already used to this ease. However, this ease makes people somewhat passive, causing certain psychological problems such as anxiety, lack of self-confidence, addiction, depression and loneliness. The Internet and social media create many differences in ideal concepts of young people. All these processes affect social relations. All the difficulties created by the virtual form of interpersonal relations continue to pose serious questions for psychology.

Keywords: technology, internet, social media, personality, addiction

"Internet addiction is the same as any other addiction — excessive release of dopamine," says Hilarie Cash, executive director of the re-Start program for internet addiction and recovery, a Seattle-area rehab program that helps wean people off the internet. "Addiction is addiction. Whether it's gambling, cocaine, alcohol, or Facebook."

In modern world, the Internet is penetrating all areas of life. People communicate with each other through social media, exchange information, form new relationships and create business opportunities. Through the Internet, people shop online, sell their products, make payments, and even study. Of course, the closures during the pandemic had a greater effect on the acceleration of all these processes. Our world is developing in a different direction from which there is no turning back. Of course, where the end of this direction will go depends on the young people who participate more actively in this process.

Of course, it is impossible to stay away from the strong influence of social media in the age of technology. Such importance of technology in our life does not affect the stability of social relations in our real life. People are used to technology, they accept technology as a part of their life and they cannot live without it. All this poses an important problem such as "Internet addiction" in front of psychology. In the current situation, as people become more connected to the Internet, they almost cut off their ties with real social life. This issue, in turn, forms the problem of "virtual loneliness". In conclusion, these classic questions arise: "Does the Internet bring those who are far away closer?" -or, "Internet keeps close ones away?"

The issue is quite complicated and multifaceted. The most important solution to this dilemma is determined by the activities of the youth of the modern age. Considering that the most

widespread type of Internet addiction is "Social media" addiction, which is a direction in which young people are more active. Through social media, young people share memories, share information about their daily life processes with people in their networks, and meet their social needs by interacting with other young people. All of this promises young people a comfortable, uncomplicated communication, in which they meet their own needs in a way that defines their own boundaries, away from social concerns and invisible. Young people, who think that they can satisfy their communication needs in the virtual world and get away from loneliness, actually distance themselves from real life in this way. (Visionary Magazine, Volume: 8, Number: 19, pp. 125-136)

YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, Tiktok, Netflix, etc., which have increased their popularity since the day of their existence. such social media tools are used both in the world and in our country. Social media use is about to become a natural need, like eating, drinking and sleeping. The telephone is among the most important needs. People feel worried and insecure when they forget their phones when they leave home. As a result of psychological research conducted in modern times, the concept of "nomophobia" has been brought to science. Nomophobia (no mobile phone phobia) is the fear of being without a phone (Bragazzi N.L., Del Puente G.A. Proposal for including nomophobia in the new DSM-V. //Psychology research and behavior management, No. 7. UK, London, 2014, p.155-160). Nowadays, people are more interested in their phones than each other in friendship groups and in various meetings. Before going to bed in the evening, he checks his social media last on the phone, and the first thing he does when he gets up in the morning is to check his accounts on the phone again (Çiftçi, H. (2018). Üniversitesi Ağludinde Sosyal Medya Başmılığı. Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi, 7 (4), 417-434) . People are happy to get more likes and comments on their social media accounts, and the brain releases dopamine because of it. This joy of people forms a new need in them. This need is the need for "Social approval".

By using social media, young people form a new "identity" or "personality" in virtual life. They can choose to appear happier and sometimes sadder through the media. It has to do with which affects their social interactions better. Of course, everyone wants to be liked and appreciated, and it is more interesting to see on his face whatever emotion provides this. As mentioned above, the number of likes, views, comments, etc. Such social activities lead to emotional changes in people. Of course, if there is a lot of them, it creates a feeling of happiness, but the opposite does not create pleasant feelings at all. For this reason, we can note that virtual life affects self-awareness, self-esteem, self-esteem and happiness, social media causes jealousy, virtual loneliness, lack of self-confidence and other such problems.

This kind of use of the Internet, social networks, social media manager, blogger, influencer, digital marketer, etc. in the society. leads to the creation of new professional fields. The fact that the use of the Internet has become so important has eliminated the barriers of time and space in the work environment and has created more convenient work opportunities for people. People are already solving problems like finding a job and companies are looking for employees online and consider this process more productive.

Apart from this, people also pay attention to the quality of the photos they upload to their social media accounts. This is already accepted as a self-evaluation criterion. That is, every user wants the photos he shares on his page to be eye-catching, original and of high quality. Different areas are selected for these pictures, phones with high photography characteristics are used and photographers are supported. All these, in turn, encourage the development of different areas separately. In simpler terms, it also forces people to think differently. That is, if before the young people who wanted to go to the restaurant were interested in the quality and taste of the food, now the interior of the restaurant is also an object of interest here. All these form a new system of human demands.

No culture that has emerged throughout history has been unequivocally accepted by people at first. There are different opinions about it. But thoughts are like water. In the flow of life, they also choose their own direction. Mental values, ideas, traditions are therefore renewed or completely changed. The emergence of new Tiktok, Instagram trends and young people following this trend is the biggest example of this. Young people join these trends with the principle of "staying behind the neighbor" and dedicate their hours to it. Creating new trends, attracting people to it, continuing this trend, keeping it under control is a very difficult task.

But the importance of the issue in our current world hides its absurdity. Young people have already made it a process of pleasure and entertainment, which increases its sustainability.

The world is moving in a new direction of no return. People of all age groups get their share of this advancement. Even a child who is 5-year-old plays games and watches videos on smartphones. As hard as it is to accept, intelligence thrives in the background of technology. All this is the result of technological development of people. The results of this development are twofold. Of course, everyone has their own direction and role here. Someone chooses the positive side of the direction, and someone chooses the negative side. Even if we talk about the disadvantages, there are many positive aspects that social media has added to our lives. Of course, it is up to the youth to get out of here with maximum success and minimum damage.

References:

1. Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, Yıl: 2017, Cilt: 8, Sayı: 19, ss.125-136.
2. Bragazzi N.L., Del Puente G.A. Proposal for including nomophobia in the new DSM-V. //Psychology research and behavior management, №7. UK,London,2014, p.155-160.
3. Çiftçi, H. (2018). Üniversite Öğrencilerinde Sosyal Medya Bağımlılığı. Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi, 7 (4), 417-434.
4. Cayık S. Zuckerberg'in fendi Maslow'u yendi//Yeşilay dergisi. Ocak ayı,972 say. İstanbul, 2015, 88 s.
5. Yılmaz A. Gençlerin kimlik oluşumunda dijital kültürün etkisinin araştırılması,Yüksek lisans tezi. Konya 2019, 120 s
6. Çevik Tekin İ., Erdoğan P., Şanlı Y. Sosyal Medya Tutumunu Öz-yeterlilik Etkiler mi? Bir Alan Araştırması*, Türkiye 2021.
7. Yüksel E. Sosyal medya bağımlılığı, yalnızlık ve Kendini gizleme arasındaki ilişki: Konya Örneğinde bir saha araştırması. Selçuk Üniversitesi yüksek lisans tezi, Konya 2019, 207 s.
8. Suler J. Image, word, action: Interpersonal dynamics in a photo-sharing communities, CyberPsychology & Behavior, Volume 11, Number 5, 2008, p.555-560
9. Kozlova N. Virtual self-presentation: psychological aspects? Ivanovo, Russia, 2016, p. 543-552
10. <https://cyberleninka.ru/article/n/fenomen-virtualnoy-identichnosti-sovremennoe-sostoyanie-problemy/viewer>
11. <https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0248406>

Literature

Drama Censorship in the Causasus (60-70s of XIX century)

The research was carried out by "Shota Rustaveli Georgian National With the support of the Scientific Foundation" (FR-21-8335)

Tamar Sarabidze

Professor, History of Literature and Literary Theory, Tbilisi State University, Tbilisi, Georgia

Abstract

After the annexation of the Caucasus by Russia at the beginning of the 19th century, it is natural that a colonial policy was implemented in all areas in all the nations under the rule of the Russian Empire (in particular, the Caucasus County), one of the main pillars of which was the Caucasus Censorship Committee created in 1848. The Committee represented the punitive body of Tsarism, worked aside of Police and Gendarmerie and actively cooperated with them. From December 20, 1879, Dramaturgical Censorship was added to the activities of the Caucasus Censorship Committee by the Decree of the Viceroy of the Caucasus. The Committee reviewed literary works, allowed or forbade their staging in the Caucasus County, controlled its performance on stage, the complete compliance of the texts spoken by the actors with the text allowed by the Censors, the accents of the actors' lines and their mimes during all performances and all the posters. Dramaturgical Censorship extended not only to theater plays and their texts or performances, but also to public events that could be organized in homes or in streets. After the permission from the Caucasian Censorship Committee, it was necessary for a police representative to attend all performances and events; for special seats to be allocated for them. The goal of the study is to determine the the then main principles and tendencies of the mechanisms of influence and manipulation on public opinion; and to draw appropriate conclusions.

Keywords: 19th century, Georgian drama censorship, Caucasin censorship Committee

At the beginning of the 19th century, after the annexation of the Caucasus by Russia, it is natural that a colonial policy was implemented in all areas for the nations under the rule of the Russian Empire (in particular, the Caucasus region), one of the main pillars of which was the "Caucasus Censorship Committee" created in 1848. The committee represented the punitive body of Tsarism, stood next to the police and gendarmerie and actively cooperated with them. From December 20, 1879, by the decree of the Viceroy of the Caucasus, drama censorship was set aside as a separate department in the "Caucasian Censorship Committee", although even before that, the committee considered literary works, allowed or prohibited their staging in the Caucasian region, controlled its performance on the stage, the full compliance of the texts spoken by the actors with the text allowed by the censors, the Tone and mimics of the actors' lines during the whole performances, all the posters. Dramaturgical censorship extended not only over the theater plays and the librettos or performance, but also public events that could be organized in homes or the streets. After the permission of the Caucasian Censorship Committee, it was necessary for

a police representative to attend all performances and events, and to allocate special seats for them.

The materials describing the activities of the "Caucasus Censorship Committee" are fully preserved in the National Archives of Georgia (in Russian language handwritten format). It has not yet become the subject of scientific study from this point of view:

In the 19th century, Georgian literature, press, and theater played the role of expressing national liberation tasks in Georgia. The fear of political persecution and terror constantly followed Georgian writers, critics and figures. The official "psychic-political" censorship killed every free thought "in the bud" and, as Georgian writers wrote, the shadow of the censor was lurking by the wall of the writer's desk". At the discretion of the censor, the committee considered any kind of artistic, critical-publicistic or scientific texts of Georgian writers, critics, dramatists and figures. It was only at the discretion of the censor to convert them to print or to ban them altogether. In this way, not only creative freedom was restricted, but also national and public opinion was put under pressure.

Georgian writing, criticism, journalism is gradually moving to a defensive mode and does not obey the ideological-political path existing in the empire. Artistic, critical-publicistic, scientific texts are veiled, coded, disguised with symbolic-allegorical forms; sufficient material for which can be found in the texts of Georgian classical and non-classical writers. This also applies to dramaturgy. Censors from higher authorities (the Ministry of Internal Affairs and the Main Department of the Viceroy of the Caucasus) receive orders to identify the symbolic-allegorical meaning of the texts, and the censorship committee, in turn, instructs the police to attend all performances and observe whether there is an ironic attitude in the speech of the actors or not. There is a redundant line spoken; upon discovering such a case, a case should immediately be filed in court. The Censorship Committee of the Caucasus is determined in every way to ban such a play in which it sees the expression of free thought, even if this play is staged in the theaters of the capital cities - Moscow and St. Petersburg - because different approaches are needed in the capitals and provinces. In the provinces, the material that has already appeared in the capital must receive a ticket of approval again, the text must be re-entered in 2 copies for consideration into the Caucasus Censor Committee.

In the National Archive together with the texts modified by the instructions of the censors, materials prohibited by them and unknown to the public are preserved - artistic texts, plays, critical-publicist letters, which have not seen the light of day. It is extremely important for Georgian humanities scientists to know what the original artistic texts were like and how they were subsequently perceived by the reader or viewer. It is extremely important to get to know the provisions of the "Caucasus Censorship Committee" itself, as well as typical resolutions - circulars, censors' reports, in order to evaluate the criteria of which According to that, the fate of literary, critical-publicistic and dramaturgical texts was decided by the censor. The purpose of the article is to determine the main principles and trends of the mechanisms of influence and manipulation on public opinion of the time, to draw appropriate conclusions.

Initially, when the dramaturgical censorship institute had not yet been established in the Caucasus Censorship Committee, the main department of print affairs was guided by circulars. Pursuant to a circular dated October 15, 1868 (Case #2541), the Chief Printing Office draws the attention of governors to an addendum to the above circular stating that provincial theaters are required to observe the established laws for dramatic performances, to check alphabetical lists of dramatic works which are "unhesitatingly permitted" were to be staged; particularly the lists of works that were considered "inconvenient" for staging had to be checked.

The right to approve the lists of such dramaturgical works in the theaters of the Caucasus and Transcaucasia was granted to the Viceroy of the Caucasus (Chan, Cen. Res. 1863, vol. XIV, p. 138). The document (# 2541) with two attachments was sent to the districts of the Caucasus Governorate, as well as to the Caucasus Censorship Committee and the Directorates of Tbilisi Theaters for guidance and enforcement. The case mentions that those dramatic works - which are not included in the lists of plays to be staged and do not have the permission of the censor, but were staged for His Imperial Majesty - should be immediately submitted to the Viceroy's General Office for consideration. It follows from this that the local theaters of the province do not have the right to stage plays that have already been staged in the royal theaters of Moscow and St. Petersburg without undergoing re-censorship.

On December 11, 1869, the Caucasus Censorship Committee received a letter from the Chancellery of the Main Office of the Viceroy of the Caucasus about the lists of dramatic works. This case is interesting not because of the principle by which the lists are made, but because it shows the whole complexity of the bureaucratic regime: the Central Directorate of the Viceroy of the Caucasus sends the texts of the plays to the Caucasian Censorship Committee for verification, the censorship committee sends back the checked material to the Main Directorate with its comments, and the Main Directorate decides, What should be staged, what not, and what is allowed to be staged later, of course, if the author makes corrections indicated by the censor. The Censor Committee is then instructed to send lists to authors, theater owners and police stations. It is also clear from the foundation's materials that the censorship committees of different regions of Russia cooperate with each other and share their opinion as to why this or that play was banned. It is confirmed that before the formation of a separate department of dramaturgical censorship, the governors in the provinces give the order to print and stage the play, but this permission is actually given by the censorship committee, where the texts of the plays are sent to the governors with a question whether to give permission to stage them or not.

It should be noted that despite the restrictions, violations still occur. In one of the cases of 1868 (480-1-31), it is mentioned that the provincial theaters did not take into account the numerous notes and guidelines for staging plays in the theaters. The circular attached to the case assigns the theater owners the following responsibilities: 1) to determine how accurately the play is staged in accordance with the text approved by the censor; 2) all dramaturgical works not included in the list of admissible alphabetical lists, which have not received the censor's permission for staging, must be submitted in a timely manner to the main department of printing affairs in the form of a manuscript, clearly transcribed or reprinted, necessarily in 2 copies; 3) Do not allow the staging of those plays that were once allowed by the censors of the Russian imperial cities, were even printed at different times and by different publishing houses, but do not have permission to be staged on the stage of the province according to the relevant law. 4) plays staged on the imperial stage of St. Petersburg and Moscow cannot be used as a basis for allowing private theaters to stage them; 5) Imperial theater posters do not prove that a play is generally permitted to be staged, as some of them are only permitted to be staged in Imperial theatres, other theaters can stage them only by removing and rearranging the text after re-permission. 6) All posters and announcements should be sent to the main office of printing, immediately after being printed.

From the materials of 1872 (480-1-31), it can be seen that the main department of printing, in order to refine the rules of dramaturgical censorship, applied to the Caucasian Censorship Committee and requested the following - to print a new and complete alphabetical list of dramaturgical works instead of all previously published lists, which was intended as a guide for theater owners, as well as a guide for police chiefs. Each month additional lists were added to it. The main administration hoped that from now on there would be no more deviations from the

rules established by the law, the police would be guided precisely by these lists, and the violation would not remain legally unpunished.

As we can see, the Ministry of Internal Affairs, district governors and the police are involved in the activity of dramaturgical censorship along with the Main Department of Printing Affairs and the Caucasian Censorship Committee. By order of the Minister of Internal Affairs, the Main Department of Printing informs the governors of the following: 1) to pay special attention to the exact implementation of the above-mentioned definitions of the Main Department by the police institution under their authority; In case of detection of violations, the culprits in this case should not be left without immediate and severe punishment. 2) The request to send dramaturgical works to the main directorate for censorship shall not be met until they themselves check whether the submitted dramaturgical work is included in the number of prohibited plays. 3) instruct the printers to print the posters with numbering (each poster should have its sequential number printed); 4) Ensure that the police chiefs immediately after printing submit the posters to the main office without accompanying documents, only with the inscription on the envelopes: "From this and that police chief or police officer, poster #...", and the number printed on the poster should be indicated on the envelope. In case of extension of time for submission of posters, also if the police find that some printed posters are not presented in the department, they should initiate a legal case against the offenders (480-1-31). The duties and course of action of the local police in relation to theatrical performances are quite clearly and strictly defined.

As we have seen, the totalitarian state instructs its institutions - the Ministry of Internal Affairs, the Main Division of Printing Affairs, the Caucasus Censorship Committee, governors, the police - as well as the heads of private institutions - the owners of theaters and printing houses - to control each other so that everyone clearly fulfills the assigned duties, and there are no more deviations from the law. and violations for which the perpetrators should be severely punished. And all these, police measures, are planned, take the form of law and are carried out in relation to theatrical productions.

The 1874 circular on events held in public gathering places also refers to dramaturgical censorship, which is loyal only at first sight, as it allows dramatic performances, literary and musical evenings, reading of lectures in public gathering places (480-1-262). However, it is mentioned in the circular that during such gatherings, everything must be done according to the Censorship Law of 1865.

It should be noted that based on the information available in the Ministry of Internal Affairs, the mentioned law is not always implemented thoroughly, and such plays are staged in public gathering places, which have not been reviewed by the main department of printing affairs and the censorship committee subordinate to it. Both in the capitals and in the provinces, there is a tendency not to print the posters, so as not to allow the printing department of the headquarters and the police to trace them. It is clear from the information gathered in the Ministry that on the stage of the clubs, they have repeatedly read such poems and staged plays that were not allowed by the dramaturgical censorship, and performed them with cynical methods. The Ministry of Internal Affairs warns the governors that a performance staged in a place of public gathering is no different from The one staged in the theatre, therefore the rules of their staging should not be different.

As we can see, the censorship law has not undergone any changes during the decade. In 1876 (480-1-268) another law was introduced: various kinds of stage productions and artistic readings in the "Malorussian dialect" were prohibited, as well as the printing of texts intended for musical works in this "dialect".

Since 1879, when the Dramatic Censorship Department was created in the Caucasian Censorship Committee, the number of plays brought in for censorship has increased significantly. This is due to the rise of the drama genre at the end of the 19th century. The stage becomes the primary

means of bringing the author's words to the masses. Later on, the rise of the theater was facilitated by the personnel changes of the Caucasus Censorship Committee, in particular, the arrival of the Georgian writer Raphiel Eristavi, known as a censor, who positively evaluates the play for all tastes and gives a permission ticket for staging. Authors also learn to communicate with the censorship committee and disguise the text with symbolic-allegorical forms.

Observing the materials of dramaturgical censorship shows that the censorship removes from the text phrases dangerous to the empire about people's freedom, revolutionary ideas, national independence, the facts of cruel treatment of the peasants by the master, etc. It is acceptable for him to criticize the merchant class and the bureaucratic apparatus of the court, to satirize the people's outdated traditions and social vices, that is why the majority of the 19th century dramatic works depict the institution of matchmaking and the shameful traditions of marrying women, are a criticism of merchants, impoverished and degenerate nobility and government officials. National ideas are transferred to historical dramas, appearing as the past in order to avoid the criticism of the censors. The development of fiction cannot be prevented by the empire's ideological, biased, strict and merciless censorship by its nature (orders and circulars).

Bibliography:

Materials of the 480th fund of the National Archives of Georgia (Censorship Committee of the Caucasus).

Technical Sciences

FORMING CONTROL SYSTEMS OF VOLTAGE CONVERTERS

Nəbizadə Asif Tanrıverdi oğlu

Master's degree in Electronics, Telecommunications, and Radio Engineering from Azerbaijan Technical University

Abstract. The article discusses various types of voltage converter control systems in schematic form, as well as the relationships between programmable logic integrated circuits (PLIC) and control systems. Additionally, it covers microprocessor-based control systems (MPCS) and their components, pulse-width modulation controllers (PWM controllers), and their advantages. The article also addresses the differences between analog control systems and modern control systems, including a closed-loop model of a direct voltage converter.

Keywords: *Voltage converter, integrated circuit, pulse-width modulation controller, analog control system*

GƏRGİNLİK ÇEVİRİCİSİNİN İDARƏETMƏ SİSTEMLƏRİNİN FORMALAŞDIRILMASI

Xülasə. Məqalədə gərginlik çeviricisinin idarəetmə sistemlərinin sxem halında növləri, proqramlaşdırıla bilən məntiqi inteqral sxem (PMİS) ilə idarəetmə sistemləri arasında əlaqələri kimi məsələlərə toxunulur. Bundan başqa, mikroprosessorlu idarəetmə sistemləri (MPİS) və onun tərkibi, eninə impuls modulyasiyalı kontroller (EİM kontrolleri) və onların üstünlükləri öz əksini tapmışdır. Analox idarəetmə sistemlərinin müasir idarəetmə sistemlərindən fərqi, birbaşa gərginlik çeviricisinin qapalı modeli məqalədə yer almışdır.

Açar sözlər: *Gərginlik çeviricisi, inteqral sxem, eninə impuls modulyasiyalı kontroller, analox idarəetmə sistemi*

Hər hansı bir obyektı idarə etmək üçün ən çox aşağıdakı idarəetmə sistemlərindən istifadə olunur:

Şəkil 1. Gərginlik çeviricisinin idarəetmə sistemlərinin (İS) növləri

Nəzarət sisteminin hər bir növünü daha ətraflı nəzərdən keçirək və nəzərdən keçirilən reduksiya tipli alçaldıcı gərginlik çeviricisi üçün ən uyğununu seçək. Gərginlik çeviricisinin

keyfiyyətinin artırılması üçün müxtəlif idarəetmə sistemlərindən-metodlarından istifadə olunur. İdarəetmə sisteminin hər bir növünü nəzərdən keçirək və birbaşa gərginlik çeviricisi üçün ən uyğununu seçək.

Proqramlaşdırıla bilən məntiqi inteqral sxem (PMİS) ilə idarəetmə sistemləri.

Proqramlaşdırıla bilən məntiqi inteqral sxemi (PMİS) rəqəmsal inteqral sxemlərin yaradılmasında istifadə olunan elektron komponentdir. Adi rəqəmsal mikrosxemlərdən fərqli olaraq PMİS-in işi proqramlaşdırma yolu ilə təyin olunur.

Proqramlaşdırma üçün proqrammatordan və IDE sazlama mühitindən istifadə edilir. Bu vasitələr istənilən rəqəmsal qurğunun strukturunu elektrik sxemi və ya proqram şəklində təyin etməyə imkan verir.

PMİS-lərin əsas üstünlüyü ondan ibarətdir ki, bəzi istehsalçılar öz PMİS-ləri üçün proqram prosessorları təklif edirlər, hansı ki, PMİS-lər üçün müəyyən bir tapşırığı dəyişdirə və sonra PMİS-ə inteqrasiya oluna bilər.

Beləliklə:

- çap lövhəsində boş yerin sahəsi artır, buna görə də onun ölçüləri azalır;
- PİMS-in özünün layihələndirilməsi sadələşdirir;
- PİMS-in cəldliyi artır.

Bu gün PMİS- lərin istehsalında dünya liderləri təkcə sadə kontrollerlər və interfeys qovşaqlarının reallaşdırılması üçün deyil, həm də rəqəmsal siqnalların işlənməsi, mürəkkəb intellektual kontrollerlər və neyroçiplər üçün işləyə bilən modellər istehsal edirlər. Həmçinin, ultra aşağı enerji istehlakına malik olan PİMS-lər mobil rabitə və portativ elektron cihazlarında istifadə edilə bilər.

Mikroprosessorlu idarəetmə sistemləri (MPİS).

Mikroprosessorlu idarəetmə sistemi bir və ya bir neçə mikroprosessor yaxud mikrokontrollerdən ibarətdir. Mikrokontrollerlər yüksək məhsuldarlıqlı prosessoru, yaddaş qurğusunu və periferiya qurğular dəstini bir çipdə birləşdirir. Mikrokontrollerlər minimum xərclə müxtəlif obyektlər və proseslər üçün geniş spektrli idarəetmə sistemlərini həyata keçirməyə qadirdir. Onlar ucuz başa gəlir və yüksək effektivlik göstəricilərinə malikdirlər, bu da istehlakçı üçün üstünlüklərdən biridir. Böyük giriş məlumat axınının paralel emalı tələb olunduqda mikroprosessorlu idarəetmə sistemi PMİS-dən geri qalır.

Eninə impuls modulyasiyalı kontroller (EİM kontrolleri) ilə idarəetmə sistemi.

EİM kontrollerləri impuls tipli qida modullarının istehsalında ən çox tələb olunanlardandır. Sabit giriş gərginliyi müəyyən tezlikli və dərinlikli düzbucaqlı impulslara çevrilir. Çıxışda yüksək güclü tranzistor modulunun işləməsi idarəetmə siqnallarından istifadə etməklə tənzimlənir.

EİM kontrolleri yüksək faydalı iç əmsalına malikdir və bununla da onların geniş tətbiq sahələrini təmin edir. Bu, xüsusilə səs reproduksiya avadanlıqları üçün doğrudur. Həmçinin, qida mənbələrində EİM kontrollerindən istifadə edərkən, cihazın mövcud gücünün diapazonu əhəmiyyətli dərəcədə artır.

EİM kontrollerlərinin əsas üstünlükləri onların universallığı, ciddi ölçüləri, yüksək etibarlılığı və cəldliyidir ki, bu da onların bir çox qurğuda tətbiqinə imkan verir (Samir Kouro, Pablo Lezana, Mauricio Angulo & Jose Rodriguez, 2008).

Analoq idarəetmə sistemi.

Analoq idarəetmə sistemi hazırda mövcud olan bütün idarəetmə sistemlərinin prototipidir. Buna görə istehsal etmək ən asandır, daha müasir idarəetmə sistemləri ilə müqayisədə ucuz qiymətə malikdir, lakin buna baxmayaraq, olduqca universaldır.

Yuxarıda göstərilən idarəetmə sistemlərinin növlərini nəzərdən keçirərək, bütün üstünlükləri və mənfi cəhətləri müqayisə edərək, biz hazır LM3485MM/NOPB EIM kontrollerindən istifadə edəcəyik. Hal-hazırda, bu kiçik ölçülərə, yüksək cəldliyə və etibarlılığa malik olduğu üçün ən uyğun seçimdir (Ю.К.Розанов, М.В.Рябчицкий, А.А.Кваснюк, 2007).

Gərginlik çeviricisinin qapalı modelinin imitasiya (simulyasiya) modeli.

Riyazi model bütün növ idarəetmə sistemləri üçün ümumdür və aşağıdakı kimi modelləşdirilmişdir.

Şəkil 2. Birbaşa gərginlik çeviricisinin qapalı modeli

Baxılan modeldə aşağıdakı işarələnmələr qəbul edilib: B1-qida mənbəyi; B2 – siqnal formalaşdırıcı xətti dəyişən gərginlik generatoru; B3 - $U_c(x, t) = \alpha(U_y - \beta U_c(t))$ tənliyi ilə müəyyənləşdirilən xəta siqnalı; B4- drayverdə siqnal gücləndirilməsinəzərə alan tranzistorla idarə olunan kommutasiya funksiyası; M1 – MOSFET tranzistoru; R1 – induktiv sarğacın müqaviməti; L1 – induktiv sarğacı; D1 – diod; C1 – kondensator; R2 – yük müqaviməti.

ƏDƏBİYYAT

- İskəndərzadə, Z.Ə., Qasımov, H.H., Məmmədov, L.V. (2006). Çeviricilər texnikasının əsasları. Düzəndiricilərin MATLAB + Simulink proqramlar paketi və Electronics Workbench proqramı əsasında modelləşdirilməsi. Dərs vəsaiti. "Təhsil" NPM
- Наундорф, У. (2008). Аналоговая электроника. Основы, расчет, моделирование. Пер. с нем. Ташлицкого. Техносфера.
- Панфилов, Д.И., Чепурин, И.Н., Миронов, В.Н., Обухов, С.Г., Шитов, В.А., Иванов, В.С. (2021). Электротехника и электроника в экспериментах и упражнениях. Практикум на Electronics Workbench. В двух томах. Под. общ. ред. Панифилова Д.И. Изд-во Додека.
- Полуянович, Н.К. (2005). Силовая электроника: Учебное пособие. Изд-во ТРТУ.

Proceedings of the 7th International Scientific Conference «Modern Scientific Method» (August 1-2, 2024). Vienna, Austria, 2024. 216p

editor@publisher.agency

<https://publisher.agency>

University of Vienna

Faerberplatz 41

3133 Vienna, Austria